

كلية الآداب واللغات

قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

شعبة الدراسات العليا - مرحلة الدكتوراه

الأبعاد الجغرافية لسياسة دعم المحروقات في ليبيا (آثارها الاقتصادية والاجتماعية)

إعداد: عبدالفتاح عبدالله محمد مسعود

إشراف: أ.د محمد أبو غرارة الرقيبي

الدرجة العلمية : أستاذ

قدمت هذه الدراسة استكمالاً لمتطلبات الإجازة الدقيقة (الدكتوراه) في الجغرافيا الاقتصادية

بتاريخ: 21 | شوال | 1447 هـ - الموافق 09 | أبريل | 2026 م

القسم: الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

الكلية: الآداب واللغات

بناءً على قرار السيد رئيس الجامعة رقم (791) لسنة (2026) الصادر بتاريخ 11 / 03 / 2026م بشأن تشكيل لجنة من السادة:

م	الاسم	الصفة باللجنة
1	أ.د. محمد أبو غرارة الرقيبي	مشرفا ومقررا
2	أ.د. عمر الهاشمي يوسف	عضوا داخليا
3	أ.د. إبراهيم محمد بن فاند	عضوا داخليا
4	أ.د. مصطفى عبدالسلام المبرد	عضوا خارجيا
5	أ.د. محمد عبدالله قصودة	عضوا خارجيا

تتولى مناقشة أطروحة الإجازة الدقيقة (الدكتوراه): للمرة الأولى ■ للمرة الثانية □، المعنونة بـ (الأبعاد الجغرافية لسياسة دعم المحروقات في ليبيا " آثارها الاقتصادية والاجتماعية ")

المقدمة من الطالب/ : عبدالفتاح عبدالله محمد مسعود قسم _ الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية تخصص :

اجتمع أعضاء اللجنة بقاعة مبني الكلية على تمام الساعة العاشرة صباحا يوم الخميس الموافق 2026/04/09م وقرروا:

- إجازة الأطروحة بدون ملاحظات .
- إجازة الأطروحة بشرط استكمال النواقص وإجراء التعديلات المطلوبة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
- عدم إجازة الأطروحة للمرة الأولى ويُمنح الطالب فرصة ثانية لمناقشتها في مدة لا تتجاوز سنة.
- عدم إجازة الأطروحة للمرة الثانية وترفض نهائياً.
- رفض الأطروحة لعدم الأمانة العلمية.

م	الاسم	التوقيع
1	أ.د. محمد أبو غرارة الرقيبي	
2	أ.د. عمر الهاشمي يوسف	
3	أ.د. إبراهيم محمد بن فاند	
4	أ.د. مصطفى عبدالسلام المبرد	
5	أ.د. محمد عبدالله قصودة	

مدير مكتب الدراسات العليا والتدريب بالكلية

الاسم: أ.د. الفاتح مصطفى نصر

التوقيع:

الاسم: أ.د. أشرف عبدالسلام مسعود

التوقيع:

عميد الكلية

الاسم: أ.د. منصور عمارة الطيف

التوقيع:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِ كَمِشْكُوتٍ فِيهَا
مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ
دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا
عَرَبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ
نُورٌ عَلَيَّ نُورٌ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ
اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

سورة النور- الآية (35)

الإهداء

الحمد لله، مَنْ على عبده بفيض علمه وواسع فضله، فكان إتمام هذا الجهد مُستفتحاً بحمده، ومختتماً بشكره، له العزُّ والتدبير في بطائن الأمور وظهائرها، وإليه المآل في كل غاية؛ فهو الذي يسّر لي ما أعطى من مُكنة إبداعية، وأعانني على إجابة الفكرة في دروب العلم الشائكة.

إلى من كان لي أُنّافي، ومستودع الفكر الرصين، والذي علمني مصاديق القول قبل مبانيه، فكان يزيل عن كاهلي كل ما تكأدني من صعاب، ويشرح الصعب باختصار ووجازة؛ ففُتحت بصيرتي على مغاليق الأمور، إلى روحه الطاهرة التي غادرت المدى قبل أن تُدرك العينُ تمامَ الغاية (أبي رحمه الله).

إلى من كانت لي السند، ومبتدأ الرؤى، والتي لا أزال أستمد من سعة فؤادها القدرة على إرخاء العنان والمُضي قدماً في طلب العلم. (أمي الغالية)، وإلى فنام الناس الذين آووا نفسي، وشاركوني متاعب البحث، فكانوا لي نوراً في الوهاد و آلتجَاد، ورفقةً في المسير.

إلى بلد من الأبلاد كبير الاسم، قديم الرسم، الذي أبيتُ إلا أن يكون هذا الجهد خالصاً ابتغاءً عزته ورفعته، هو الوطن الذي لم أجد سبيلاً لرد بعضٍ من جميله، إلا أن أستنطق ذواكر الأمكنة فيه، باذلاً جهدي في بسائط العيش ومناطق مجاهل الصحراء، راجياً أن يكون هذا العمل مُفتاداً لخدمة أهله.

الباحث... كح

الشكر والتقدير

الحمد لله الذي منَّ عليَّ بتمام هذا الجهد، ووصول غايةٍ في دروب العلم، وإذ أدركُ ثِقَلَ هذه الأمانة وتمامَ فضلِ الله، فإنِّي أفرُدُ حمده وثناءه بالتذلل والافتقار، وعملاً بسنة سيد الأنام، الذي قال ﷺ: "مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ". فإنِّي أقدِّمُ جزيلَ الشكر لمن كان لهم فضلٌ بعد الله في هذا الإنجاز.

أبدأ بالشكر والامتنان لقامة علمية أريية، الأستاذ الفاضل الدكتور محمد أبوغرارة الرقيبي، الذي تفضل بقبول الإشراف على هذه الأطروحة، لقد كان توجيهه السديد، ونظره الثاقب، وعلمه الذي لا يُجارى، بمثابة منارٍ سامقٍ أضاء لي دروب البحث الشائكة، فله مني الشكر الجزيل على ما بذله من جهد، وما قطع فيه من شأوٍ في سبيل إخراج هذا العمل إلى النور.

كما يطيب لي أن أتقدم بخالص التقدير والعرفان إلى السادة الأساتذة الأفاضل المناقشين، الذين تكرموا بقراءة هذا الجهد وتقييمه، فبملاحظاتهم القيمة وعلمهم الغزير، تكتمل رصانة البحث، وتستقيم أركانه.

ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر العميق مُفعماً بالاحترام إلى كوكبة الأساتذة الأجلاء بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، الذين جُبلت على أيديهم معارفنا، وأرسوا فيها حواضر العلم والمعرفة، فكانوا الأساس المتين الذي مكّنتني من بلوغ هذا المبتغى.

وشكر خاص يفيض بالحبور والامتنان إلى القائمين والعاملين في شركة البريقة لتسويق النفط، الذين لم يبخلوا عليَّ بمد يد العون، وتوفير برنامج تدريبي متكامل داخل الشركة، مما أتاح لي الوصول إلى البيانات والمعلومات الجوهرية التي شكلت عصب هذه الدراسة، إن إسهامهم العملي في هذه الدراسة هو دليل على وعيهم بأهمية البحث العلمي في خدمة الوطن.

فلكل هؤلاء الأفاضل، أتوجه بأصدق عبارات الامتنان، وأرفع أكف الدعاء بأن يجزيهم الله خير الجزاء، ويجعل هذا العمل في موازين حسناتهم، ويُقبل منهم جميل صنيعهم.

قائمة المحتويات

رقم الصفحة	الموضوع	الترتيب
أ	الآية القرآنية	
ب	الإهداء	
ج	الشكر والتقدير	
د	قائمة المحتويات	
و	قائمة الجداول	
ح	قائمة الأشكال	
ط	قائمة الخرائط	
ي	الملخص باللغة العربية	
رقم الصفحة	الفصل الأول: الإطار النظري للدراسة	الترتيب
1	مقدمة	.1.1
3	مشكلة الدراسة:	.1.2
3	أهميتها:	.1.3
4	أهدافها:	.1.4
4	فرضياتها:	.1.5
5	حدودها:	.1.6
6	المنهجية المتبعة:	.1.7
7	أدوات الدراسة ووسائلها:	.1.8
8	مبررات اختيار الموضوع:	.1.9
9	هيكلية البحث:	.1.10
10	الدراسات السابقة:	.1.11
19	المفاهيم والمصطلحات	.1.12
رقم الصفحة	الفصل الثاني: محددات الجغرافية الطبيعية وتأثيرها على سياسة دعم المحروقات	الترتيب
25	تمهيد	2.1
25	الموقع الفلكي والمساحة:	2.2
25	الموقع الجغرافي والحدود:	2.3
29	البنية والتكوين الجيولوجي:	2.4
32	مظاهر السطح:	2.5
38	المناخ:	2.6
59	الموارد المائية:	2.7
63	خلاصة الفصل	2.8

الترتيب	رقم الصفحة	الفصل الثالث: المقومات البشرية وتحدياتها المكانية لسياسة دعم المحروقات
3.1	66	تمهيد
3.2	66	المقومات التاريخية (أصل تسمية ليبيا ومدلولاتها)
3.3	68	النقل والمواصلات:
3.4	100	السكان وأنماط تركيبهم:
3.5	113	خلاصة الفصل:
الترتيب	رقم الصفحة	الفصل الرابع: البنية الهيكلية والتحليل الجغرافي لقطاع المحروقات في ليبيا: التشخيص الراهن وآفاق الاستدامة
4.1	116	تمهيد:
4.2	116	التطور التاريخي لقطاع النفط والغاز
4.3	120	المكونات والخصائص:
4.4	121	عمليات التكثير
4.5	134	المكثفات والغاز الطبيعي
4.6	143	طاقة الهيدروجين الأخضر:
4.7	147	الاقتصاد والتسويق
4.8	153	التوزيع الجغرافي لاستهلاك الوقود والتعبئة
4.9	160	تهريب الوقود
4.10	167	خلاصة الفصل
الترتيب	رقم الصفحة	الفصل الخامس: التحليل النظري والتقييم الكمي لبدائل إصلاح دعم المحروقات
5.1	169	تمهيد
5.2	169	السياق التاريخي للدعم الحكومي:
5.3	170	الهيكل التصنيفي لسياسات الدعم الحكومي وآلياته:
5.4	176	النظريات المفسرة لسياسات الدعم: مقارنة تحليلية نقدية
5.5	187	النماذج الدولية في عملية إصلاح دعم المحروقات
5.6	192	الخرائط الجغرافية والتحليل المكاني لآفاق إصلاحات دعم المحروقات في ليبيا
5.7	205	تطبيق نموذج تقييم متعدد المعايير لمقارنة بدائل السياسات الحكومية في دعم المحروقات
5.8	215	خلاصة الفصل:
الترتيب	رقم الصفحة	الخاتمة والمراجع والمصادر
	217	الخاتمة
	217	أولاً: النتائج:
	219	ثانياً: التوصيات:
	222	قائمة المصادر والمراجع
		المستخلص (Abstract)

قائمة الجداول

رقم الصفحة	قائمة الجداول	ت
26	أطوال حدود دولة ليبيا البرية مع الدول المجاورة	2.1
40	المتوسط اليومي للإشعاع الشمسي (ك.و.س./م ²) لبعض مناطق ليبيا	2.2
42	معدل درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عدد من محطات منطقة الدراسة خلال الفترة 1993-2022 م	2.3
46	معدل الرطوبة النسبية الفصلية لبعض المناطق في ليبيا خلال الفترة (1968-2010م)	2.4
48	القيم المعيارية لقرينة الانزجاج من الأحوال الجوية لأوليفر	2.5
49	متوسط درجات الحرارة الشهرية بالنظام الفهرنهايتي لعدد من المدن الليبية حسب قرينة الراحة المناخية لأوليفر	2.6
51	المعدل الشهري والسنوي المكاني للأمطار (مم) في بعض محطات الرصد بمنطقة الدراسة من 1993م-2022م	2.7
56	معدلات سرعة الرياح لبعض محطات المناخ في ليبيا م/ث في فترات رصد مختلفة من 1970 إلى 2010م	2.8
58	تقديرات Elliott لحساب الطاقة الكهربائية الناتجة عن سرعة الرياح على ارتفاع 10 أمتار.	2.9
62	الوضع المائي في ليبيا من حيث الطلب والمتاح والعجز بالمليون م ³ (1990-2025م)	2.10
70	ترتيب وسائل النقل بمقتضى معايير المفاضلة بينهما حسب التكلفة وخصائص التشغيل	3.1
72	تطور إنشاء الطرق في ليبيا خلال الفترة من 1970-2009م	3.2
79	عدد المركبات المسجلة والعاملة خلال الفترة 1960-2017م	3.3
81	مصفوفة تحديد مستوى سهولة الاتصال بين المراكز العمرانية (بالكيلومتر)	3.4
85	تفاصيل مشروع السكك الحديدية في ليبيا	3.5
86	بيانات شبكة قطار المدينة	3.6
90	قياسات شبكة خطوط انابيب النفط الخام والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي في ليبيا عام 2022م	3.7
93	القدرة التشغيلية للموانئ في ليبيا عام 2023م	3.8
94	التباين المكاني لحركة السفن وحجوم البضائع المنقولة بحرًا لموانئ ليبيا عام 2023م	3.9
98	حركة النقل الجوي في المطارات الليبية وبنيتها التحتية لسنة 2022م	3.10
99	حركة الطيران المدني في ليبيا الفترة ما بين (1970-2021)	3.11
102	معدل النمو السنوي للسكان في ليبيا خلال سنوات التعداد والإحصاء في الفترة ما بين 1964-2020م	3.12
103	تطور نسب الفئات العمرية في ليبيا خلال الفترة ما بين 1973-2020م	3.13
106	تطور أعداد السكان في ليبيا حسب الفئات العمرية خلال الفترة (1973-2020م)	3.14
108	توزيع السكان في ليبيا حسب المناطق الإدارية لسنة 2021م	3.15
111	التوزيع العددي للمشتغلين الليبيين بمقتضى قسائم النشاط الاقتصادي في الفترة (1973-2013م)	3.16
123	تصنيف المنتجات البترولية المستخلصة من عملية التكرير وفقاً لمكوناتها ونطاق درجات غليانها	4.1
127	عدد المصافي في ليبيا وكميات استهلاك النفط يوميًا	4.2
129	إنتاج المصافي الليبية من المنتجات النفطية في عام 1987م	4.3
130	مقارنة إنتاج المصافي في ليبيا بالطلب المحلي لسنة 2010م	4.4
131	استثمارات الدولة الليبية في مجال تكرير المنتجات النفطية بالخارج	4.5
136	إنتاج الغاز الطبيعي الحر والمصاحب في ليبيا بالمليار قدم ³ خلال الفترة 2015-2023م	4.6
138	إنتاج الغاز الطبيعي في ليبيا حسب الأغراض خلال عام 2022م	4.7
140	أنواع المحطات الكهربائية وقدراتها التشغيلية وأنواع الوقود المستخدم	4.8

رقم الصفحة	قائمة الجداول	ت
146	ترتيب أنواع الوقود بمقتضى معايير المفاضلة بينهما حسب التكلفة ومزايا التشغيل	4.9
148	الاستهلاك المحلي للمشتقات النفطية بالآلاف الأطنان المترية خلال الفترة من 2008-2023م	4.10
149	الإنتاج المحلي من المنتجات النفطية بالطن المتري خلال الفترة من 2011- إلى 2023م	4.11
151	الكميات المستوردة والفائض من المنتجات البترولية	4.12
154	الكميات اليومية المسحوبة من المنتجات النفطية لمحطات الوقود عبر المستودعات النفطية في ليبيا	4.13
157	توزيع محطات الوقود في ليبيا حسب المناطق	4.14
162	تقديرات المهرب من الوقود الليبي سنويًا إلى الدول المجاورة والقريبة من 2020-2025م	4.15
174	أنواع الدعم الحكومي في ليبيا والقيم المالية بالدينار للسنوات المختارة من 2011-2023م	5.1
181	الوحدة التعادلية للدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية	5.2
181	الكتلة النقدية في ليبيا بالمليار دينار خلال الفترة من 2002-2024م	5.3
189	القطاعات الاقتصادية الرئيسية المساهمة في الصادرات في مختارات دولية نفذت إصلاحات دعم المحروقات خلال عامي 2022-2023م.	5.4
191	تباين المؤشرات النقدية والاجتماعية جراء إصلاح دعم المحروقات في مختارات دولية	5.5
198	توزيع الحرمان المكاني لخدمة المدارس في ليبيا بناء على معيار البعد (أكثر من 2 كم)	5.6
201	توزيع الحرمان المكاني لخدمة المستشفيات العامة في ليبيا بناء على معيار البعد (أكثر من 20 كم)	5.7
203	توزيع الحرمان المكاني لخدمة محطات الوقود في ليبيا بناء على معيار البعد (أكثر من 5 كم)	5.8
207	مصفوفة القرار (التقييم الخام) لبدائل السياسات مقابل المعايير	5.9
210	أوزان المعايير (CRITIC Weights Table)	5.10
212	الأوزان النسبية للمعايير باستخدام منهجية CRITIC	5.11

قائمة الأشكال

الترتيب	قائمة الأشكال	رقم الصفحة
2.1	المتوسط الشهري للإشعاع الشمسي في منطقتي شحات والكفرة	40
2.2	متوسط المعدل السنوي لدرجات الحرارة الصغرى والعظمى في مدن لبيبية مختارة	43
2.3	متوسط الرطوبة النسبية السنوية في مدن لبيبية مختارة خلال الفترة (1968-2010م)	47
2.4	المعدل السنوي للأمطار في بعض محطات منطقة الدراسة	53
2.5	وردة الرياح التي تبين سرعة واتجاه الرياح لعدد من المدن الليبية اليومية لسنة 2021م	57
2.6	الطلب المائي في ليبيا (لسنة 2025م)	62
2.7	العجز المائي في ليبيا في الفترة من سنة (1985 - 2025م)	63
3.1	التوزيع العددي للمركبات المسجلة والعاملة خلال الفترة 1960-2023م	80
3.2	الحجم العددي للبضائع والسلع المستوردة والمصدرة في الموانئ الليبية عام 2023م	94
3.3	عدد الركاب في المطارات الليبية في الفترة ما بين (1970-2021)	99
3.4	معدل النمو السنوي للسكان في ليبيا خلال سنوات التعداد والإحصاء في الفترة ما بين 1964-2020م	102
3.5	الهرم السكاني لليبييا: مقارنة زمنية بين 1973 و2020م	107
3.6	منحنى التكرار المتجمع الصاعد للسكان	109
3.7	نسب قسائم الأنشطة الاقتصادية في ليبيا في الفترة (1973-2013م)	112
4.1	الأقسام الأساسية للمنتجات البترولية	125
4.2	فواصل النفط والغاز	126
4.3	نسبة استهلاك الكهرباء لكل قطاع لعام 2021م	143
4.4	نسبة استهلاك وقود الديزل مقابل الإنتاج المحلي خلال الفترة 2012-2023م	149
4.5	نسبة الاستهلاك مقابل الإنتاج المحلي لوقود بنزين السيارات خلال الفترة 2012-2023م	150
5.1	أنواع الدعم الحكومي	172
5.2	آليات الاقتصاد في الدول الريفية	177
5.3	مقارنة لأنواع التهريب في ليبيا مع الكميات والقيمة بالدولار	184
5.4	نسب تقييم السياسات مقابل الأبعاد الخمسة	208
5.5	نسب نجاح السياسات في قدرتها على تحقيق العدالة الشاملة	213

قائمة الخرائط

رقم الصفحة	قائمة الخرائط	الترتيب
6	حدود منطقة الدراسة	1.1
28	الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة	2.1
31	التركيب الجيولوجي لمنطقة الدراسة	2.2
38	مظاهر السطح والتضاريس الرئيسية في ليبيا	2.3
44	التوزيع المكاني لمتوسط المعدل السنوي لدرجات الحرارة الصغرى والكبرى في ليبيا (1993-2022م)	2.4
52	متوسط المعدل السنوي المكاني للأمطار (مم) وفقاً لبيانات محطات الرصد في الفترة 1993-2022م	2.5
61	توزيع المناطق المائية في ليبيا	2.6
74	مشروع الطريق الساحلي الجديد من إمساعد حتى رأس إجدير	3.1
77	التوزيع الجغرافي لشبكة الطرق المعبدة وغير المعبدة في ليبيا	3.2
88	أنابيب نقل النفط والغاز في ليبيا	3.3
105	نطاقات التركيز السكاني في المناطق الليبية	3.4
110	توزيع الكثافة السكانية في ليبيا	3.5
118	الأقسام البترولية في الأراضي الليبية	4.1
119	البنية التحتية للقطاع النفطي في ليبيا	4.2
141	توزيع محطات توليد الكهرباء في ليبيا حسب النوع	4.3
158	التوزيع الجغرافي لمحطات الوقود في البلاد الليبية	4.4
159	نطاق التخصيص المساحي لمحطات الوقود في ليبيا	4.5
163	طرق التهريب عبر الحدود البرية في ليبيا	4.6
166	التوزيع الجغرافي لأنواع الأنشطة الإجرامية في غرب أفريقيا	4.7
195	توزيع الكيانات العمرانية في ليبيا المستخرجة من مرئية فضائية لتصنيف الغطاء الأرضي	5.1
196	التوزيع المكاني للكيانات العمرانية وبعض الخدمات العامة الأساسية في ليبيا	5.2
197	مستوى الحرمان المكاني لخدمة المدارس في ليبيا بناء على معيار البعد (أكثر من 2 كم)	5.3
200	مستوى الحرمان المكاني لخدمة المستشفيات العامة في ليبيا بناء على معيار البعد (أكثر من 20 كم)	5.4
205	توزيع الحرمان المكاني لخدمات محطات الوقود في ليبيا بناء على معيار البعد (أكثر من 5 كم)	5.5

الأبعاد الجغرافية لسياسة دعم المحروقات في ليبيا (آثارها الاقتصادية والاجتماعية)

اسم الطالب: عبدالفتاح عبدالله محمد مسعود (أطروحة دكتوراه)
الجامعة: جامعة طرابلس (سنة الحصول على الدرجة 2026)
اسم المشرف: أ.د. محمد أبوغرارة الرقيبى (الدرجة الأكاديمية - أستاذ)

المستخلص

هدفت هذه الدراسة إلى تفكيك إشكالية دعم المحروقات في ليبيا، باعتبارها قضية محورية تتجاوز أبعادها الاقتصادية لتلامس الأمن الاجتماعي والتكامل الجغرافي للدولة، حيث انطلقت هذه الدراسة من تحليل التناقض بين وفرة الموارد النفطية وتفاقم إشكالية دعم الوقود، وسعت إلى تشخيص الأسباب الهيكلية العميقة للمشكلة بدلاً من الاكتفاء بمعالجة أعراضها، مع تقييم البدائل الإصلاحية المقترحة.

اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الذي يدمج بين التحليل الجغرافي (لفهم أثر المساحة والحدود والتوزيع السكاني)، والتشخيص الفني (لواقع قطاع التكرير)، والتحليل النظري النقدي (كنظرية الدولة الربعية والنواة والهامش)، بالإضافة إلى التحليل متعدد المعايير لتقييم البدائل المتاحة، مستندةً إلى بيانات كمية ونوعية.

وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج الجوهرية، أبرزها أن المشكلة ليست في الموارد بل في التصنيع بسبب تقادم المصافي، وأن الخصائص الجغرافية كالمساحة الشاسعة وغياب بدائل النقل كالسكك الحديدية حوّلت الدعم إلى ضرورة مكانية لضمان التكامل، كما كشفت أن ذريعة التهريب تُستخدم كغطاء لاستراتيجية الخصخصة عبر الإفكار، وأن هدر كميات هائلة من الغاز المصاحب بالحرق يمثل فرصة اقتصادية ضائعة.

وفي ضوء هذه النتائج، خلصت الدراسة إلى أن خيار الاستبدال النقدي للدعم هو الأقل فعالية؛ لأن مؤداها يقود إلى تضخم هادر وانهيار في قيمة العملة، بالإضافة إلى إخفاق معالجة البعد المكاني، بينما يمثل التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي الخيار الأمثل لتحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وأوصت الدراسة بتبني حزمة إصلاحية تشمل تحديث بنية قطاع التكرير، والاستثمار في مشاريع النقل الجماعي مثل السكك الحديدية، مع التأكيد على أن البيئة المستقرة سياسياً وأمنياً هي حجر الأساس لأي إصلاح ناجح.

الكلمات المفتاحية: الدعم - ليبيا - الآثار الاقتصادية - التكامل المكاني - تكرير النفط - التهريب.

الفصل الأول

الإطار النظري للدراسة	ت
مقدمة	1.1
مشكلة الدراسة	1.2
أهميتها	1.3
أهدافها	1.4
فرضياتها	1.5
حدودها	1.6
المنهجية المتبعة	1.7
أدوات الدراسة ووسائلها	1.8
مبررات اختيار الموضوع	1.9
هيكلية البحث	1.10
الدراسات السابقة	1.11
المفاهيم والمصطلحات	1.12

1.1.1 مقدمة

تعتلي قضية دعم المحروقات القضايا الخلافية في العديد من الدول النامية، وتؤثر وجهات النظر المتباينة حول التوقعات الناجمة عن التقلبات في أسعار المحروقات في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الهشة التي تشهدها الدول منخفضة الدخل نتيجة تدني مستويات النمو الاقتصادي العالمي وتباطؤه عقب الازمات الاقتصادية والمالية الأخيرة.

وباستقراء التجارب الدولية المتعلقة بإلغاء دعم الوقود، التي تعاملت حكومات عديدة مع هذه القضية باعتبارها مشكلة اقتصادية تستدعي إصلاحات اقتصادية، تصبو إلى الارتقاء بكفاءة قطاع النفط كاستراتيجية بعيدة المدى، والحد من التهريب والاختلاس والهدر المترتبة عن استهلاك الوقود، مع رؤيتها إلى أن دعم الوقود يشكل عائقاً يقوض مسيرة التنمية في بلدانها، حيث يمكن أن تُكَلل هذه السياسات الإصلاحية بالنجاح حالما كانت تصاحبها حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية التعويضية تأخذ في الاعتبار مسائل الاستقرار الاقتصادي وشبكات الأمان الاجتماعي، وتقود هذه الإصلاحات إلى توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية، للوصول إلى التنوع الاقتصادي وتخفيف الاعتماد على النفط والغاز الخام كمصدر وحيد للدخل.

ورغم تعدد الأبعاد في مسألة دعم المحروقات يظل الهدف الرئيس لها هو حماية الأسر ذات الدخل المحدود، وتعزيز النمو الصناعي المحلي، ومع ذلك في كثير من الأحيان تكون الفاتورة ضخمة وخطيرة، فهي تمثل ضغطاً على الإيرادات المالية للدولة، واعتقاداً لدى البعض بأن دعم الطاقة وسيلة مكلفة لإفادة الفقراء، ومن منظور بعض المسؤولين ينبغي أن تستبدل هذه المساعدة بدعم نقدي، ومع هذا فإن هناك الكثير من الجدل حول هذه السياسة الاقتصادية غير المواتية، والمناقشات حول أرصدة ميزانيات الهيئات العامة وعدالتها غير الكافية لتنفيذ هذا الإصلاح بشكل مناسب.

وبموازاة ما يرفده الموقع الجغرافي لليبيا ومن مكانة كبلد مهم في عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز في شمال أفريقيا، والتي حققت من خلال هذه الموارد الطبيعية عوائد مالية يمكن من خلالها إحداث نقلة نوعية في مجال التنمية، خاصة على المدى البعيد كاستثمارات محلية استراتيجية تصل إلى تخفيف الاعتماد على النفط والغاز كمصدر رئيس للنتاج المحلي الإجمالي، غير أن الاقتصاد الليبي لا يزال يشكل فيه القطاع النفطي المتمثل في استخراج النفط والغاز هو السمة الغالبة على موارد الدولة، بالإضافة إلى أن عمليات تصفية النفط في ليبيا لا تحاكي متطلبات السوق المحلية من المشتقات النفطية، وتتم تغطية العجوزات من هذه المواد عبر الاستيراد من الدول الأوروبية غير المنتجة للنفط.

ويزداد أثر المحروقات من ناحية أخرى كونها تعد من أهم العوامل المؤثرة في أسعار النقل وتكاليف السلع، ولذلك هدفت الدولة منذ عقود إلى دعم المحروقات وتخفيض أسعارها لحماية الفئات المجتمعية

محدودة الدخل، وتحفيز الإنتاجية الزراعية والصناعية المحلية، حيث أرجأ التوجه الذي يطال قضية إصلاحات في منظومة دعم المحروقات سواء كان بالتعديل أو الإصلاح على مر العقود الماضية على اعتبار أن إصلاحها يعد صعباً من المنظور السياسي والاقتصادي والاجتماعي في منطقة بها عدد قليل من أنظمة الرعاية الاجتماعية.

ونتيجة لتبعات سوء إدارة باب الدعم في الميزانية العامة للدولة، بدأ طرح حلول مقترحة ترمي إلى رفع الدعم عن الوقود، غير أن هذه المقترحات لم تقدم خطط أو تصورات واضحة حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة لمثل هذه الخطوات من حيث البعد الجغرافي للسكان والتباين في أسعار السلع والخدمات ما بين المناطق الشمالية والمناطق الجنوبية، والفوارق التي يترتب عليها اتجاهات الهجرة السكانية إلى المناطق الأقل كلفة في شراء المنتجات والحصول على الخدمات.

وإلى جانب التحديات الداخلية للدولة فإن الطبيعة الجغرافية للحدود الليبية المفتوحة والممتدة عبر مساحات شاسعة تبرز كبعد مكاني أسهم في تشكيل سوء إدارة دعم المحروقات، خاصة مع التفاوت في الأسعار المحلية المدعومة للوقود مع أسعار الوقود للدول المجاورة والمتشائمة أسهمت في نشوء ظاهرة التهريب العابر للحدود، مما تطلب الحاجة إلى صياغة رؤية مستقبلية توازن بين الحفاظ على الثروة الوطنية وضمان العدالة المكانية والاجتماعية لكافة المواطنين على امتداد الرقعة الجغرافية للبلاد.

إضافة إلى ذلك فإن موضوع دعم المحروقات في ليبيا يقع ضمن الاهتمامات العلمية الأساسية للجغرافيا الاقتصادية والدراسات المتعلقة بها، كونها دراسات تهتم برسم السياسات العامة للدول، ومحاولة معرفة اتجاهات كل نوع من القرارات والمؤثرات التي تعقب ذلك، بوصفها فرعاً من فروع الجغرافيا البشرية التي تهتم بتحليل توزيع الأنشطة الاقتصادية من حيث المكان من خلال مواقع الموارد الطبيعية كالنفط والغاز، وعلى تكاليف النقل وأنماط الاستهلاك، ولا يقتصر هذا الاهتمام على الجانب الاقتصادي البحث ليمتد إلى البعد الاجتماعي، كون دعم المحروقات في ليبيا يعد جزءاً من العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع لما تمثله من أداة لإعادة توزيع الثروة النفطية بما يضمن تحقيق العدالة المكانية والاجتماعية، وبالتالي تتيح هذه الظاهرة فهماً عميقاً للعلاقة بين الموارد الطبيعية والبنية التحتية للنقل والتوزيع المكاني للسكان.

1.2. مشكلة الدراسة:

يواجه صانع القرار في ليبيا معضلة مركبة تتجاوز في تعقيداتها مجرد كونها تبدأ بئثر كاهل الميزانية العامة، فجوهر الإشكالية يكمن في مفارقة هيكلية تتمثل في كيف لدولة تمتلك احتياطيّات نفطية ضخمة وتُعدّ مُصدراً رئيساً للنفط الخام، أن تعاني في الوقت ذاته من أزمت وقود متكررة، وتتحول إلى مستورد صافٍ للمشتقات النفطية لتلبية طلبها المحلي؟

ولطالما انحصر الخطاب السائد (الرسمي والإعلامي) في معالجة أعراض هذه المشكلة، مثل تفاقم ظاهرة التهريب عبر الحدود، وقصور وصول الإمدادات للمناطق الداخلية، والنزيف المالي للخزانة العامة، متجاهلاً إلى حد كبير الأسباب الجذرية التي أنتجت هذا الواقع، وعلاوة على ذلك، فإن أي مقارنة للإصلاح تصطدم بواقع اجتماعي وأمني هش، حيث يثير المساس بالدعم مخاوف مشروعة من موجات تضخمية تهدد السلم الاجتماعي في ظل غياب شبكات حماية فعالة.

ومن هذا المنطلق تأتي هذه الدراسة لتسد هذه الفجوة البحثية، حيث تفترض أن أي محاولة جادة لفهم أو إصلاح سياسة دعم المحروقات في ليبيا لا يمكن أن تنجح دون تفكيك العوامل الحاسمة والمتمثلة في: المحددات الجغرافية الطبيعية (كالمساحة الشاسعة والحدود المفتوحة)، والخصائص البشرية (كالتوزيع غير المتوازن للسكان وغياب بدائل النقل)، والاختلالات الهيكلية في قطاع التكرير، وبناء على ذلك، تتبلور مشكلة هذه الدراسة التي صيغت في التساؤلات الرئيسة الآتي بيانها:

1. ما مدى إسهام المحددات الجغرافية الطبيعية في عرقلة سلاسل إمداد المحروقات مكانياً، وتفاقم ظاهرة التهريب عبر الحدود؟
2. كيف يحوّل التوزيع الجغرافي غير المتوازن للسكان والأنشطة الاقتصادية في ليبيا سياسة دعم المحروقات من مجرد أداة اقتصادية إلى آلية ضرورية لضمان التكامل المكاني والعدالة الاجتماعية؟
3. ما هي طبيعة الاختلالات الهيكلية في قطاع النفط والتكرير في ليبيا، وكيف أدت إلى مفارقة تحوّل الدولة من مُصدّر للنفط الخام إلى مستورد للمحروقات؟
4. كيف يمكن تصميم سياسة إصلاحية تُثلى لدعم المحروقات في ليبيا تأخذ في الاعتبار التحديات الجغرافية والاعتبارات الاجتماعية، لتحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة المكانية، وتجنب الآثار السلبية لسياسات الإصلاح التقليدية؟

1.3. أهميتها:

تكتسي هذه الدراسة أهميتها من أصالة المقاربة المنهجية المعتمدة لتفكيك إشكالية دعم المحروقات، وتنفّرع أهميتها بين البعد النظري الذي يثري الأدبيات الأكاديمية، والبعد التطبيقي الذي يخدم عملية صنع القرار، وذلك على النحو الآتي:

• الأهمية العلمية (البعد النظري):

تكمن الأهمية العلمية في إسهاماتها النظرية والمنهجية؛ فعلى الصعيد النظري، تقوم الدراسة بسد فجوة معرفية بتقديمها منظوراً جغرافياً متكاملًا يربط بين الأبعاد المكانية للدولة والاختلالات الهيكلية في عمليات التكرير المحلية، كما توصل مفاهيمياً لبعض النظريات الجغرافية في سياق دولة ريعية. أما منهجياً، فتقدم الدراسة نموذجاً تطبيقياً يدمج بين أدوات التحليل المكاني (GIS) ونماذج التقييم المتقدمة (MCDA) في دراسة السياسات العامة.

• الأهمية العملية (البعد التطبيقي):

تتجلى في عرضها إطاراً علمياً لدعم صنع القرار يتخطى الحلول المالية قصيرة النظر، لتعرض تقييماً منهجياً لبدائل الإصلاح يعالج الأبعاد الهيكلية والاجتماعية والمكانية للمشكلة، إذ أن هذا التقييم يعمل في حد ذاته كأداة للإنذار المبكر، حيث يقدم تحليلاً استباقياً للمخاطر المترتبة على تبني سياسات أحادية صادمة، ويوضح آثارها المحتملة على الاستقرار الاجتماعي والتكامل الوطني، مما يسهم في مجمله بترشيد النقاش العام وتأسيس حوار علمي يستند إلى الأدلة، بدلاً من الاعتماد على الانطباعات أو المواقف الأيديولوجية المسبقة.

1.4. أهدافها:

يتمحور الجهد البحثي في هذه الدراسة حول تحقيق جملة من الأهداف المترابطة، والتي يمكن إيجازها فيما يلي:

1. الكشف عن مدى إسهام المحددات الجغرافية الطبيعية في عرقلة سلاسل إمداد المحروقات مكانياً، وتوفير البيئة الجغرافية الحاضنة التي تفاقم من تحديات تهريبها.
2. تحليل دور العوامل البشرية في جعل سياسة دعم المحروقات ضرورة اجتماعية ومكانية، وتفسير كيفية تحولها من أداة اقتصادية إلى آلية ضرورية لضمان التكامل المكاني والعدالة الاجتماعية.
3. تشخيص الاختلالات الهيكلية في قطاع النفط والتكرير، وتفسير مفارقة تحول ليبيا إلى دولة مستوردة للمحروقات، لإثبات أن جوهر المشكلة هيكلية (في التصنيع) وليس في ندرة الموارد الأولية.
4. بناء إطار مقترح لسياسة إصلاحية تُثلى لدعم المحروقات في ليبيا، عبر تقييم البدائل المتاحة بهدف اقتراح نموذج متكامل يوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة المكانية ويتجنب إخفاقات السياسات الأحادية.

1.5. فرضياتها:

للإحاطة بأشكالية الدراسة المطروحة سلفاً، يمكن صياغة جملة من الفرضيات التي تعد أساسية وهي:

1. توجد علاقة طردية بين الخصائص الجغرافية الطبيعية لليبيا (اتساع المساحة، تباين التضاريس، قسوة المناخ، وطول الحدود) من جهة، وبين صعوبة تأمين سلاسل إمداد المحروقات مكانياً، وارتفاع معدلات تهريبها من جهة أخرى.
2. يؤدي غياب البنى التحتية الفعالة للنقل (كالسكك الحديدية) والتوزيع المكاني غير المتوازن للسكان والأنشطة الاقتصادية إلى إحلال دور دعم المحروقات كآلية ضرورية لضمان التكامل المكاني والعدالة الجغرافية في ليبيا.
3. توجد علاقة عكسية بين مستوى الكفاءة التشغيلية لعمليات التكرير في ليبيا ودرجة إشكالية دعم المحروقات، مما يؤكد أن جوهر المشكلة يكمن في الاختلالات الهيكلية لعمليات التكرير وليس في ندرة الموارد النفطية الأولية.
4. إن نجاح أي سياسة لإصلاح دعم المحروقات في ليبيا مرهون بمدى تبنيها لمقاربة متكاملة تعالج الأبعاد الجغرافية والهيكلية للدولة، بينما تفشل السياسات الأحادية (كالاستبدال النقدي) لتجاهلها هذه الأبعاد.

1.6. حدودها:

يمكن تقسم حدود الدراسة إلى:

أ. الحدود المكانية:

تتمثل الحدود المكانية للدراسة داخل إطار الحدود السياسية لدولة ليبيا، التي تقع شمال قارة أفريقيا، وتشمل السواحل الجنوبية للبحر المتوسط حدودها الشمالية، أما حدودها الجنوبية فتمثلها دولتي تشاد والنيجر، وفي الشرق والجنوب الشرقي مصر والسودان، أما في الغرب والجنوب الغربي تونس والجزائر، كما هو موضح في الخريطة (1.1).

وفلكياً تقع ليبيا بين دائرتي عرض (25°19) و (33) شمالاً، وخطي طول (9) و (25) شرقاً، بمساحة تبلغ 1,665,000 كم². (باحور، مساحة ليبيا وشكلها الجغرافي: دراسة في الجغرافيا السياسية، 2023، صفحة 3)

الخريطة (1.1) حدود منطقة الدراسة

المصدر: استناداً إلى قاعدة بيانات برنامج Arc Map GIS Pro

ب. الحدود الزمانية:

تمتد حدود هذه الدراسة زمانياً بالمدة الممتدة من الفترة التي تم فيها انتاج النفط في ليبيا عام 1961م، وبداية توزيع المحروقات في السوق المحلي وحتى 2025م.

1.7. المنهجية المتبعة:

لتحقيق أهداف الدراسة والإحاطة بأبعادها المتشابكة، اعتمدت الدراسة على منهجية تكاملية زاوجت بين الأساليب الوصفية والتحليلية من جهة والكمية من جهة أخرى، وذلك وفق المستويات التالية:

أ. المنهج الوصفي التحليلي: شكّل هذا المنهج الإطار العام للدراسة، حيث استُخدم لرصد وتشخيص الظواهر الجغرافية والاقتصادية المرتبطة بقطاع النفط والمحروقات في ليبيا، بدءاً من توصيف الخصائص الطبيعية والبشرية (في الفصلين الثاني والثالث)، وصولاً إلى تحليل أثر هذه الخصائص في تفاقم إشكالية الدعم والتهريب.

ب. المنهج الإقليمي وتوظيف النظرية: نظراً لطبيعة الموضوع، ارتكزت الدراسة على المنهج الإقليمي كإطار رئيس لفهم التباين المكاني لإشكالية الدعم، وقد شكل هذا المنهج، إلى جانب المقاربات التحليلية الأخرى في الدراسة، مدخلاً لتوظيف واختبار نظريات جغرافية واقتصادية كعدسات تحليلية؛ وذلك لتفسير كيف أدى التفاوت بين أقاليم الإنتاج والاستهلاك إلى تحويل الدعم إلى ضرورة حتمية للتكامل الوطني.

ج. المنهج التاريخي: وظفت الدراسة هذا المنهج كتوطئة ضرورية لفهم السياق العام للدراسة، ومن خلاله في (الفصل الرابع) تم تتبع السيرورة التاريخية لتطور قطاع النفط والبنية التحتية للمصافي؛ بهدف فهم جذور الاختلالات الهيكلية الحالية، وإثبات أن إشكالية دعم المحروقات الراهنة هي نتاج تراكمات تاريخية في سياسات التكرير وليست وليدة اللحظة.

د. المنهج الكمي ونماذج التقييم: دعمت الدراسة تحليلاتها النوعية بأدوات التحليل الكمي لمعالجة مؤشرات الإنتاج والاستهلاك والفجوة التسويقية، كما تميزت الدراسة بتطبيق نموذج التحليل متعدد المعايير في (الفصل الخامس) كأداة قياس متقدمة للمفاضلة العلمية والموضوعية بين بدائل سياسات الإصلاح المقترحة بناءً على مؤشرات الكفاءة والعدالة المكانية.

1.8. أدوات الدراسة ووسائلها:

استلزمت طبيعة هذه الدراسة بأبعادها الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية المتداخلة، بناء قاعدة بيانات رصينة ارتكزت على التكامل المنهجي بين الروافد النظرية والواقع الميداني؛ ولتحقيق ذلك، نوعت الدراسة مصادرهما بين البيانات المكتبية (الثانوية) والعمل الميداني المباشر (الأولية)، مع توظيف أدوات تحليلية وإحصائية ومكانية متقدمة لاستنتاج هذه البيانات واستخلاص دلالاتها، وذلك وفق التفصيل الآتي:

1) **المصادر الثانوية (البيانات المكتبية):** شكلت هذه المصادر القاعدة الأساسية لبناء الإطار النظري والتحليلي للدراسة، وقد تم جمعها من خلال المسح المكتبي الشامل، وشملت:

- الوثائق والتقارير الرسمية: وتمثلت في التقارير السنوية والنشرات الصادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط، شركة البريقة لتسويق النفط، ديوان المحاسبة الليبي، مصرف ليبيا المركزي، والوزارات ذات الصلة بقطاع الطاقة والاقتصاد.
- البيانات الإحصائية: الاعتماد على النشرات الدورية الصادرة عن مصلحة الإحصاء والتعداد، بالإضافة إلى قواعد بيانات المنظمات الدولية الموثوقة (مثل: منظمة أوبك، والبنك الدولي).
- الأدبيات الأكاديمية: مراجعة الكتب، والدراسات، والرسائل العلمية السابقة التي تناولت الجغرافيا الطبيعية والبشرية لليبييا، واقتصاديات النفط، وسياسات الطاقة.
- البيانات الخرائطية: الخرائط الطبوغرافية والجيولوجية والإدارية الصادرة عن مصلحة المساحة، والخرائط الرقمية المتاحة، إضافة إلى ذلك، تم الاعتماد على المرئية الفضائية المفتوحة المصدر عالية

الدقة، والمتمثلة في بيانات الغطاء الأرضي العالمي (WorldCover)، والتي وُظفت تحديداً في تقييم أنماط استخدام الأراضي وحصر الكيانات العمرانية للمباني في ليبيا، مما دعم التحليل المكاني للتباينات الجغرافية.

(2) **المصادر الأولية (الدراسة الميدانية):** لتعميق الفهم المكتسب من البيانات الثانوية وسد الفجوات المعلوماتية، تم اللجوء إلى جمع بيانات أولية نوعية من منطقة الدراسة مباشرة وذلك عبر:

- المقابلات الشخصية: تم إجراء سلسلة من المقابلات شبه المنظمة مع عينة قصدية من المسؤولين والخبراء (في شركة البريقة لتسويق النفط)، وقد اعتمدت هذه المقابلات على نقاشات مفتوحة؛ بهدف الحصول على تفسيرات دقيقة لأسباب الاختلالات الهيكلية، وفهم توجهات صناع القرار نحو سياسات الدعم والبدائل المطروحة، فضلاً عن تأكيد أو تدقيق البيانات الواردة في المصادر الثانوية.

(3) **أدوات معالجة البيانات وتحليلها وعرضها:** لتحويل البيانات (الكمية والنوعية) إلى نتائج واضحة ذات دلالة، تم استخدام الأدوات التقنية والتحليلية التالية:

- الأساليب الإحصائية الوصفية: تم توظيف التحليل الإحصائي لمعالجة البيانات الرقمية، وحساب المؤشرات الأساسية (كمعدلات النمو، النسب المئوية، والفجوة بين الإنتاج والاستهلاك)، وذلك بالاستعانة ببرنامج (Excel).
- التمثيل الكارتوغرافي والتحليل المكاني: تم استخدام برمجيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS Pro) لتمثيل البيانات مكانيًا وإنتاج خرائط موضوعية، وقد شكلت هذه الخرائط، إلى جانب الرسوم البيانية (كالأعمدة والدوائر النسبية)، الأساس الذي انطلق منه التحليل المكاني للعلاقات والتباينات الجغرافية للظاهرة.
- التحليل النوعي (تحليل المضمون): تم استخدام الاقتباسات المباشرة من المقابلات الشخصية لتدعيم التحليل، وتقديم أدلة نوعية ملموسة تفسر النتائج الرقمية والمكانية.

1.9. مبررات اختيار الموضوع:

جاء اختيار هذا الموضوع محصلةً لتضافر مجموعة من الاعتبارات الموضوعية والدوافع الذاتية، والتي يمكن إيجازها فيما يلي:

أولاً: **المبررات الموضوعية (الأهمية العلمية والعملية):**

1. الأهمية الاستراتيجية والمفارقة الاقتصادية: على الرغم من أن قطاع النفط والبنية التحتية للتصنيفية يمثل عصب الاقتصاد الليبي، إلا أنه يعاني من مفارقة هيكلية تتمثل في تحول الدولة من مُصدِر للنفط الخام إلى مستورد للمشتقات النفطية، هذه المفارقة تخلق أزمة مستمرة وتجعل من دراسة أسبابها الجذرية ضرورة وطنية ملحة.

2. الفجوة البحثية: تتميز هذه الدراسة بمعالجتها للموضوع من زاوية جغرافية متكاملة لم تحظ بالاهتمام الكافي في الدراسات السابقة؛ فمعظم الأدبيات ركزت على الجانب الاقتصادي أو السياسي الصرف، بينما تتناول هذه الدراسة الأبعاد المكانية (دور المساحة، الحدود، النواة والهامش) والهيكلية (عمليات التكرير، البنية التحتية) كعوامل حاسمة في فهم مشكلة الدراسة، مما يسد فجوة معرفية مهمة.

3. جدلية السياسات العامة: يدور في ليبيا جدل مجتمعي وسياسي حاد حول مستقبل سياسات الدعم، بين اتجاه يدعو للإصلاحات النقدية المستوحاة من النماذج الدولية، واتجاه آخر يحذر من تداعياتها الاجتماعية، لذا تقدم هذه الدراسة تقييماً علمياً وموضوعياً لهذه البدائل، مما يسهم في ترشيد النقاش العام ويدعم عملية صنع القرار.

ثانياً: المبررات الذاتية:

1. الدافع الأكاديمي والتخصصي: ينبع الاهتمام بهذا الموضوع من صميم التخصص في الجغرافيا، والرغبة في توظيف أدواتها التحليلية (كالتحليل المكاني والإقليمي) لتفكيك إحدى أكثر القضايا تعقيداً، وتعميق الفهم الأكاديمي للعلاقة الجدلية بين الموارد الطبيعية والسياسات الاقتصادية في الدول الربعية.
2. المسؤولية المجتمعية: الرغبة في الإسهام بتقديم حلول عملية وواقعية لإحدى أعقد المشكلات التي تمس حياة المواطن الليبي اليومية، والمشاركة في صياغة تصورات لمستقبل أكثر عدالة واستدامة.

1.10. هيكلية البحث:

لتنظيم موضوع الدراسة والإحاطة بجميع جوانبها، تم العمل على تفكيك عنوان البحث ووضع خطة متناسقة تخدم الموضوع، حيث تم تقسيم خطة الدراسة إلى خمسة فصول كما يأتي بيانها:

1. الفصل الأول: الإطار النظري للدراسة: -

خصص هذا الفصل لوضع الأساس النظري والمنهجي للدراسة، حيث تم فيه تحديد إشكالية الدراسة وتساؤلاتها، وصياغة الأهداف والفرضيات التي توجه مسار البحث، كما استعرض هذا الفصل أهمية الدراسة ومبررات اختيارها، وحدودها الزمانية والمكانية، وتقديم عرضاً مفصلاً للمنهجية المتبعة وأدوات جمع البيانات وتحليلها، بالإضافة إلى مراجعة نقدية للدراسات السابقة وتحديد أهم مصطلحات الدراسة.

2. الفصل الثاني: محددات الجغرافية الطبيعية وتأثيرها في سياسة دعم المحروقات: -

انطلق التحليل من هذا الفصل الذي تناول الأبعاد الجغرافية الطبيعية كإطار مادي حاكم لإشكالية الدعم، وقد حلل الفصل أثر محددات الموقع، المساحة الشاسعة، والحدود الممتدة، بالإضافة إلى البنية الجيولوجية، مظاهر السطح، والظروف المناخية، في تشكيل أنماط استهلاك الطاقة وتفاقم التحديات اللوجستية والأمنية المرتبطة بسياسة الدعم، وعلى رأسها صعوبة السيطرة على التهريب.

3. الفصل الثالث: المقومات البشرية والتحديات المكانية لسياسة دعم المحروقات

انتقل هذا الفصل لتحليل الفاعل البشري والبنى التحتية المرتبطة به، حيث تم تشخيص أثر الخصائص الديموغرافية (النمو، التوزيع المكاني غير المتوازن، التركيب العمري)، والخصائص الاقتصادية للسكان، في ترسيخ أنماط معينة من استهلاك الوقود، كما تناول الفصل بالتحليل التحديات المكانية المتمثلة في هيمنة شبكة النقل البري وغياب البدائل الفعالة (كالسكك الحديدية)، ليثبت كيف حولت هذه العوامل مجتمعةً سياسة الدعم إلى ضرورة للتكامل الوطني.

4. الفصل الرابع: البنية الهيكلية والتحليل الجغرافي لقطاع المحروقات في ليبيا: التشخيص الراهن وآفاق

الاستدامة

يقدم هذا الفصل تشخيصاً تحليلياً للهيكلية التي تعترى عمليات تكرير النفط في ليبيا من اختلالات، يبدأ التحليل بتفكيك مفارقة عجز قطاع التكرير عن تلبية الطلب المحلي رغم وفرة النفط الخام، وهو ما يفسر الاعتماد على الاستيراد، ثم ينتقل الفصل لتحليل الانعكاسات الجغرافية والاقتصادية لهذه الاختلالات، من آليات التوزيع والتسويق، إلى أنماط الاستهلاك المكاني، وانتهاءً بظاهرة التهريب التي يعيد الفصل تأطيرها كنتيجة حتمية لهذا النظام غير المتكامل

5. الفصل الخامس: التحليل النظري والتقييم الكمي لبدائل إصلاح دعم المحروقات: -

يختتم هذا الفصل الدراسة بتقديم تحليل معياري وتقييمي لبدائل سياسة الدعم؛ فقد تم بناء التحليل على ثلاثة مستويات متكاملة، وظف المستوى الأول من الفصل كعدسات نظرية متعددة مثل: (نظرية الدولة الريعية، نظرية النواة والهامش، النظرية الكمية للنقود، ونظرية الهيمنة الثقافية) في مقارنة نقدية لتفسير أسباب استمرار سياسة الدعم، واستعرض في المستوى الثاني أبرز النماذج الدولية في إصلاحات الدعم بشكل تحليلي مقارنة، أما المستوى الثالث، فقد خصص لتحليل وتقييم البدائل في السياق الليبي، حيث تم فيه أولاً توظيف التحليل المكاني والخرائط الجغرافية لاستشراف الآثار المترتبة على كل بديل لتحقيق العدالة المكانية، ثم تُوج الفصل بتطبيق نموذج التحليل متعدد المعايير كأداة علمية للمفاضلة بين هذه البدائل، بهدف الوصول إلى توصية موضوعية بالخيار الأمثل الذي يحقق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية، العدالة الاجتماعية، والاستدامة المكانية.

1.11. الدراسات السابقة:

حظيت إشكالية دعم المحروقات باهتمام واسع في الأدبيات الأكاديمية، إلا أن معظم المقاربات انطلقت من زوايا متخصصة أهملت الطبيعة المتشابكة للظاهرة، ولتحديد موقع هذه الدراسة ضمن الحقل المعرفي وتبرير مساهمتها الأصلية، تم تصنيف الدراسات السابقة ومراجعتها نقدياً ضمن ثلاثة محاور رئيسية: أولاً، دراسات تناولت سياسات إصلاح الدعم من منظور اقتصادي بحت، ثانياً، دراسات ركزت على ظاهرة التهريب كإشكالية أمنية أو مالية، ثالثاً، دراسات تناولت قطاع النفط الليبي من منظور جيوسياسي أو تقني. ويهدف هذا الاستعراض

النقدي إلى إثبات أن الفجوة البحثية تكمن في غياب دراسة تكاملية تحلل المشكلة من منظور جغرافي شامل يربط بين المحددات الطبيعية، التحديات المكانية، والاختلالات الهيكلية في تكرير النفط:

1. دراسة (التميمي، 2022) بعنوان: "دور صناعة تكرير النفط الخام والبتروكيماويات والتنوع الاقتصادي للمملكة العربية السعودية للسنوات (2010-2020) مع إشارة خاصة للعراق"، حيث تناولت هذه الدراسة صناعات قطاع النفط كأداة استراتيجية للتحويل إلى نظام اقتصادي جديد يتجه نحو التنوع الاقتصادي في الدول الريعية، إذ هدفت إلى معرفة البنية الصناعية للنفط السعودي (التكرير والبتروكيماويات) لتشخيص أوجه القصور فيها، والعمل على القضاء عليها بفعالية من خلال توسيع قاعدة التخصص الإنتاجي وتقليل الاعتماد على صادرات النفط الخام، كما أجرت الدراسة مقارنة مرجعية مع صناعة نقل النفط العراقية، وتشخيص نقاط الضعف التي تمثل فرص مهكرة، وذلك عبر منهجية ارتكزت على المنهج الوصفي التحليلي؛ تحليل البيانات والمؤشرات الاقتصادية لكلا الدولتين، وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها:

- أثبتت الدراسة أن السعودية عبر الاستثمار الموجه في قطاعي التكرير والبتروكيماويات، نجحت في تحويل جزء كبير من ثروتها النفطية من مجرد مادة خام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مما أسهم في تنوع صادراتها وزيادة إسهامات القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
- أظهرت الدراسة أن الانكشاف على الأسواق الخارجية لبلد مثل العراق لم تؤدي الغرض المنشود منها في رفع معدلات النمو الاقتصادي ما لم تكن هناك مصانع للبلاد قادرة على منافسة المنتجات النفطية والبتروكيماوية المستوردة.

أوجه التشابه والاختلاف:

تتوافق هذه الدراسة إلى حد بعيد مع دراسة (التميمي) حول الأهمية الاستراتيجية لتطوير إنتاج النفط الخام وتحويله إلى منتجات نهائية تحقق عائد أعلى من تصديره كمادة خام، حيث يعطي هذا التوجه الحماية للاقتصاد الوطني من تقلبات أسعار المشتقات النفطية المستوردة، ويسهم في معالجة التشوهات التي تشوب الاقتصاد الريعي في البلدان المنتجة للنفط، وتنمية الصناعات المحلية لإرساء دعائم الاكتفاء الذاتي، وتجلب الاستثمارات الأجنبية القائمة على الصناعة، والتي تمتص الفئات العمرية الشابة للعمل في بيئة تتميز بخبرات تعد رأسمال معرفي للبلاد، وهذا يعود على البلد بالاستقرار الاقتصادي والسياسي.

إلا أن أوجه الاختلاف بين الدراستين هو من حيث المنهج، حيث اعتمدت دراسة (التميمي) على التحليل الاقتصادي الذي يركز على التنوع الاقتصادي من خلال الصادرات التحويلية في قطاع النفط، بينما قدمت الدراسة الحالية تحليلاً زواج بين الجغرافيا والاقتصاد الذي اهتم بتبعات الاختلالات الهيكلية في تكرير النفط على دعم المحروقات للمستهلكين المحليين وعلى العدالة الاجتماعية، حيث لم تتناول دراسة (التميمي) إشكالية الدعم الحكومي للمحروقات، أو الأثر الجغرافي للتباينات المكانية في توزيع المحروقات، وعلى النقيض فإن الدراسة الحالية تتجاوز إشكالية البعد المالي أثناء التحليل، لتشمل التحليل المكاني من خلال تطبيق نموذج التقييم متعدد المعايير

لتقييم بدائل الإصلاح عبر مفاضلة بين السياسات بناءً على معايير العدالة المكانية، والذي يخدم هذا المنهج صانع القرار في الإرشاد حول البدائل المطروحة.

2. دراسة (عرفة، 2021) بعنوان: "دراسة تقييمية لسياسات الدعم السلعي في ليبيا واستبداله بالدعم النقدي"، تتميز هذه الدراسة بأهميتها البالغة في تناولها للموضوع المطروح، فقد سعت إلى تقييم فعالية الدعم العيني في ليبيا، وقياس مدى ضرورة استبداله بالمساعدات المالية المباشرة من منظور اقتصادي، واعتمدت الدراسة منهجية وصفية تحليلية، باستخدام نموذج استبانة وزع على عينة متنوعة من الأكاديميين. وخلصت الدراسة في نهاية المطاف إلى استنتاجين رئيسيين:

- عدم فاعلية نظام الدعم السلعي الحالي، وعدم رضا عينة الدراسة من الفئات الأكاديمية عنه.
- وجود حاجة ماسة ورغبة قوية لدى عينة الدراسة في التحول نحو الدعم النقدي كبديل أكثر عدالة وكفاءة.

أوجه التشابه والاختلاف:

تتداخل هذه الدراسة مع دراسة (عرفة) في تناولها لمشكلة الدعم في ليبيا، لكنها تختلف عنها اختلافاً جذرياً من حيث نطاق التحليل وعمق التشخيص وطبيعة الحلول المقترحة؛ فبينما تقدم دراسة (عرفة) تقييماً عاماً وشاملاً لجميع سياسات دعم السلع (الغذاء والنفط)، وأفضت إلى استنتاج عام بناءً على توزيع نماذج استبانة لاستبدال دعم السلع بالدعم النقدي، تقدم هذه الدراسة تحليلاً متخصصاً ومتعمقاً لمنظومة المحروقات على وجه الخصوص، وتوضح أن هذا التعميم قد يكون مضللاً عند تطبيقه على قطاع استراتيجي بهذا الحجم، لأن الفجوة التي تركتها دراسة (عرفة) هي فجوة منهجية، مما أدى إلى نقص في التحليل الهيكلي المتخصص؛ إذ إن جمعها لكل شيء في سلة واحدة، حجب عنها تشخيص الاختلافات الفريدة التي يعاني منها قطاع الوقود: نقص المصافي، وهدر الغاز، وغياب وسائل النقل البديلة، وبناءً على ذلك، يتجاهل حل التحويلات النقدية الشامل الذي اقترحه دراسة (عرفة) الدور المحوري لدعم الوقود كآلية أساسية للتكامل المكاني في بلد كبير المساحة، وسيؤدي في ظل النقص الحالي في قدرات التكرير، إلى ترسيخ الاعتماد على استيراد مشتقات البترول بأسعار عالمية مع ما يصاحب ذلك من مخاطر تضخمية واختلال في ميزان المدفوعات، وعلى النقيض من ذلك، تقترح هذه الدراسة حلاً هيكلياً يعالج الأسباب الجذرية من خلال إصلاح نظام الوقود نفسه (عن طريق تطوير مصافي التكرير والتحول إلى الغاز المحلي، وبناء بدائل نقلية)، وهو ما يمثل إسهاماً علمياً وعملياً أعمق وأكثر استدامة، مع تبيان أن ما قد يكون العلاج الأمثل لبعض جوانب الدعم ليس بالضرورة مناسباً لقطاع الوقود، الذي يتطلب معاملة خاصة ومتجذراً بعمق في واقعه الجغرافي والتقني.

3. دراسة (ربيع و سعودي، 2020) بعنوان: "انعكاس سياسات الدعم الحكومي على الموازنة العامة في الجزائر للفترة 2005-2018"، أجرت هذه الدراسة تحليلاً شاملاً لآثار سياسات الدعم الحكومي على الميزانية العامة للجزائر، وقد تحقق ذلك من خلال استخدام منهجية تحليلية دقيقة، بالاعتماد على البيانات والإحصاءات الرسمية، وكان الهدف الرئيس من هذه الدراسة هو التقييم النقدي لفعالية آليات الدعم هذه وأثارها الأوسع على الميزانية

المالية للبلاد، وفي نهاية المطاف خلصت الدراسة إلى أن سياسة الدعم في الجزائر لم تكن ناجحة إلى حد كبير، وعزت ذلك إلى عدة أسباب من بينها:

- سياسات الدعم الحكومي لا تتناسب مع خصوصية الاقتصاد الجزائري باعتباره اقتصاد ريعي يعتمد بصفة كبيرة على إيرادات المحروقات في وضع الموازنة العامة
- عدم قدرة الدولة في تغطية نفقاتها في ظل محدودية إيراداتها يتطلب البحث عن مصادر أخرى لتغطية العجز.

أوجه التشابه والاختلاف:

تتقارب هذه الدراسة مع استنتاجات دراسة (ربيع و سعودي) فيما يتعلق بوجود اختلالات هيكلية في سياسة الدعم المطبقة في دولة ريعية مجاورة، غير أنها تختلف معها في النطاق والمنهجية والاستنتاجات؛ فبينما ركزت دراسة (ضييفة وسعودي) على التشخيص الكمي لأثر الدعم على إيرادات ونفقات الموازنة في سياق اقتصادي يعتمد على الريع النفطي، واقتربت بشكل عام ضرورة تنويع أدوات الدعم، فإن الدراسة الحالية تتجاوز التشخيص إلى تحليل الجدوى والفعالية الاجتماعية والاقتصادية لنموذج الدعم القائم (العيني مقابل النقدي) في قطاعات محددة، وتقيم تجارب بديلة قابلة للتطبيق.

ومن هنا، تبدأ الدراسة الحالية لتقدم تحليلاً جغرافياً اقتصادياً يرى في سياسة الدعم ليس مجرد بند في الميزانية، بل آلية لإعادة إنتاج المكان له آثار عميقة على علاقة النواة بالهامش، وعلى أنماط التوطن الصناعي، وعلى شبكات النقل، وعلى درجة التكامل الوطني، وبهذا المنظور، تثبت الدراسة الحالية أن المشكلة ليست فقط في حجم الدعم، بل في توزيعه المكاني ودوره في تشكيل الجغرافيا الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

4. دراسة (أبو عرايس، 2020) حول أثر المحروقات المهربة على إيرادات الخزينة الفلسطينية، تناولت هذه الدراسة تحليلاً كمياً لأحد أخطر التشوهات الاقتصادية الناجمة عن تفاوت أسعار الوقود بين المناطق المتجاورة عبر ظاهرة التهريب غير المشروع، وكان هدفها الرئيس هو تحديد حجم الوقود المهرب إلى الأراضي الفلسطينية، والتحقق من أثره المالي المباشر على الإيرادات العامة، وباستخدام منهجية تحليلية وصفية وتطبيق نماذج اقتصادية قياسية، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها:

- أن نسبة المحروقات المهربة تراوحت (9.32-22.1%) من المحروقات الرسمية المهربة، مما أثر بشكل كبير على إيرادات الخزينة الفلسطينية في خسارة الإيرادات الضريبية بسبب التهريب.
- أثر الموقع الجغرافي للمحافظات في انتشار ظاهرة التهريب في محافظات أكثر من غيرها، خاصة وأن هناك أجزاء كبيرة من محافظات الجنوب لا تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية (مناطق ج) مما أدى إلى انتشار عمليات تهريب المحروقات في هذه المناطق كونها خاضعة لسيطرة الكيان المحتل وقريبة من المستعمرات.

أوجه التشابه والاختلاف:

تشابه هذه الدراسة مع دراسة (أبو عريس) في تحليلها لأثر تهريب الوقود على إيرادات الدولة، وفي إدراكها لدور الموقع الجغرافي كعامل يُسهم في انتشار هذه الظاهرة غير أن أصالة الدراسة الحالية تكمن في تناولها للمسألة من منظور معاكس، فمن خلال المقارنة بين الدولتين قيد الدراسة، درس (أبو عريس) حالة فلسطين، وهي دولة مستوردة للمشتقات النفطية وتفرض ضريبة القيمة المضافة على الوقود، مما يجعل أسباب التهريب وطبيعته مختلفتين تمامًا؛ إذ يُعزى التهريب في ليبيا إلى اختلاف الدعم بينه وبين دول الجوار حيث تعد ليبيا الأقل سعرًا في جوارها الإقليمي، بينما في فلسطين تكمن الإشكالية في اختلاف معدلات الاستيراد والضرائب، ولذلك ركزت دراسة (أبو عريس) على التهريب كظاهرة وأثره على الإيرادات الضريبية، بينما يُعالج التحليل في الدراسة الحالية التهريب في ليبيا كنتيجة هيكلية ناجمة عن قصور في عمليات التكرير وسياسة الدعم، وبناءً على ذلك، فإن دراسة (أبو عريس) ذات صلة لتأكيد دور القرب الجغرافي في التهريب، لكن دراستنا تقدم تفسيراً أكثر شمولاً وعمقاً لأسباب هذه الظاهرة في سياق دولة النفط الريعية، ويتجلى هذا العمق في أن الدراسة الحالية تتجاوز وصف التهريب وتحليله السطحي لتستخدم نظم المعلومات الجغرافية في نمذجة أنماط التهريب وربطها بالبعد الجغرافي (المركز/الهامش) في تقييم العدالة المكانية لخيارات إصلاح الدعم، كما أن استخدام الدراسة الحالية تطبيق نموذج متعدد المعايير (MCDA) الذي يشكل إسهاماً كمياً في منهجية للمفاضلة بين السياسات المقترحة، وبالتالي يمكن ضمان أن القرارات المتعلقة بإصلاحات الدعم ستستند إلى مبادئ العدالة والكفاءة المكانية.

5. دراسة (قدار، 2020) حول إشكالية إصلاح سياسة الدعم الحكومي في الجزائر (دراسة استثنائية لحالة دعم الوقود في أفق 2035م)، إذ تناولت هذه الدراسة إشكالية دعم المحروقات في سياق دولة ريعية مجاورة، وهدفت إلى تحليل وتقييم سياسة الدعم الحكومي للوقود، وتحديد سلبياتها، ومن ثم طرح استراتيجية متكاملة لإصلاحها في أفق عام 2035م، وذلك بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الاستثنائي، عبر تشخيص واقع الدعم بنوعيه (الصريح والضمني)، وحللت آثاره الاقتصادية والاجتماعية، واستعرضت تجارب دولية، واقترحت سيناريوهات للإصلاح، وقد خلصت الدراسة إلى نتيجتين رئيسيتين:

- تفاقم المشكلة بعد انخفاض النفط: ساعد ارتفاع أسعار النفط الجزائر على استمرارية الدعم، ولكن بعد انخفاضها الحاد (منذ 2014)، باشرت الدولة في رفع الأسعار دون إجراءات حماية كافية للقدرة الشرائية للمواطنين.
- ضرورة الحل الحكومي الشامل: التأكيد على ضرورة دراسة الأثر المالي والاجتماعي للإصلاح قبل المباشرة به، وأن عملية الإصلاح تتطلب اتباع نهج حكومي شامل ومتعدد القطاعات (الطاقة، المالية، التضامن).

أوجه التشابه والاختلاف:

تتقاطع الدراسة الحالية مع دراسة (قدار) في تناولها لإشكالية إصلاح دعم الوقود تحديداً في سياق دولة نفطية ريعية (الجزائر)، وتتفق معها على ضرورة تبني مقاربة حكومية شاملة لعملية الإصلاح لا تقتصر على

وزارة واحدة؛ ومع ذلك، يكمن الاختلاف الجذري في المنظور التحليلي وطبيعة الحلول المقترحة؛ فبينما قدمت دراسة (قدار) تحليلاً اقتصادياً استثنائياً واسعاً يركز على الأثر المالي والسيناريوهات الكلية، فإنها تتجاهل البعد الجغرافي، حيث لم تنطرق إلى أهمية توظيف العامل الجغرافي وأدواته (GIS) في تقييم العدالة المكانية لسياسة الدعم، كما أن الدراسة الجزئية لم تتعمق في الاختلال الهيكلي لقطاع المحروقات مثل: قصور قطاع التكرير كسبب رئيس ومباشر لضرورة الدعم، بقدر ما ركزت على البعد المالي العام.

وبناءً على ذلك، تُعد دراسة (قدار) إطاراً مرجعياً هاماً لتأكيد ضرورة الإصلاح، إلا أن الدراسة الحالية تقدم الإسهام العلمي المنهجي الذي يربط بين الإصلاح المالي والتقييم الكمي للعدالة المكانية في دولة مترامية الأطراف كحالة ليبيا، ويتجسد هذا الإسهام في أنها تقدم حلاً منهجياً فريداً عبر تطبيق نموذج التحليل متعدد المعايير للمفاضلة الكمية بين خيارات الإصلاح، مع وضع العدالة المكانية في صميم هذا التقييم، وبذلك تتجاوز الدراسة الوصف المالي الكلي لتوفر أداة دقيقة لترشيد القرار الحكومي بما يضمن العدالة بين الأقاليم.

6. دراسة (الوزاني، 2014) حول الأهمية الجيوستراتيجية للنفط الليبي وأثرها في علاقة ليبيا الخارجية "دراسة في الجغرافيا السياسية"، إذ تُعد دراسة (الوزاني) من الأعمال المرجعية الأساسية التي حللت البنية الهيكلية للاقتصاد الليبي وعلاقته بقطاع النفط، حيث هدفت الدراسة عبر توظيف المنهج التاريخي والتحليل السياسي-الاقتصادي، إلى فهم الأهمية الجيو-استراتيجية للنفط الليبي وتأثيره على علاقات ليبيا الدولية وتوازنات القوى العاملة في مجال النفط، وقد تناولت الدراسة المراحل التاريخية لتطور القطاع منذ اكتشافه، مبرزة أهمية الموقع الجغرافي للسوق الليبية، وقوة احتياطياتها النفطية. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات الاستراتيجية المهمة، كان أبرزها:

- التأكيد على أن قوة ليبيا التفاوضية تكمن في احتياطياتها النفطية الضخمة.
- الدعوة الصريحة إلى ضرورة التوجه نحو بناء قدرات تكرير محلية، حيث أوصت بضرورة العمل على إنشاء مصافي محلية لتكرير النفط وعدم الاعتماد على المصافي الخارجية كشرط أساسي لتحقيق سيطرة أكبر على الثروة النفطية.

أوجه التشابه والاختلاف:

تنطلق الدراسة الحالية من ذات المنطلق الذي أشارت إليه دراسة (الوزاني) في تشخيصها المبكر والدقيق لأحد أهم الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الليبي، وهو ضعف القدرة التكريرية المحلية، فقد أشارت توصية دراسة (الوزاني) بضرورة إنشاء مصافي محلية هي ذاتها الفرضية التي تنطلق منها الدراسة الحالية كأحد الحلول الجذرية لإشكالية دعم المحروقات، غير أن أصالة الدراسة الحالية تكمن في أنها تبدأ من حيث انتهت إليها دراسة (الوزاني)، وتتعمق في تحليل الأبعاد التي لم تكن محور تركيزها؛ فبينما قدمت (الوزاني) توصيتها من منظور سياسي-استراتيجي لتحقيق السيادة على الموارد، فإن الدراسة الحالية تتناول هذه التوصية من منظور جغرافي-اقتصادي واجتماعي، وتربطها مباشرة بإشكالية دعم المحروقات والعدالة المكانية، كما إن الفجوة التي تغطيها الدراسة الحالية هي تحليل كلفة عدم تطبيق توصية دراسة (الوزاني) على

مدى العقود الماضية، وبالتالي فإن الدراسة الحالية تثبت أن الفشل في بناء قطاع تكرير قوي لم يؤد فقط إلى ضعف الموقف الاستراتيجي للدولة كما ألمحت إليه دراسة (الوزاني)، بل أدى بشكل مباشر إلى خلق منظومة دعم مشوهة، وتعميق الفجوات التنموية بين الأقاليم، وجعل الدولة رهينة لسياسات دعم غير مستدامة، وبهذا، فإن الدراسة الحالية لا تكرر الدعوة لإنشاء المصافي، بل تحلل الآثار الجغرافية والاقتصادية لغيابها، وتقدم إطاراً علمياً لتقييم بدائل إصلاح الوضع الراهن، وهو ما يمثل تطويراً وتجاوزاً للتحليل السياسي الكلي الذي قدمته دراسة (الوزاني).

7. دراسة (عبدالهادي، 2012) حول الإصلاحات الاقتصادية في قطاع المحروقات الجزائري 1986-2009م دراسة تحليلية، تقدم هذه الدراسة تحليلاً نقدياً لتجربة الجزائر في إصلاح قطاع المحروقات، وهي تجربة شديدة الصلة بالسياق الليبي، وقد هدفت الدراسة إلى تقييم الآثار المتناقضة للإصلاحات القانونية والاقتصادية التي بدأت منذ عام 1986 بهدف جذب الاستثمار الأجنبي. بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، وتتبع الدراسة أثر هذه الإصلاحات على مؤشرات القطاع، وقد خلصت الدراسة إلى نتائج جوهرية تكشف عن مفارقة أساسية:
- نجاح ظاهري في زيادة الإنتاج: نجحت الإصلاحات في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، مما أدى إلى زيادة الاكتشافات ورفع حجم إنتاج وتصدير النفط الخام بشكل ملحوظ.
 - فشل استراتيجي في تحقيق التنمية: حذرت الدراسة من أن هذا النجاح كان سطحياً ومضللاً؛ فالاستثمارات الأجنبية تركزت بشكل شبه حصري على قطاع الإنتاج، أي استخراج النفط الخام، لأنه الأكثر ربحية والأقل تعقيداً، في المقابل، تم إهمال قطاع التكرير والصناعات التحويلية بشكل كامل، لأنه يتطلب استثمارات طويلة الأمد وأقل ربحية مباشرة للشركات الأجنبية.
 - النتيجة السلبية: هذا التركيز المشوه أدى إلى نزيف مزدوج: استنزاف الثروة النفطية الخام بوتيرة متسارعة، وتسريب الأرباح والعوائد المالية للخارج، بدلاً من إعادة استثمارها في بناء قدرات تكرير محلية أو تنمية قطاعات أخرى، مما عمق من تبعية الاقتصاد للريع النفطي.

أوجه التشابه والاختلاف:

تشترك الدراسة الحالية مع دراسة (قويدر) في تشخيصها الدقيق للطبيعة الانتقائية والمشوهة للاستثمار الأجنبي في قطاع المحروقات، حيث تتفق الدراستان على أن تركيز رأس المال الأجنبي على استخراج النفط الخام مع إهمال قطاع التكرير هو خلل هيكلي يمنع تحقيق تنمية حقيقية، غير أن إسهام الدراسة الحالية ينطلق من تحليل الأثر المباشر لهذا الخلل على المواطن والدولة، وهو البعد الذي لم تتعمق فيه دراسة (حاج قويدر)؛ فبينما ركزت الدراسة السابقة على الأثر الاقتصادي الكلي (تسريب الأرباح، استنزاف الموارد)، فإن دراستنا الحالية تربط هذا الإهمال المتمعد لقطاع التكرير بشكل مباشر وحتمي بسياسة دعم المحروقات.

فالدراسة الحالية تثبت أن دعم الوقود ليس سياسة اختيارية، بل هو نتيجة حتمية لنموذج الاستثمار الذي وصفته دراسة (قويدر)؛ فعندما يتم إهمال تطوير مصافي النفط، فذلك يقود إلى استيراد المشتقات النفطية وبيعها بأسعار مدعومة لتلبية الطلب المحلي، ومن خلال تطبيق نموذج متعدد المعايير، تقدم الدراسة الحالية

أداة علمية لتقييم بدائل الخروج من هذه الحلقة المفرغة، مع التركيز على معيار العدالة المكانية، وهو ما يمثل إسهاماً أصيلاً يتجاوز التحليل الاقتصادي الكلي.

8. دراسة (الهيدي، 2011) بعنوان: "واقع وآفاق الاستثمار في صناعة تكرير النفط في العراق"، حيث تُعد هذه الدراسة من الدراسات النوعية التي تشرح الإشكالية الهيكلية لقطاع المحروقات في دولة نفطية منتجة، إذ تقدم تشخيصاً دقيقاً من سياق إقليمي مشابه، متخذة من العراق حالة للدراسة، وقد هدفت إلى تحليل الواقع الفني والاقتصادي لصناعة تكرير النفط في العراق خلال الفترة (1998-2008)، وتوضيح أهمية هذه الصناعة كحلقة وصل بين النفط الخام والمشتقات النفطية، وتقييم آفاق الاستثمار فيها، وقد خلصت الدراسة إلى نتيجتين رئيسيتين:

- صناعة التكرير تضيف قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الوطني وتمثل قطاعاً استراتيجياً حيوياً لا يمكن للدولة النفطية الاستغناء عنه.
- وجود قصور في القدرة التكريرية للمصافي العراقية لا يتناسب مع حجم الاحتياطي النفطي الهائل، مما يُبقي الدولة في وضعية اعتماد جزئي على استيراد المشتقات النفطية.

أوجه التشابه والاختلاف:

تتشابه الدراسة الحالية مع دراسة (الهيدي) في التركيز على الخلل الهيكلية لقطاع التكرير في دول نفطية منتجة (العراق وليبيا)، حيث تتفق الدراستان على أن عجز المصافي عن تلبية الطلب المحلي يمثل إشكالية هيكلية كبرى، وأن تطوير هذا القطاع يمثل ضرورة استراتيجية، ومع ذلك، يكمن الاختلاف الجذري في الإطار التحليلي والمنهجي؛ فبينما قدمت دراسة (الهيدي) تحليلاً اقتصادياً-فنياً يركز على جدوى الاستثمار وطاقة المصافي، فإن الدراسة الحالية تقدم تحليلاً جغرافياً-اقتصادياً يركز على انعكاسات هذا القصور التكريري على سياسة دعم المحروقات، ويظهر هذا التباين بوضوح في أن الدراسة العراقية أغفلت معالجة البعد الاجتماعي (آثار رفع الدعم أو استبداله على السكان) والأثر الجغرافي لقصور التكرير على التوزيع العادل للمحروقات بين الأقاليم، علاوة على ذلك، هدفت دراسة (الهيدي) إلى تقديم حلول لزيادة الاستثمار في التكرير، بينما يتجاوز هدف الدراسة الحالية ذلك إلى تقييم بدائل إصلاح منظومة الدعم نفسها عبر نموذج التحليل المتعدد المعايير، مع وضع مفهوم العدالة المكانية في صميم هذا التقييم، وهو ما يمثل إسهامها العلمي الأصيل.

9. دراسة (مباني، 2008) بعنوان: الاقتصاد العالمي للمحروقات "النفط والغاز الطبيعي دراسة تحليلية استشرافية"، حيث تُقدم هذه الدراسة إطاراً تحليلياً شاملاً لفهم الديناميكيات العالمية لأسواق المحروقات، وتُعد مرجعاً أساسياً في فهم القوى الهيكلية التي تشكل أسواق النفط والغاز، حيث هدفت الدراسة إلى تحليل طبيعة الاقتصاد العالمي للمحروقات وتحديد آفاقه المستقبلية بالاعتماد على منهج ثلاثي الأبعاد (تاريخي، ووصفي-تحليلي، واستشرافي)، ومن خلاله قامت الدراسة بتفكيك العوامل المؤثرة في العرض والطلب، وتتبع تطور الأسواق، وتحليل دور الفاعلين الأساسيين، وقد خلصت الدراسة إلى عدة استنتاجات ذات أهمية، أبرزها:

- صعود الغاز الطبيعي كمنافس مباشر للنفط: بينت الدراسة بأن الدول المنتجة للغاز تعمل على إنشاء منظمة الدول المصدرة للغاز OPEC على شاكله منظمة OPEC بالرغم من التحذيرات

والضغوطات من الدول الغربية المستهلكة وشركاتها العالمية، يمكن أن يكون لها تأثيرات هامة في خارطة الاقتصاد العالمي للمحروقات سواء من حيث إعطاء الغاز الطبيعي مكانته الحقيقية لا سيما من جانب أسعاره العالمية، وتتمين مصالح الدول المنتجة، أو من حيث تطوير وتنظيم أكثر لأسواقه العالمية.

- الرهانات المستقبلية: أشارت الدراسة إلى أن مسألة زوال اقتصاد المحروقات تعد قضية طويلة الأمد؛ بسبب الفترات الزمنية التي يستغرقها تطوير تقنيات جديدة واختراقها للأسواق.

أوجه التشابه والاختلاف:

تلتقي الدراسة الحالية مع دراسة (مباني) في نقطة رئيسة وهي الإقرار بأن الغاز الطبيعي يمكن أن يحل بديلاً استراتيجياً للوقود السائل البترولي، حيث بُني التحليل في دراسة (مباني) للعوامل العالمية المحركة (البيئية، الاقتصادية، التكنولوجية) لهذا التحول في إعطاء هذه المشكلة إطاراً عاماً لتفسير أسباب التوجه نحو إصلاح دعم الوقود كقضية سياسية عالمية ملحة؛ إلا أن ما أتت به الدراسة الحالية لتأخذ هذه القضية العالمية والنقاش فيها وتطبيقها على المستوى المحلي وبشكل مجزأ، لاستكشاف البدائل المناسبة لعمليات التحول على أرض الواقع لدولة ريعية مثل ليبيا، وقدرتها على إدارة هذه العمليات والمعوقات لكل بديل من البدائل المطروحة بناء على عدة معايير، وذلك باستخدام منهج تحليلي متعدد المعايير يضم أبعاد أخرى لم تتناولها دراسة (مباني) مثل البعد المكاني كمعيار مهم في بلد شاسع المساحة.

10. دراسة (صوان، 2005) حول صناعة تكرير النفط في ليبيا "دراسة تطبيقية على مصفاة الزاوية"، إذ تُعد هذه الدراسة من أهم الدراسات المحلية التي تناولت قطاع التكرير في ليبيا من منظور جغرافي-صناعي، وقد هدفت الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع مصفاة تكرير النفط بالزاوية كحالة دراسية، مع التركيز على عوامل توطنها الصناعي، وكفاءتها الإنتاجية، وأثرها على الاقتصاد الوطني. بالاعتماد على المنهج التحليلي الجغرافي، قامت الدراسة بتقييم موقع المصفاة، ودور النقل، وتوفير الأيدي العاملة، وأثرها على التنمية المكانية في المنطقة، وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج جوهرية، من بينها:

- أدت مصفاة الزاوية دوراً استراتيجياً في تلبية جزء كبير من الطلب المحلي على المشتقات النفطية في المنطقة الغربية، لكنها لم تصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي الكامل.
- تعاني المصفاة من قصور هيكلي في بعض وحداتها الإنتاجية، مما يؤثر على جودة وتنوع منتجاتها، ويجعلها غير قادرة على إنتاج بعض المشتقات عالية القيمة المطلوبة في السوق مثل البنزين.
- أكدت الدراسة أن إنتاج المصفاة تأثر بشكل كبير بالعوامل السياسية والأمنية، مما أدى إلى تذبذب قدرتها على العمل بكفاءة، وهو ما يعكس هشاشة قطاع التكرير في ليبيا.

أوجه التشابه والاختلاف:

تنتفع الدراسة الحالية من دراسة (صوان) في كونها تتخذ من قطاع التكرير في ليبيا محوراً لتحليلها، وتتفق معها في وجود قصور هيكلية وفني في هذا القطاع الحيوي، لكن نقطة الانطلاق والاختلاف الجذري تكمن في زاوية التحليل والهدف النهائي؛ فبينما ركزت دراسة (صوان) على مصفاة الزاوية عبر تحليل عوامل التوطن الصناعي للمصفاة (المدخلات: الموقع، النقل، العمالة) وأثرها على محيطها المباشر، فإن الدراسة الحالية تتجاوز هذا التحليل الجزئي لتركز على الانعكاسات الوطنية لقصور قطاع التكرير بأكمله، فالدراسة الحالية لا تدرس المصفاة كمصنع معزول، بل كحلقة في نظام وطني يؤثر فشلها بشكل مباشر على سياسة الدعم، والعدالة المكانية، والاستقرار الاقتصادي للدولة، وبالتالي فإن الفجوة البحثية التي تغطيها الدراسة الحالية هي الربط المباشر بين القصور الفني في المصافي وبين منظومة الدعم الحكومي للمحروقات.

التعقيب على الدراسات السابقة

لقد أفرز هذا الاستعراض النقدي الشامل للدراسات السابقة إجماعاً نظرياً حول وجود اختلال هيكلية متجذر في قطاع المحروقات بالدول الريعية، وهو ما يتجلى بوضوح في قصور القدرة التكريرية المحلية والتبعية الحتمية لاستيراد المشتقات النفطية، الأمر الذي يفرض ضرورة ملحة لإصلاح سياسات الدعم الحكومي. غير أن أغلب هذه المقاربات، رغم أهميتها، ظلت محصورة في نطاق التحليل الاقتصادي الكلي أو التوصيف المالي الجزئي لآثار الدعم على الموازنة العامة، متجاهلةً بذلك التفاعل الحاسم بين الأزمة الاقتصادية الهيكلية وأبعادها الجغرافية والمكانية العميقة.

وفقاً لذلك، تتجلى الفجوة البحثية الأصيلة التي تسعى الدراسة الحالية إلى تغطيتها في غياب المقاربة التكاملية التي تربط بصورة مباشرة بين القصور الفني في قطاع التكرير وتأثيره الحتمي على نظام دعم المحروقات المشوّه، ومن ثم على مؤشرات العدالة المكانية في دولة مترامية الأطراف كليبيا. إن هذا التجاهل للبعد الجغرافي أدى إلى تقديم حلول جزئية لا تعالج الأسباب الجذرية للأزمة.

وبذلك، تقدم هذه الدراسة إسهاماً منهجياً تطبيقياً فريداً يتجاوز الطابع الوصفي الغالب على الدراسات السابقة، عبر توظيف نموذج التحليل متعدد المعايير، ضمن بيئة نظم المعلومات الجغرافية، يهدف هذا التوظيف إلى التقييم الكمي للبدائل المقترحة للإصلاح، ليس فقط على أساس الكفاءة الاقتصادية والجدوى المالية، بل وبشكل أساسي على أساس العدالة التوزيعية بين المناطق، مما يوفر أداة علمية دقيقة لترشيد عملية صنع القرار الحكومي بما يضمن التنمية المتوازنة والمستدامة.

1.12. المفاهيم والمصطلحات

يُعد تبيان المفاهيم والمصطلحات الجوهرية ركيزة منهجية لا غنى عنها في رسم معالم الدراسة وإرساء أسسها، إذ تشمل هذه القائمة مجموعة من المصطلحات الفنية الدقيقة المرتبطة بصناعة النفط والغاز ومشتقاتهما، إلى جانب مفاهيم اقتصادية واجتماعية وجغرافية تُعنى بتحليل الأثر المترتب على هذا القطاع الحيوي، وذلك كما يلي:

1. النفط (Petroleum):

كلمة نفط (Petroleum) مشتقة من الأصل اللاتيني وهي تتكون من جزئين: (Petr) وتعني زيت، (Olium) وتعني الصخر، أي أنها تعني زيت الصخر، ويشير إلى الزيت الخام (Crude Oil) والغاز الطبيعي (Natural Gas)، فالنفط يوجد في صورة سائلة أو غازية، ويعتمد ذلك على عدد الذرات Atoms الموجودة في الجزيء Molecule. (حجر، 2014، صفحة 31)

2. المحروقات: (Fuels)

هي المواد التي بفعل احتراقها تنتج طاقة حرارية ويمكن استغلالها صناعياً، وهي المحروقات السائلة (النفط ومشتقاته) والمحروقات الغازية مثل (الغاز الطبيعي، وغازات تكرير النفط، وغازات تكرير الفحم الحجري). (عنتري، 2018، صفحة 6)

3. الدعم الحكومي: (Government Subsidy)

تُعرف الموسوعة البريطانية الدعم بأنه امتياز اقتصادي أو امتياز ممنوح من قبل الحكومة للشركات الخاصة أو الاسر أو الوحدات الحكومية الأخرى، من أجل تعزيز هدف عام، وهو يشمل مدفوعات الرعاية الاجتماعية الرامية إلى تحسين أوجه عدم المساواة في توزيع الدخل والبرامج الحكومية الأخرى التي تهدف إلى التخفيف من آثار قوى السوق. (قدار، 2020، صفحة 15)

4. تكرير النفط: (Oil Refining)

يقصد بالتكرير إعادة ترتيب الجزيئات من الهيدروجين والكربون لتكوين مجموعات تختلف عن تلك الموجودة في الزيت الخام، ويتم ذلك بتسخين الزيت ومعالجته بالطرق المختلفة، فتحت درجة حرارة 370° مئوية يتبخر النفط جزئياً، ويوضع داخل برج التقطير، حيث تكون المشتقات الأكثر خفة في أعلى البرج، ويشير إلى الغاز المكرر، ويستعمل في المكان كوقود، وضمن المشتقات الخفيفة الأخرى يوجد البوتان، البروبان، البنزين، والناфта Naphta التي تستخدم كمادة أولية في الصناعة البتروكيماوية، ثم الكايروسين، ويعاد تكرير المشتقات الثقيلة المترسبة في أسفل البرج للحصول على المازوت الثقيل، زيوت التشحيم، الشموع، والإسفلت. (مباني، 2008، صفحة 9)

5. المسح الجيولوجي: (Geological Survey)

يُقصد به الإجراء المنهجي الأولي في عملية استكشاف وتقييم الخصائص الجيولوجية، يهدف إلى الكشف عن احتمالية تكوّن وتواجد البترول والغاز في منطقة محددة. ويتم ذلك من خلال تحليل الظروف الجيولوجية الماضية، ورسم الخرائط المعتمدة على المشاهدات الصخرية السطحية، والبحث عن نشع الزيت الظاهر، وقد يتضمن ذلك إحداث حفر اختبارية للحصول على بيانات دقيقة من طبقات الأرض وجدران الحفر، وفحصها لتوفير بيانات دقيقة تدعم عمليات التنقيب والإنتاج. (رشيد، 2015، صفحة 14)

6. البنزين: (Gasoline)

هو مزيج من تقطير الهيدروكربونات الخفيفة بين درجة حرارة (35) مئوية و(215) مئوية، ويستخدم كوقود لمحركات الاشتعال بالشرر الأرضية، وقد يشمل بنزين المحركات الإضافات مثل: المؤكسجات (إضافة الأكسجين لتحسين الاحتراق وتقليل الملوثات) ومحسنات الأوكتان (مادة سائلة لتكثيف الوقود لتحسين قوة المحرك وكفاءة الاحتراق الداخلي للوقود) وكذلك المركبات الرصاصية. (المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 2015، صفحة 22)

7. كيروسين الطيران (وقود المحركات النفاثة) (Aviation Kerosene):

هو ناتج تقطير لوحدة الطاقة التوربينية للطائرات، ويحتوي على نفس خصائص التقطير بين (150) درجة مئوية و (300) درجة مئوية. (المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 2015، صفحة 23)

8. زيت الغاز (الديزل): (Diesel Fuel)

هو بشكل أساسي تقطير لناتج تقطير بسيط بين 180 درجة مئوية و380 درجة مئوية، وتتوفر درجات متعددة منه حسب الاستخدامات، حيث يستخدم زيت (الديزل) - والمعروف أيضًا بالسولار - بإشعال الديزل بالضغط (السيارات والشاحنات) وعادة ما يحتوي على محتوى كبريتي منخفض، وزيت الديزل البحري والديزل المستخدم في سكك الحديد والطائرات. (المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 2015، صفحة 24)

9. زيت الوقود: (Fuel Oil)

هو منتج نفطي ثقيل يحتوي على نسبة عالية من الكبريت والمعادن والأسفلتين والبقايا الكربونية، ويستخدم وقودًا للأغراض الصناعية والبواخر والسفن البحرية وتوليد الكهرباء، ويفضل الإقلال من استخدامه، وخاصة داخل المدن والتجمعات السكنية لما يسببه من معدلات تلوث مرتفعة. (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، 2005، صفحة 4)

10. النافثا: (Naphtha)

يستخدم هذا المصطلح لوصف فئة من مخاليط الهيدروكربون التي يتم الحصول عليها من تقطير البترول أو قطران الفحم، ويمكن أن يكون لون بنيًا محمرًا (قطران الفحم) أو عديم اللون إلى أصفر باهت (البترول) وله رائحة تشبه رائحة البنزين، وتستخدم النافثا كمذيب في صناعة الورنيش والمواد اللاصقة والطلاء والعديد من المواد الكيميائية الأخرى. فهو زيت تغذية مخصص إما لصناعة البتروكيمياويات (مثل تصنيع الإيثيلين أو إنتاج المركبات العطرية أو الأروماتية، وتنشأ النافثا من مادة في نطاق تقطير بين 30-210 درجة مئوية، أو جزء من هذا النطاق. (المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 2015، صفحة 23)

11. الغاز الطبيعي: (Natural Gas)

يتكون من عدة غازات وينشأ في رواسب تحت سطح الأرض سواء في شكل سائل أو غازي، ويتكون أساساً من الميثان، ويشمل الغاز الطبيعي كلاً من الغاز غير "المرافق" الناتج من الحقول المنتجة للهيدروكربونات في الشكل الغازي فقط، والغاز "المرافق" المنتج بالاقتران مع البترول الخام بالإضافة إلى الميثان المستخلص من مناجم الفحم (غاز المناجم) (المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 2015، صفحة 29)

12. الغاز الطبيعي المسال: (Liquefied natural gas (LNG)

يتم تبريد الغاز الطبيعي في 160 درجة مئوية تقريباً تحت الضغط الجوي ليتكثف إلى شكله السائل المسمى الغاز الطبيعي المسال أو LNG، وهو عديم الرائحة واللون وغير سام ولا يسبب التآكل. (المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 2015، صفحة 29)

13. الوقود: (Fuel)

الوقود هو أي مواد مشتقة من البترول بواسطة عمليات التكرير: كالبنزين، والكيروسين، والديزل، وتشمل مختلف أنواع الزيوت اللازمة لتسيير المركبات والآليات المختلفة. (القحطاني، 2005، صفحة 8)

14. العدالة المكانية: (Spatial Justice)

هو مفهوم يشير إلى توزيع الموارد والفرص بشكل عادل بين مختلف المناطق والفضاءات الجغرافية، وتتعلق بالحق في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل: التعليم والرعاية الصحية وكذلك فرص العمل والموارد الطبيعية. (عبو، 2025، صفحة 2043)

15. الاختلال الهيكلي: (Structural Imbalance)

هو اختلال علاقات التوازن العام على مستوى الاقتصاد القومي وعدم التناسب بين عناصر ومكونات الهيكل الاقتصادي أو تغيير خصائصه الأساسية إلى الحد الذي يمكن أن يؤثر في النمو الاقتصادي واستقراره وديمومته، ويؤدي في مرحلة لاحقة إلى ظهور العديد من المشكلات والاختناقات والأزمات في بنية الاقتصاد القومي (قناوي، 2016، صفحة 4).

16. اقتصاد الدولة الريعية: (Rentier State Economy)

هو ذلك الاقتصاد المعتمد مباشرةً على بيع المنتجات الطبيعية، وليس الإنتاج، وبذلك يُسمى هذا النوع بالاقتصاد الوطني، كون الجزء الأكبر من الإيرادات تأتي من تصدير الموارد الطبيعية التي أهمها النفط، ويُنعى هذا الاقتصاد بالرخو، إذ يعتمد على التبادل التجاري خلفاً مجتمعاً استهلاكياً مُستنداً إلى الاستيراد في

تلبية الحاجيات، وهو اقتصاد لا يُولي الصناعة التحويلية ولا الزراعة أية أهمية أو اهتمام، والسواد الأعظم من دول العالم العربي تُعد نموذجًا لهذا الاقتصاد. (محمد، 2025، صفحة 427)

17. الحماية الاجتماعية: (Social Protection)

الحماية الاجتماعية وفق الإطار المرجعي المعياري العالمي هي منظومة من الحقوق الاجتماعية التي تحمي وجود المواطن في جل أبعاده، وتحرره من كل أشكال العسف الاقتصادي والسياسي التي يمكن أن يتعرض لها، وهو ما يؤكد أهمية السياق العام لبنية المجتمع كمدخل شامل للتغيير وتوفير أرضية صلبة وحقيقية لحماية المواطن من المخاطر التي تهدد سلامته وتماسك الجسم الاجتماعي الذي ينتمي إليه. (بلوح و مجدوبي، 2022، صفحة 13)

18. التحليل متعدد المعايير: (Multi-Criteria Analysis)

التحليل متعدد المعايير هو إطار منهجي وتقني يستخدم مجموعة منظمة من الأساليب الحاسوبية لمعالجة مشكلات القرار المكاني شبه المهيكلة التي تنطوي على معايير متعددة ومتضاربة، إذ يعتمد هذا الإطار على دمج البيانات الجغرافية التمثيلية مع تفضيلات متخذي القرار (مثل الأوزان النسبية ودوال القيمة)، عبر تطبيق نماذج رياضية ومنطق دمج دقيقة، يهدف من خلالها هذا التحليل إلى إنتاج مخرجات تحليلية موثوقة، تشمل خرائط ملاءمة أو ترتيبًا للبدائل، تُستخدم لدعم اتخاذ قرار موضوعي وشامل في اختيار البديل الأمثل من بين خيارات جغرافية منافسة. (Malczewski & Rinner, 2015, pp. 6-13)

الفصل الثاني

ت	محددات الجغرافية الطبيعية وتأثيرها على سياسة دعم المحروقات
2.1	تمهيد
2.2	الموقع الفلكي والمساحة
2.3	الموقع الجغرافي والحدود
2.4	البنية والتكوين الجيولوجي
2.5	مظاهر السطح
2.6	المناخ
2.7	الموارد المائية
2.8	خلاصة الفصل

2.1 تمهيد

تعد العوامل الطبيعية من العوامل المهمة في توطن الصناعات البترولية، ولها الدور الجوهري في قيام هذه الصناعة؛ وذلك بوجود الموقع الجغرافي المناسب والاستراتيجي الذي يؤمن تصدير منتجات الصناعة المقامة في هذا الموقع، فضلاً عن طبيعة البنية والتكوين الجيولوجي الذي له الدور الكبير في توطن الصناعات النفطية، فعند إقامة هذه الصناعة لابد من دراسة التركيب الجيولوجي للمنطقة ومعرفة المناطق التي يدل تركيبها الجيولوجي على وجود النفط أو الغاز، بالإضافة إلى ذلك معرفة طبيعة الأرض ومدى تحملها للأثقال؛ لأن الصناعات النفطية تحتاج إلى أرض صلبة لمقاومة الحمولة الثقيلة، أيضاً ما تتطلبه من وفرة في المادة الأولية الداخلة في الصناعة، وتأثيرات مظاهر السطح على مسارات النقل ووسائله، وكذلك يتطلب الأمر معرفة المناخ السائد ومدى تأثيره على الصناعات النفطية، ومن المقومات المهمة أيضاً المياه ومدى توافرها سواء ما يدخل منها في الصناعة أو ما يستعمل في الخدمات العامة، لذا سيتم مناقشة المقومات الطبيعية اللازمة لتوطن صناعة النفط والغاز في ليبيا في النقاط الآتي بيانها:

2.2 الموقع الفلكي والمساحة:

تشغل ليبيا مساحة كبيرة من طرف القارة الإفريقية الشمالي، بحيث تتوسط ساحل البحر المتوسط الجنوبي، وتنحصر أراضيها بين دائرتي عرض (25° 19) و (33°) شمالاً، وخطي طول (9) و (25°) شرقاً، وتمتد فوق مساحة تقدر بحوالي (1,665,500 كم²) (باحور، 2023، صفحة 3)، أي أكثر من 18% من مساحة الوطن العربي في أفريقيا، أو ما يعادل مساحة مصر حوالي مرتين، أو أكثر من مساحة كل من فرنسا وألمانيا وإسبانيا مجتمعة، أو ما يعادل حوالي مساحة ثلث الولايات المتحدة الأمريكية، وبذلك تعتبر رابع دولة إفريقية من حيث المساحة بعد الجزائر والكونغو الديمقراطية والسودان (المهدوي، 1998، صفحة 9).

2.3 الموقع الجغرافي والحدود:

تعتمد المشاريع الصناعية لنجاحها في المقام الأول على الموقع الجغرافي، وذلك عن طريق ملاءمة الموقع المننقى، حيث تعتمد الأعمال الصناعية بشكل أساسي على الموقع عبر التسهيلات التي يوفرها الموقع لجميع المشاريع الصناعية سواء كانت بالقرب من المواد الخام ومصادر الوقود أو الموقع القريب من طرق النقل، مما يساعد في سهولة تصريف المنتجات ووصولها إلى الأسواق، وهذا يؤدي إلى تقليل تكاليف الإنتاج، وبالتالي زيادة الإنتاج، وبالإضافة إلى ذلك يعمل الموقع على تشجيع عملية التنمية الصناعية، عبر تنوع التكوينات الجيولوجية التي تساعد في تنوع الموارد المعدنية، فضلاً عن توفير الأسس اللازمة لتوطين الأنشطة الصناعية وتحقيق التنمية المكانية.

جدول (2.1) أطوال حدود دولة ليبيا البرية مع الدول المجاورة

النسبة	المسافة بالكيلومتر	اسم الدولة	ت
23.9	1100	مصر	.1
8.3	380	السودان	.2
23.7	1090	تشاد	.3
7.6	350	النيجر	.4
26.1	1200	الجزائر	.5
10.4	480	تونس	.6
100.0	4600	الإجمالي	

المصدر : باحور، فتحي عبدالله (2023م) مساحة ليبيا وشكلها الجغرافي: دراسة في الجغرافيا السياسية، مجلة جامعة صبراتة، المجلد 7، العدد 14، ص: 7.

وعند وصف الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة فإن الدولة الليبية تجاور ست دول عربية وإفريقية في حدود برية يبلغ مجمل أطوالها نحو (4,600 كم)، حيث تجاور كل من: جمهورية مصر (1100 كم)، وجمهورية السودان (380 كم)، وجمهورية تشاد (1090 كم)، وجمهورية النيجر (350 كم)، وجمهورية الجزائر (1200 كم)، وجمهورية تونس (480 كم) (باحور، 2023، صفحة 7).

كما تقابلها ثلاث دول أوروبية في حدود بحرية على البحر المتوسط وهي: الجمهورية اليونانية، والجمهورية الإيطالية، والجمهورية المالطية.

2.3.1 الحدود البرية:

يحد ليبيا من الشرق كل من: جمهوريتي مصر والسودان، ومن الجنوب كل من: جمهوريتي تشاد والنيجر، أما من الغرب فتحدها جمهوريتي الجزائر وتونس.

وترتبط الدولة الليبية مع الدول المجاورة لها بمنافذ حدودية يبلغ عددها (8) منافذ، حيث ترتبط ليبيا مع مصر بمنفذ (امساعد)، ومع السودان بمنفذ (العوينات الشرقية)، ومع تشاد بمنفذ (السارة)، ومع النيجر بمنفذ (الثوم)، ومع الجزائر بمنفذين وهما: (منفذ غدامس، منفذ ايسين بغات)، وكذلك منفذين مع تونس وهما: (منفذ رأس اجدير، ومنفذ وازن) (اللجنة الشعبية العامة، 2005).

2.3.2 الحدود البحرية:

يمثل الساحل الليبي الناحية الشمالية للبلاد المطل على البحر المتوسط وتقبله الدول الأوروبية التي تمثل الساحل الجنوبي للقارة الأوروبية، ويمتد الساحل الليبي قرابة (1900 كم) فيما بين بئر الرملة عند الحدود مع جمهورية مصر العربية شرقاً حتى رأس إجدير على الحدود مع الجمهورية التونسية غرباً. (الهرام، الساحل الليبي، 1997، صفحة 83)

وأُنشأت على الساحل الليبي العديد من الموانئ للأغراض الاقتصادية تبلغ عددها (12) ميناءً، تمثل (5) منها موانئ تقتصر أنشطتها على مجالات النفط والغاز وهي: ميناء رأس لانوف - ميناء البريقة - ميناء الزويتينة - ميناء الحريقة - ميناء السدرة، أما بقية الموانئ فهي تستخدم للأغراض التجارية وهي: ميناء طرابلس - ميناء بنغازي - ميناء قصر أحمد بمصراته - ميناء طبرق - ميناء درنة - ميناء زوارة - ميناء الخمس. (اللجنة الشعبية العامة، 2005)

ومن خلال هذه المعطيات للموقع الجغرافي للدولة الليبية لوحظ أن موقعها أضيف عليها أهمية كبرى من الناحية الاستراتيجية، وذلك لوجودها كيوابة شمالية لقارة إفريقيا نحو أوروبا، ومن ثم يمكن الربط بين البعد الإفريقي والبعد الأوروبي، كما تربط ليبيا بين المشرق العربي والمغرب العربي، مما أهلها أن تكون حلقة الوصل بين الأبعاد الثلاثة، خاصة من الناحية الاقتصادية، مما يعد فرصة اقتصادية هامة من أجل الشراكة والتبادل التجاري والتواصل مع دول حوض المتوسط وبقية دول العالم، خاصة فيما يتعلق بتصدير النفط أو استيراد الوقود نظرًا لقربه من مناطق التسويق كالدول الأوروبية المستهلكة للطاقة بالإضافة إلى امتلاكها محطات تكرير النفط و إنتاج الوقود.

ومن جهة أخرى فإن المساحة الكبيرة للبلاد، ومحاذاتها لدول عديدة بين عربية وأفريقية ومقابلتها لدول أخرى على البحر المتوسط، حيث كلما ازدادت عدد الدول المتجاورة تبعها زيادة محتملة لتعرضها للمشاكل، لا سيما إذا كانت هذه الدول المجاورة تختلف عنها من النواحي الثقافية والدينية والسياسية والاقتصادية (الظالمي و السعيد، 2016، صفحة 48)، حيث تبرز ليبيا عن دول الجوار في رخص المحروقات، وبالتالي أدى ذلك إلى نشاط عمليات تهريب المحروقات خاصة في السنوات الأخيرة التي تعاني البلاد من عدم الاستقرار السياسي وضعف الأجهزة الضبطية.

وبموازاة ذلك، فإن عظم المساحة للدولة الليبية، وما اقتضاه من تشتت في المراكز العمرانية وتوزيعها في مناطق متباعدة جغرافياً، قد ضاعف من حاجة السوق المحلي للمحروقات؛ ليس فقط كوقود للنقل وتأمين التواصل الاقتصادي والاجتماعي، بل كعصب حيوي لربط الأطراف بالمركز، حيث تتجاوز سياسة دعم المحروقات في البيئة الليبية مفهوم الإعانة المالية لتتحول إلى أداة سيادية لتعزيز الهوية الوطنية؛ إذ إن السعر الموحد والمدعوم يغدو في جوهره رمزاً لبسط هيبة الدولة وسلطانها على كامل ترابها الوطني؛ فهو يمثل ترسيماً معنوياً لحدود الدولة مع جيرانها، ويحدد نطاق نفوذها الاقتصادي والسياسي، حيث تنتهي حدود الدولة فعلياً حيث ينتهي أثر قرارها السعري، ولذا فإن اتساع الرقعة الجغرافية، الذي يفرز تحديات أمنية مرتبطة بصعوبة مراقبة الحدود (4600 كم)، يضع الدولة في الوقت ذاته أمام اختبار لشرعيتها في تحقيق العدالة المكانية؛ وبذلك يصبح استقرار السعر في الأطراف ضماناً للتماسك الجغرافي، بقدر ما يمثل رفع الدعم عنها تهديداً يتجاوز القدرة الشرائية للمواطن ليصل إلى المساس برابطة الانتماء الجغرافي والسياسي للدولة.

خريطة (2.1) الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة

المصدر: استناداً إلى قاعدة بيانات برنامج Arc Map Gis

ويستلقت النظر أيضاً أن المناطق الحدودية مع دول الجوار نجد أن أياً من حدود ليبيا لا تتبع حدوداً طبيعية أو تضاريسية، وهو ما يمكن اعتباره حواجز أو عوائق تفصل ليبيا عن الدول المجاورة لها، بل في الواقع أن كل الحدود عبارة عن خطوط رسمت على الخرائط في روما أثناء الاستعمار الإيطالي، ويعود السبب في ذلك إلى اعتبار أن ليبيا جزء من الصحراء الكبرى الشاسعة التي تنتشر فوق الجزء الشمالي من القارة الأفريقية والتي تظهر تقريباً نفس المظاهر الطبيعية لجميع البلدان المتصلة بها، وأن الحدود الوحيدة التي يمكن اعتبارها حدوداً طبيعية حقيقية هي الحدود الجنوبية التي وضعت في 6 يناير 1935م؛ لأنها توازي تطابق ظاهرة طبيعية مثل حافات تيبستي والحافات الجنوبية لحوض فزان. (الحجاي، 1989، صفحة 18)

وبعد استقلال ليبيا استطاعت فرنسا وبمساعدة بريطانيا أن تفرض على الحكومة الليبية اتفاقاً لترسيم الحدود سنة 1955م، وبموجب الاتفاق الجديد أقرت الحكومة الليبية اقتطاع إقليم أوزو البالغ مساحته 40 ألف ميل مربع من ليبيا لصالح تشاد، وبذلك فقدت ليبيا خطاً حدودياً طبيعياً دفاعياً مهماً متمثل في جبال تيبستي، على أنه حد لا يجوز التفريط فيه وسط رتابة الصحراء (الكوت، 2015، صفحة 107)، وهذا ما شجع البعض على التهريب،

واتخاذ هذه المناطق مسارب للتهريب بكافة أنواعه بما في ذلك الوقود؛ لصعوبة السيطرة على مسافة كبيرة من الحدود البرية ، وغياب الموانع الطبيعية التي تسهم في ضبطها.

2.4 البنية والتكوين الجيولوجي:

تؤدي معرفة البنية والتكوين الجيولوجي للمنطقة ومعرفة نوعية الصخور وتوزيعها الجغرافي إلى تحديد نوعية وكمية الثروة المعدنية الموجودة في أي إقليم جغرافي، فالصخور النارية تحتوي على عروق معظم الفلزات الرئيسية، أما الصخور الرسوبية فإنها تحتوي على البترول، ومعظم المعادن اللافلزية الأخرى كالبوتاسيوم والفسفور التي تدخل كمواد أولية في الصناعات المختلفة والتي منها صناعة المحروقات.

ويعكس الموقع الجغرافي للبلاد أثره حتى في خريطة ليبيا الجيولوجية، فالأجزاء الجنوبية للبلاد احتفظت بارتفاعها عن سطح البحر طوال العصور الجيولوجية، بينما كانت المنطقة الشمالية وخاصة خليج سرت قد توغل فيها البحر في عصور عديدة ابتداءً من الزمن الثاني، وترك عليها صخوراً رسوبية، ويمكن القول بصفة عامة بأن الجهات الشمالية هي أحدث في نشأتها من الأطراف الجنوبية، وبما ان ليبيا تعتبر جزءاً من القارة الإفريقية التي يتكون سطحها من صخور رسوبية غطتها خلال العصور الجيولوجية المختلفة، ولا تظهر للعيان إلا في مناطق محدودة حيث تلعب التعرية دورها في إزالة هذه التكوينات تاركة الفرصة لصخور القاعدة الأركية من الظهور فوق سطح الأرض، لقد كان شمال أفريقيا طيلة العصور الجيولوجية منطقة تغطيها مياه البحر فترة وتنحسر عنها فترة أخرى (المهدوي، 1998، الصفحات 15-16).

ويمكن إيجاز التاريخ الجيولوجي لليبيا ومدى ارتباطه بقطاع النفط والمحروقات على النحو الآتي:

1. الزمن الأراكي (ما قبل الكامبري): وهي صخور نارية و متحولة مثل: الشست والنيس، وقد ظهرت هذه الصخور بفعل عوامل التعرية والحركات التكتونية، وتسود هذه الصخور في الجزء الجنوبي من البلاد، وفي جزء بسيط من جبال تاسيلي في الجنوب الغربي من ليبيا (الحجاجة، 1989، صفحة 24)، ونظراً لارتباط المعادن الفلزية بالعروق النارية نجد أن معظم الثروة المعدنية (باستثناء البترول) والأملاح ترتبط بهذه الصخور القديمة أو المتحولة، أو حيث الفوالق التي أعطت فرصة لخروج الصهير وتدفعه على الصخور الأخرى نتج عن تحول الأخير ظهور كثير من المعادن مثل: الذهب والفضة والرصاص والقصدير. (جاد الرب، 2011، صفحة 35)
2. الزمن الجيولوجي الأول (الباليوزوي): وفي هذا الزمن طغت مياه بحر تيثس على الكتلة الصلبة القديمة، وكان طغيان مياه البحر خلال فترة زمنية طويلة، أي أن المياه كانت تزداد اتساعاً وعمقاً على مر عصور هذا الزمن، فتكونت نتيجة لذلك رواسب بحرية من جير ورمال وطين فوق صخور القاعدة الأركية، هذه الرواسب هي التي تسمى بالصخور الرسوبية، وتختلف في طبيعتها باختلاف العصر الذي ترسبت فيه أثناءه، وتحمل أسماء العصور الجيولوجية المتعاقبة التي طغى في أثناءها البحر على اليابس وترك فيها الرواسب والحفريات (جاد الرب، 2011، صفحة 36).

3. الزمن الثاني: تظهر تكوينات هذا الزمن في مساحات واسعة من الصحراء الكبرى الإفريقية خاصة في الصحراء الليبية، وهذا يدل أن اليابس في هذه المرحلة كان يمر بمرحلة هبوط مما أدى إلى طغيان بحر تيثس على شمال أفريقيا، وتتمثل تكوينات هذا الزمن من مجموعة من الصخور الرملية التي تخلو من الحفريات، والصخور الجيرية التي عبارة عن تكوينات بحرية، ولذلك تكثر بها الحفريات البحرية، والتي تتكون من الحجر الجيري والطفل، وتمتد فوق الصخور الرملية التي تكونت في النصف الثاني من الكريتاسي، كما تحتوي تكوينات هذا العصر على مصائد البترول في الجنوب الليبي (جودة ، جغرافية الدول الإسلامية، 1999، صفحة 81).

4. الزمن الثالث: في هذا الزمن تعرضت المنطقة لبعض الحركات الأرضية التي ترتب عليها حدوث تغيرات في مستوى سطح الأرض، وظهور الالتواءات والانكسارات، خصوصاً في العصر الذي تكونت فيه جبال أطلس ، وكان خليج سرت القديم أعظم اتساعاً منه في وقتنا الحاضر، فكان ذلك الخليج يمتد بشكل ذراع ضخم نحو الجنوب، ويصل في امتداده إلى حوالي خط عرض 25° شمالاً، فكان يشمل قسماً كبيراً من حوض فزان الحالي، وكانت تنصرف نحوه مجموعة كبيرة من الأنهار التي كانت تنحدر من المرتفعات المحيطة به، خصوصاً من الجنوب والغرب، ومن بقايا مرتفعات تيبستي وتاسيلي وتمو. (شرف، 1971، صفحة 15)

5. الزمن الرابع: تكاملت الصورة النهائية لبنية وسطح الأرض خلال الزمن الرابع وذلك نتيجة لحركات الالتواء والانكسار والثورات البركانية التي استمرت فيه، ونشاط التعرية المائية التي حدثت في عصر البلايستوسين الذي يعرف بالعصر المطير، حيث أصابت المنطقة حالات مطيرة وجافة في فترات متعاقبة، فضلاً عن التعرية الهوائية التي شهدتها المنطقة بعد انتهاء العصر المطير، حيث نشطت التعرية الهوائية؛ مما أدى إلى تفتت الكثير من المرتفعات وخاصة الجنوبية وتحولت إلى بحور من الرمال. (جاد الرب، 2011، الصفحات 48-49)

خريطة (2.2) التركيب الجيولوجي لمنطقة الدراسة

المصدر: استنادًا إلى

قاعدة بيانات الطبقات الجيولوجية لقارة إفريقيا. (ت.غ). تاريخ الاسترداد 15 11 2025، من U.S. Geological Survey (USGS): <https://www.usgs.gov>

ومن هنا نرى أن التركيب الجيولوجي للبلاد قد صقلته الأزمان الأربعة بالإضافة إلى الزمن ما قبل الأركي، بحيث نجد أن لكل زمن تكويناته الخاصة به والتي يمكن تحديد أعمارها وتاريخ نشوئها من الحفريات الموجودة فيها.

كما أن هناك علاقة قوية بين التركيب الجيولوجي والثروة المعدنية، فدراسة التكوينات الجيولوجية تلقي ضوءاً على أنواع المعادن الموجودة فيها، ومناطق وجودها أو استغلالها، ففي التكوينات الأركية القديمة تتركز المعادن الفلزية كالذهب والنحاس والفضة والحديد، وفي التكوينات الرسوبية تتركز المعادن اللافلزية مثل البترول والملح الصخري والفوسفات، ولكن هذا لا يمنع من وجود المعادن اللافلزية في صخور متحولة كانت في الأصل صخوراً رسوبية وتحولت بفعل الضغط والحرارة (الظاهر، 1999، صفحة 43).

ويوجد خام النفط والغاز الطبيعي في الأراضي الليبية في الصخور الرملية والجيرية التابعة لصخور الزمن القديم والوسط وأوائل الحقبة الثالث والرابع، حيث يعد حوض خليج سرت وحوض غدامس ومنطقة الجرف القاري بشمال غرب ليبيا من أهم المناطق النفطية بليبيا، وقد اشارت الدراسات والاكتشافات الحديثة إلى أهمية حوض مرزق النفطي، إذ بينت هذه الدراسات بأن خزانات الحقب الكمبري والأردوفيتشي والديفوني والسيلوري لا تشكل أهمية كبرى بالنسبة لإنتاج النفط والغاز بليبيا بالرغم من أهميتها في إنتاج الغاز والنفط بالجزائر، بينما تمثل خزانات الحقب الترياسي والجوراسي في حوض غدامس والكريتاسي في حوض سرت من أهم الخزانات المنتجة للنفط والغاز الطبيعي. (المسلاتي، 1995، الصفحات 71-73)

2.5 مظاهر السطح:

إن طبيعة مظاهر السطح تؤثر بصورة مباشرة في تحديد الموقع للنشاط الصناعي، كما له تأثير في المناخ وطرق النقل وطبيعة النشاط الاقتصادي، وهذا يؤدي للتنوع في الإنتاج وتقليل تكلفة إنشاء المشاريع الصناعية، وهذا يعتمد على قلة التباين في سطح الأرض، لا سيما إيصال الطاقة المحركة ونقل المياه وطرق النقل ونقل المنتجات وسهولة وصول الأيدي العاملة لمناطق عملهم، فالأرض المستوية تساعد أيضاً في خفض تكلفة الإنشاء من خلال عدم احتياج هذه الأرض لأعمال التسوية، على العكس من الأرض الشديدة التضرس أو غير المستوية. (العنبي، 2021، الصفحات 75-76)

وبالنظر إلى مظاهر السطح في ليبيا نجد أنها تشغل مساحة عظيمة من الصحراء الكبرى، التي تشكل بدورها أعظم ظاهرة طبيعية في شمال القارة، والتي عبارة عن هضبة مترامية الأطراف، وتنحدر هذه الهضبة انحداراً تدريجياً بصفة عامة كلما اتجهنا شمالاً حتى تنتهي عند ساحل البحر المتوسط في الشمال، ويكون انتهؤها تدريجياً في بعض المناطق كما هي الحال في المنطقة الممتدة حول خليج سرت، وفجائياً في مناطق أخرى بحيث تتكون من حافتها الشمالية جروف قائمة أو شديدة الانحدار، كما هو الحال في الجبل الأخضر وهضبة البطنان والدفنة في الشرق، وفي نطاق الجبال الطرابلسية في الغرب (شرف، 1971، صفحة 26). غير أن المظهر الطبوغرافي لسطحها يتفاوت في الارتفاع على مناسيب مختلفة تحتوي العديد من

المظاهر التضاريسية المختلفة تحمل الطابع السهلي والجبلي والأحواض والصحاري والهضاب النحائية، وتتابع هذه المظاهر في نظام شبه مطرد من الساحل إلى الداخل على شكل سهول وجبال ومرتفعات وهضاب (المهدوي، 1998، صفحة 25)، ومن خلال ذلك يمكن تحديد ثلاثة نطاقات رئيسية يحتوي كل منها على مجموعة من الوحدات التضاريسية على النحو الآتي:

2.5.1 السهول الساحلية:

يختلف اتساع السهول الساحلية في ليبيا من نطاق إلى آخر حيث يزيد عرضها على مائة كيلومتر في الجزء الغربي المعروف بسهل جفارة، بينما يضيق في بعض النطاقات الأخرى حيث تشرف حافة المرتفعات على مياه البحر مباشرة كما في بعض أجزاء برقة (الزوكة، 2000، صفحة 66)، ويمكن تقسيم السهول الساحلية من خلال النقاط الآتي بيانها:

1. سهل الجفارة:

هو أوسع وأهم سهول ليبيا، ويتخذ شكل مثلث رأسه عند بلدة الخمس، وقاعدته الحدود مع تونس، ويبلغ طوله من الشرق إلى الغرب نحو 160 كم، وأقصى امتداد له من الشمال إلى الجنوب حوالي 130 كم، ويواصل السهل امتداده في تونس حتى مدينة قابس، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 37,000 كم²، يقع نصفها في ليبيا، وهو نطاق هابط يتألف من صخور رسوبية، ويتكون سطح السهل من رمال هوائية وحصى ومجمعات صخرية، ويرتفع سطح السهل تدريجياً من منسوب البحر في الشمال نحو الجنوب بمعدل 1:35 مترًا، بينما نجد هامشه الشمالي يقع في منسوب البحر نجد سطحه يرتفع إلى 50 مترًا على بعد 15 كم من الساحل، وإلى 380 مترًا عند حضيض حافة جبل نفوسة (جودة، قارة أفريقيا دراسات في الجغرافيا الإقليمية، 2000، الصفحات 281-283).

ويتميز الشريط الساحلي لسهل الجفارة باستقامته بصفة عامة، حيث تختفي التعاريج والخلجان الساحلية في معظم اجزائه، باستثناء بعض التجاويف البسيطة عند مصبات الأودية القليلة التي تصل إلى البحر أو البروز الصخري الصغير عند ميناء طرابلس أو اللسان الأرضي الذي يقع غرب مدينة زوارة مكونًا جزيرة فروة، ويمكن تقسيم الساحل في منطقة سهل الجفارة إلى قسمين أحدهما في الجزء الغربي ويتميز بانخفاض شاطئه وبياض رماله وانتشار كثبان الرملية وسبخاته، وارتفاع منسوبه تدريجياً كلما اتجهنا جنوباً، والآخر إلى الشرق من مدينة طرابلس وهو في جملته يتكون من ساحل صخري يضيق في بعض المواقع نتيجة لاقتراب حافة مرتفعات الجبل الغربي اقتراباً شديداً من البحر. (الهرام، التضاريس والجيومورفولوجيا، 1995، الصفحات 101-102)

2. سهل الخمس ومصراته:

تقترب الحافة الجبلية للجبل الغربي من الساحل بحيث لا يفصله عن مياه البحر إلا شريط ساحلي ضيق قطعته الأودية العديدة المنحدرة من حافة الجبل صوب البحر، وتبتعد حافة الجبل عن الساحل ويأخذ السهل

في الاتساع كلما اتجهنا جنوبًا، ويتكون من صخور بليوسينية تنتشر فوقها كثبان رملية عالية تكونت في عصر البلايستوسين، ويتراوح ارتفاعها ما بين 50-90 مترًا، ولها طاقة كبيرة على امتصاص المياه المنحدرة إليها من المناطق المرتفعة؛ لذلك تتميز هذه المنطقة بغناها بالمياه الجوفية وانتشار المزارع الكبيرة مثل مزارع الكرايم وطمينة، وتتميز أوديتها بقصرها وشدة انحدارها وتعددتها مثل: وادي كعام ولبدة والمسيد وغنيمة (المهدوي، 1998، صفحة 31).

3. سهل سرت:

تشمل هذه المنطقة جميع السهول المحيطة بخليج سرت؛ ما بين رأس البرج غربًا وبلدة الزويتينة شرقًا، ومن الصعب تحديد الهوامش الجنوبية لهذا السهل؛ نظرًا لأن سطح الأرض يرتفع تدريجيًا كلما ابتعدنا عن الساحل دون أن تظهر أية موانع طبيعية واضحة، ويظهر الضلع الشمالي للسهل على شكل قوس عظيم الاتساع يوازي البحر، ويبلغ طوله حوال 750 كم، ويتوغل جنوبًا بمقدار درجتين ونصف من درجات العرض، وتتميز سواحله بشواطئها الرملية المنخفضة، وكثبانها الطويلة المرتفعة، وكثرة سبخاتها التي تغذيها الأمطار والأودية كسبخة تاورغاء التي تزيد عن 24 ألف كم²، ومن أهم الأودية التي تنحدر صوب هذا السهل وادي سوف الجين وادي زمزم وادي الكبير، وادي الرملية، وادي الفارغ. (الهرام، التضاريس والجيومورفولوجيا، 1995، صفحة 103)

4. سهل بنغازي:

يطلق هذا الاسم على المنطقة السهلية الممتدة من الزويتينة في الجنوب حتى بلدة الدرسية (طلमितه) في الشمال الشرقي، ومن الساحل الشرقي لخليج سرت في الغرب حتى حافة الجبل الأخضر في الشرق، وهذه المنطقة تأخذ شكل المثلث الذي يقع رأسه عند الدرسية في الشرق، ثم يتسع كلما اتجهنا جنوبًا حتى يتداخل تدريجيًا في سهول سرت في الجنوب ومنطقة البلط في الشرق، ويتميز بتربته الحمراء، وينحدر من الجبل الأخضر إلى هذا السهل العديد من الوديان التي أغلبها ينتهي على مسافة قصيرة من حافة الجبل، ولم يتمكن من الوصول منها إلى البحر إلا وادي القطارة وادي السلايب، ويبدو السهل في عمومه مستويًا لأن سطحه يأخذ في الارتفاع بشكل تدريجي جدًا كلما تقدمنا من ساحل البحر نحو الداخل، ويوجد به العديد من السباخ أكبرها سبخة الكوز، وبوجرار، وبرسس. (بن محمود، 1995، صفحة 124)

5. السهول الشرقية:

وتشمل جميع السهول الساحلية الواقعة بين مدينة العقورية والحدود الشرقية للأراضي الليبية، وتتميز بضيقها الشديد وعدم استمراريتها حيث تختفي تمامًا من مناطق عدة وتتسع اتساعًا نسبيًا في مناطق أخرى كمنطقة خليج البمبة؛ ويرجع ذلك إلى اقتراب حافة الجبل الأخضر والحافة الشمالية لهضبة البطنان والدفنة من البحر، وتعتبر سواحل هذا السهل خاصة في منطقة البطنان والدفنة أقل استقامة من بقية السواحل الليبية حيث تنتشر بها الخلجان

والفجوات العميقة التي تظهر عند مصبات الأودية القصيرة ذات الجوانب الحادة والانحدارات الشديدة (الهرام، التضاريس والجيومورفولوجيا، 1995، صفحة 106).

2.5.2 المرتفعات الشمالية:

يمكن التعريف بالمرتفعات الشمالية من خلال تجزئتها إلى ثلاثة أجزاء: أولهما جبال طرابلس التي تمتد في نطاق عظيم طوله 500 كم ما بين الحدود التونسية في الغرب وساحل البحر المتوسط عند بلدة الخمس في الشرق، وتشتهر بعض أقسامه بأسماء محلية خاصة منها جبل نفوسة وجبال طرابلس، ويقصد به القسم الممتد من الحدود التونسية لمسافة 200 كم تقريباً نحو الشرق، ثم جبل غريان وجبل ترهونة، وجبل مسلاتة (القصبات)، ويلاحظ أن هذا النطاق يواصل امتداده نحو الغرب في جنوب تونس إلا أن ارتفاعه يتناقص تدريجياً كلما سرنا في هذا الاتجاه. (شرف، 1971، الصفحات 46-47)

وتعود هذه المرتفعات الالتوائية إلى أواخر الزمن الثاني وأوائل الزمن الثالث، حيث تقف فاصلاً بين أراضي منطقة الإستبس والصحراء في الجنوب وسهل الجفارة في الشمال، وفي الوقت التي تقف فيه حائلاً أمام تقدم زحف الرمال إلى الشمال، وتمثل أعلى نقطة تقع بالقرب من غريان على ارتفاع أعلى من 880 متراً. (المهدوي، 1998، صفحة 36)

أما الجبل الأخضر الذي يمتد من خليج البومبا شرقاً إلى خليج سرت غرباً لمسافة 200 كم، ينحدر نحو الساحل انحداراً شديداً، وأعلى نقطة يصل إليها الجبل الأخضر في منطقة سلطنة (سيدي الحمري) بنحو 882 م، ويقل الارتفاع بالاتجاه نحو الشرق فيصل إلى 300 م تقريباً (بن محمود، 1995، صفحة 127)، وتكسو الجبل الأخضر الأشجار والأحراش دائمة الخضرة، كما تسقط عليه كمية كبيرة من الأمطار سنوياً. (المهدوي، 1998، صفحة 38).

وضمن نطاقات المرتفعات الشمالية هناك هضبة البطان والدفنة، فالبطان هي الجزء الممتد من جنوب خليج البومبا نحو الشرق حتى طبرق، أما الدفنة فيقصد بها المنطقة الممتدة بين طبرق والحدود المصرية، والمنطقة كلها عبارة عن هضبة لا يزيد ارتفاعها على 200 متر، ومن هذا الارتفاع ينحدر سطح الأرض انحداراً شديداً نحو الساحل من ناحية، وانحداراً تدريجياً نحو الصحراء من ناحية أخرى، ويفصل الهضبة عن البحر في بعض المواضع خصوصاً في الغرب سهل ساحلي ضيق يختلف اتساعه من مكان لآخر، ولكنه لا يزيد عموماً على 40 كم. (المهدوي، 1998، صفحة 38)

2.5.3 المنطقة الصحراوية:

تمتد الصحراء الليبية من المرتفعات الشمالية وخليج سرت في الشمال حتى الحدود الجنوبية بمساحة أكثر 90% من الأراضي الليبية، وهي جزء من النطاق الصحراوي الكبير الذي يمتد في شمال أفريقيا ويعتبر أشد الجهات الليبية قحولاً وجفافاً (المهدوي، 1998، صفحة 38).

وتعد الصحراء الليبية في جملتها عبارة عن هضبة مترامية الأطراف يرتفع سطحها ارتفاعًا تدريجيًا من الشمال إلى الجنوب، فحيثما تصل الصحراء إلى ساحل البحر، كما هو الحال على طول الساحل الجنوبي لخليج سرت نجد أن سطح الأرض لا يرتفع كثيرًا عن منسوب البحر، ولكنه يتزايد تدريجيًا كلما سرنا نحو الجنوب حتى تصل إلى 600 متر تقريبًا عند مدار السرطان، ثم مستوى 1000 متر عند مرتفعات أردبي. (شرف، 1971، صفحة 59)

وتضم هذه المنطقة الجغرافية عدد من العروق الرملية والحماة والسرير، السهول التحتائية التي تغطيها الرمال، وهي تحتل أكبر مساحة من الصحراء، والأحواض والمنخفضات المغلقة مثل: واحة الجغبوب وأوجلة وجالو واجخرة ومرادة والجفرة وغدامس، ومنخفض الكفرة، بالإضافة إلى المرتفعات الصحراوية في جنوب البلاد والأجزاء الوسطى مثل جبال العوينات وتيبستي وتاسيلي، والجبال السوداء والهروج، وهي عبارة عن كتل متفرقة تكون سلاسل جبلية ممتدة لمسافات كبيرة، وتعرضت أجزاء كبيرة من هذه الجبال لعوامل النحت والتعرية؛ لذلك فتحيط بأغلب هذه الجبال ركامات صخرية على هيئة رواسب حديثة. (المهدوي، 1998، صفحة 39)

وبالنظر إلى مظاهر السطح يمكن أن نجمل بأن المرتفعات الشمالية اعترضت الطريق الساحلي في أكثر من موضع مثل: النفازة ورأس المسن بالقرب من الخمس، وكذلك الحال في شرق البلاد إلى الشرق من الدراسية حيث توجد حافات عالية تخترقها الأودية، وفي بعض أماكن الجبل الأخضر لا مفر من الطرق والممرات من اتباع مسالك معينة تبعًا لتضاريس الجبل، كما أن وسائل النقل في الجبل الغربي التي لا تقل صعوبة عن الأجزاء الشرقية، حيث يتم الاضطرار إلى صعود حافات الجبل الشمالية آخذة في التعرج والالتواء أيضا وجود السباح في تاورغاء والتي تسببت في تغيير مسار هذه الطرق، كما تعاني طرق الصحراء من الحواجز والزوابع الرملية ومن مشاكل الفيضانات الموسمية، فعلى سبيل المثال طريق بوقرين - سبها التي تأثرت بمثل هذه المصاعب منذ إنشائها. (العزابي، 1981، صفحة 39)

بهذه الحالة تؤثر التضاريس بشكل ملحوظ على كفاءة وسائل النقل البري، حيث تحدد طبيعة التضاريس من سرعة المركبات وقدرتها على نقل الحمولات، هذا التأثير يمتد ليشمل البنية التحتية للنقل، من خلال تأثيره على تصميم ومد الطرق والسكك الحديدية، ومدى انتشارها وكثافتها.

ففي حالة ليبيا التي تتميز بمساحات شاسعة من الصحاري والتضاريس الجبلية، تشكل هذه العوامل تحديات تقنية واقتصادية كبيرة، حيث تهيمن الرمال الناعمة والتضاريس غير المستوية، والتي تتطلب من المركبات قوة دفع إضافية للتغلب على المقاومة العالية التي تفرضها الأرض، وهذه المقاومة تزداد بشكل خاص عندما تكون المركبات مشحونة بالحمولات الثقيلة، مما يفرض على المحركات العمل بجهد أكبر لتوليد القوة اللازمة للمضي قدمًا.

نتيجة لذلك، يرتفع استهلاك الوقود بشكل ملحوظ، مما ينعكس سلبيًا على كفاءة النقل ويزيد من تكاليف التشغيل، إلى جانب ذلك تتطلب هذه التضاريس تحديات هندسية خاصة عند تصميم وبناء الطرق والسكك الحديدية، فالتضاريس الجبلية على سبيل المثال تستلزم بناء أنفاق وجسور مكلفة، في حين تفرض الصحاري تحديات متعلقة بالثبات على الرمال المتحركة وحماية البنية التحتية من العواصف الرملية، وهذه المتطلبات الهندسية تزيد من تكلفة إنشاء وصيانة شبكات النقل، مما يحد من انتشارها وكثافتها في تلك المناطق.

ومن هذا المنطلق تبرز أهمية دعم الوقود في مثل هذه البيئات، حيث يساعد في تعويض الزيادة في استهلاك الوقود الناتجة عن التحديات التضاريسية، والإسهام في الحفاظ على تكلفة النقل ضمن حدود معقولة، ما يضمن وصول السلع والخدمات إلى المناطق النائية، ويعزز الترابط الاقتصادي والاجتماعي داخل البلاد، بدون هذا الدعم قد تكون تكاليف النقل في المناطق التضاريسية الصعبة مرتفعة للغاية، مما قد يؤثر سلبيًا على التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي في تلك المناطق. ويتضح مما سبق بأن أشكال سطح الأرض ذات أهمية في تحديد توزيع الخدمات في منطقة الدراسة، وذلك لما يؤديه المظهر الطبوغرافي من دور مهم في تحديد محاور الحركة وإمكانية الوصول، وسهولة التردد على الخدمة، حيث تقف الصحراء على رأس الأشكال التضاريسية المؤثرة في توجيه العمران والطرق في البلاد، وبالتالي تؤثر على تصريف الخدمات لا سيما توزيع المحروقات واستخداماتها وكميات استهلاكها عبر وسائل النقل بين المناطق المختلفة التي تتسم بالتباعد، بالإضافة إلى استخدامات المحروقات في المجالات الأخرى مثل محطات توليد الكهرباء والخدمات المصاحبة لها مثل: إمداد شبكة الكهرباء التي تتطلب الأخذ في الاعتبار التكلفة المضافة لمعالجة صعوبات مظاهر السطح كأودية والصحاري والجبال.

خريطة (2.3) مظاهر السطح والتضاريس الرئيسية في ليبيا.

المصدر: استنادًا إلى قاعدة بيانات برنامج Arc Map GIS Pro

NASA. (2013). Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 1 Arc-Second Global. [Data set]. U.S. Geological Survey (USGS) Earth Resources Observation and Science (EROS) Center. Retrieved from [URL of the data source, e.g., <https://earthexplorer.usgs.gov/>]

2.6 المناخ:

تعد دراسة الخصائص المناخية من العوامل الطبيعية المهمة المؤثرة في بروز مشاكل ومعوقات امدادات الطاقة المستخدمة في استهلاك الوقود المستخدم في تشغيل وسائل النقل المختلفة أو محطات الطاقة الكهربائية، إذ أن المناخ بما يتضمنه من عناصر (الحرارة، والأمطار، والإشعاع الشمسي، والرياح، والرطوبة النسبية) جميعها عوامل متغيرة لها تأثيراتها في قيم الطاقة، وهذا يتطلب معرفة مسبقة عن خصائص المناخ بعناصره المتعددة وما يرافقها من ظواهر وتحديد تأثيرها ضمن منطقة الدراسة.

وتجدر الإشارة بأن ليبيا تندرج ضمن مناطق المناخ الصحراوي الحار الذي يسود معظم القسم الشمالي من القارة الإفريقية، ولا يستثنى من هذا إلا المناطق الساحلية والجبالية المتاخمة لهذه المناطق وبعض الجبال الواقعة على أطراف البلاد ومنها جبال تيبستي وتاسيلي، أما في مناطق الشريط الساحلي فالمناخ معتدل حيث يساعد البحر على زيادة نسبة الرطوبة بسبب نشاط عمليات التبخر وهبوب الرياح طيلة فصل الصيف وأوائل الخريف، وتشد عن هذه القاعدة أيام هبوب رياح "القبلي" الرملية الحارة حيث تصل الرطوبة النسبية إلى أقل من 10% وترتفع بعدها على ما يقارب 80% نتيجة لهبوب الرياح الشمالية البحرية. (الجنديل، 1978، الصفحات 16-17)

وقد أسهم موقع البلاد في العروض المدارية داخل الكتلة اليابسة الكبرى التي يتكون منها العالم القديم، وخلو معظم أجزائها من نطاقات جبالية كبرى من نوع جبال الألب أو جبال أطلس، ثم وقوعها في معظم شهور السنة في مهب الرياح التجارية الشمالية الشرقية، وهي رياح جافة بطبيعتها بسبب هبوبها من مناطق يابسة قليلة الحرارة نسبياً، وعدم اتساع البحر المتوسط اتساعاً يكفي لتحملها بكميات تكفي أمطارها لقيام الحياة، لأن إحاطة الصحراء بهذه المناطق سواء بجميع جهاتها أو من بعضها فقط جعلها دائماً معرضة لغزو المؤثرات الصحراوية ولكن بدرجات تختلف من فصل إلى آخر ومن مكان لآخر حسب الموقع بالنسبة للبحر المتوسط من ناحية والصحراء من ناحية أخرى. (شرف، 1971، الصفحات 92-93)

2.6.1 الإشعاع الشمسي:

إن زيادة ساعات السطوع الشمسي في ليبيا يؤدي إلى ارتفاع درجة النهاية العظمى للحرارة المستمدة من أشعة الشمس في اليوم، وأهم ما يؤثر على خصائص الإشعاع الشمسي على منطقة الدراسة طيلة العام هو موقع البلاد ضمن العروض التي تتناوب ساعات طوال من سطوع الشمس خاصة في فصل الصيف، ويرجع ذلك إلى طول النهار الناتج عن تعامد أشعة الشمس على مدار السرطان في هذا الفصل، وذلك لقصر المسافة التي تقطعها الأشعة، على العكس من المناطق التي تصلها الأشعة المائلة، والتي تقطع فيها أشعة الشمس مسافة أطول، وتتوزع أشعة الشمس على مساحة أكبر، الأمر الذي يؤدي إلى قلة تركزها، وبالتالي انخفاض درجة الحرارة فيها (المنفي، 2010، صفحة 36).

ونتيجة لموقع ليبيا الجغرافي فإنها تتزود بلا حدود من الطاقة الشمسية، الأمر الذي يشجع على قيام صناعة الطاقة الشمسية بها، فعند دراسة الإشعاع الشمسي وتوزيعه على مختلف أنحاء ليبيا فقد تم حساب قوة الإشعاع، حيث أظهرت الدراسات أن أعلى درجات أشعة الشمس كانت خلال شهر يوليو، إذ يتكون الإشعاع الكلي من الإشعاع المباشر والإشعاع المنكسر، ولذلك تعد ليبيا من أكثر مناطق العالم تعرضاً للإشعاع الشمسي، حيث إن متوسط ما يتلقاه متر مربع من الأرض الليبية من الإشعاع الشمسي يبلغ 2190 كيلو واط ساعة / سنة، في حين أن العديد من بلدان أوروبا لا يتلقى سوى نصف هذه الكمية، لذا فإن ليبيا تقع في قلب الحزام الشمسي، ويصل دوام الإشعاع الشمسي (3000-3500) ساعة في السنة، ويعد الإشعاع الشمسي في ليبيا عالي جداً، حيث يصل متوسط

الإشعاع الشمسي لبعض المناطق في ليبيا لأكثر من 6.2 ك.و.س/م². (النعاس ج، الطاقة المتجددة في ليبيا دراسة الطاقة الشمسية، 2020، الصفحات 203-206)

جدول (2.2) المتوسط الشهري للإشعاع الشمسي (ك.و.س./م²) لبعض مناطق ليبيا

المحطة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	المتوسط
طرابلس	2.95	3.87	5.00	5.97	6.45	7.09	7.05	6.47	5.48	4.00	3.15	1.83	4.94
غات	4.00	4.80	4.70	6.30	6.30	6.60	6.80	6.30	6.85	5.10	4.10	3.50	5.45
جالو	3.66	4.54	5.37	6.56	6.74	7.16	7.17	6.74	5.74	4.83	3.86	3.44	5.48
سبها	4.18	4.88	5.81	6.68	6.65	7.35	7.26	6.96	6.51	5.56	4.75	3.97	5.88
شحات	2.30	2.72	3.39	5.45	6.50	6.73	6.72	6.14	4.67	3.59	2.69	1.97	4.41
هون	3.54	4.22	5.10	6.19	6.61	7.60	7.90	6.96	5.91	4.72	3.80	3.19	5.48
الكفرة	4.43	5.38	6.40	6.86	7.24	7.43	7.25	7.19	6.45	5.67	4.70	3.99	6.08
القبه	3.80	4.70	5.59	6.71	7.10	7.67	7.66	7.10	6.22	5.13	4.00	3.51	5.77
القريات	3.55	4.63	5.65	6.61	6.75	7.12	7.39	7.20	5.45	4.32	3.47	3.20	5.45
سرت	2.90	3.10	4.00	5.50	6.20	6.80	6.80	6.20	5.70	5.00	4.10	3.40	4.98

المصدر: النعاس؛ إيهاب عبدالرزاق (2019م) الطاقة في ليبيا ودورها في التنمية المستدامة بين الواقع والمأمول، مجلة أريام الأردنية، المجلد 1، العدد، 4، الأردن، ص: 83.

شكل رقم (2.1) المتوسط الشهري للإشعاع الشمسي في منطقتي شحات والكفرة

المصدر: استنادًا إلى بيانات الجدول (2.2).

يؤكد الشكل (2.2) التفوق المستمر للمناطق الجنوبية، حيث تسجل الكفرة (التي تمثل المناطق الداخلية) متوسطات أعلى بشكل واضح من شحات (التي تمثل المناطق الساحلية الشمالية) على مدار العام، ويتضح ذلك من بيانات الجدول (3.2) أن المناطق الشمالية مثل: طرابلس وشحات والقبة وسرت، كان المتوسط اليومي للإشعاع الشمسي الكلي فيها في شهر يوليو هو (7.1 ك.و.س/م²) للمناطق الأربع، ويمثل أعلى شهر للإشعاع الشمسي على مدار السنة، بسبب صفاء الجو، وقلة الغيوم.

كما يلحظ من معطيات الجدول (3.2) بأن المتوسط اليومي للإشعاع الشمسي الكلي لمنطقة طرابلس (1.83 ك.و.س/م²) وهي أدنى قيمة في شهر ديسمبر نظرًا لأن السماء مغطاة بالغيوم والسحب في معظم الأوقات، أما في المناطق الوسطى والجنوبية نجد أن المتوسط اليومي للإشعاع الكلي يرتفع بالمناطق الشمالية، حيث يصل في منطقة هون في شهر يونيو إلى (7.90 ك.و.س/م²) وهو أعلى متوسط على مدار السنة؛ ويرجع السبب إلى موقع هون في المناخ الصحراوي، أدى ذلك إلى انكشاف السماء وخلوها من الغيوم .

كما يظهر الشكل (2.2) أن نسبة القراءات الشمسية تكون أعلى في فصلي الربيع والصيف، حيث تكون ساعات النهار أكثر من فصلي الخريف والشتاء، بالإضافة إلى أن السماء تكون فيها صافية وغير غائمة، وكذلك تعامد الشمس على مدار السرطان فترتفع فيها درجات الحرارة ويزيد من كمية الإشعاع المنعكس من الأرض.

وبذلك فإن المعطيات الجغرافية المتاحة للبيبا تسمح لها بالتعويض عن النفط ومد قطاع الكهرباء بالكميات التي تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي بالطاقة الكهربائية، بأقل التكاليف، وكميات من الطاقة المتجددة النظيفة التي لا تنضب، المتمثلة في الطاقة الشمسية، وإمكانية استغلال الموقع الجغرافي للبيبا في تصدير هذه الموارد إلى القارة الأوروبية التي تفتقر إلى هذه الإمكانيات الطبيعية في سد حاجاتهم من الكهرباء على غرار المشروع المغربي للطاقة الشمسية.

2.6.2 الحرارة:

تعد الحرارة من أهم عناصر المناخ؛ إذ ترتبط بها جميع العناصر الأخرى من ضغط ورياح ورطوبة ومظاهر التكتاف المختلفة، وتتباين معدلات درجات الحرارة (العظمى، الصغرى، المتوسطة) في منطقة الدراسة، إذ أن فعالية تأثير البحر على درجة حرارة الشريط الساحلي تظهر واضحة، خاصة إذا قارنا معدلات درجة الحرارة بين محطتين، واحدة على الساحل والأخرى في الداخل، فمدينة طرابلس على الساحل يبلغ معدل درجة الحرارة العظمى فيها حوالي 35.8°م في شهر أغسطس، وإذا اتجهنا جنوبًا إلى مدينة غدامس التي تبعد حوالي 540 كم، يصل معدل درجة حرارتها القصوى إلى 44.4°م في الشهر نفسه؛ وذلك لأن أثر البحر يكون واضحًا على معظم مناطق الساحل منه على داخل البلاد التي لا يمتد إليها التأثير البحري بسبب حواجز التضاريس والتأثيرات الصحراوية القوية، بالإضافة إلى ذلك نجد أن الفارق بين الدرجة الحرارية العظمى والصغرى حوالي 11.5°م في مدينة طرابلس في شهر أغسطس، بينما يكون الفارق في غدامس نحو 22.5°م

في الشهر نفسه، أي ما يقارب الضعف من مدينة طرابلس؛ ويرجع السبب في ذلك أن طبيعة التربة الصحراوية في الجنوب الليبي تكتسب الحرارة بسرعة وتفقدتها بسرعة.

جدول (2.3) معدل درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عدد من محطات منطقة الدراسة خلال الفترة 1993-2022 م

المعدل السنوي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الشهر		ت
													درجة الحرارة	المحطة	
31.6	22.4	28.4	33.6	37.5	39.6	39.4	39.1	35.7	31.6	27.8	23.6	21.0	العظمى	زواردة	1
14.3	8.0	11.8	17.6	21.7	23.4	21.8	18.4	14.9	11.5	8.5	6.7	6.8	الصغرى	طرابلس	2
29.2	22.0	27.2	31.6	35.1	35.8	35.4	35.7	32.2	28.3	25.0	21.9	20.3	العظمى	مصراة	3
16.4	12.0	15.2	19.9	22.9	24.3	22.6	19.1	15.9	13.1	11.1	10.1	10.5	الصغرى	سرت	4
29.7	22.5	27.5	31.9	35.5	36.3	36.8	36.2	32.3	29.2	25.2	22.3	20.8	العظمى	بنغازي	5
16.1	11.5	15.0	19.7	22.7	24.1	22.7	19.1	15.8	12.7	10.9	9.7	9.8	الصغرى	البيضاء	6
32.9	23.8	29.3	34.9	38.9	39.1	40.2	40.3	37.8	34.6	28.7	24.7	22.0	العظمى	طبرق	7
13.4	7.6	11.6	16.5	20.3	21.8	20.4	17.2	13.6	10.3	8.1	6.5	6.3	الصغرى	نالوت	8
27.6	21.5	25.8	30.2	33.0	33.2	32.4	33.1	31.5	27.5	23.1	20.3	19.4	العظمى	غريان	9
15.6	11.8	14.9	18.5	21.3	23.4	21.8	18.3	14.9	12.0	10.5	10.0	10.2	الصغرى	بني وليد	10
27.6	21.8	26.3	30.7	33.3	31.7	31.0	32.9	31.6	27.8	23.7	20.6	19.9	العظمى	غدامس	11
15.8	11.7	15.1	18.4	21.3	23.4	22.1	18.5	15.2	12.4	10.8	10.0	10.3	الصغرى	هون	12
31.1	22.2	27.5	33.4	37.6	36.8	37.6	38.2	36.8	32.7	27.6	22.8	20.3	العظمى	جالو	13
12.1	6.7	10.3	14.9	18.8	20.7	19.6	16.2	12.2	8.8	6.6	5.5	5.1	الصغرى	الجغبوب	14
34.4	22.7	29.3	35.6	41.0	43.2	44.4	43.0	40.5	36.0	30.4	25.1	21.4	العظمى	سبها	15
9.4	2.0	5.6	12.1	16.6	19.2	17.8	15.3	11.5	6.9	3.2	1.0	1.1	الصغرى	غات	16
32.4	21.4	27.7	33.6	39.1	41.4	42.3	40.9	37.7	33.8	27.7	23.0	20.0	العظمى	مرزق	17
7.8	1.0	4.7	10.5	14.7	17.0	16.0	13.3	9.2	5.0	1.6	-0.1	-0.1	الصغرى	الكفرة	18
34.0	23.3	29.3	35.2	40.6	42.6	43.5	42.4	39.1	35.7	29.6	24.8	21.9	العظمى		
9.4	3.1	6.8	12.2	16.5	18.4	17.4	14.6	10.3	6.5	3.3	1.6	1.9	الصغرى		
36.1	24.5	30.7	37.2	42.4	44.4	45.5	44.4	42.3	38.2	32.6	27.4	23.2	العظمى		
10.5	1.3	5.4	12.4	18.3	21.9	21.4	18.7	13.3	8.0	3.7	0.9	0.3	الصغرى		
35.8	25.5	31.1	37.4	41.5	42.4	43.3	43.4	41.9	39.0	33.0	27.6	24.0	العظمى		
9.9	2.7	7.0	12.4	17.0	19.0	18.1	16.2	12.0	7.4	3.8	1.9	1.5	الصغرى		
35.4	24.7	30.4	36.9	41.2	41.6	42.1	42.9	42.1	38.7	33.4	27.0	23.6	العظمى		
11.5	4.7	8.5	13.8	18.6	21.1	20.1	17.4	12.8	8.7	5.5	3.7	3.4	الصغرى		
33.7	22.5	28.4	34.9	39.1	40.7	41.7	41.3	40.3	37.3	31.3	25.1	21.4	العظمى		
11.0	4.5	8.4	13.0	17.9	19.9	19.4	17.2	12.6	8.2	5.1	3.1	2.9	الصغرى		
35.9	25.0	30.9	37.4	41.3	42.6	43.3	43.5	42.2	39.1	33.7	27.6	23.6	العظمى		
11.1	1.8	6.9	13.1	19.1	21.3	20.9	19.5	14.9	9.2	4.7	1.2	0.6	الصغرى		
35.3	27.2	30.7	36.1	39.3	40.6	41.4	41.6	40.3	37.7	33.5	28.9	25.7	العظمى		
9.7	0.3	5.5	11.3	17.9	19.3	19.0	18.5	14.2	8.5	3.4	-0.2	-0.9	الصغرى		
36.0	25.6	30.8	37.2	41.0	42.2	42.9	43.2	42.2	39.2	34.3	28.4	24.4	العظمى		
11.0	1.7	6.9	12.7	18.9	21.1	20.8	19.6	15.2	9.6	4.6	1.2	0.5	الصغرى		
35.8	26.0	30.4	36.9	39.7	41.2	41.4	42.4	42.1	39.5	34.9	29.7	25.9	العظمى		
10.8	2.4	6.9	12.0	17.7	20.7	20.0	18.6	14.1	9.3	5.0	1.8	1.1	الصغرى		

المصدر: إستناداً على موقع : <https://power.larc.nasa.gov>

من خلال محتويات الجدول (3.2) والشكل البياني (2.2) نلاحظ أن درجات الحرارة تتفاوتت تفاوتاً كبيراً بين الصيف والشتاء، فهناك صيف حار وشتاء يميل للبرودة، ويبدأ الفصل الحار في العادة في منتصف شهر يونيو حتى شهر سبتمبر، وأكثر أوقات السنة ارتفاعاً للحرارة هو يوليو وأغسطس، أما الفصل الذي يمتاز بانخفاض حرارته فهو فصل الشتاء الذي يبدأ من أواخر شهر نوفمبر وحتى شهر فبراير، وأبرد الشهور عامة هو شهر يناير.

الشكل (2.2) متوسط المعدل السنوي لدرجات الحرارة الصغرى والعظمى في مدن ليبية مختارة

المصدر: استناداً على بيانات الجدول (2.3)

في الآونة الأخيرة، شهدت الأرض ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة مقارنة بما كانت عليه سابقاً، مما أدى إلى تغيرات كبيرة في المناخ العالمي. يُعزى هذا التغير إلى الزيادة السريعة في انبعاثات الغازات الدفيئة، خاصة تلك الناتجة عن قطاع إمدادات الطاقة. حيث ارتفعت نسبة الانبعاثات بشكل ملحوظ من 1.7% سنوياً خلال الفترة من 1990 إلى 2000م، إلى 3.1% سنوياً في الفترة من 2000 إلى 2010م. وفي عام 2012م، بلغت الانبعاثات من قطاع الطاقة مستوى أعلى بنسبة 6% مقارنة بعام 2010م، مما رفع الإجمالي إلى ما يُقدر بـ 18 قيفا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. (الهيئة العامة الدولية بتغير المناخ، 2014، صفحة 522)

من هذه الكمية الضخمة، كان احتراق وقود الفحم مسؤولاً عن 43% من إجمالي الانبعاثات، في حين ساهم النفط بنسبة 36%، والغاز بنسبة 20%. وتُظهر هذه الأرقام مدى الاعتماد العالمي على مصادر الوقود الأحفوري التي تُعتبر المصدر الرئيس لانبعاثات الغازات الدفيئة. بالإضافة إلى ذلك، كانت الانبعاثات الناتجة عن توليد الكهرباء والحرارة مسؤولة عن 75% من الزيادة في انبعاثات قطاع الطاقة خلال العقد الماضي، وهو ما يعكس الضغط الكبير الذي يواجهه هذا القطاع نتيجة الطلب المتزايد على الكهرباء حول العالم. (الهيئة العامة الدولية بتغير المناخ، 2014، صفحة 522)

خريطة (2.4) التوزيع المكاني لمتوسط المعدل السنوي لدرجات الحرارة الصغرى والكبرى في ليبيا
(1993-2022م)

المصدر: بيانات المناخ من مشروع NASA POWER (2022-1993)، تمت معالجتها باستخدام أداة Kriging في برنامج: ArcGIS Pro

كما أسهمت عمليات استخراج الوقود ونقله بنسبة 16% من إجمالي الزيادة، في حين كانت نسبة 8% ناتجة عن عمليات تكرير النفط. هذه النسب توضح أن التحول في قطاع الطاقة نحو مصادر أنظف وأكثر استدامة يُعتبر تحديًا هائلًا، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الفحم والنفط في توليد الطاقة.. (الهيئة العامة الدولية بتغير المناخ، 2014، صفحة 522)

ويعد الوقود الأحفوري أكبر مساهم في انبعاث ثاني أكسيد الكربون في ليبيا، ويتبعه استهلاك الوقود السائل، بينما كان استهلاك الوقود الصلب بأقل قدر منهما، وهذا يدل على أن تغير المناخ في الوقت الحالي ومستقبلا ناجم عن الأنشطة البشرية، حيث شهدت درجات الحرارة السنوية على ليبيا ارتفاعًا ملحوظًا ومستمرًا بلغ حوالي 0.92°م خلال الفترة 1901-2019م بمعدل 0.08°م لكل عقد، وهو ما يتوافق تقريبًا مع الزيادة التي شهدتها الكرة الأرضية خلال الفترة 1880-2019م، والتي تقدر بأكثر من 1.0°م، مما يؤدي إلى أن الأجزاء الشمالية من البلاد ستتعرض لمخاطر الجفاف إلى حد كبير خلال الفترة من 2020-2050م؛ نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار، حيث انخفض معدل هطول الأمطار إلى حوالي 13% خلال الفترة 1901-2019م أي بمعدل 1% لكل عقد، مما يؤدي إلى حدوث نقص في المياه وعدم انتظام هطول الأمطار وطول فترات الجفاف وتدهور التربة، والتي بدورها تؤثر على الغطاء النباتي وموت الكثير من الأشجار والمزروعات، وبالتالي تشكل خطرًا على الوضع الاقتصادي المتمثل في الأمن الغذائي خاصة على قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في ليبيا. (سليمان ص.، 2022، الصفحات 226-234)

ويمكن القول بأن ظاهرة زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في العالم والتي تسببت في عملية الاحتباس الحراري وظهور موجات الحر، تهدد بتطرف المناخ وجعله أكثر قسوة، مثل الفيضانات والعواصف والجفاف وذوبان الجليد عن قطبي الأرض مما يعمل على رفع منسوب البحر، وبالتالي يهدد بتآكل التربة في السواحل بما في ذلك بعض المدن الليبية الساحلية التي تتميز بانخفاض أراضيها وقربها من سطح البحر والتي تؤدي إلى تلف البنية التحتية بها، وتمثل هذه المشكلة أزمة عالمية ساهمت فيها ليبيا من خلال إنتاج النفط بالدرجة الأولى ثم استخدام الوقود في استهلاك الكهرباء، وفي المرتبة الثانية هو عملية استخراج الوقود ونقله، يليها في المرتبة الثالثة تكرير واستخدام الوقود في وسائل النقل، ورغم هذه المخاطر الكبيرة، فإن اللجوء إلى البدائل تفوق قدرة الدولة الليبية للاستغناء عن إنتاج النفط في الوقت الحاضر، فهو يمثل المصدر الرئيس لتحقيق الدخل القومي، إلا أن البلاد تستطيع الاستغناء عن إنتاج الكهرباء الذي يعتمد على الوقود الأحفوري، والاستفادة من موقع ليبيا الجغرافي الذي يمكن ان يساعدها على إنتاج الطاقة الشمسية، حيث تقع في المنطقة المدارية من خلال مرور مدار السرطان عبر أراضيها في الجزء الجنوبي من البلاد.

2.6.3 الرطوبة النسبية:

يقصد بها النسبة المئوية لكمية بخار الماء الموجود فعليًا في الهواء قياسًا إلى ما يمكن حمله من بخار الماء في نفس درجة الحرارة (السعدي، 2017، صفحة 130)، وتوجد أساليب أخرى للتعبير عن رطوبة الجو منها الرطوبة المطلقة، والتي تعني مقدار بخار الماء في حجم معين من الهواء من دون النظر إلى القدرة الاستيعابية للهواء، وهناك الرطوبة النوعية وتعني وزن بخار الماء في الكيلو الجرام الواحد من الهواء، فالهواء يعد جافًا إذا كانت نسبة الرطوبة به أقل من 50%، وعاديًا إذا كانت النسبة بين 60 إلى 70%، ورطبًا إذا زادت النسبة عن 70% (صالح، 2015، صفحة 401)،

ويعرف الهواء عندما تصل رطوبته النسبية إلى 100% أنه قد وصلت درجته إلى نقطة الندى، حيث يكون الهواء مشبعًا ببخار الماء، وإذا ما حدث انخفاض في درجة حرارة الهواء الذي وصل إلى نقطة الندى فإنه يحدث له التكاثف، كما أنه من الملاحظ أن الهواء الدافئ يستطيع أن يحمل كمية أكبر من بخار الماء مما يستطيع أن يحملها الهواء البارد؛ وذلك لأن برودة الهواء تؤدي إلى حدوث التكاثف، وهذا ما يؤدي إلى ظهور بعض قطرات المياه على الأسطح الزجاجية عند انخفاض درجات حرارة الهواء؛ لأن هذه الأسطح أكثر برودة من الهواء، كما يحدث نفس الشيء في الصباح الباكر على أوراق الشجر. (الشيخ، 2004، الصفحات 136-137)

جدول (2.4) معدل الرطوبة النسبية الفصلية لبعض المناطق في ليبيا خلال الفترة (1968-2010م)

المحطة	فصل الربيع	فصل الصيف	فصل الخريف	فصل الشتاء	المعدل السنوي	زمن الرصد
زوارة	73.6	76.8	71.9	70.4	73.18	2010-1968
سرت	67	74.3	69.2	67.1	69.40	2000-1971
طبرق	69.01	71.32	68	71.42	69.94	2019-1989
مصراتة	68.8	72.3	69.4	68.9	69.85	2000-1971
البيضاء	64.60	62.66	67.04	74.89	67.30	2019-1989
بنينا	59.54	62.44	65.47	73.49	65.24	2009-1980
مطار طرابلس	60.8	63.0	63.5	62.7	62.50	2010-1968
غريان	50.7	37.5	55.7	62.9	51.70	2010-1968
نالوت	46.7	41.3	53.3	57.8	49.78	2010-1968
هون	42	40.4	50.2	56.2	47.20	2000-1971
غدامس	30.5	23.3	38.3	49.5	35.40	2010-1968
سبها	30.1	24.6	31.3	43.8	32.45	2001-2000
الكفرة	18.3	18.7	28.3	35.3	25.15	2017-2007

المصدر: * سليمان؛ محمود محمد (2024م) التحليل الجغرافي لفصلية الرطوبة النسبية في شمال غرب ليبيا خلال الفترة (1968-2010م)، مجلة الدراسات الجغرافية، المجلد 4، العدد، 1، يناير، 2024م، سرت، ص: 91.

* خير الله؛ حافظ عيسى (2022م) التذبذب في معدلات الرطوبة النسبية واتجاهاتها بمحطة بنينا خلال الفترة 1980-2009م، مجلة جامعة سرت للعلوم الإنسانية، العدد الثالث، سرت، ص: 311.

*كلم؛ مفتاح عمران (2018م) المناخ وأثره على راحة الإنسان وكفاءة العمل في محطات مصراته وسرت وهون (دراسة في المناخ التطبيقي) مجلة جامعة بني وليد للعلوم الإنسانية والتطبيقية، العدد 10، ديسمبر 2018م، بني وليد، ص: 69.

*أبوناجي؛ بشير عمران (2022م) الموارد السياحية في بلدية الكفرة، مجلة العلوم الإنسانية، العدد 24، مارس 2022م، الخمس، ص: 554.

*بريش؛ مولود علي (2021م) التغير في مستويات الراحة المناخية (الفسولوجية) في شمال شرق ليبيا للفترة من 1958-2019م بالاعتماد على درجة الحرارة الفعالة، المركز الديمقراطي العربي برلين، أعمال المؤتمر الجغرافي السادس عشر دراسات جغرافية في البيئات الليبية _ واقع وتحديات، ألمانيا، ص: 13.

*زكري؛ يوسف محمد () قياس الراحة الفسيولوجية للإنسان في مدينة سبها، مجلة جامعة سبها، المجلد 7، العدد 2، سبها، ص: 42-43.

الشكل (2.3) متوسط الرطوبة النسبية السنوية في مدن ليبية مختارة خلال الفترة (1968-2010م)

المصدر: استنادًا على بيانات الجدول (2.4)

وعند إمعان النظر في الجدول (2.4) والشكل (2.3) الخاص بمعدلات الرطوبة النسبية في المحطات المناخية المختارة والمشمولة بالدراسة يتبين بأن الرطوبة النسبية بلغت أعلى معدلاتها في محطة زوارة خلال فصل الصيف بواقع (76.8%)، في حين بلغ أدنى معدل في المدن المختارة كان في فصل الربيع بمحطة الكفرة بواقع (18.3%)، كما يتبين أن عنصر الرطوبة النسبية يتأثر بشكل كبير بالموقع الفلكي والجغرافي وبتضاريس سطح الأرض التي تعد عوامل ثابتة، بالإضافة إلى العوامل المتحركة مثل: الرياح والكتل الهوائية، حيث يمكن التعبير عن هذه العوامل من خلال الفارق بين المدن المطلّة على البحر المتوسط والتي تشهد ارتفاعًا في معدلات الرطوبة النسبية خاصة في مدينة زوارة التي تجاوزت في جميع فصول السنة 70%؛ وذلك بسبب الزيادة في تبخر جزيئات الماء لترفع من معدلات بخار الماء في الجو، على العكس من ذلك نجد المناطق التي تبعد عن البحر تشهد انخفاض في معدلات الرطوبة النسبية خلال أغلب فصول السنة مثل محطة غدامس التي تبعد قرابة 400 كم، وسبها التي تبعد عن البحر قرابة 500 كم، أيضًا الكفرة التي تبعد عن البحر نحو 860 كم، تأخذ طابع المناخ الجاف، حيث سجلت معدلات الرطوبة النسبية أقل من 50% في أغلب فصول السنة.

ومن الملاحظ أيضًا أن المناطق الجبلية تؤثر في قيم الرطوبة، حيث من المعلوم كلما ارتفعنا عن سطح البحر بمقدار 150م انخفضت درجة الحرارة درجة واحدة، وبالتالي ساعدت بعض المناطق التي تتسم بالطابع الجبلي مثل غريان ونالوت وغماس على فقدان الهواء الكثير من رطوبته.

من المعلوم أن الراحة المناخية للإنسان هي نتاج تأثير مركب للعديد من المتغيرات الجوية، ولقياس الراحة والانزعاج كان لابد من الاعتماد على أحد القرائن لتحليل القيم المناخية الخاصة بالحرارة والرطوبة وأثرها على استهلاك الطاقة، لذا تم الاعتماد على قرينة أوليفر لقياس الراحة المناخية (THI)

قرينة الحرارة والرطوبة النسبية لأوليفر (temperature – Humidity index (Oliver, 1981):

ارتكز أوليفر على عنصرين مناخيين في توصيف الراحة المناخية للسكان هما: درجة الحرارة والرطوبة النسبية بوصفهما العنصرين الرئيسيين المؤثرين في راحة الإنسان، ويتمثل هذا المقياس في المعادلة التالية:

$$THI (F^{\circ}) = T - \left[(0,55 - (0,55 \frac{RH}{100}) (T - 58) \right]$$

وفي هذه المعادلة تمثل الرموز المذكورة ما يلي:

- THI (F°) تمثل قرينة الانزعاج لأوليفر
- T تمثل درجة الحرارة بالفهرنهايت (ف°)
- RH تمثل الرطوبة النسبية (%) (بن حشر، 2019، الصفحات 47-48)

وللحصول على قرينة الانزعاج المحسوبة بهذا النموذج يجب تحويل درجات الحرارة المئوية إلى درجات حرارة فهرنهايتية ثم تقارن قيمة هذه القرينة بالتصنيف الذي اقترحه أوليفر في الجدول التالي (2.5):

الجدول (2.5) القيم المعيارية لقرينة الانزعاج من الأحوال الجوية لأوليفر

مستوى الإحساس بالراحة	قيمة THI (F°)
أغلب الأفراد يحسون بالانزعاج بسبب البرد	أقل من 60
أغلب الأفراد يحسون بالراحة	من 60 إلى أقل من 65
50% من الأفراد يحسون بالانزعاج	80-65
أغلب الأفراد يحسون بالانزعاج بسبب الحر	أكبر من 80

المصدر: بن حشر؛ فهدة فلاح (2019م) التقييم الجغرافي لقرائن الراحة الفسيولوجية لتطبيقها على رؤى التنمية السياحية في المملكة العربية السعودية، المجلة العربية لنظم المعلومات الجغرافية، المجلد 12، العدد 1، سبتمبر 2019م، السعودية، ص: 47-48.

جدول (2.6) متوسط درجات الحرارة الشهرية بالنظام الفهرنهايتي لعدد من المدن الليبية حسب قرينة الراحة المناخية لأوليفر

المحطة	يناير	فبراير	أكتوبر	نوفمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير
زوارة	59.4	68.2	78.1	85.3	88.7	87.1	83.8	77.5	70.8	64.7	59.3	57.0
طرابلس	62.6	70.2	78.4	84.2	86.1	84.2	81.3	75.3	69.3	64.5	60.8	59.7
مصراتة	62.6	70.3	78.4	84.4	86.4	85.6	81.8	75.3	69.7	64.5	60.8	59.5
سرت	60.3	68.8	78.3	85.3	86.8	86.5	83.8	78.3	72.4	65.1	60.1	57.5
بنغازي	62.0	68.6	75.8	80.9	82.9	80.8	78.3	73.8	67.6	62.2	59.3	58.6
البيضاء	62.2	69.3	76.2	81.1	81.6	79.8	78.3	74.1	68.2	63.1	59.5	59.2
طبرق	58.0	66.0	75.5	82.8	83.8	83.5	81.0	76.1	69.4	62.8	57.5	54.9
نالوت	54.2	63.4	74.9	83.8	88.2	88.0	84.5	78.8	70.6	62.2	55.5	52.3
غريان	52.2	61.2	71.7	80.4	84.6	84.5	80.8	74.2	66.9	58.4	52.6	49.9
بني وليد	55.8	64.5	74.7	83.4	86.9	86.8	83.3	76.5	70.0	61.6	55.8	53.4
غدامس	55.2	64.5	76.6	86.6	91.7	92.2	88.8	82.0	73.6	64.7	57.5	53.2
هون	57.4	66.3	76.8	84.7	87.3	87.3	85.6	80.5	73.8	65.1	58.6	55.0
جالو	58.5	67.0	77.6	85.8	88.4	88.0	86.3	81.4	74.7	67.0	59.6	56.3
الجغبوب	56.3	65.1	75.1	83.3	86.5	87.0	84.7	79.6	73.0	64.8	57.4	53.9
سبها	56.1	66.0	77.5	86.4	89.5	89.8	88.7	83.4	75.5	66.6	57.9	53.8
غات	56.8	64.6	74.7	83.5	85.9	86.4	86.1	81.1	73.6	65.2	57.8	54.3
مرزق	56.6	65.9	76.9	85.9	89.0	89.3	88.5	83.7	75.9	67.0	58.6	54.4
الكفرة	57.6	65.6	76.0	83.7	87.7	87.3	86.9	82.6	75.9	67.9	60.4	56.3

المصدر: استنادًا إلى بيانات جدول الحرارة (2.3).
 الانزعاج بسبب الحر (أحمر) 50% يشعرون بالانزعاج (برتقالي) الإحساس بالراحة (أخضر) الانزعاج بسبب البرد (أزرق)

من خلال استعراض نتائج الجدول (2.6) لتوزيع قرينة الراحة المناخية لأوليفر بشهور العام في عدد من مناطق ليبيا لوحظ أن شهر يناير يمثل الإحساس بعدم الراحة بسبب البرد عند كل المحطات المختارة، يليه شهر فبراير ثم ديسمبر عند معظم محطات الدراسة؛ ومرد ذلك بسبب تعامد الشمس في هذه الفترة على مدار الجدي، مما جعل أشعة الشمس تصل مائلة وبعيدة، ووقوع البلاد في منطقة الضغط المرتفع وهبوب الرياح من فترة إلى أخرى، أدى ذلك إلى انخفاض في درجات الحرارة، أما أشهر الراحة المناخية الممثلة باللون الأخضر تعد أقل المعدلات في تصنيف قرينة الراحة المناخية، حيث أن أغلب مدن الجنوب مثل سبها ومرزق وجالو وهون خرجت من معدل الإحساس بالراحة بسبب الطبيعة المناخية الصحراوية، في حين كانت المناطق التي تقع على ساحل البحر المتوسط أو القريبة منه أو الجبلية مثل طرابلس ومصراتة وسرت وبنغازي والبيضاء وطبرق ونالوت تتمتع في بعض الأشهر من فصلي الشتاء والربيع من الراحة المناخية مع نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع.

ويشكل شهر مايو ويونيو ويوليو وسبتمبر في كل من سبها وغات ومرزق والكفرة وغدامس وهون الشعور بالانزعاج بسبب الحر، بينما يقل عدد أشهر عدم الراحة بسبب الحر في مدينة البيضاء في شهري أغسطس وسبتمبر؛ وذلك بسبب محاذاتها للبحر المتوسط الذي يعمل على اعتدال الخصائص المناخية في أغلب أوقات السنة.

وتعمل الرطوبة النسبية المنخفضة مع ظروف مناخية حارة إلى زيادة التبخر من جسم الإنسان، وينتج عن ذلك انخفاض في درجة الحرارة الحسية، وبالعكس ينتج عن حرارة الجو العالية والرطوبة النسبية المرتفعة تناقص نسبة التبخر وبالتالي يحصل الشعور بارتفاع الحرارة الحسية، ففي المناطق الصحراوية يستطيع الإنسان أن يتحمل الحرارة المرتفعة حتى وإن وصلت الحرارة أكثر من (38°)، في حين لا يتحمل سكان المناطق الاستوائية درجة الحرارة حتى وإن كانت أقل من (27°)، وهذا يرجع إلى جفاف الهواء في المناطق الصحراوية وارتفاع الرطوبة في المناطق الاستوائية. (آل وشاح، 2021، صفحة 321)

ونتيجة لقلة عدد أشهر الراحة المناخية معظم أشهر السنة في ليبيا فإن حاجة السكان تزداد إلى استهلاك الطاقة الكهربائية من وسائل التدفئة والتبريد، خاصة في المناطق الصحراوية التي ينعلم فيها الإحساس بالراحة عند أغلب السكان، وهذا بدوره ينعكس على القيام بالأنشطة الاقتصادية وكفاءة العمل، حيث تؤثر الرطوبة النسبية على أداء الأفراد لأعمالهم عندما يفقد الأشخاص كمية من الماء الموجود في الجسم بسبب العرق، وبالتالي تقل الساعات الفعلية للإنتاج، ويميل أغلب الأفراد إلى أداء أعمال في أماكن مغلقة تتوفر فيها إمكانيات التبريد خاصة في فصل الصيف حيث ترتفع درجة الحرارة وتكون فيها الشمس عمودية تقريباً.

2.6.4 الأمطار:

يمثل الهطول المطري المرحلة النهائية لدورة الماء في الطبيعة، فبعد تبخر الماء يصعد إلى أعلى ثم يتكاثف كنتيجة لانخفاض درجة حرارة الهواء المحمل ببخار الماء إلى ما دون نقطة الندى يتكاثف بخار الماء مشكلاً ما يعرف بالسحب، ويحصل التكاثف على شكل ذرات مائية صغيرة يزداد حجمها مع زيادة عملية التكاثف حتى تصل في الحجم إلى درجة لا يستطيع الهواء حملها، فتتنزل فوق سطح الأرض على شكل أمطار أو برد أو ثلج.

وتعد الأمطار من العناصر المناخية المهمة والمؤثرة في مختلف أوجه النشاط البشري لكونها المصدر الرئيس للمياه على سطح الأرض، حيث تستفيد منها الأراضي مباشرة عن طريق الجريان السطحي أو المخزون الجوفي، ونظراً لطبيعة مناخ ليبيا الصحراوي الجاف، فإن الأمطار تتفاوت في خصائصها من حيث نظام هطولها، ومن حيث نسبة تركيزها زمنياً من منطقة لأخرى؛ لأسباب منها قلة الهطول السنوي في معظم أجزاء البلاد، وعدم انتظام الهطول في معظم المناطق، وتذبذب توزيعها الفصلي، وتنوع التأثيرات الجوية على أراضي البلاد من فصل لآخر، وضعف توغل التأثيرات البحرية الممطرة في الأراضي الداخلية، وتأثير التوزيع المكاني للأمطار بالتوزيع المكاني للتضاريس. (غزير، 2002، صفحة 3)

وأما في ليبيا شتوية السقوط، حيث أن الصيف عادةً ما يكون جافاً مع غياب شبه كامل للأمطار، وتبدأ الأمطار غالباً في شهر أكتوبر وتستمر حتى أبريل، ولكنها لا تكون منتظمة أو مستمرة خلال هذه الفترة، كما يتميز سقوط الأمطار بتقطعها وظهوره على فترات متفاوتة، وذلك نتيجة تأثير العواصف الجوية التي تمر فوق المنطقة، والتي تختلف في قوتها وضعفها من فترة إلى أخرى، أما الرياح العكسية الشمالية الغربية تلعب دوراً محورياً في جلب الأمطار إلى المناطق الشمالية. أغلب كميات الأمطار تتساقط على المناطق الساحلية، حيث يعيق كل من الجبل الأخضر في الشرق والجبل الغربي في الغرب تقدم الرياح المحملة بالرطوبة، مما يزيد من تركيز الأمطار على السفوح المواجهة للساحل. هذا التوزيع الجغرافي للأمطار يخلق تبايناً كبيراً في كميات الهطول بين المناطق الساحلية والمناطق الداخلية، مما يترك تأثيراً كبيراً على الزراعة والمصادر المائية في البلاد (المهدي، 1998، صفحة 70).

جدول (2.7) المعدل الشهري والسنوي المكاني للأمطار (مللم) في بعض محطات الرصد بمنطقة الدراسة من 1993م-2022م

المعدل السنوي	الشهر												ت	
	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر		المحطة
149.0	25.4	20.6	25.0	14.0	0.6	0.0	1.4	5.0	8.5	16.8	17.5	14.2	زواردة	1
178.4	32.9	26.5	25.3	13.1	0.4	0.0	1.1	5.2	9.2	14.2	24.2	26.3	الزاوية	2
215.8	38.3	28.6	29.1	13.8	0.4	0.0	1.4	3.8	8.9	16.6	34.0	40.9	طرابلس	3
212.0	37.3	21.5	30.9	17.0	1.7	0.2	1.1	4.9	8.0	17.8	31.7	39.9	الخمس	4
218.2	44.3	21.6	28.7	15.8	2.0	0.2	1.3	6.2	6.9	16.0	31.1	44.1	مصراتة	5
140.8	33.4	12.5	16.3	7.0	0.2	0.0	0.5	2.8	2.5	10.2	23.8	31.6	سرت	6
153.3	46.0	12.6	11.4	1.4	0.0	0.0	0.2	2.3	1.8	14.2	30.5	32.9	إجدابيا	7
195.1	52.9	20.3	14.2	4.1	0.2	0.2	0.9	1.5	2.9	20.0	35.8	42.1	بنغازي	8
221.1	48.5	25.1	26.7	7.8	1.2	0.0	1.2	7.6	7.1	19.3	29.1	47.5	البيضاء	9
243.9	53.8	29.2	27.0	9.7	2.7	0.1	2.0	8.8	7.6	19.5	33.9	49.6	درنة	10
166.3	41.4	18.5	18.2	2.6	0.3	0.0	0.4	4.8	3.9	12.4	23.5	40.3	طبرق	11
139.6	21.5	14.9	20.0	8.7	0.5	0.0	1.9	3.9	6.6	20.0	22.3	19.3	نالوت	12
181.9	21.7	21.6	25.5	10.6	0.4	0.2	1.9	4.5	7.7	21.7	31.1	35.0	يفرن	13
222.2	39.5	22.3	31.4	14.0	1.3	0.4	1.8	3.4	7.3	22.5	34.3	44.0	غريان	14
180.8	30.6	15.7	26.5	13.8	1.9	0.4	1.4	3.2	6.9	18.0	26.0	36.4	بني وليد	16
95.5	15.4	9.9	15.0	7.0	0.4	0.4	1.1	2.4	3.6	11.3	14.6	14.4	مزدة	17
25.6	1.8	2.4	4.4	0.7	0.0	0.0	0.0	1.9	2.5	7.6	2.5	1.8	غدامس	18
29.3	4.4	2.4	4.4	2.8	0.0	0.0	0.2	0.2	0.4	3.8	4.6	6.1	هون	19
298.2	77.7	34.6	26.6	7.0	0.6	1.3	1.4	5.2	5.7	29.6	46.5	62.0	المرج	20
14.6	4.5	0.6	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.5	0.4	2.1	4.1	جالو	21
24.6	6.6	4.0	2.3	0.7	0.0	0.0	0.0	1.9	0.2	1.2	2.9	4.8	الجغبوب	22
19.4	3.2	2.0	3.2	0.9	0.0	0.0	1.4	2.3	0.0	1.2	1.8	3.4	سبها	23
27.6	3.3	1.1	4.6	1.9	2.3	0.9	4.0	3.9	0.9	1.2	2.3	1.2	غات	24
12.6	0.2	0.4	2.3	0.9	0.0	0.0	4.0	1.6	0.0	0.9	0.9	1.4	مرزق	25
11.7	0.2	0.4	1.8	1.1	0.0	0.0	3.2	1.1	0.7	0.5	1.6	1.1	القطرون	26
0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	الكفرة	27
1.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.2	0.9	تازربو	28

المصدر: استناداً على موقع : <https://power.larc.nasa.gov>

خريطة (2.5) متوسط المعدل السنوي المكاني للأمطار (ملم) وفقاً لبيانات محطات الرصد في الفترة 1993-2022م

المصدر: استنادًا على قاعدة بيانات برنامج Arc Map GIS Pro

شكل (2.4) المعدل السنوي للأمطار في بعض محطات منطقة الدراسة

المصدر: استناداً إلى بيانات الجدول (2.7)

ومن بيانات الجدول (2.7) والشكل (2.4) يلاحظ بأن مدينة المرج حظيت بأعلى معدل لتساقط الأمطار خلال فترة الرصد بمعدل سنوي (298.2 ملم)؛ نظراً لكونها ضمن مرتفعات الجبل الأخضر، تليها مدينة غريان بمعدل سنوي (222.2 ملم)، وذلك بسبب ارتفاعها عن سطح البحر قرابة 700 متر وهي تمثل أعلى نقطة في مرتفعات الجبل الغربي، مما ساعد ذلك على انخفاض درجة الحرارة في فصل الشتاء وهطول كميات وافرة من الأمطار مقارنة بباقي المناطق الليبية، وسجلت كميات الأمطار في مدينة الكفرة بمعدل سنوي (0.4 ملم) ويمثل أقل معدل لتساقط الأمطار؛ وكذلك هو الحال بالنسبة لمعظم مدن الجنوب الليبي، نتيجة لموقعها الجغرافي البعيد عن البحر وتدخل المناخ الصحراوي.

كما يلاحظ أن شهر ديسمبر هو أكثر أشهر السنة هطولاً للأمطار، بينما كان شهر يوليو هو أقل أشهر السنة للتساقط؛ ومرد ذلك هو تعامد الشمس في فصل الصيف على مدار السرطان المار بالأجزاء الجنوبية من ليبيا، مما يؤدي إلى زيادة عدد ساعات النهار، وبالتالي تعرض البلاد لكميات حرارية كبيرة تؤدي إلى زيادة نسب التبخر والتنتج، أما في فصل الشتاء فتكون الشمس متعامدة على مدار الجدي في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، فتقل عدد ساعات النهار وتكون الشمس مائلة وبعيدة بعض الشيء فتتخفف درجة الحرارة وتقل فيها كميات التبخر والتنتج.

ويمكن أن تتسبب الأمطار في تعطيل حركة المرور وبالتالي يؤدي إلى اختلال بين العرض والطلب على المنتجات، فإن الأمطار الغزيرة تجعل بعض مناطق البلاد في عزلة تامة عن باقي المناطق، مما يصعب عمليات إسعاف المرضى أو مد المنطقة المنكوبة بالغذاء، وتزداد أخطار الأمطار في المناطق الصحراوية من خلال السيول الجارفة التي تعطل حركة النقل على الطرق مما تتسبب في خسائر في الممتلكات والأفراد (الزيادي، جغرافية النقل والتجارة الدولية، 2019، صفحة 132).

وعند النظر في العلاقة بين الصناعات النفطية وعنصر الأمطار يلاحظ بأن هناك ارتباط بينهما فيما يتعلق بجودة الهواء والأراضي الصالحة للزراعة، حيث يؤدي إنتاج النفط والصناعات المتفرعة منه إلى إطلاق غاز ثاني أكسيد الكبريت، والذي يتفاعل مع أكسجين الهواء في وجود الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس، وتتحول إلى أكسيد آخر من أكاسيد الكبريت يعرف باسم ثالث أكسيد الكبريت، الذي يتحد بعد ذلك مع بخار الماء الموجود في الجو ليعطي حمضاً قلوياً يعرف باسم حمض الكبريتيك، وعندما تكون الظروف مناسبة لسقوط الأمطار فإن كلاً من هذه الجسيمات والدقائق تذوب في ماء المطر، وتسقط معه على سطح الأرض على هيئة مطر حمضي، مما يؤدي إلى آثار سيئة عندما تسقط على سطح الأرض، حيث تتفاعل مع مكونات التربة القلوية، وذوبان بعض الفلزات مثل: الكالسيوم، والبوتاسيوم، والماغنيسيوم التي تحملها مياه الأمطار إلى المياه الجوفية بعيداً عن جذور النباتات مما يقلل من جودة وإنتاج المحاصيل الزراعية، وأيضاً إذابة الفلزات الثقيلة من التربة مثل: الرصاص، والزنك، والألومنيوم، والتي تسبب ضرراً كبيراً للكائنات الحية والتي تتجمع بمرور الزمن في أجسامها، حيث قلت أعداد الطيور في بعض المناطق من العالم بعد أن قُتل كثير منها نتيجة غذائها على الحشرات التي تحتوي أجسامها على نسبة عالية من الألومنيوم التي جرفته مياه الأمطار من سطح التربة وحملته إلى تجمعات المياه. بالإضافة على ذلك تساعد الأمطار الحمضية على تفتيت الكثير من الصخور، حتى في الأماكن الريفية والمناطق المنعزلة تماماً عن العمران (إسلام، 1990، الصفحات 70-76).

2.6.5 الضغط الجوي والرياح:

يقصد بالرياح حركة الهواء أفقياً، أما إذا كانت الحركة عمودياً فتدعى (تيارات)، وتحدث حركة الرياح بقوة فارق الضغط الجوي، حيث يحمل الهواء صفات وخصائص المناطق الهاب منها والمار عليها (آل وشاح، 2021، صفحة 321)، ويتأثر مناخ ليبيا بحكم موقعه الجغرافي بنطاقين رئيسيين للضغط الجوي، أحدهما ثابت وهو نطاق الضغط المرتفع الأزوري، (وينسب هذا الاسم إلى جزر الأزور في المحيط الأطلسي)، ونطاق الضغط الجوي المنخفض فوق البحر المتوسط، ويمتد نطاق الضغط المرتفع الأزوري بين دائرتي عرض 30°، 35° تقريباً شمال خط الاستواء، وخلال الصيف يتجه صوب الشمال مع حركة الشمس الظاهرية، ويقتصر تأثيره على الأطراف الشمالية من البلاد، وتكون الرياح وفقاً لذلك متجهة من الشمال إلى الجنوب في اتجاه عام شمالي شرقي المعروفة باسم الرياح التجارية، وهي جافة غير ممطرة يصل تأثيرها حتى

دائرة عرض 18° شمالاً، ومرد ذلك وجود نطاق من الضغط المنخفض فوق الصحراء الكبرى حيث ترتفع درجة الحرارة بشكل كبير خلال هذه الفترة. (الزوكة، 2000، صفحة 93)

أما في فصل الشتاء يتزحزح الضغط المنخفض الأيسلندي والضغط المرتفع الأزوري قليلاً نحو الجنوب بواقع 5-10 درجات عرضية بسبب انتقال حركة الشمس الظاهرية إلى مدار الجدي، ويؤدي ذلك إلى تبريد شمال الكرة الأرضية، فتصبح منطقة الصحراء الكبرى امتداداً للضغط المرتفع الأزوري والمرتفع الآسيوي، ومن هذا المنطلق العظيم للضغط المرتفع تنتشر الرياح الشمالية والشمالية الشرقية الجافة باتجاه الضغط المنخفض الاستوائي الواقع جنوب الدائرة الاستوائية، وفي بعض الأحيان تتخلى الرياح التجارية عن سيطرتها على الأطراف الشمالية لتترك المجال مفتوحاً أمام الرياح الغربية العكسية وانخفاضاتها الجوية المطيرة لكي تغزو على الإقليم في أشهر الشتاء، فيتحول البحر المتوسط إلى مركز من الضغط المنخفض النسبي؛ وذلك بسبب دفء مياهه ورطوبة هوائه فتجذب إليه الرياح العكسية (المنفي، 2010، صفحة 52)،

وفي فصل الربيع تنشأ انخفاضات جوية فوق شمال أفريقيا، التي تتسبب في هبوب رياح "القبلي"، وهي رياح محلية حارة شديدة الجفاف، وتهب في مقدمة الانخفاضات الجوية آتية من الصحراء، حاملة معها هواء مدارياً قارياً شديداً الحرارة والجفاف، فقد يحدث أن تنخفض الرطوبة النسبية إلى أقل من 10%، وتكون محملة بالأتربة مسببة في قصر الرؤية لبضعة أمتار، وتحدث هذه الموجات الحرارية المترتبة نحو سبع مرات في المتوسط في كل عام على النطاق الساحلي، وبين 12-14 مرة في الداخل المعمور كسهل جفارة تستمر من يومين إلى ثلاثة أيام مع كل موجة. (جودة، قارة أفريقيا دراسات في الجغرافيا الإقليمية، 2000، الصفحات 295-296)

وتبدأ المنخفضات الجوية بالمرور فوق البحر المتوسط في فصل الخريف، وإذا كانت الرياح في مقدمة هذه المنخفضات فإنها تكون رياح جنوبية غربية وجنوبية قادمة من الصحراء حاملة هواء مداري قاري جاف (رياح القبلي)، وعند مرور الإعصار في مؤخرة هذه المنخفضات تكون الرياح بطبيعة الحال شمالية وشمالية غربية، وهي رياح قادمة من منطقة باردة وعند مرورها بمياه البحر الدافئة تتشبع بالرطوبة وبالتالي ينجم عنها تساقط الامطار خلال فصلي الخريف والشتاء. (المنفي، 2010، صفحة 53)

ويؤدي هبوب الرياح السريعة إلى تصاعد كميات كبيرة من الغبار والأتربة، خاصة في المناطق الصحراوية الشاسعة، حيث تكون التربة مكشوفة وغير محمية بالنباتات، وهذا التصاعد الكثيف للغبار يمكن أن يؤدي إلى حجب الرؤية على الطرق، مما يشكل خطراً على السائقين ويؤدي إلى تعطيل حركة وسائل النقل، سواء كانت سيارات أو شاحنات أو وسائل نقل أخرى. في بعض الحالات، حيث تصبح الرؤية شبه معدومة، ما يضطر السائقين إلى التوقف التام عن

القيادة لتفادي وقوع الحوادث، مما يتسبب في شلل شبه كامل لحركة النقل في المناطق المتأثرة، بالإضافة إلى ذلك، تؤدي الرياح العاتية إلى زحف الرمال المتحركة التي تتجمع على الطرق الرئيسية، مسببة أضرارًا كبيرة للبنية التحتية مثل تغطية الطرقات بالرمل، الأمر الذي يجعلها غير صالحة للاستخدام دون عمليات إزالة متكررة. كما أن هذه الرياح تتسبب في طمر خطوط السكك الحديدية بالرمل، مما يؤدي إلى تعطيل حركة القطارات وتسبب في تأخير الشحنات والأفراد، وفي بعض الحالات، تمتد الأضرار لتشمل تقطيع خطوط نقل الطاقة الكهربائية، حيث تتسبب الرياح في إسقاط الأعمدة أو تقطع الكابلات، مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة. هذا الانقطاع يؤثر بشكل مباشر على المنازل والمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمصانع، مما يزيد من حجم الأضرار الاقتصادية واللوجستية الناجمة عن هذه الظواهر الطبيعية. (الزيادي و السدخان، جغرافية النقل والتجارة الدولية، 2019، صفحة 132)

الجدول (2.8) معدلات سرعة الرياح لبعض محطات المناخ في ليبيا م/ث في فترات رصد مختلفة من 1970 إلى 2010م

المحطة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	المتوسط
زواردة	4.2	4.1	5	5.4	5.1	4.9	4.3	4.4	4.5	4.1	3.7	3.9	4.5
طرابلس	4.5	4.3	5	5.2	5.2	4.9	4.2	4	5.5	3.9	4.1	4.2	4.6
سرت	4.9	4.8	5.4	5.3	4.9	4.3	3.7	3.8	4.1	4.3	4.4	4.9	4.6
اجدابيا	2.6	3.2	3.7	3.9	3.6	3.4	3.3	3	2.7	2.6	2.6	2.3	3.1
بنينا	4.5	4.9	5.3	5.5	5.4	5.2	5.3	4.7	4.3	4.4	4.4	4.6	4.9
شحات	6	6.5	5.9	5.7	4.5	4.6	3.1	3.1	3.3	4	5.3	6.5	4.9
درنة	6.3	6.5	6.6	6.1	5.5	7.8	7.5	7.2	5.9	5.1	5.9	6.7	6.4
الجغبوب	2.9	3.4	3.9	3.9	3.7	3.7	3.8	3.4	3	2.7	2.1	2.5	3.3
جالو	3.4	3.7	4.3	4.5	4.1	3.9	3.9	3.6	3	2.9	2.7	3.3	3.6
هون	3.5	3.9	4.6	4.8	4.7	4.5	3.7	3.6	3.5	3.5	3.1	3.5	3.9
نالوت	4.7	4.7	5.1	5.3	5	5	4.1	4	4.1	3.9	4.1	4.9	4.6
تازربو	3.2	2.7	3.1	3.6	3.3	2.9	2.8	2.5	2.3	2.3	2.1	2.1	2.7
الكفرة	3.1	3.7	4.1	4.7	4.3	4.5	4.3	4.1	4.1	3.9	3.2	3.1	3.9
سبها	3.9	4.1	5.1	5.5	5.7	5.4	5	4.7	4.7	4.5	4.1	3.5	4.7

أكثر من 7 م/ث

أكثر من 6 م/ث

أكثر من 5 م/ث

أكثر من 4 م/ث

من 2 إلى 4

المصدر: استنادًا إلى * النعاس؛ جمال سالم، موسى؛ حنان سعد (2021م) إمكانات طاقة الرياح في توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى من ليبيا، مجلة ليبيا للدراسات الجغرافية، العدد 1، يوليو 2021م، سرت، ص: 111.

الشكل (2.5) واردة الرياح التي تبين سرعة واتجاه الرياح لعدد من المدن الليبية اليومية لسنة 2021م

المصدر: استنادًا لبيانات موقع ناسا : <https://power.larc.nasa.gov>

الجدول (2.9) تقديرات Elliott لحساب الطاقة الكهربائية الناتجة عن سرعة الرياح على ارتفاع 10 أمتار.

القدرة الكهربائية (وات/متر مربع)	سرعة الرياح (م/ث)	الفئة
أقل من 100	أقل من 4.4	.1
150-100	5.1-4.4	.2
200-150	5.6-5.1	.3
250-200	6-5.6	.4
300-250	6.4-6	.5
400-300	7-6.4	.6

المصدر: استناداً إلى * النعاس؛ جمال سالم، موسى؛ حنان سعد (2021م) إمكانات طاقة الرياح في توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى من ليبيا، مجلة ليبيا للدراسات الجغرافية، العدد 1، يوليو 2021م، ص: 111.

يتبين من خلال مراجعة الجدول (2.8) والجدول (2.9) أن مدينة درنة تمثل أعلى معدل في سرعة الرياح مقارنة بباقي محطات الرصد، حيث سجلت أقصى قراءة لسرعة الرياح في شهر يونيو بمتوسط (7.8 م/ث)؛ وذلك لكونها منطقة ساحلية حيث تزداد سرعة الرياح في المدن الساحلية عن المناطق الداخلية نتيجة لضعف عامل الاحتكاك على المسطحات المائية مما يؤدي إلى تزايد سرعة الرياح، بينما تكون المناطق الداخلية أقل تعرضاً لهبوب الرياح القوية بسبب درجات تضرس سطح الأرض، حيث سجلت في تازربو أقل معدل في سرعة الرياح في شهري نوفمبر وديسمبر بمعدل (2.1 م/ث)، إذا ما استثنينا المناطق الجبلية في الجبل الغربي حيث ساعد ارتفاعها عن سطح البحر إلى تعرضها لهبوب الرياح معظم أشهر السنة أكثر من المناطق المجاورة.

ومن الملاحظ أيضاً أن فصل الربيع هو أكثر الفصول نشاطاً للرياح في ليبيا، حيث بلغ متوسط سرعة الرياح لمحطات الرصد المذكورة في شهر أبريل بمتوسط (5 م/ث)؛ ويرجع السبب في ذلك إلى نشاط رياح القبلي المحلية، بينما كان فصل الخريف أقل فصول السنة نشاطاً للرياح حيث بلغ متوسط سرعة الرياح لمحطات الرصد المذكورة في شهر نوفمبر قرابة (3.7 م/ث).

وللرياح طاقة حركية تتمثل في قوة الدفع التي تحملها، ويمكن الحصول من خلالها على ملايين الكيلو واطن الطاقة الكهربائية، لو استغلّت بقدرات أعلى وبشكل اقتصادي أفضل، حيث يمكن تحويلها إلى طاقة ميكانيكية، وكهربائية، وتعمل محطات الرياح عندما تتراوح سرعة بين 5-25 م/ثانية، حسب قانون بيتز، عندما تكون الرياح ملائمة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وقد قام إليوت (Elliott) بوضع تقديرات لسرعة الرياح، وقد صنفها في عدد 6 فئات، ومدى الطاقة المنتجة لكل فئة، وسرعة رياح تعتمد على تضاريس الأرض وارتفاعاتها. (النعاس و موسى، إمكانات طاقة الرياح في توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى من ليبيا، 2021، صفحة 111)

ومن الممكن أن تستفيد ليبيا من خلال موقعها الجغرافي الذي سمح لها بهبوب الرياح خلال فصول السنة إمكانية لاستثمار هذه الإمكانيات في إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال إنشاء مزارع الرياح لتوليد الكهرباء، خاصة إذا ما قدمنا تكلفة الضرر البيئي والعائد المالي إذا ما قورن بمحطات توليد الطاقة الكهربائية التقليدية

التي تعتمد على الوقود الأحفوري، حيث أن هذا الإجراء يعطي فرصة عادلة للطاقات المتجددة والنظيفة للتنافس في سوق الطاقة حتى في الدول النفطية والدول التي تدعم الكهرباء، حيث وجد أن أغلب المدن الليبية يعتبر الاستثمار في استخدام طاقة الرياح أمثل استثمار من كافة الأنواع الأخرى للطاقات المتجددة ثم تأتي حقول الخلايا الشمسية. (أحمد، وآخرون، 2023، الصفحات 19-20)

2.7 الموارد المائية:

تحتاج الصناعة إلى كميات كبيرة من المياه لمختلف الأغراض الصناعية، ومن الطبيعي أن نجد أن كميات المياه المتوفرة تختلف من منطقة إلى أخرى، وفيما يتعلق بالمياه التي تستخدم في الصناعة فلا بد من مراعاة نوعيتها للعمليات الصناعية المختلفة، أي أن المياه التي تستخدم لأغراض التبريد لا يشترط أن تكون نقية، بينما يجب أن تكون كذلك في بعض مراحل الصناعات الأخرى.

وبالنظر إلى أهمية الماء في الصناعة نجد مثلاً أن صناعة طن من الورق تحتاج إلى 190م³ من الماء، وإنتاج طن واحد من الحديد والصلب يحتاج إلى 3325م³ من الماء، وتحتاج الصناعات التعدينية إلى نحو 2 مليار متر مكعب من الماء سنوياً، كما تحتاج المحطة الحرارية لتوليد الكهرباء إلى مليار مترًا مكعبًا من الماء سنوياً؛ لذلك فإن توفر الماء يلعب دورًا مهمًا في تحديد أماكن هذه الصناعات، حيث أن ذلك يفترض إلى وجود مصدر للمياه الكافية في المناطق التي سوف يتم اختيارها لإقامة هذه الصناعات فيها. (رهبان، 2010، صفحة 51)

كما يتطلب استخراج النفط توافر المياه للحفر ومن ثم استخراج النفط من الآبار لزيادة ضغط خزان النفط؛ لأن الماء أكثر كثافة من السوائل الأخرى، مما يجعل النفط يطفو فوق سطح الماء، وتقدر الحاجة إلى الماء لإنتاج النفط بمقدار ضعف ونصف الكمية المنتجة، وعلى سبيل المثال إذا كان الحقل ينتج باليوم 1000 برميل من النفط الخام، فإنه يحتاج ما بين 1500-2000 برميل يوميًا من الماء (الجابري، 2021، صفحة 67)، كما تستهلك صناعة تكرير النفط هي الأخرى كميات كبيرة من المياه العذبة؛ فتصفية لتر واحد من النفط الخام يتطلب 18 لترًا من المياه العذبة، لذلك فإن المصافي تبحث دائمًا عند اختيار موضعها عن مصادر دائمة للمياه الغزيرة العذبة سواء لأغراض توليد البخار اللازم للعمليات في أبراج التقطير، أو لأغراض التبريد التي تقوم على أساسها صناعة التصفية، أو في مكافحة الحرائق أو الأغراض الخدمية الأخرى (المساعد، 2020، صفحة 62).

وعند فحص الموارد المائية في ليبيا نجد أن المياه السطحية لا تمثل إلا نسبة زهيدة من إجمالي الموارد المائية؛ وذلك بسبب عدم وجود مجاري مائية دائمة، وإنما هي عبارة عن مياه تسيل على السطح عقب سقوط الأمطار، حيث يقدر متوسط الجريان السطحي السنوي بحوالي 260 مليون متر مكعب، ويشكل الجزء الشمالي من البلاد المتمثل في شريط يمتد من ساحل البحر حتى منطقة خط العرض 29° شمالاً، وهي منطقة تتميز بسقوط كميات سنوية من الأمطار تتراوح بين 250 ملم بالجبل الغربي و 600 ملم بمنطقة الجبل الأخضر،

وهي منطقة يتركز بها أكثر من 80% من جملة سكان البلاد، وتمثل مركز ثقل نشاطهم الذي باتت كميات المياه المتوفرة به لا تكفي متطلبات حرفتي الزراعة والصناعة فحسب بل باتت عاجزة عن حاجة الاستهلاك البشري في بعض أطرافه رغم وجود أكثر من خزان جوفي (فضل و أبولقمة، 1995، الصفحات 207-208)، وذلك لأن المياه الجوفية في غالبية الشريط الساحلي من سهل الجفارة الذي يتميز بوجود طبقة حاملة للمياه غير العميقة والتي يصل سمكها إلى حوالي 80 مترًا تقريبًا، يلاحظ بأنه تأثر منسوب المياه بالهبوط في أماكن عديدة، نتيجة لزيادة استغلال مياه هذه الطبقة، وكثرة الضخ منها بمقدار يفوق كمية الاستعاضة السنوية من مياه الأمطار، بالإضافة إلى المياه التي تتدفق خلال الطبقات الأرضية إلى البحر، وقد تسبب ازدياد السحب من الخزان المائي الجوفي العلوي ليس فقط في انخفاض منسوب المياه بل في ازدياد الملوحة في بعض المناطق. (حسن، 1972، صفحة 436)

وبما أن المياه الجوفية خاصة في الجنوب الليبي تمثل الجزء الأعظم التي يعتمد عليها السكان لتلبية احتياجاتهم المتنوعة، مثلما يعتمدون على إيرادات النفط كأهم مصدر للدخل القومي، فإن المخاطر التي تهدد المياه الجوفية تكمن في المياه المصاحبة التي ترافق إنتاج النفط أو المياه المحقونة لاستخراج النفط من خلال احتوائها على كمية كبيرة من الأملاح الذائبة والمركبات العضوية والعناصر الكيميائية الثقيلة مثل: الرصاص والزئبق والكاديوم والزرنيخ، وبعض الغازات مثل: غاز ثاني أكسيد الكربون، والهيدروكربونات، وهذه العناصر تؤدي إلى تلوث المياه الجوفية، وذلك عبر طرح هذه المياه فوق السطح دون مراعاة للمناطق ذات مناسيب المياه القريبة من سطح الأرض، ودون تبطين بالمواد الطبيعية أو الصناعية لأماكن الطرح، إضافة للتراكيز العالية للملوثات، كما هو الحال في حقل أبو الطفل، ومناطق الواحات. (أمهني، السكران، و عطية، 2022، الصفحات 21-22)

وبالرغم من الانعدام شبه الكلي للأمطار في الجزء الجنوبي من ليبيا، والذي يمتد من جنوب خط عرض 29° شمالاً وصولاً إلى الحدود الجنوبية للبلاد، فإن هذا الجزء يحتوي على خزانات مياه جوفية ضخمة، وهذه الخزانات تمتد لعشرات الكيلومترات أفقياً عبر مساحات شاسعة من الصحراء، ويمكن أن تصل عمقها إلى حوالي ثلاثة كيلومترات عمودياً، ولذا فإن احتياجات ليبيا المائية يعتمد على المياه الباطنية بنسبة 95% من إجمالي احتياجات كافة القطاعات للمياه (فضل و أبولقمة، 1995، صفحة 208)، ومن أجل تلبية الاحتياجات المائية في ليبيا، قامت الهيئة العامة للمياه بتقسيم البلاد إلى مناطق مائية تتوافق إلى حد كبير مع التوزيع الجغرافي والجيولوجي للأحواض المائية الرئيسية وهي: (الهيئة العامة للمياه، 2006، صفحة 2)

وجود هذه الخزانات يشكل مورداً استراتيجياً حيويًا لتلبية احتياجات ليبيا المائية، خاصة في ظل شح الأمطار والجفاف المستمر في هذه المناطق؛ فالبلاد تعتمد بشكل كبير على استغلال هذه المياه الجوفية لتعويض النقص الكبير في الموارد المائية السطحية، كما تُستخدم تلك المياه لتلبية متطلبات الزراعة والاستهلاك البشري، بالإضافة إلى الاستخدامات الصناعية. هذه الخزانات تعتبر العمود الفقري لإمدادات المياه في الجنوب، حيث يعتمد السكان والمشاريع التنموية على استخراج المياه من هذه المصادر العميقة لتوفير المياه اللازمة للحياة اليومية والتنمية

الاقتصادية، ولاستدامة هذه الموارد تتطلب إدارة حكيمة واستراتيجيات مدروسة للحفاظ على المياه الجوفية، خاصة مع تزايد الضغوط على تلك الخزانات نتيجة لزيادة الاستهلاك وتغير المناخ.

خريطة (2.6): توزيع المناطق المائية في ليبيا

المصدر: الهيئة العامة للمياه (2006)، الوضع المائي بليبيا، ص: 1.

وتزداد كميات الطلب على المياه مع زيادة النمو السكاني والاقتصادي والحضري، وتتنوع هذه الاستعمالات مع ظهور متغيرات جديدة تتواكب مع المشاريع التنموية والتحديات الأمنية والتغيرات المناخية ومتطلبات الأمن الغذائي وزيادة الطلب على المحاصيل الزراعية خاصة في شمال البلاد، فمع بداية الستينات ازداد الطلب على المياه في القطاع الصناعي وخاصة في عمليات التنقيب على النفط فتم تصميم وحدات بقدرة إنتاجية صغيرة بجانب الحقول النفطية، ثم

مع زيادة الطلب على المياه تم تصميم محطات تحلية مياه على طول امتداد الشريط الساحلي بلغ عددها 30 محطة تحلية سعتها التصميمية الكلية قدرت بحوالي 157 مليون متر مكعب في السنة، غير أن الإنتاج الحالي لا يتجاوز 70 مليون متر مكعب بالسنة، أي ما يعادل 57.6% فقط من الإنتاجية التصميمية للمحطات العاملة؛ وذلك لاحتياج عدد من المحطات إلى الصيانة من الأعطال بشكل دائم ولتوقف عدد منها عن العمل، ويقدر عدد المحطات العاملة اليوم بما لا يزيد عن 8 محطات فقط. (حميدان، 2017، صفحة 8)

جدول (2.10) الوضع المائي في ليبيا من حيث الطلب والمتاح والعجز بالمليون م³ (1990-2025م)

العجز	المتاح			الطلب			السنة
	النهر الصناعي	مصادر غير تقليدية	مياه متجددة	الصناعة	الشرب	الزراعة	
4152	-	105	500	74	408	4275	1990
3310	1642	127	500	132	647	4800	2000
3395	2226	155	500	236	1015	5325	2010
4870	2226	188	500	422	1512	5850	2020
6031	2226	208	500	566	1759	6640	2025
21758	8320	783	2500	1430	5341	26890	الإجمالي

المصدر: فضل؛ محمد علي، أبولقمة؛ الهادي مصطفى (1995م) الموارد المائية، في كتاب الجماهيرية دراسة في الجغرافيا (تح) الهادي أبولقمة وسعد القزيري، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان، سرت، ص: 233.

الشكل (2.6) الطلب المائي في ليبيا (لسنة 2025م)

المصدر: من بيانات الجدول (2.10)

الشكل (2.7) العجز المائي في ليبيا في الفترة من سنة (1985 - 2025م)

المصدر: من بيانات الجدول (2.10)

ومن محتويات الجدول (2.10) والشكل (2.5) والشكل (2.6) لوحظ تزايد السحب على المياه بشكل تصاعدي من أجل تلبية الاحتياجات، حيث نجد أن قطاع الزراعة يستحوذ على النصيب الأكبر من الطلب على المياه بنسبة 74% في سنة 2025م، وتأتي الاستعمالات المنزلية في المرتبة الثانية من حيث الطلب على المياه بحوالي 20%، وبلغ الطلب على المياه في قطاع الصناعة قرابة 6%، بينما كانت كميات المياه المتاحة ثابتة تقريباً، حيث لم تقم السلطات بخطوات جادة لمعالجة العجز المائي الذي شهد تراجعاً في سنة 2000م بعد أن دخلت مياه النهر الصناعي الخدمة في شبكات المياه الموزعة على المناطق الليبية، إلا أن الكميات المائية التي يتم سحبها أعلى من كميات الاستعاضة من المياه المتجددة المتمثلة في هطول الأمطار والتي لا تتجاوز معدلات التغذية 500 مليون متر مكعب، أو المياه غير التقليدية المتمثلة في محطات تحلية مياه البحر، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي التي تصل معدلات تنقية هذه المياه بـ 208 مليون متر مكعب في عام 2025م، حيث يتم استخدامها في الزراعة، في حين يصل العجز المائي في عام 2025م إلى 6031 مليون متر مكعب، مما يهدد بانخفاض مستوى المياه في الخزانات الجوفية، وعدم تحقيق التوازن بين الطلب والمتاح من المياه، وبالتالي فإن أي توجه نحو التنمية الصناعية مرهون في توفير كميات مناسبة من المياه لضمان تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصناعي لا سيما في توفير محطات تكرير النفط جديدة لسد العجز من الوقود.

2.8 خلاصة الفصل

إن الموقع الجغرافي والعوامل المناخية والطبوغرافية تؤثر بشكل مباشر على الحاجة إلى دعم المحروقات في البلاد، حيث تلعب هذه العوامل دوراً هاماً في تحديد مستويات الاستهلاك والتكاليف المرتبطة به؛ فالتضاريس الصعبة والظروف المناخية المتقلبة تزيدان من استهلاك الوقود وتكاليف نقله واستخدامه، ما يزيد الضغط على التنقل اليومي والأنشطة الاقتصادية، وهذا الضغط يزيد من الحاجة إلى دعم حكومي فعال للحفاظ على استقرار

الأسعار وتوفير الطاقة بتكاليف معقولة للسكان، وذلك لتعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية، لهذا فإن دعم المحروقات يعد وسيلة لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستويات معيشة السكان، خاصة في المناطق النائية والبعيدة، حيث أن سياسة الدعم قادرة على تخفيف الأعباء المالية والرفاهية الاجتماعية الناجمة عن العناصر الطبيعية والمناخية.

فالموقع الجغرافي للدولة يؤثر بشكل كبير على تكاليف نقل الوقود لما تتمتع به البلاد من مساحة شاسعة، مما يجعل المناطق البعيدة أو النائية تزيد تكاليف نقل الوقود نتيجة بعدها عن مراكز التوزيع والموانئ، وطول المسافات بين هذه المناطق والمناطق ذات التركيز السكاني يجعل إلغاء الدعم عن الوقود معضلة أخرى للتواصل والترابط الاقتصادي والاجتماعي.

كما تسهم الظروف المناخية أيضاً في استهلاك الوقود في مواسم الشتاء والصيف تبعاً لتغير درجات الحرارة بين البرودة والحرارة المرتفعة، حيث تزداد الحاجة إلى الوقود لتدفئة المنازل والمباني في فصل الشتاء، وتشغيل مكيفات الهواء في فصل الصيف، وبالتالي يتأثر الطلب على الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء، مما يساعد الدعم الحكومي للمحروقات من تخفيف عبء التكلفة على الاسر والصناعات.

وتعد الموارد الطبيعية داخل الدولة مصدراً غنياً بمادتي النفط والغاز، مما يمنح الدولة مرونة أكبر في تلبية احتياجاتها المتنامية من الوقود، وبالتالي زيادة قدرتها على تقديم الدعم بشكل عام وفعال، وإمكانية الإقلال من الاعتماد على استيراد الوقود من الخارج، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة القدرة على التطور والنمو الاقتصادي السريع والرفاه الاجتماعي المتزايد، وبذلك فإن امتلاك هذه الموارد تسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للدولة وزيادة فرص التنمية المستدامة، مما يعزز من قدرة الدولة على ترسيخ مكانتها الاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي

الفصل الثالث

ت	المقومات البشرية وتحدياتها المكانية لسياسة دعم المحروقات
3.1	تمهيد
3.2	المقومات التاريخية
3.3	النقل والمواصلات
3.4	السكان وأنماط تركيبهم
3.5	خلاصة الفصل

3.1 تمهيد

يعد الإنسان في البعد الاقتصادي هو العامل الإنتاجي الأول، كونه القائم بالعمل، لهذا السبب يعطي الإنسان لعناصر البيئة الطبيعية قيمتها، ويكسبها أهمية، ويعطي معنى لوجودها، والإنسان هو منتج السلع ومستهلكها، ولهذه الغاية يستغل عناصر البيئة الطبيعية ويحاول تسخيرها لتوفير حاجياته المختلفة، مستغلاً في ذلك قدراته وامكانياته المتعددة كمًا وكيفًا، وتبعًا لذلك من الأهمية بمكان دراسة السكان وتوزيعهم وقدراتهم التي تتوقف إلى حد كبير على مستواهم الحضاري والمعيشي، مع أهمية دور النقل ووسائله بحركة الإنسان وأنشطته في المجال الاقتصادي والاجتماعي، فمنذ ظهور الثورة الصناعية في أوروبا، خاصة في وسائل النقل، نتج عنها زيادة كبيرة في الإنتاج الزراعي والصناعي، وذلك عندما تم ربط أماكن الإنتاج بمناطق الاستهلاك، ولهذا السبب تكون المحروقات هي السلعة المؤثرة في الحركة البشرية ومزاولة المهن وإقامة العلاقات التجارية، وإنشاء الهياكل الصناعية، والتواصل الاجتماعي داخل البلد الواحد وخارجه.

3.2 المقومات التاريخية (أصل تسمية ليبيا ومدلولاتها)

يمكن اعتبار تاريخ النقل هو تاريخ المنطقة ذاتها، ويركز تاريخ النقل على تطور وسائل النقل عبر العصور، وعلاقتها بالمجتمعات البشرية السابقة، لأن النقل يمثل الوسائل الرئيسية التي تنتشر عن طريقها الجماعات والأفكار ومظاهر النشاط الاقتصادي، فالمسالك والدروب والطرق الحديثة قد لعبت دورًا حيويًا في كل مكان طوال التاريخ كضرورة لا استغناء للمجتمع المنظم عنها (عبد، 2007، الصفحات 24-25)، فالإنسان بماضيه، وماضي الإنسان في تاريخ أرضه ووطنه وقومه، وإحياء الماضي أمر شائع بين الأمم القديمة والحديثة (بازمة، 1975، صفحة 6)، ورغم أن اسم "ليبيا" هو أحد الأسماء الجغرافية التي استُخدمت في التاريخ القديم، إلا أنه لم يأخذ معناه المحدد الذي يعرف به في المجال الدولي المعاصر إلا بعد أن بدأ الاستعمار الإيطالي لهذا البلد في سنة 1911م. (شرف، 1971، صفحة 6)

وهناك العديد من الآراء حول الجذور التاريخية لهذا الاسم، ويعتقد البعض أن اسم ليبيا مأخوذ من إحدى القبائل التي سكنت هذه المنطقة والمعروفة بقبائل "الليبو"، حيث أن أقدم نص تاريخي مدون لكلمة الليبو (L'BW) تم العثور عليه في النصوص الفرعونية في عهد الملك "مرنبتاح" الذي حكم مصر في النصف الثاني من القرن الثالث عشر قبل الميلاد، ويعد هذا النص باللغة الهيروغليفية هو أقدم نص مدون عثر عليه من حيث الترتيب الزمني، مما يعني أنه يسبق جميع النصوص التي وردت بلغات أخرى غير المصرية، مثل العبرية والفينيقية والإغريقية (بازمة، 1975، صفحة 29).

وعندما قدم اليونانيون القدماء إلى شمال أفريقيا في القرن السابع قبل الميلاد، أطلقوا كلمة "ليبيا" على جميع المناطق التي أحاطت بمدنهم الخمس في برقة (بنطالوس، Pentapois) لكنهم سرعان ما توسعوا في استخدام هذا الاسم بشكل كبير حتى أطلقوه لجميع المناطق التي عرفوها في شمال القارة الإفريقية، بين نهر النيل شرقًا

والمحيط الأطلسي غربًا، حيث أشار المؤرخ اليوناني هيرودوث في كتبه في القرن الخامس قبل الميلاد وصفًا تفصيليًا لهذه المناطق من حيث جغرافيتها الطبيعية، وعناصر سكانها، وتنظيمهم القبلي ومظاهر حياتهم، ومن الجدير بالذكر أن اسم "أفريقيا" لم يكن معروفًا في ذلك الوقت، حتى أن بعض الكتاب ومنهم هيرودوث قسموا العالم إلى ثلاث قارات: ليبيا وآسيا وأوروبا، وتبعهم في ذلك بعض الجغرافيين المسلمين، ومنهم البيروني الذي عاش في القرن الحادي عشر الميلادي، أما كلمة "أفريقيا" فلم يبدأ استخدامها من قبل الرومان إلا في القرن الثاني قبل الميلاد بعد أن تمكنوا من القضاء على نفوذ اليونانيين والفينيقيين في شمال القارة (شرف، 1971، الصفحات 6-7).

وتعد اللغة اليونانية أول من استخدمت هذا الاسم للدلالة على الإقليم ذاته، حيث استخدم هوميروس في ملحمة الشهيرة الأوديسا ODISSEA وهو يستخدم اللفظ للدلالة على ليبيا كإقليم، ولكنه حينما تعرض في هذه الملحمة للحديث عن الليبيين أنفسهم أطلق عليه اسم اللوتوفاجي، أي أكلي نبات اللوتس، بالإضافة إلى ذلك ظهرت كلمة ليبس "Libs" اليونانية التي تدل على رياح الجنوب الغربي، وقد تدل على رياح القبلي، أو على الأمطار الهائلة على اليونان في فصل الخريف الآتية من ليبيا (شرف، 1971، الصفحات 31-45).

ولعل كلمة ليبيا مشتقة من اللبوة وهي أنثى الأسد، حيث كان المناخ قديمًا أكثر ملاءمة لحياة الأسود مما هي عليه الآن، وفي الأرض آثار تدل على ذلك المناخ الأكثر رطوبة (شاكر، 1972، صفحة 10)، حيث اعتمد الفينيقيون على تسمية البلد باسم Libia كون ليبيا بلد تكثر فيها الوحوش والأساد (قديمًا) وفي هذه التسمية تشابه مع كلمة Libya الحالية، ودلت عليها كذلك عشرات المئات من النقوش والرسومات البدائية لسكان ليبيا في عصور ما قبل التاريخ، وفي الميثولوجيا اليونانية هناك ارتباط وثيق بين ليبيا والسباع، فقورينا العذراء رسمت وهي تفتك بأسد، بينما رسمت ليبيا وهي تتوجها (بازمة، 1975، الصفحات 51-52).

وفي كتابه يقول المؤرخ الإغريقي هيرودوث أن معظم الإغريق يعتقدون أن ليبيا اكتسب اسمها من امرأة من أهل البلاد، وأن الإغريق أخذوا عن الليبيين استخدام أربعة جياذ في جر العربات (هيرودوث، 2001، الصفحات 310-366)، ولو أن رواية هيرودوث يشوبها الكثير من التساؤلات، حيث حمل هذا الكتاب الكثير من الإساءة إلى الليبيين، وبدى وكأنه تمهيد وتشجيع للاستعمار، حيث نال من النساء كثيرًا ومن عدم غيرة الرجال والوهن، وهذا يتناقض مع بعض ما قاله في أن الليبيين هم من استخدم العربات في الصيد والمطاردة، كما يتناقض مع تاريخ شعوبها حيث تعرضت مصر أيام الفراعنة للغزو من قبلهم.

أما عالم الآثار الأمريكي أوريك بيتس (Oric Bates) يشير إلى أن الليبيين كان لهم علاقات تجارية مع السودان (تشاد والنيجر) منذ وقت مبكر، لسيطرتهم على الطرق التي تبدأ من البحر المتوسط ثم تتجه جنوبًا إلى جنوب السودان، أشهرها طريق تشاد - طرابلس، وهو طريق للتبادل التجاري بين الجنوب والشمال قائم منذ آلاف السنين (عبد السلام، 2020، الصفحات 167-168)، كما تؤكد بعض الدراسات الأثرية على أن الرسوم الصخرية التي عثر عليها في فزان تصور رجالاً يركبون الخيول ترجع إلى

الجرمانيين الذين استوطنوا المنطقة في القرن الثامن قبل الميلاد، وكانت تربية الخيول تحظى بالاهتمام من قبل ملوك القبائل الليبية، حتى أن عدد الأمهر بلغت مائة ألف مهرًا سنويًا، حيث كانوا يستخدمونها في السباقات والحروب ونقل البضائع وحماية طرق القوافل التجارية (إعبليكة، 2022، الصفحات 292-296).

وجماع ذلك كله في أن الآراء التي تحدثت عن تاريخ ليبيا ومدلولات التسمية انقسمت بين مدلول معني بأحد القبائل الذين عاشوا في هذه المنطقة، وبين رأي يذهب إلى أن اسم ليبيا يشير إلى الإقليم، ورأي آخر بأن الاسم مشتق من الأسود التي كانت متواجدة في المنطقة عندما كان المناخ ملائمًا لعيش الحيوانات المفترسة والعاشبة، فالأسد يرمز إلى القوة والهيبة والسلطة والعرش، لذلك أصبحت تعبيرًا عن مدى قوتهم وبسط نفوذهم على المنطقة حتى تهابهم الأمم فلا تطمع في أرضهم، ويستألفت النظر أيضًا بأن النقوش واللوحات الأثرية التي وجدت في جبال اكاكوس وهي تصور حياة الليبيين وأسلوبهم في العيش، مثل: تربية الخيول وتدريبها على جر العربات فهي ترمز إلى السرعة في التنقل من أجل الصيد واستخدامها في الحرب وفي نقل البضائع والتجارة، لهذا كانت الخيول أحد أدوات القوة والهيبة والقدرة على حماية تجارتهم، وبالتالي لا ضير في أن يحمل الاسم أكثر من معنى، فكل رأي له حجته.

ومن الملفت للأذهان أيضًا بأن الليبيين اختلفوا عن غيرهم من سكان شمال أفريقيا في علاقاتهم مع جنوب الصحراء مثل تشاد والنيجر وأفريقيا الوسطى منذ القدم وحتى وقتنا الحاضر بعلاقات تجارية ربطت بين أفريقيا وباقي بلدان الشمال الإفريقي وأوروبا، وقد تمت هذه العلاقات عبر القوافل التجارية في مسارب وممرات عابرة للصحراء على الرغم من مشاق عبور هذه المسالك، وهذا يشير إلى أن معظم السكان الليبيين يفضلون الحركة كأسلوب حياة، سواء كان ذلك في الأنشطة الاقتصادية المتمثلة في المبادلات التجارية مع الدول المجاورة، على أن يمارسوا حرف ومهن تتصف بالثبات والاستقرار، أو في حياتهم الاجتماعية حيث الترابط الاجتماعي والتواصل التي توارثوا عليها منذ القدم، وبالتالي كانت سياسة دعم المحروقات متوافقة مع نمط الحياة التي يفضلون العيش بها، وذلك بتشجيع التماسك الاجتماعي وصلة الأرحام ووشائجها، وذلك عبر تسهيل الاتصال ومعالجة مسألة التباعد الجغرافي.

3.3 النقل والمواصلات:

من المسلم به أن المواصلات تعد عنصرًا حاسمًا في عملية الإنتاج والتبادل، ولها كذلك تأثير مباشر على دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتؤدي دورًا محوريًا في تعزيز القطاعين الإنتاجي والخدمي، فتنمية الأراضي الزراعية وتسويق منتجاتها وسهولة نقل المستلزمات السلعية والخدمية والقوى العاملة وتنمية الصناعات القائمة، وإيجاد الفرص الصناعية الجديدة، وإمكانية استغلال المعادن والثروات الطبيعية الموجودة، وكذلك تنمية التجمعات السكانية أينما وجدت داخل الدولة اقتصاديًا واجتماعيًا، كل ذلك يتوقف تحقيقه إلى حد كبير على مدى توفر سبل المواصلات وكفاية تشغيلها، هذا إلى جانب دورها الفعال في إنجاح المخططات والبرامج الصحية

والتعليمية، وكذلك نشر الثقافة والوعي بين أفراد المجتمع وتحسين ظروفهم المعيشية (العزابي، النقل والمواصلات في كتاب الجماهيرية دراسة في الجغرافيا، 1995، صفحة 485).

إن أهمية عنصر النقل في الصناعة في أنه يمكن للصناعة من أن تتمتع بمزايا الإنتاج واسع النطاق، مما يساعد بطبيعة الحال على تقليل تكلفة السلع، ويعمل على زيادة قيمتها، إذ لا يكتسب المنتج قيمة إلا بعد وصوله إلى السوق، بالإضافة إلى ذلك يسهل النقل التنمية الصناعية؛ وذلك من خلال إمداده بالمواد الخام من مصادر متنوعة وبتكاليف معقولة، وبالتالي فإن التقدم في قطاع النقل من حيث تعدد الوسائط وحجم المواد المنقولة يعجل بنشوء أنماط صناعية جديدة، حيث تتحرر الكثير من الصناعات من ارتباطها بمواقع المادة الخام (رهبان، 2010، الصفحات 43-44).

وللنقل أثر اجتماعي كبير من خلال زيادة الاحتكاك الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع، وزيادة فرص التفاعل بين مختلف المجتمعات، ويقلل من إمكانية العزلة الاجتماعية من خلال توفير فرص المشاركة المباشرة والسفر، وبالتالي السماح للأفراد بالاندماج في بيئة ثقافية متماسكة، وفي المقابل فإن المناطق المعزولة التي تفتقر إلى البنى التحتية للنقل غالبًا ما تظل أكثر حفاظًا على تقاليدها وعاداتها ودياناتها ولغاتها وأنظمتها الاجتماعية، لذلك فإن التركيبة الاجتماعية والديموغرافية المحددة لهؤلاء السكان تزيد من إمكانية استيعابهم مع الآخرين، حيث يمثل العيش لفترات طويلة من العزلة الجغرافية بمنعهم من التعرض لثقافات متنوعة، ولهذا تلعب وسائل النقل دورًا حاسمًا في تمكين حكم الدولة من بسط نفوذها في أنحاء البلاد، وعلى العكس من ذلك فإن المناطق المحرومة من خدمات النقل – وخاصة المناطق الجبلية والصحراوية – معرضة للحركات الانفصالية، ويمكن أن تصبح ملاذًا لأولئك الذين يتهربون من السلطة القانونية، أو يسعون إلى الحكم الذاتي، إذ توفر هذه المواقع أيضًا ملجأ من الاضطهاد الحكومي والظلم بسبب عدم إمكانية الوصول إليها نسبيًا (العثمان و الزيايدي، 2014، صفحة 228).

3.3.1 قياسات المفاضلة بين وسائل النقل

تختلف كلفة النقل باختلاف الوساطة النقلية، فزاد ذلك من صعوبة إحلال وسائل النقل محل بعضها؛ لأن لكل منهما خصيصتها المميزة لها والتي تؤثر على نوعية الخدمة وحجم الحمولة، كما يتيح خفض تكاليف نقل البضائع إلى وصول البضائع إلى أسواق بعيدة، ومن ثم يؤدي على تساوي العرض في مختلف الأسواق، وتساوي الأسعار نتيجة لذلك، ولكن سيزيد من قيمة الأرض القريبة من وسائل المواصلات، وبهذا تستطيع بعض المناطق أن تخصص في إنتاج بعض السلع بتكلفة أقل، ويساعد هذا النقل على عملية التبادل التجاري بين المناطق، ويقود هذا الأمر إلى زيادة رفاهية المستهلك وزيادة دخله الحقيقي، علمًا بأن تكلفة النقل لا تقل عن نسبة 20% من تكلفة المنتج النهائي (حسين و غانم، 2022، الصفحات 1333-1340).

وعند المقايسة بين أنماط وسائل النقل يتم الأخذ بالاعتبار عدد من المعايير التي تسهم في الاتجاه نحو تفضيل نوع معين، حيث تعتبر تكلفة النقل ضمن حزم كلفة نقل الأفراد أو السلع، خاصة إذا شملت هذه الإجراءات تكاليف التخزين والمناولة والوقت المستغرق، ومدى الاعتماد على وسيلة النقل كمحل للثقة في تحقيق الانتظام في عملية

الإمداد، لأن بعض الوسائل النقلية تتأثر بالظروف المناخية أو بحوادث المرور أو الازدحام، بالإضافة إلى وصول البضائع بنفس الظروف والمواصفات التي شحنت بها، بالإضافة إلى خصائص السلعة من حيث قيمتها أو قابليتها للتلف، والجدول التالي يبين مميزات وعيوب كل وسيلة نقلية.

جدول (3.1) ترتيب وسائل النقل بمقتضى معايير المفاضلة بينهما حسب التكلفة وخصائص التشغيل

ت	الوسيلة	التكلفة	زمن النقل	التلف والفاقد	مدى الاعتماد على الوسيلة
1.	النقل بالأنابيب	4	4	1	1
2.	اللوربات (الشاحنات)	2	2	4	2
3.	السكك الحديدية	3	3	5	3
4.	النقل الجوي	1	1	3	4
5.	النقل المائي	5	5	2	5
	المعيار	=1 أعلى تكلفة	=1 أقل زمن	=1 أقل تلف	=1 الأفضل

المصدر: إلتوني؛ فتحي السيد (2005) خدمات نقل البضائع وأثرها على تنافسية الصادرات المصرية، المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، المجلد 13، العدد الأول، القاهرة، معهد التخطيط القومي، ص:65.

ويتضح من الجدول (3.1) أن النقل الجوي يمتلك العديد من الخصائص التي تفرقه عن غيره من وسائل النقل، حيث أنه الأقل زمناً ولكنه الأعلى كلفة، وهذا يجعله غير مناسب لجميع أنواع البضائع، ويتميز النقل بالأنابيب بأنه الأقل تلفاً، ولكنه بطيء للغاية، مما يجعله غير مناسب للبضائع التي تحتاج إلى سرعة في النقل، ويتميز النقل المائي بأنه الأقل تكلفة ولكنه الأبطأ سرعة، وهذا يجعله مناسباً للبضائع التي ليست لها أهمية كبيرة في سرعة النقل، وتعتبر الشاحنات في درجة الوسط من ناحية التكلفة وسرعة النقل، حيث إنها ليست الأعلى كلفة ولا الأقل تكلفة، وليست الأسرع ولا الأبطأ، ولكنها توفر توازناً بين التكلفة وسرعة النقل، أما السكك الحديدية تعد وسطاً بعد النقل بالشاحنات من حيث التكلفة وسرعة النقل، ولكنها الوسيلة الأكثر تعرضاً للتلف والفاقد، وهذا يجعله يحتاج إلى مزيد من الرعاية والصيانة، وبالتالي فإن كل وسيلة نقل لها مميزاتاها وعيوبها، ويجب اختيار الوسيلة المناسبة بناءً على نوع البضائع ومتطلبات النقل.

لذلك فإن السياسات المرتبطة بدعم المحروقات أو تحرير أسعارها لا تؤثر بشكل مباشر على قطاع النقل فحسب، بل تشمل مختلف القطاعات بما في ذلك الأنشطة الصناعية المختلفة، إلى جانب الارتباطات التجارية والاجتماعية، وهذا يعني أن تأثير هذه السياسات يمتد إلى نطاق واسع من المجالات، مما يجعلها ذات أهمية كبيرة في تشكيل البعد الاقتصادي والاجتماعي، ويمكن إجمال أنواع النقل المرتبطة بمتغيرات تكلفة المحروقات على النحو التالي، حيث يظهر تأثير هذه المتغيرات على مختلف أنواع النقل، مما يؤكد على أهمية النظر في هذه العوامل عند وضع السياسات المتعلقة بالمحروقات.

3.3.2 النقل البري:

يمثل النقل البري أهم وسائل النقل في ليبيا، وتبرز أهميته في المقام الأول من خلال الدور الكبير الذي تعكسه الطرق البرية في تنمية الاقتصاد الوطني، وعدم قدرة وسائل النقل الأخرى لمنافسته، وبجانب ذلك أنها أكثر وسائل النقل تؤدي مهمة ربط أكثر أجزاء البلاد بعضها ببعض، مما يسهل الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية، وتقوية الروابط الاجتماعية، ويساهم بشكل كبير في القضاء على مظاهر التخلف التنموي في المناطق النائية (المهدوي، 1998، صفحة 351)، واعتراقاً بهذه الفوائد أعطت سياسات الدولة الليبية على مدى العقود الماضية الأولوية لدعم تكاليف المحروقات لضمان استفادة جميع المواطنين من وسائل النقل بأسعار معقولة، ولا يهدف هذا النهج الاستراتيجي إلى تحفيز النمو الاقتصادي فحسب، بل إلى تعزيز القطاعات الصناعية المحلية أيضاً، علاوة على ذلك فإنه يعزز الوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية، وكذلك أماكن العمل، وبالتالي تقليل تكاليف المعيشة.

وعند النظر إلى بدايات نشأة الطرق البرية، لوحظ بأن فترة الاحتلال الإيطالي لليبيا من 1911م إلى 1943م، بدأت الطرق المعبدة والممهدة في الظهور، حيث تم خلال فترة ما بين الحربين العالميتين تنفيذ معظم الوصلات الرئيسية على طول الساحل الليبي، ومن أهمها الطريق الساحلي (العزابي، النقل والمواصلات في كتاب الجماهيرية دراسة في الجغرافيا، 1995، الصفحات 486-487)، والجدير بالذكر أن الإيطاليين قاموا برصف ما يقرب من 2800 كيلومتر من الطرق الإسفلتية الصلبة، ولسوء الحظ تعرضت هذه البنى التحتية لأضرار جسيمة خلال الحرب العالمية الثانية (أبومدينة، 2008، صفحة 215)، وكانت هذه الطرق المعبدة في البداية مخصصة للأغراض العسكرية، ثم للاستخدامات التجارية، ويغلب عليها عدم الانتشار والضييق، إذ تراوحت ما بين 3 و 6 أمتار إلى جانب الاكتاف الترابية، ويغلب عليها الالتواء وعدم الاستقامة مما يجعل الرؤية غير جيدة، ويطيل من المسافة، بالإضافة إلى ضالة حجم الحركة عليها، مع استمرارية استعمال الدواب وسيلة للنقل حتى أواخر الخمسينات وخاصة المناطق الجبلية في الريف (العزابي، النقل والمواصلات في كتاب الجماهيرية دراسة في الجغرافيا، 1995، صفحة 487).

وفي أوائل الستينات، أي بعد اكتشاف وتصدير أول شحنة من النفط (أكتوبر 1961م) حدث تحسن كبير في الميزان التجاري، وقد سهل هذا التحسن الاقتصادي إطلاق العديد من المشاريع التنموية، بما في ذلك إدخال مشاريع تتعلق بتعبيد للطرق خلال هذه الفترة، إذ تم رصف الطرق التي تربط سبها بالساحل عند أبوقرين (المعروفة باسم الهيشة الجديدة) إلى جانب طرق أخرى في شمال شرق وشمال غرب ليبيا، تلا ذلك البدء في إعادة رصف الطريق الساحلي في عام 1967م، إلا أن أهم فترة ازدهار شهدتها شبكة الطرق كانت بعد عام 1970م أي في الفترة التي تزامنت مع مرحلة تنفيذ الخطة الثلاثية 1973-1975م، تليها الخطة الخمسية 1976-1980م، حيث تم خلال مراحل تنفيذ هذه الخطط المتعلقة بشبكة الطرق الرئيسية والثانوية توسعاً في أطوالها بمقدار ثلاثة أضعاف تقريباً مقارنة بمداها في نهاية الستينات (العزابي، النقل والمواصلات في كتاب الجماهيرية دراسة في الجغرافيا، 1995، صفحة 487).

الجدول (3.2) تطور إنشاء الطرق في ليبيا خلال الفترة من 1970-2009م

السنة	الطرق الرئيسية والثانوية			الطرق الزراعية			الإجمالي	
	الطول كم	الزيادة كم	نسبة الزيادة %	الطول كم	الزيادة كم	نسبة الزيادة %	الطول كم	الزيادة كم
1970	5800	-	-	250	-	-	6050	-
1975	7747	1947	33.57	1263	1013	405.20	9010	2960
1980	10700	2953	38.12	3563	2300	182.11	14263	5253
1985	15700	5000	46.73	6500	2937	82.43	22200	7937
1991	16759	154	0.93	7500	500	7.4	24254	2054
1996	17985	1101	5.89	7500	0	0	25485	1231
1997	17,985	0	0	7,550	50	0.67	25,535	50
السنة	الطرق الرئيسية			الطرق الفرعية والزراعية			الإجمالي	
	الطول كم	الزيادة كم	نسبة الزيادة	الطول كم	الزيادة كم	نسبة الزيادة	الطول كم	الزيادة كم
2009	15,143	-	-	18,386	-	-	33,529	7,994

المصدر: العزايبي، أبو القاسم (1995م) النقل والمواصلات، ص: 490.

مصلحة الإحصاء والتعداد، الكتاب الإحصائي، 1998م، 1999م، 2009م.

ومن خلال البيانات الواردة في الجدول (3.2) اتضح أن إجمالي شبكة الطرق في ليبيا عام 1970م بلغ حوالي 6050 كيلومتراً، ويشمل ذلك 250 كيلومتراً من الطرق الزراعية، و5800 كيلومتراً تشكل طرقاتاً رئيسية وثانوية، وبحلول عام 2009م ارتفع إجمالي أطوال الطرق في ليبيا إلى 33529 كيلومتراً، بزيادة قدرها 27479 كيلومتراً ويمثل هذا معدل نمو يتجاوز خمسة أضعاف ونصف ما تم تسجيله في عام 1970م.

ولوحظ أن حوالي ثلاثة أرباع هذه الطرق تتركز في المناطق الشمالية، وعلى النقيض من ذلك تظهر المناطق الجنوبية والوسطى من بين المناطق الأكثر عوزاً من حيث الطرق المعبدة؛ ويمكن أن يعزى هذا التفاوت إلى الظروف الطبيعية الصعبة السائدة في هذه المناطق، فضلاً عن مساحاتها الشاسعة وتشتت سكانها، وبشكل عام تمتد شبكة الطرق في الشمال بالتوافق مع المراكز العمرانية، بينما تمتد في الجنوب عبر المناطق التي تتميز بتواجد منابع المياه والآبار (المهدوي، 1998، صفحة 352).

ويختلف تصنيف الطرق المعبدة وفقاً لمعايير متعددة تختلف من دولة إلى أخرى، ومع ذلك فإن نظام التصنيف الأكثر انتشاراً عالمياً يعتمد على أسس مورفولوجية، وهذه المقاربة تأخذ في الحسبان عدة عوامل مثل: السرعة التصميمية للطرق، وكذلك عدد المسارات والممرات التي تتكون منها، بالإضافة إلى آليات بنائها ورفصها واكسائها، وتشمل الاعتبارات الأخرى مثل: مدى استقامة الطريق المار عبر بيئته الطبيعية، وتوافر مرافق الخدمة مثل: محطات الوقود ومواقف السيارات والتشجير، وكذلك سعة الطريق وطريقة الرصف وإشارات المرور (السامرائي، جغرافية النقل والتجارة الدولية، 2014م، صفحة 59) وبناءً على ذلك يتم تصنيف الطرق المعبدة في ليبيا وفقاً للآتي:

3.3.2.1 الطريق الساحلي الرئيس:

ترتبط الطرق الرئيسية المدن الرئيسية والعواصم الإقليمية ببعضها، فهي طرق وطنية داخل الدولة الواحدة، وتتميز بمواصفات هندسية عديدة منها وجود مساران بجزيرة وسطية وكل مسار يتضمن ممران، وتصل السرعة التصميمية والتشغيلية للسيارات إلى (120 كم/ساعة) وتسلكه كافة الشاحنات والساحبات وبقية أنواع السيارات (السامرائي، جغرافية النقل المتقدمة للدراسات العليا، 2014، صفحة 46).

ويعد الطريق الساحلي في ليبيا أحد الطرق الرئيسية فهو يقوم بربط المدن الساحلية أو القريبة منها، ويعد أهم الطرق البرية في ليبيا، حيث أنه مزدوج في معظم أجزائه، ويمتد هذا الطريق على طول الساحل بين أمساعد في الشرق ورأس أجدير في الغرب لمسافة تبلغ حوالي 1760 كيلومترًا، مارًا بأكثر المناطق ازدحامًا بالسكان، وأفضل الأراضي الزراعية، فهو يخدم ما لا يقل عن 84 % من مجموع سكان البلاد، وبالرغم من وجود بعض المزايا التي يتصف بها هذا الطريق من حيث الاتساع والاستقامة وخلوه من المنحدرات والمنعطفات الخطرة، ولكن بسبب حركة السيارات التي تقل المعدات الثقيلة وعدم توفر ضوابط بخصوص الحمولة القصوى لمستخدمي الطريق من الشاحنات الضخمة، وكذلك نجد نظام الصرف على طول الطريق غير جيد، وقد بدأ ذلك جليًا حينما تعرض الطريق لأضرار بالغة على أثر سقوط الأمطار الغزيرة، كما لوحظ أن أكتاف الطريق بدأت تتمزق في أجزاء كثيرة نتيجة لزيادة حجم الحركة، بالإضافة إلى وجود عدد من النواقص تظهر على مواصفات الطريق الساحلي السريع تتمثل في علامات المسافة، وإشارات المرور، وعلامات أسماء المدن والمناطق، ومحطات الاستراحة والنجدة والصيانة يشكو منها معظم السائقين (العزابي، الطرق والنقل البري والتغير الاجتماعي والاقتصادي في الجماهيرية "تحليل جغرافي"، 1981، الصفحات 202-206).

3.3.2.2 مشروع الطريق الساحلي السريع:

يحوز هذا النمط من الطرق بميزة فريدة عن باقي أنواع الطرق بميزة السرعة، حيث تتخذ شكل خطوط مستقيمة أو شبه مستقيمة، واسعة ذات اتجاه واحد، وتمتد في شكل محاور رئيسة تتقاطع – ولا تلتقي – بواسطة الانفاق والجسور، وعادة ما تكون بعيدة عن المحلات العمرانية، وقد تخترق نطاقات زراعية دون أن تخدمها – إذ تخدم أساسًا أغراض النقل السريع بين المدن الرئيسية – حيث يخرج منها وصلات تتجه صوب هذه النطاقات والمحلات العمرانية وشبكات الطرق التقليدية (الزوكة، 2000، صفحة 121).

ويعتمد تخطيط الطرق السريعة على سرعة تصميمية لا تقل عن 90 كم / ساعة، بالإضافة إلى أنها لا تشمل حركة المشاة أو الدراجات أو أي وسيلة نقل بطيئة، وفي حالة حدوث ذلك فيجب عزلها تمامًا عن حركة المرور السريعة (عفيفي و فؤاد، 2006، صفحة 128)، كما أنها مجهزة بالأسيجة والمداخل النظامية التي لا تعيق حركة النقل السريعة للسيارات، حيث تصل طاقتها الاستيعابية تتراوح ما بين 3000 – 6000 سيارة / ساعة، وبسرعات تصل إلى أكثر من 140 كم / ساعة لمسافات طويلة، مما

يؤدي إلى الاقتصاد في زمن الرحلات وكذلك في نفقات الوقود المستهلك (السامرائي، جغرافية النقل والتجارة الدولية، 2014م، صفحة 60).

خريطة (3.1) مشروع الطريق الساحلي الجديد من إمساعد حتى رأس إجدير

المصدر: استنادًا إلى قاعدة بيانات برنامج Arc Map GIS Pro

ونظرًا لأهمية الخط الساحلي في النقل البري وحل مشكلة الاختناقات المرورية، وتقليل نسبة الحوادث، والمساهمة في نمو وتطوير صناعة النقل، تم إنشاء جهاز لتنفيذ مشروع يتولى تنفيذ طريق سريع جديد موازي للطريق القديم في سنة 2018م، وذلك لتسهيل حركة التنقل الانسيابي بين المواطنين القاطنين بالمدن الرئيسية، وكذلك حركة التنقل بين دول الجوار، والذي يمتد بين (إمساعد رأس إجدير) من بين أجزاء الطريق المغاربي السيار (7000 كم)، بالإضافة إلى أنه يمثل جزء من حلقة الطريق الدائري للدول المطلة على ساحل البحر المتوسط، حيث يبلغ طول هذا الطريق نحو 1721 كيلومترًا، مقسم إلى أربع قواطع، يمتد القاطع الأول حوالي 400 كم، من الحدود الليبية في الشرق عند منفذ إمساعد حتى مدينة المرج، يليه القاطع الثاني الذي يبلغ 343 كم، يبدأ من مدينة المرج وينتهي عند مدينة البريقة، أما القاطع الثالث بطول 583 كم، وهو يقع بين مدينتي البريقة ومصراته، أما القاطع الرابع والأخير فيصل طوله حوالي 395 كم، يبدأ من حيث انتهى القاطع الثالث وينتهي عند الحدود الليبية التونسية عند معبر رأس أجدير، ويحظى هذا الطريق المزمع تنفيذه بأنه يتضمن المواصفات العامة للطرق السريعة، حيث يشمل إقامة جسور تغيير الاتجاه ومحطات الوقوف والخدمات والاستراحات، ومراكز صيانة الطريق، وتقاطعات الدخول والخروج (جهاز تنفيذ وإدارة طريق إمساعد رأس إجدير، بلا تاريخ).

3.3.2.3 الطرق الجنوبية:

وهي عبارة عن خطوط طويلة تمتد من الشمال إلى الجنوب لربط المناطق الساحلية ببعض مراكز الاستقرار والمراكز الإدارية والعمرانية الداخلية (المهدوي، 1998، صفحة 358)، ومن أهمها:

طريق طرابلس – غريان - سبها:

يبدأ هذا الطريق مساره من مدينة طرابلس باتجاه الجنوب نحو غريان بمسافة 89 كم، ثم يستمر بالامتداد باتجاه الجنوب نحو سبها قرابة 600 كم تقريبًا، مرورًا بعدة مدن أهمها: مزدة، الشويرف، القرينات، براك، وتبرز أهمية هذا الطريق في ربط شمال البلاد بالمراكز العمرانية المنتشرة في الجنوب الليبي (مسعود، 2015، صفحة 61).

طريق سبها بوقرين:

يمتد هذا الطريق جنوبًا نحو 600 كيلومتر، وتسير بعد ذلك إلى مصراته وطرابلس من ناحية الغرب، وإلى بنغازي من ناحية الشرق (العزابي، الطرق والنقل البري والتغير الاجتماعي والاقتصادي في الجماهيرية "تحليل جغرافي"، 1981، صفحة 206).

طريق إجدابيا – جالو – الكفرة:

يعد من الطرق الرئيسية المرصوفة في ليبيا، ويمتد هذا الخط عبر طريق صحراوي، إذ يبلغ طوله حوالي 864 كم من مدينة إجدابيا إلى الكفرة، ويعتبر أساسياً في حركة النقل إلى كل من أوجلة، وإجخرة، وجالو،

وواحات الكفرة السبعة (الجوف، الهواري، الهويويري، الطلاب، الطليليب، بومة، بويمة)، إلا أن بعض أجزاء الطريق في حالة سيئة، خاصة في الجزء الممتد من جالو إلى الكفرة الذي يصل طوله حوالي 584 كم، ولا يوجد أي تجمع سكاني مهم على مدى الطريق، ويعاني هذا الطريق من التشققات والفواصل العرضية على مسافات متقاربة، بالإضافة إلى قلة الإشارات المرورية وكثرة المطبات والترسبات الرملية (أبوناجي و الدقداق، 2022، صفحة 562)، وتكمن أهمية هذا الطريق في كونه يربط أكبر منطقة تكون فيها الحقول النفطية لاستخراج النفط.

طريق طبرق - الجغبوب:

ويمتد هذا الطريق من إقليم طبرق (البطنان سابقاً) في الشمال إلى واحة الجغبوب في الجنوب بطول 280 كيلومتراً (محمد، 2022، صفحة 104)، ويبدو التهاك واضحاً على الجزء الذي يقرب من الجغبوب، ويعزى ذلك إلى بعد أفران تسخين الإسفلت الموجودة في طبرق عن الجزء الأخير من هذا الطريق، ونتيجة لذلك تم تسليم المادة الإسفلتية بدرجة حرارة أقل من المعايير المطلوبة، مما أدى إلى ظهور التصدعات والتشققات في الطريق.

طريق طرابلس - غريان - غدامس:

ترتبط مدينة غدامس بالعاصمة طرابلس بطريق بري يمتد لمسافة 640 كم، حيث يبدأ من وسط مدينة طرابلس وصولاً إلى مدينة غريان، ثم يحاذي هذا الطريق سلسلة جبل نفوسة من غريان إلى نالوت، ثم ينحدر جنوباً إلى مدينة درج، ويسر نحو غدامس بنحو 92 كم، وتبرز أهمية هذا الطريق أن نهايته تتصل بمعبر الحدود الليبية الجزائرية، ونقطة التقاء الحدود بين ليبيا وتونس والجزائر، مما يعد عامل مهم في حركة المبادلات التجارية (المازق و أبومداس، 2023، صفحة 19).

طريق طرابلس - ترهونة - بني وليد:

يبدأ هذا المسار من وسط طرابلس في اتجاه مزدوج نحو مطار طرابلس الدولي ثم يعطف نحو قصر بن غشير على مسافة تقارب 25 كم، بعد ذلك يمتد جنوباً لمسافة 11 كم حتى يصل إلى منطقة السبيعة، ومن ثم يتجه نحو الجنوب الشرقي إلى أن يصل مدينة ترهونة على بُعد حوالي 90 كم، بعد ذلك يستمر في الاتجاه نحو الجنوب الشرقي إلى مسافة 85 كم ليصل إلى مدينة بني وليد (مسعود، 2015، صفحة 61).

3.3.2.4 الطرق الفرعية أو الثانوية:

وهي طرق مكملة للطرق الرئيسية حيث تربط هذه الطرق المدن والقرى ببعضها من جهة وبشبكة الطرق الرئيسية من جهة أخرى، وتتميز بوجود مسار واحد للذهاب وآخر للإياب لمعظم هذه الطرق وبسرعة تقل عن 100 كم / ساعة (السامرائي، جغرافية النقل المتقدمة للدراسات العليا، 2014، صفحة 47)، وتظهر أهمية هذه الطرق في ربط مراكز البلديات بمراكز الأفضية (التقسيمات الإدارية للبلدية) والنواحي من جهة، ومراكز الأفضية بالنواحي

التابعة لها من جهة أخرى، وبعض هذه الطرق يبدأ من الطرق الرئيسية لينتهي في مدينة أو مركز قضاء، ويتراوح عرض جسم الطريق بين 6-7 أمتار (السماك و العبيدي، جغرافية النقل بين المنهجية والتطبيق، 2011، صفحة 172)، وهي طرق ذات منفعة محلية تعود على المناطق ذاتها بالفائدة، ومن الأمثلة على هذه الطرق طريق سبها براك، وسبها مرزق (المهدوي، 1998، صفحة 359).

خريطة (3.2) التوزيع الجغرافي لشبكة الطرق المعبدة وغير المعبدة في ليبيا

المصدر: استنادًا إلى قاعدة بيانات برنامج Arc Map GIS Pro

3.3.2.5 الطرق الزراعية أو الريفية:

تصنف هذه الطرق بأنها مبلطة تبليطاً قديماً ومسالكها ضيقة وأن عرض جسم الطريق يتراوح بين 3-6 أمتار، وغالباً ما تنتهي مسالك هذا النمط من الطرق بالمستوطنات الريفية، وأن هذا النمط من الطرق يقدم خدمات خاصة لتسهيل عملية تسويق الإنتاج الزراعي وإيصال متطلبات الإنتاج إلى المستوطنات الريفية (السماك و العبيدي، جغرافية النقل بين المنهجية والتطبيق، 2011، صفحة 172)، وتكون أطوال هذه الطرق قصيرة، وبطاقة استيعابية بين 500-600 مركبة في الساعة، وبسرعة 20-30 كم في الساعة (صالح، 2012، صفحة 159) وتغطي البلاد هذا النوع من الطرق خاصة في نصفها الجنوبي، شبكة الطرق والدروب الصحراوية والنصف ممهدة والتي كانت في الماضي طرقاً للقوافل، وتمثل الكفرة وزويلة ودرج مركزاً هاماً لتجمع هذا النمط من الطرق (المهدوي، 1998، صفحة 159).

ويتضح من الحالة الراهنة للطرق في ليبيا تنوعها، حيث تتباين بين طرق ذات رصف جيد مثل طريق غريان غدامس بفضل التكوين الجيولوجي ونوع التربة، بالإضافة إلى قلة الاستخدام بسبب الكثافة السكانية المنخفضة، وطرق تعاني من التشققات وتصدعات وتراكم الرمال خلال هبوب الرياح القوية مما يتسبب في تضيق حارات السير، كما هو الحال في الطرق الجنوبية في سبها والكفرة والجبوب، كما تعاني هذه الطرق من نقص في العلامات المرورية وغياب برامج صيانة منتظمة للطرق الرئيسية والزراعية والفرعية، بالإضافة على ذلك عدم توفر الإضاءة في أغلب الطرق، وإن وجدت في أجزاء معينة من هذه الطرق يلاحظ عليها الإهمال وعدم متابعة الأعطال التي تحدث في مسارات هذه الطرق، وهذه المشاكل تؤثر سلباً على حركة المركبات؛ فالطرق الجيدة تضمن سيراً آمناً وسلساً للمركبات، مما يساهم في تقليل حوادث السير والحفاظ على سلامة المركبات (الحضيري، 2021، الصفحات 32-33).

3.3.3 أنواع وسائل النقل المستخدمة في منطقة الدراسة:

هي وسائط النقل المتوفرة والتي يعوز إليها السكان لتمكينهم من أن يقضوا مختلف احتياجاتهم اليومية، ويستعملون بواسطتها نقل كل من البضائع والأفراد من مكان إلى آخر، وتعد شبكة الطرق ووسائط النقل التي تتحرك عليها من المحاور المهمة الرئيسية التي تكون في خدمة السلع والبضائع والسكان والمنتجات بأشكالها المختلفة، وكذلك تحديد المحاور العمرانية، ويعتبر النقل وشبكة الطرقات الشريان المهم الذي من خلاله تنتشر المراكز العمرانية المهمة ومختلف الأنشطة الأخرى (علي م.، 2023، الصفحات 78-79).

والنقل في ليبيا نقل خاص ويتمثل بالسيارات التي تعود ملكيتها للأفراد، وتستخدم للأغراض الشخصية؛ وذلك لأسباب منها زيادة في دخل الفرد، وقلة وسائل النقل العام، حيث يتركز النقل العام أو يغطي مناطق محدودة داخل المراكز العمرانية مثل طرابلس وبنغازي، أو في نقل الأفراد والبضائع إلى مناطق تتميز بمسافات بعيدة، ويشمل النقل العام سيارات الأجرة وسيارات النقل العام (الحافلات) التي تستخدم في نقل الموظفين الذين يتوفر لهم نقل إلى أماكن العمل.

ولا غنى عن المركبات الخاصة التي تتميز بسهولة الوصول إلى الأماكن النائية ، حيث الانتشار العشوائي للمراكز العمرانية في أماكن متباعدة، فتجد بعض المناطق السكنية بعيدة بشكل ملحوظ عن أماكن التسوق والخدمات الأساسية، ومن ثم فإن الدعم الحكومي لتكاليف المحروقات يؤدي دورًا محوريًا في تعزيز درجة العدالة النسبية من خلال تجنب الفوارق الكبيرة في تكاليف السلع بين البيئات الحضرية الواقعة في شمال البلاد القريبة من الموانئ التجارية، والمراكز العمرانية والريفية الواقعة في الجنوب حيث الصحراء وقساوة المناخ، ونتيجة هذا التباعد الجغرافي، تظل وسائل النقل الخاصة المتمثلة في الشاحنات والسيارات هي الوسيلة الأساسية للتنقل دون غيرها من وسائل النقل التي تتمتع بها الدول الأخرى في ربط أجزاء البلاد ببعضها البعض، والتي تخدم السكان بأشكال مختلفة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، لذلك عملت الدولة على دعم المحروقات لمعالجة هذه الأسباب، وبسط سلطتها على كافة أراضي البلاد.

جدول (3.3) عدد المركبات المسجلة والعاملة خلال الفترة 1960-2017م

2023	2020	2017	2015	2010	2005	2001	1994	1979	1970	1960	السنة
المركبات المسجلة في نفس السنة				المركبات المسجلة والعاملة							
2946	671	115	222	1405	559	228	1103	-	-	-	دراجة نارية
323405	118287	115119	242192	1865533	957226	578924	740079	308746	95762	17145	سيارات خاصة
5278	587	1341	1800	85828	54307	29777	-	10398	4367	371	ركوبة عامة
32150	17941	13659	52404	402275	253674	172460	339212	167748	44582	9099	سيارة نقل
4688	2384	2165	4849	52691	21617	14971	-	-	-	-	سيارة مقطورة
5040	4125	2004	21513	40529	11848	6649	-	-	-	-	سيارة جرار
257	217	214	284	3755	2072	1451	-	-	-	-	جرار زراعي
2212	1211	1087	1920	28247	9227	4596	-	-	-	-	روافع وحفارات
105	2	-	19	-	-	-	2176	2835	820	326	سيارة حافلة
-	-	-	-	-	-	-	79032	-	--	-	مركبات أخرى
376081	145425	137721	325203	2480263	1310530	809056	1161602	489727	145531	26941	الإجمالي

المصدر:

- المهدي، محمد (1998م) جغرافية ليبيا البشرية، منشورات جامعة قارونس، ط1، بنغازي، ص: 355.
- مصلحة الإحصاء والتعداد، الكتاب الإحصائي، 2005م، 2010م، 2015م، 2017م.
- إحصائية المركبات 2020-2023م، إدارة شؤون المرور والتراخيص، طرابلس، مقابلة شخصية يونيو 2024م.

الشكل (3.1) التوزيع العددي للمركبات المسجلة والعاملة خلال الفترة 1960-2023م

المصدر: استنادًا إلى بيانات الجدول (3.3)

ومن خلال معطيات الجدول (3.3) والشكل (3.1) أن أعداد السيارات المسجلة والعاملة في ليبيا تصاعدت منذ عام 1960 وحتى العام 2010م بما يقرب من 2 مليون ونصف مركبة، ويعزى هذا الارتفاع إلى حاجة السكان إلى الانتقال بالسيارات الخاصة بالتزامن مع نمو السكان وتشجيع العنصر النسائي على قيادة السيارة، والانخراط في سوق العمل، ودخول عدد كبير من الشركات العاملة رافقها وجود العمالة الوافدة التي تستخدم السيارات الخاصة للوصول إلى أماكن عملهم، ولكن تراجع إجمالي عدد المركبات المسجلة في عام 2015م إلى نحو 325,203 مركبة، وذلك بمدعاة عدم وجود إحصائية من جهات الاختصاص لأعداد المركبات العاملة في البلاد، إلى جانب ذلك حدوث تراجع في أسواق بيع السيارات نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي لحقت بالبلاد من تغير أسعار الصرف بما لا يتناسب مع مستوى عائد الفرد، واستمر أعداد العربات في الانخفاض في عام 2020م إلى عدد 145425 مركبة، بعد ذلك بدأ عدد المركبات المسجلة في الارتفاع عام 2023م بإجمالي 376081 مركبة، نظرًا للاستقرار السياسي والأمني النسبي ورفع مستوى الأجور لبعض القطاعات.

كما يلاحظ أن عدد المركبات الثقيلة مثل الجرارات والرافعات وسيارات الجرار لم يتم تقييدها في الفترة ما بين 1960-1994م ثم دخلت إلى المركبات المقيدة في السجلات الرسمية للدولة، خاصة وأنها آليات تعتمد على وقود الديزل المعروف بـ(النافتا) حيث بلغت في عام 2001 حوالي 6,649 عربة نقل، ثم بلغت أقصاها في عام 2010م بنحو 40,529 عربة نقل، وتراجع هذا النوع من الآليات المسجلة في عام 2017م إلى قرابة 2004 شاحنة، لكن في عام 2023م ارتفع عدد ما تم تقييده في هذه السنة حوالي 5040 شاحنة.

3.3.4 خصائص شبكة الطرق وفق مقياس سهولة الوصول والارتباط الجغرافي:

يمكن اعتبار سهولة الوصول والارتباط الجغرافي تعبيرًا مباشرًا عن قابلية الحركة، سواء كانت تتعلق بحركة الأشخاص أو السلع أو المعلومات، كما تعتبر هذه المفاهيم تحليلًا للعلاقات الإقليمية بين المستقرات الحضرية وتوابعها، إذ يمكن التعرف على ذلك من خلال فهم قيمة الموقع التي تتجلى أهميتها في تحقيق أعلى مستوى من سهولة الوصول، وتقاس هذه السهولة من خلال أقصر المسافات التي تربط عقدة معينة في الشبكة ببقية العقد (المدن). (علي و الحديثي، 2023، الصفحات 196-205)

كما ترتبط سياسة دعم الوقود ارتباط وثيق مع سهولة الاتصال بين المدن من نواحٍ متعددة، مثل تشجيع النقل بين المدن وسهولة الانتقال للأفراد والبضائع والتجارة الداخلية عبر أسعار الوقود المخفضة، وهذا بدوره يقلل من الفروقات الاقتصادية بين المناطق، حيث يمكن للمناطق والمدن التي تقع في مواقع جغرافية بعيدة أو أقل تطورًا أن تستفيد من نقل البضائع والخدمات بتكلفة أقل بفضل دعم المحروقات، ويشجع الشركات على توسيع عملياتها، وبالتالي زيادة فرص العمل والنمو الاقتصادي والإسهام في تطوير المناطق الريفية والناحية، وتعزيز سياسة التكامل في الاقتصاد الوطني بشكل أفضل.

جدول (3.4) مصفوفة تحديد مستوى سهولة الاتصال بين المراكز العمرانية (بالكيلومتر)

المحطة العمرانية	هون	سرت	مصراته	طرابلس	غريان	الزاوية	سيها	بنغازي	غدامس	درنة	غات	الكفرة	إمكانية الوصول	
													إجمالي طول المسافة	الرتبة
هون													7044	545
سرت	267												7406	1276
مصراته	402	243											7572	1520
طرابلس	615	454	211										8210	1730
غريان	590	469	225	88									8386	1995
الزاوية	660	497	254	126	43								8519	1770
سيها	350	620	715	791	705								9993	1892
بنغازي	827	560	805	1015	1030	825							11092	1037
غدامس	760	990	610	1318	1030	888	1180						12128	2266
درنة	1116	850	1091	1303	1318	1467	1180	1058					13971	1325
غات	910	1180	1315	1350	1265	1385	1265	1037	888				15632	2452
الكفرة	1545	1276	1520	1730	1995	1892	1770	1037	1552	888	1448	1840	18808	2452

المصدر: استنادًا إلى: ميلاد؛ أكرم صالح (2008م) التحليل المكاني لشبكة الطرق البرية في ليبيا للفترة ما بين 1969-2006م "دراسة في جغرافية النقل"، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الجغرافية، كلية الآداب، جامعة السابع من إبريل، الزاوية، ليبيا، ص: 150.

تُظهر المصفوفة التي يوضحها الجدول (3.4) دور المسافة في تحديد مستوى سهولة الاتصال بين المراكز العمرانية، إذ جاءت مدينة هون في مقدمة المراكز العمرانية المختارة من حيث سهولة الاتصال ببقية المراكز العمرانية بمسافة إجمالية قدرها 7044 كيلومترًا، تليها مدينة سرت بمجموع 7406 كيلومترًا؛ ويعزى ذلك إلى موقعها الجغرافي الذي أتاح لها أن تكون في وسط البلاد تقريبًا، أما مدينة الكفرة فقد جاءت في المرتبة الأخيرة من حيث سهولة الاتصال بمسافة إجمالية تقدر بحوالي 18808 كيلومترًا، تليها مدينة غات بنحو 15632 كيلومترًا، حيث تقع كلتاها في الأطراف الجنوبية لليبييا، وتبلغ طول المسافة بين الكفرة وغات قرابة 2452 كيلومترًا، وهي أطول مسافة بين مركزين عمرانيين، بينما كانت مدينتي طرابلس والزاوية أقل مسافة كيلومترية بطول 43 كيلومترًا.

ولوحظ أيضاً أن العاصمة طرابلس احتلت المرتبة الرابعة في سهولة الاتصال بين المراكز العمرانية المختارة، ويرجع ذلك إلى موقعها الجغرافي في الشمال الغربي من البلاد أدى إلى تباعدها عن الأطراف، ومع ذلك فإنها تحتفظ بعوامل أخرى ذات أهمية مثل اعتدال ملامح البيئة الطبيعية للإقليم الذي يخترقه الطريق، وتعدد المحلات العمرانية المجاورة، ووجود مينائها التجاري الذي يعد حلقة الوصل بينها وبين المدن الأخرى ودول النظير الأوروبي، إلى جانب الحجم السكاني الذي يسهم في تكوين روابط اقتصادية واجتماعية مع باقي المراكز العمرانية الأخرى.

ويمكن أن يكون دعم الوقود مفيداً في بلد مثل ليبيا نظراً لنظام الطرق الممتدة لمسافات طويلة، حيث أن تقليل تكاليف النقل يجعل التنقل بين المدن والمناطق النائية أكثر اقتصادية، خاصة وأنه يشجع على النشاط التجاري، حيث يصبح من الأسهل والارخص في نقل البضائع بين المناطق المختلفة، وتحسين وصول السكان على الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية في المناطق البعيدة، بالإضافة إلى أن ليبيا تفتقر إلى وسائل دعم أخرى، أو بنية تحتية متطورة.

3.3.5 النقل البري بالسكك الحديدية:

تم استخدام أول سكة حديد في مناجم الفحم في بريطانيا، وكانت هذه العربات تجرها الخيول، إذ كان عصر الحصان هو الوسيلة الوحيدة لجر العربات والمركبات، وفي عام 1825م ظهر أول قطار يعمل بمحرك بخاري، وتبلغ سرعته 32 كيلومترًا في الساعة، وكان مخصصًا لنقل البضائع فقط، أما العربات المخصصة لنقل الركاب فقد تم افتتاحها عام 1830م، حيث أدى عمل السكك الحديدية إلى تغيير كبير في نمط الحياة في بريطانيا، وأنشئت مصانع جديدة في مناطق الفحم وأنشئت حولها مدن جديدة، ونمت الصناعة بشكل كبير أدت إلى ظهور الثورة الصناعية، على الرغم من التوقعات بأن عدد الخيول سينخفض في البلاد بعد بناء السكك الحديدية، ولكن التأثير الفعلي كان على عكس ذلك، إذ تزايد الطلب على الخيول أكثر من ذي قبل لجر عربات الأجرة ورفع الحمولات من وإلى المحطات، ومع تزايد شركات القطارات والتنافس على جودة القطارات والقياسات المناسبة للاتساع بين قضبيي السكة لتوفير متطلبات الامن والسلامة، فقد أقر البرلمان

البريطاني أن أي قياس يتجاوز 143 سنتيمترًا يعد مخالفة للشروط القانونية، ومع مطلع القرن العشرين ظهرت القطارات العاملة بالكهرباء، وتلتها بعد ثلاثة عقود القطارات العاملة بالديزل في ألمانيا مما أدى إلى زيادة كبيرة في سرعة القطارات وصلت فيما بعد إلى 248 كم / ساعة (بوود، 1978، الصفحات 4-50).

ويعد النقل بالسكك الحديدية أحد أبرز أنماط النقل البري الذي يسهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحتى في المجال السياسي والعسكري للدول، حيث أن اقتصاديات النقل بالسكك الحديدية تتفوق على غيرها من وسائل النقل في المسافات الطويلة، وأنها متعددة الوظائف والخدمات بحيث لها القدرة على نقل الحمولات أو السلع الكبيرة الحجم، والثقيلة الوزن، أو صغيرة الحجم، أو سلع سريعة التلف، فضلاً عن قابليتها لنقل الأعداد الكبيرة من الأشخاص، ناهيك عن أن منشآت سكك الحديد أكثر ديمومة من غيرها من وسائل النقل ولفترات طويلة، وأن الاستثمارات في هذا القطاع من النقل تكون مردوداتها عالية على المدى البعيد (السمالك و العبيدي، جغرافية النقل بين المنهجية والتطبيق، 2011، صفحة 179).

ومع تطور هذه الوسيلة ساعد بدرجة كبيرة على تخفيض تكاليف النقل وزيادة سرعة الانتقال، كما زاد من كميات الحمولة المنقولة عليها، وبالرغم من أن سكك الحديد تكلف الكثير من الأموال من أجل شق الانفاق وبناء الجسور، غير أن عائدها كبير إذا أحسن استغلالها، فهذه الوسيلة تختلف من حيث الحجم، وتوفر سبل الراحة للركاب والسرعة، وأيضاً في القوة الدافعة، وأن صناعاتها تقتصر حتى الآن على دول معينة من أهمها اليابان وفرنسا اللتان تهتمان بتطوير سرعتها حتى أصبحتا تمتلكان أسرع القطارات في العالم، حيث بلغت سرعة بعض القطارات اليابانية حوالي 500 كم/ ساعة والتي تسيرها محركات نفاثة، غير أن هذه الوسيلة على الرغم من أهميتها لكنها غالباً ما تستخدم في الربط بين المدن أو الأقاليم أو الدول، ولا تستغل في النقل داخل المدن (الأجواد، 1995، الصفحات 121-123).

كما يعد النقل بالسكك الحديدية إلى جانب النقل المائي من أفضل وأكثر وسائل النقل كفاءة من حيث استخدام الطاقة وتوفير الوقود؛ وذلك عند نقل كميات واعداد كبيرة من المواد الخام والبضائع والركاب، فعلى سبيل المثال يوفر شحن البضائع باستخدام خطوط السكك الحديدية في الولايات المتحدة ما نسبته 63% من استهلاك الوقود مقارنة بوسائل النقل البري الأخرى كالشاحنات، كما أن تكلفة نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية منخفضة بشكل عام وتقدر بأقل من 0.03 دولار لكل طن / كيلومتر، وفي نقل الركاب يبلغ متوسط التكلفة 0.10 دولار لكل راكب في الكيلومتر، وبحسب الدعم المالي الموجه لقطاع النقل وكثافة عدد الركاب تنشأ تباينات الأسعار نتيجة السياسات الحكومية وخياراتها، وفعالية الإدارة وخصائص التصميم والاختلافات في الحجم وهياكل التكلفة والبيئة التنافسية ومزيج السلع والظروف الجغرافية وأطوال المسافات (الحميدي، 2023، صفحة 11).

ومن خلال دراسة تاريخ السكك الحديدية في ليبيا يظهر لنا أنه تم إنشاء واستخدام السكك الحديدية في أوائل القرن العشرين، حيث تم افتتاح شبكة السكك الحديدية في طرابلس في عام 1912م كجزء من حملة الاحتلال

الإيطالي، حيث بدأ في غرب البلاد من وسط مدينة طرابلس إلى مدينة زوارة بمسافة 120 كم، وخط سكة حديد آخر ينطلق جنوباً إلى غريان بمسافة 100 كم، وآخر إلى تاجوراء شرقاً بمسافة 10 كم، أما في شرق ليبيا فقد تم إنشاء خط يبدأ من بنغازي إلى منطقة الماري (تابعة لمنطقة المرج) بطول 110 كم، إذ افتتح في الفترة ما بين عامي 1911-1927م، وخط فرعي آخر من بنغازي إلى منطقة سلوق بطول 56 كم تم افتتاحه في عام 1926م، وهدف الاحتلال الإيطالي من إنشاء ما يقارب 400 كم من خطوط السكك الحديدية للمساهمة في بناء خطوط إمداد للأغراض العسكرية بالدرجة الأولى، حيث تعرضت هذه الخطوط لأضرار جسيمة خلال الحرب العالمية الثانية (Hokoma, 2010, p. 3).

وقد رأى الإيطاليون بناء السكك الحديدية في ليبيا لدرايتهم بأن الدواب لا تفي بحمل الأثقال والجنود لمسافات طويلة، إلى جانب ذلك فإن الشاحنات والآليات لا يمكنها السير على الكثبان الرملية والمشوبة بالمطبات، وليس لكلفة إنشاء السكك الحديدية أهمية كبيرة؛ لأنهم يمتلكون مخزوناً هائلاً من القضبان والعوارض الخشبية من مقاس 95 سنتيمتراً والقاطرات والعربات في صقلية، حيث كان يجري فكها واستبدالها بمقاسات أخرى مماثلة في الدول الأوروبية، كما أن الموانئ التي ساعدتهم في نقل وقود القاطرات البخارية التي كانت تعمل بالفحم الحجري المستورد عبر ميناء طرابلس، وبالتالي خدمت هذه الوسيلة أغراض الإيطاليين في توفير الأحجار من المقالع والمحاجر من عين زارة وجزور لبناء سور على مدينة طرابلس له ستة أبواب للحماية، وكذلك هو الحال في بنغازي، فضلاً عن ربط سهل الجفارة ومنتجاته الزراعية بالأسواق في طرابلس، ووجد الإيطاليون أنه من الضروري إطالة الخط الغربي إلى حدود تونس نتيجة عدم توافر مواصلات سهلة بين المدن الغربية والعاصمة ومينائها، مما قد يدفع بسكان المنطقة إلى تفضيل المتاجرة مع الأسواق التونسية على حساب الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى تحقيق رغباتهم في توسيع نطاق المساحات المزروعة، وطمأنة السكان المحليين بزيادة النشاط الاقتصادي (حسنين، بدون تاريخ، الصفحات 2-35).

ونتيجة للخسائر التي تكبدتها شبكة السكك الحديدية بعد استقلال ليبيا، بسبب عدم تمكنها من منافسة وسائل النقل البرية الأخرى رغم القيام بتخفيض تكاليف استخدامها سواء في نقل البضائع أو الركاب، وخاصة بعد ازدياد عدد السيارات في ليبيا، فقد أوقف العمل بها نهائياً منذ فبراير 1962م، نتيجة القرار الذي اتخذته اللجنة المؤقتة التي قامت وزارة المالية بتشكيلها في ذلك الوقت، ونتيجة لرأي خبراء الأمم المتحدة الذين أوصوا في الخمسينات من القرن العشرين أن السكك الحديدية سابقة لأوانها في ليبيا (الجواشي، الطرق البرية في ليبيا "دراسة في جغرافية النقل"، 2011، صفحة 93).

وأصدرت السلطات الليبية في عام 1992م القرار رقم (103) بتشكيل الهيئة العامة لإدارة وتنفيذ السكك الحديدية، وفي سنة 2000م تم تغييره إلى المجلس التنفيذي للسكك الحديدية بموجب قرار رقم (221) بهدف إعداد البرامج والدراسات والبحوث الاقتصادية والتصاميم والمواصفات الفنية والخطط المطلوبة لتنفيذ المشروع باستخدام الشركات المحلية قدر الإمكان، وأعدت خطة خمسية بقيمة 10 مليار دولار لهذا الأمر، إلا

أن التقلبات السياسية حالت دون اكماله. (الجواشي، الطرق البرية في ليبيا "دراسة في جغرافية النقل"، 2011، صفحة 93)

وتتجلى أهمية هذا المشروع في كونه سيوفر ربطاً شاملاً بين المناطق الرئيسية، فضلاً عن ربط البلاد بدول الجوار والعالم الخارجي ، لتصبح ليبيا بوابة عبور بين أفريقيا وأوروبا بعد ان تربط السكة الحديدية ليبيا بالدول الحبيسة جنوب الصحراء، النيجر، تشاد، مالي التي تفتقر إلى منافذ بحرية، فضلاً عن إدامته للطرق البرية التي تضررت من الأوزان الزائدة للشاحنات، وتوفير أسعار تنافسية مقارنة بالنقل البري بواسطة النواقل البرية المتمثلة في الشاحنات، والأهم من ذلك سيساعد في تقليل استهلاك الوقود ويحد من الازدحام على الطرقات، وتقليل التلوث البيئي الناتج عن عوادم السيارات.

الجدول (3.5) تفاصيل مشروع السكك الحديدية في ليبيا

نوع العوارض	نوع التثبيت	نظام التحويلات	نوع القضبان (كجم/متر)	أدنى نصف قطر راسي (م)	أدنى نصف قطر أفقي (م)	أقصى انحدار	نوع الطاقة	الاتساع (مم)	نوع الخط	الوزن المحوري للشبكة (طن)	السرعة التشغيلية	السرعة التصميمية (كم/ساعة)
خرسانة أحادية B70	مرن	وفق مواصفات الاتحاد الدولي	60-54	10,000	1,600	12.5 في الألف	ديزل / كهرباء	1,435 وفق المواصفات الدولية	مزيج لخط الساحل	2522	حسب الحاجة	150 لخط الجنوب 250 لخط الساحل

المصدر: الشريف؛ محمد علي، يوسف؛ مدحت عبدالرحمن (2015م) دراسة الاحتياجات المهارية للموارد البشري بمجال الطرق الحديدية في ليبيا، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات، المجلد 1 العدد 37، أكتوبر 2015، فلسطين، ص: 256.

يتبين من بيانات الجدول (3.5) أن مشروع سكك الحديد المزمع إنشاؤه يتميز بسرعة تصميمية تقدر بـ 250 كم/ساعة في خط الساحل، وهو ما يشير إلى أن هذا القطر يقع ضمن الحد الأدنى من قطارات فائقة السرعة، مما يتيح للسكان وسيلة سريعة وأقل كلفة من الناقل الجوي، ويزيد من الارتباط التجاري والاجتماعي ما بين المناطق المتباعدة جغرافياً، أما خط الجنوب فإن سرعته التصميمية تبلغ 150 كم/ساعة، مما يعني بأنه يقع ضمن فئة القطارات التقليدية، حيث تعد هذه السرعة مناسبة للمناطق الصحراوية التي تتعرض في بعض المواسم إلى هبوب الرياح الرملية، وارتفاع درجات الحرارة التي تتسبب في تمدد المعادن، لهذا تم مراعاة الظروف الجغرافية في التصميم لتجنب هذه المشاكل الهيكلية وضمان استقرار القطارات وسلامتها.

وتشير قدرة الخط الحديدي بسعة (2522 طن) على قدرة شحن عالية وثقيلة جداً، مما يجعله مناسباً لنقل كميات كبيرة من البضائع مثل المعادن والحبوب أو البضائع ذات البيئات الصناعية، وبالتالي فإن هذه الحمولات تشير إلى استخدام مواد متينة كبنية تحتية وتكلفة عالية في الإنشاء، يمكن تلعب ليبيا دور الوسيط التجاري بين الدول العربية والإفريقية.

الجدول (3.6) بيانات شبكة قطار المدينة

عدد العربات المتوقعة	قوة التغذية (فولت)	المدة الزمنية بين الرحلات / دقيقة	متوسط المسافات بين المحطات بوسط المدينة (كم)	متوسط المسافات بين المحطات بالكامل (كم)	السرعة (كم / ساعة)	السعة (راكب / س / اتجاه / يوم)	عدد الممرات السفلية للمشاة	عدد المحطات	طول الشبكة (كم)
326	750	2.5	0.8	1.3	40	600,000	62	72	101.6

المصدر: الشريف؛ محمد علي، يوسف؛ مدحت عبدالرحمن (2015م) دراسة الاحتياجات المهارية للموارد البشري بمجال الطرق الحديدية في ليبيا، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات، المجلد 1 العدد 37، أكتوبر 2015، فلسطين، ص: 256.

يتبين من بيانات الجدول (3.6) أن طول الشبكة يصل إلى 101.6 كم بعدد 72 محطة في كل من مدينتي طرابلس وبنغازي، وذلك للتقليل من الاعتماد على السيارات الخاصة، وتقليل استهلاك الوقود، فضلاً عن تخفيف الازدحام المروري، وبالتالي يجعل السيارات التي لا تزال على الطرق ستمكن من السير بكفاءة أكبر، مما يقلل من استهلاك الوقود الناتج عن التوقف والبدء المتكرر، كما أن القطار في حد ذاته يمكن تشغيله بالكهرباء سواء بالاعتماد على وقود الديزل أو الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية، وبالتالي يسهم قطار المدينة في تخفيض كميات وافرة من الوقود.

كما أن السعة الاستيعابية للشبكة التي تصل إلى 600 ألف راكب في اليوم، تشير إلى نظام نقل عام فعال وأكثر جاذبية للمستخدمين مقارنة بالسيارات الخاصة، وقادر على تلبية جزء كبير من الطلب، ويعزز من استخدام القطار كمصدر رئيس للتنقل، بالإضافة إلى إمكانية ربط المناطق السكانية المختلفة بالمراكز التجارية والخدمات، مما يعزز من توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن مساهمته في زيادة إنتاجية المدينة من خلال تقليل وقت السفر وتعزيز التنقل الفعال.

ولذلك فإن مشروع سكك الحديد بغض النظر من جدواه الاقتصادي يعتبر من المشاريع الاستراتيجية التي تضعها العديد من البلدان تحت إشراف الدولة، باعتبارها مسألة أمن قومي ودعم للمجتمعات في المناطق النائية، إذ يسهم هذا المشروع في ربط الأسواق ببعضها البعض، وتقليل الفجوة الناتجة عن بُعد المسافة، بالإضافة إلى إنشاء محطات تمثل نقاطاً مركزية تشجع على الاستثمار في الصناعات والمشاريع الزراعية والازدهار الاقتصادي في المناطق الصحراوية، وزيادة الإنتاج من خلال معالجة مشكلات التسويق والنقل،

كما ينظر إلى سكك الحديد على أنها وسيلة فعالة لتقليص الفارق في أسعار السلع وبالمنتجات المختلفة، ويزيد من الروابط الاجتماعية ويحافظ على وحدة واستقرار البلاد.

3.3.6 النقل بالأنابيب:

إن مصطلح أنابيب (Pipelines) تعني مجموعة من القنوات تعمل على نقل النفط والمنتجات النفطية بين مراكز الإنتاج ومراكز التوزيع، أو بين محطات التكرير ومراكز التفريغ والاستعمال، وهذه الأنابيب تكون مجهزة بمحطات للضخ على طول الأنبوب لضمان الضغط المناسب للنفط داخل الأنبوب. (رحمان و طواهر، 2013، صفحة 20)

وأنشأ أول خطوط انابيب في العالم في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية في منتصف القرن التاسع عشر بطول 5 اميال ويبلغ قطره بوصتين، وذلك لمد محطة السكك الحديدية بالغاز الطبيعي، واتسع هذا النوع من خطوط النقل في الولايات المتحدة حتى وصل الآن إلى ما يقارب 2 مليون كيلومتر. (Oliver , 2021, p. 64)

وتستخدم خطوط الانابيب ضغطاً مرتفعاً جداً لنقل المواد المحمولة خلالها، ويتراوح هذا الضغط عادة بين 3 و 140 وحدة ضغط جوي في بداية خط الانابيب، ويعمل الضغط العالي على تحريك الغاز الطبيعي بسرعة تصل إلى حوالي 24 كم / الساعة، بينما تصل السوائل والمخاليط رقيقة القوام ما بين 3-8 كم / ساعة. (حامد، 2018، الصفحات 5-6)

وهناك نسبة تقدر ب 93 بالمائة من الغاز حول العالم يتم توريدها من خلال خطوط الانابيب، وذلك بالمقارنة مع النفط الذي غالباً ما يتم نقله في جميع انحاء العالم عن طريق الأساطيل البحرية، وعند المقارنة بين خطوط الانابيب وناقلات النفط البرية والبحرية يلاحظ بأن النفط يجري على طول الانابيب بسرعة تقارب 7 كم في الساعة، مع وجود محطات للضخ في كل 60 إلى 100 كيلومتر، والتي توفر ما يلزم من الضغط لإبقاء خطوط الانابيب مشغلة. (سليم ، 2010، صفحة 7)

خريطة (3.3) أنابيب نقل النفط والغاز في ليبيا

Eni. (2015), it's their oil, libya energy, society, sustainability "eni's approach to sustainability", Rome, paper7.

ونظرًا لكون النقل بالأنابيب أحد وسائل نقل السوائل كالنفط الخام، والغازات، والماء، وبسبب تكلفته المنخفضة ورخصه مقارنة بالوسائل النقل الأخرى، فإن هذا النوع من النقل يتمتع بمزايا تجعله يستخدم على

نطاق واسع، ويمثل النقل بالأنابيب وسيلة نقل مستمرة، إذ يمكنه نقل كميات كبيرة من السوائل وبالأخص النفط دون توقف، حيث تكون كلفة النقل ثابتة وقليلة سواء أكان في التشغيل والصيانة أو في قلة كمية الفاقد في أثناء عملية التحميل والتفريغ، فضلاً عن إمكانية زيادة سرعة تدفق المنتج في الخط، وكذلك إمكانية زيادة كمية المنتج المنقول، وبهذه الخصيصة يتفوق النقل بالأنابيب على وسائل النقل الأخرى، إلى جانب مساهمته في تقليل مسافات النقل مما يحقق وفورات اقتصادية (الجابري، 2021، صفحة 97) بين الدول المنتجة والمستهلكة، وذلك عبر تشجيع وتسهيل حركة التبادل التجاري للبترول، كما تعد مؤشراً على مستوى العلاقات الدولية بين الدول المنتجة والمستهلكة، وفي العادة لا تنشأ خطوط أنابيب للبترول بين دولتين أو أكثر إلا بعد توافق سياسي بينهما. (هارون، 2007، الصفحات 293-294)

وقد تزامن استخدام الانابيب كواسطة نقلية في ليبيا مع اكتشاف وإنتاج البترول بكميات تجارية، وكان الهدف من استخدام الانابيب هو ربط حقول الإنتاج بمراكز التجميع ومعامل التكرير، ولم يقتصر استخدام الأنابيب في البلاد على نقل البترول ومشتقاته فقط، بل تم استخدامها أيضاً في نقل المياه العذبة من مصادرها في الجنوب إلى المناطق الساحلية المأهولة بالسكان، وقد ساعدت الظروف الطبيعية على هذا الامر؛ وذلك بسبب انحدار السطح تدريجياً من الجنوب إلى الشمال، بالإضافة إلى ذلك فإن الأسباب التي دعت الدولة إلى استخدام الانابيب كواسطة نقلية للبترول ومشتقاته إلى طول المسافة التي تفصل بين حقول النفط وموانئ التصدير ومصافي التكرير، وشجعها كذلك كونها وسيلة نقل فعالة وآمنة إلى حد كبير بشكل متواصل وبسرعة ثابتة.

وتتمثل خطوط انابيب النفط الليبية في مجموعات من أنابيب التجميع القصيرة التي تمتد بين حقول الإنتاج وتلتقي كل مجموعة منها في خط واحد ينتهي إلى أحد موانئ الشحن الخمسة، حيث يقع الميناء الأول (الحريقة) على ساحل خليج طبرق وقد افتتح في يناير 1967م، وهو يتمتع بموقع جيد محمي من الرياح الغربية شتاءً، ومياهه عميقة تصل إلى 60 قدماً، مما ساعد على بناء رصيف لرسو الناقلات دون استخدام انابيب بحرية، وينتهي إلى الميناء خط أنابيب طوله 513 كيلومتراً بقطر 34 بوصة، يليه ميناء (الزويتينة) الذي يقع إلى الجنوب من بنغازي، وافتتح في أبريل عام 1968 م، ينتقل عن طريق نفط حقل الانتصار وجالو/أوجلة، يبلغ طول الانبوب الناقل 212 كم، وقطره 40 بوصة، وطاقته القصوى 500 ألف برميل يومياً، أما ميناء (البريقة) أول الموانئ الليبية، وافتتح في أكتوبر 1961م، يقع على خليج سرت، وينتهي إليه خام عدة حقول، والتي تنتهي أنابيبها الفرعية إلى أنبوب رئيس طوله 175 كم بقطر 30 بوصة، ويعتبر ميناء (رأس لانوف) الذي يقع أيضاً على خليج سرت، وقد افتتح في مارس 1965م ويرتبط بالميناء خطان رئيسان من الانابيب، الأول لنقل النفط الخام من حقول العورة والحضرة والبيضاء والكتلة وحقل أم الغرود والكوف، ويبلغ طول هذا الخط 288 كم بقطر 30 بوصة وطاقته ما بين 200-500 ألف برميل يومياً، والخط الثاني خط آمال / لانوف وطوله 274 كم بقطر 30 بوصة بطاقة أولية 100 ألف طن والقصوى 400 ألف طن، بالإضافة إلى ميناء (السدره) الذي افتتح عام 1962م، وهو يقع على خليج سرت إلى الغرب من رأس لانوف

تنتهي إلى خط أنابيب رئيس يبلغ طوله 560 كم وقطره 32 بوصة. (السماك، عبدالوهاب، و أمين، جغرافية النفط والطاقة، 1981، الصفحات 224-226)

الجدول (3.7) قياسات شبكة خطوط انابيب النفط الخام والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي في ليبيا عام

2022م

القطر (بوصة)			الطول (ميل)			عدد الخطوط			النوع
2000	2012	2022	2000	2012	2022	2000	2012	2022	
42-10	12-6	42-10	2297	2514	3489	26	27	31	أنابيب نقل النفط الخام
8	10-8	16-8	54	54	185	2	2	5	أنابيب نقل المشتقات النفطية
36-6	40-3	42-10	1386	1854	2215	13	20	21	أنابيب نقل الغاز الطبيعي
			3737	4422	5889	41	49	57	الإجمالي

المصدر:

• منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك). 2023م. التقرير الإحصائي السنوي لعام 2023م، الكويت، ص: 79-82.

• منظمة الأوبك (2000م) النشرة الإحصائية السنوية، فيينا، النمسا، ص: 104-110.

وتتملك ليبيا شبكة جيدة من الانابيب لغرض نقل المنتجات النفطية والجدول (3.7) يبين خطوط الانابيب في ليبيا وأنواعها واطوالها حتى نهاية عام 2022م، ومن خلال محتويات الجدول يتبين لنا أن إجمالي عدد خطوط الانابيب الناقلة للنفط الخام ومشتقاته والغاز الطبيعي بلغت 57 خطاً، يصل مجموع أطوال هذه الانابيب إلى 5889 ميلاً، حيث تنقل المنتجات النفطية من الحقول والآبار إلى الموانئ النفطية ومصافي التكرير على ساحل البحر المتوسط، إلا أن سياسة القطاع النفطي في ليبيا ركزت على تصدير النفط الخام والغاز دون النظر في حاجة السوق الليبي من المنتجات النفطية وإمكانية استغلال بعضه في التسويق المحلي، حيث يمكن أن يؤدي النقل عبر الأنابيب إلى حل المشاكل التي تعاني منها المناطق الجنوبية والمناطق الهامشية من عدم وصول إمدادات الوقود والغاز على النحو المطلوب، حيث تنشط في نواحي هذه المناطق عمليات تهريب الوقود إلى دول الجوار، وتكريساً لهذا الغرض يمكن أن يساعد مد أنابيب راجعة من مصافي النفط في الشمال إلى التجمعات السكانية في الجنوب والأماكن المحرومة من إمدادات الوقود والغاز استيفاءً للمطالب العامة بالحصول على حصة عادلة من الدعم الحكومي للوقود.

3.3.7 النقل البحري:

كان النقل البحري وما زال ذا أهمية كبيرة؛ نظراً لقدرته على نقل الأفراد والبضائع الصلبة والسائلة والغازية وبكميات ضخمة، سواء التي تمثل المواد الطبيعية كالنفط الخام، والغاز الطبيعي، أم المصنعة كالمكائن والآلات والمواد الإنشائية، والزراعية، وينقل بالسفن والعائمات البحرية أكثر من ثلثي التجارة العالمية عبر

البحار والمحيطات، حيث تتحرك السفن بقوة الدفع للمياه اعتماداً على محركات تعمل بالطاقة النفطية أو الفحم الحجري أو الطاقة النووية، إلى الموانئ والمرافئ الطبيعية التي تكون جاهزة لاستقبال وتفريغ و شحن البضائع، واحتواء هذه الموانئ على معامل إعادة الغاز المسال، وتكرير النفط الخام، والمناطق التجارية الحرة، بالإضافة إلى ذلك ربط الموانئ بخطوط النقل البري كسكك الحديد والطرق، وتكمن قوة الروابط بين الموانئ وبقية خطوط النقل بموقع الميناء بالنسبة لخطوط التجارة البحرية العالمية، وظهير الميناء البري. (السامرائي، الجغرافية وتكنولوجيا النقل العالمي واتجاهات التجارة الدولية الحديثة، 2015، الصفحات 80-85)

وفي السياق ذاته، فإن من بين العوامل المؤثرة على النقل البحري، والتي تسهم في تحديد الخطوط الملاحية العالمية، تكلفة الوقود وإمكانية الحصول عليه، تمثل أفضلية للطريق البحري الذي تسلكه السفن للتزود بالوقود، مما يعني انخفاض تكلفة هذا العنصر، بالإضافة إلى ذلك يمكن استغلال الفراغات الواسعة على متن السفينة في شحن منتجات الأجزاء الداخلية في المنطقة التي يقع فيها الميناء، كما أن حجوم الحمولة على ظهر السفينة يؤثر على المسار الذي تمر عبره، حيث تفضل السفن اتباع الخطوط التي تقع عليها الموانئ الكبيرة، والتي تتميز أقاليمها بالكثافة السكانية والتنوع الاقتصادي، إلى جانب تركيز عمليتي الشحن والتفريغ في عدد محدود من الموانئ الكبيرة بدلاً من تعددها في عدد كبير من الموانئ الأصغر، وتكون المحصلة النهائية لذلك انخفاض تكلفة النقل البحري بشكل كبير مما يؤدي إلى كثافة حجم الحركة على مثل هذه الخطوط البحرية. (الزوكة، 2000، الصفحات 219-220)

وعند النظر إلى بعض الدول مثل هولندا بميناء (روتردام) والإمارات بميناء (الفجيرة)، وميناء سنغافورة، نجد اقتصادها يعتمد بصفة أساسية على منح بعض المزايا للسفن العابرة مثل امدادها بالوقود بأسعار تنافسية، مما يعطي فرصة كبيرة لطلب وجلب العديد من الخدمات، وذلك لأن هذه السفن تتفادى الوقوف المتكرر لأيام أخرى للتزود بالوقود بمنطقة انتظار خارجية، أو ميناء آخر، حتى تتمكن من تقنين تكاليف التشغيل والإيجار التي تصل لمبالغ كبيرة، وذلك تبعاً لنوع السفينة وحمولتها وسنة الصنع وخط السير. (أبو الحسن، حماد، و حطبية، 2020، الصفحات 273-275)

كما يمكن فهم اتجاهات الحركة التجارية للموانئ عبر أربعة مستويات، فالموانئ المحلية الصغيرة تخدم مجتمعات محلية صغيرة، وتعتمد على حركة السفن الصغيرة الحجم، بينما الموانئ المحلية الكبيرة تخدم السفن ذات الغاطس العميق، واستقبال بضائع مثل الصب والجافة ومعدات لتداول الحاويات، فيما تخدم الموانئ الإقليمية الكبيرة حركة الشحن لمسافات طويلة وتستطيع خدمة سفن ضخمة أكثر من 60 ألف طن كحمولة إجمالية مسجلة، أما مراكز توزيع إقليمية تعد من أضخم الموانئ في العالم مثل روتردام، وهونج كونغ، وسنغافورة، إذ تمتلك هذه الموانئ معدات ممتازة لعمليات النقل التبادلي بين كل وسائل النقل البرية، ولضمان الوصول إلى معدل جيد للحركة التجارية البحرية يراعى عند إنشاء الموانئ السماح بوجود موانئ بديلة تنافسية داخل الإقليم إذا كان الميناء الرئيس تفوق فيه الحركة التجارية عن 300 ألف حاوية في السنة. (عبدالحى و عبدالعزيز، 2001، الصفحات 162-165).

ولذلك تعد الموانئ من أبرز تـسهيلات نظام النقل البحري، وركن الارتكاز للتبادل التجاري بين مناطق الفائض والعجز في خارطة العالم؛ لأن الموانئ البحرية عقد نقلية قادرة على تقديم كافة الخدمات النقلية وغير النقلية، ولدورها في خلق التخصص الجغرافي للإنتاج الواسع، لذا فإن إعطائها الأولوية في تقديم كافة التسهيلات انطلاقاً من دورها في تعظيم العلاقات المكانية بين النظير والظهير للموانئ البحرية الليبية؛ لضمان ربط الأسواق المحلية بالأسواق الدولية، عبر استغلال موقع ليبيا الاستراتيجي الذي يتوسط البحر المتوسط، وامتلاكه نحو ستة عشر ميناءً متباينة بأدوارها الوظيفية، أو من حيث الإمكانيات التشغيلية لعناصر بنيتها المكانية، وقدرتها التنافسية مع موانئ الدول المجاورة والمتشاطئة.

وبموازاة ذلك فإن الأهمية المكانية منأتية من وظيفة الميناء، حيث يجعل المدينة مفتوحة نحو التجارة العالمية، كما أن التركيب الداخلي للموانئ تبين كمية عمليات الإرساء والقوة الاستيعابية التي يتم الوفاء بها أمام النشاط البحري، حيث أن الأرقام الظاهرة في الجدول (3.8) التي تعبر عن نوع الموانئ وكمية الاستيعاب السنوي، وعدد الأرصفة التي يمكن من خلالها قياس قدرتها على تداول السلع والمنتجات على أساس ان كل متر طولي من الأرصفة يستطيع خدمة ألف طن متري من البضائع سنوياً تقريباً (الزوكة، 2000، صفحة 210)، بالإضافة إلى أن الأرصفة المتعددة لها أهمية كبيرة لحجم ودور الميناء وإمكانية استغلال هذه الفضاءات في استيعاب أعداد كبيرة من السفن والبضائع في نفس الوقت، مما يساهم في كفاءة وسرعة تحميل وتفريغ البضائع، ووجود مرونة أكبر في تخزين ومناولة البضائع العامة والسائبة والحاويات، وهذا بدوره يوفر فرص عمل في قطاعات النقل واللوجستيات، ويشجع الاستثمار في البنية التحتية للموانئ والطرق، مما يعزز النمو الاقتصادي للبلاد.

وتمتلك ليبيا في الوقت الراهن تسعة موانئ تجارية، إلى جانب ستة موانئ تخدم صادرات النفط، وميناء مختلط يجمع ما بين النشاط التجاري وصادرات البترول، بإجمالي ستة عشر ميناءً، يبلغ عدد أرصفة الموانئ التجارية حالياً 114 رصيفاً بطاقة استيعابية تصل إلى (19) مليون طن سنوياً، والجدول (3.8) يوضح الموانئ الليبية التجارية والنفطية والمختلطة وقدراتها التشغيلية والاستيعابية في كل ميناء.

الجدول (3.8) القدرة التشغيلية للموانئ في ليبيا عام 2023م

المساحة هكتار	الأرصفة			قدرة الاستقبال للسفينة الواحدة		الاستيعاب السنوي بالمليون طن	نوع الميناء	الميناء	
	العمق / م	الطول / م	العدد	العمق / م	الحمولة بالألف طن			ت	ن
190	11 --7	2195-260	21	10	30	3.5	موانئ تجارية	مصراثة التجاري	1
300	11.5-4.5	1400-8.5	14	11	35	4.5		بنغازي البحري	2
33	4.5-4.2	120	1	5	3	1		زواره التجاري	3
249	13-6	530-75	13	11	35	1		الخمس التجاري	4
500	12-5.5	1500-200	32	11	40	5.5		طرابلس التجاري	5
68	8.5-4	600-90	11	7	50	0.5		طبرق	6
5	8--6	160-805	8	7.5	6.5	1		درنة	7
15	8--4	800-320	12	7	4.5	1		طبرق التجاري	8
35	8--5	500-150	2	7.5	6	1		سرت التجاري	9
435	12.5-9.5	672	6	12.5	3	0.28	مختلط	رأس لانوف	10
3.5	30-20	نظام SPM	10	30	-	295	موانئ نفطية	مصفاة الزاوية النفطي	11
8.5	9	332-195	2		10			البريقة البحري	12
1200	30-24	نظام SPM	2	18	2 مليون برميل			السدره النفطي	13
37	21-10.5	401-180	3	17	2 ناقلة نفط خام + 2 ناقلة نفط مصنع	-		الحريقة النفطي	14
13800	30-8.7	5922- 4227	6	18	30			الزويتينة النفطي	15
355	30-13	بحر مفتوح	5	17--10	طن متري 307.5			مليته النفطي	16

المصدر: مصلحة الموانئ والنقل البحري، إحصائية عام 2023م، تاريخ الزيارة 13-7-2024م عند الساعة 4 صباحًا، متاح

على الانترنت عبر الرابط: <https://www.lma.ly/ta3memat/2023.pdf>

يتضح من معطيات الجدول (3.8) مقدار حجم حركة الملاحة البحرية، حيث تبين أن القدرة الاستيعابية لجميع الموانئ التجارية تقع دون مستوى الموانئ التي تستضيف سفن بحمولة تقدر بـ 60 ألف طن، وذلك بسبب الظروف السياسية المتقلبة والتي حالت دون إحداث تطوير في بنية هذه الموانئ وتقدم معداتها، أبقى ذلك هذه الموانئ لكي تخدم احتياجات السكان المحلية فقط، أما أعماق الأرصفة فإن الموانئ التي تقل فيها عن 5 أمتار تعد مياه ضحلة غير مناسبة لاستقبال السفن الكبيرة ويمكن استغلالها في النقل الداخلي للبلاد أو نقل الركاب، بينما الموانئ ذات الأرصفة التي تكون أعماق المياه فيها ما بين 5 و10 أمتار تعد أعماق متوسطة يمكنها استقبال سفن متوسطة الحجم، فيما تكون الأرصفة التي

يتراوح فيها الغاطس بين 10-15 مترًا، تكون قادرة على استقبال ناقلات الحاويات والسفن التجارية الثقيلة، أما الموانئ التي تزيد أعماق مياهها عن 15 متر، يمكنها استقبال أكبر السفن مثل ناقلات النفط العملاقة، والسفن الضخمة لنقل الغاز المسال، وتستخدم أيضًا لنقل كميات كبيرة من الموارد الطبيعية.

الجدول (3.9) التباين المكاني لحركة السفن وحجوم البضائع المنقولة بحرًا لموانئ ليبيا عام 2023م

عدد السيارات	عدد الحاويات		بضاعة مفرغة		بضاعة مختلطة		حركة السفن سنويًا	الميناء	
	مشحون	المفرغ	صب	مكيس	مشحونة	مفرغة		المنطقة	ت
502	2321	26,623	888,255	168,281	0	563,905	467	طرابلس	1
6,091	0	54,266	870,616	75,411	517,478.00	510,855	633	بنغازي	2
32,970	0	34,535	724,761	78,125	0	280,425	254	الحمس	3
0	0	214	0	0	95,143	11136.51	31	البريقة	4
0	0	0	0	0	0	0	0	درنة	5
0	0	0	0	0	0	0	0	رأس لانوف	6
80	16	133	313,932	0	49,760	320,820	52	طبرق	7
0	0	0	0	0	0	0	0	زوارة	8
88,489	495	147,569	1,025,741	131,058	914,444	52,703,502	1198	مصمراته	9
128132	2832	263340	3823305	452875	1576825	54,390,643.5	2635	الإجمالي	

المصدر: مصلحة الموانئ والنقل البحري، إحصائية عام 2023م، تاريخ الزيارة 13-7-2024م عند الساعة 4 صباحًا، متاح على

الانترنت عبر الرابط: <https://www.lma.ly/ta3memat/2023.pdf>

الشكل (3.2) الحجم العددي للبضائع والسلع المستوردة والمصدرة في الموانئ الليبية عام 2023م

المصدر: استنادًا إلى بيانات الجدول (3.9)

اتضح من معطيات الجدول (3.9) والشكل (3.2) مقدار حجم حركة الملاحة البحرية لأجمالي حركة السفن القادمة والمغادرة لكافة موانئ ليبيا التجارية والبالغة نحو 2635 سفينة في عام 2023م، تعد القادمة منها الجزء الأكبر، بالإضافة إلى ان هناك تبايناً مكانياً في الإمكانيات النقلية للموانئ التجارية، إذ يأتي ميناء مصراته في مقدمة الموانئ البحرية في ليبيا من حيث أعداد السفن القادمة والمغادرة التي شكلت زهاء 45.5% من إجمالي حركة السفن لكافة موانئ ليبيا التجارية، وقد تميز هذا الميناء بأهمية نسبية شكلت قرابة 96.9% من واردات البضائع المختلطة، و نحو 58% من البضائع المختلطة المشحونة، وحوالي 56% من إجمالي الحاويات المفرغة، وبنسبة 69.1% من عدد السيارات المستوردة، نظراً لموقع هذا الميناء الجغرافي، وإمكانياته التشغيلية المتوفرة مقارنة بالموانئ البحرية الأخرى، ودلالة ذلك على مقدار أهمية ميناء مصراته في حركة التبادل التجاري لظهيره الواسع على مستوى ليبيا، وما تحظى به المنطقة من مستوى أمني جيد، بالإضافة إلى وجود المنطقة الحرة بجانب الميناء ساهمت في نشاط التجارة، حيث تعكس أدوار الموانئ ودعم المحروقات إيجاباً على توفر وظائف مباشرة وغير مباشرة في مجال النقل واعتماد أجزاء واسعة من الأماكن المجاورة على نقل البضائع من وإلى الموانئ.

لكن الظروف كانت مختلفة بعض الشيء لموانئ زوارة وسرت ودرنة، فلم تسجل هذه الموانئ أي حركة نقل بحري فيها، والسبب يعود إلى ضحالة مياهها وقلة الكثافة السكانية، التي يمكن اعتبارها عائقاً كبيراً أمام تطوير هذه الموانئ، خاصة مع وجود موانئ منافسة قريبة منها تشهد حركة نقل بحري نشطة، وقد أضرت الظروف السياسية التي طالت البلاد في الماضي بتطوير معدات هذه الموانئ، الأمر الذي أدى إلى إهمالها والابتعاد عنها.

كما تشكل المواد الغذائية الجزء الأكبر من واردات الموانئ الليبية، خاصة المكيسة التي تصدرت قائمة البضائع القادمة بإجمالي (452875) طن في عام 2023م، مما يجعل خدمات نقل البضائع تسهم بشكل كبير في نقلها بأمان وسلامة إلى المستودعات والأسواق لحمايتها من التلف أو الكسر، إلى جانب ذلك تعتمد خدمات نقل الحاويات والسيارات بشكل أساسي على الشاحنات لعدم وجود وسائل نقلية بديلة منافسة، وبالتالي فإن رفع الدعم عن المحروقات سيؤثر سلباً على الحركة التجارية داخل الموانئ، نظراً لصغر حجم السوق المحلي الليبي الناشئ عن قلة عدد السكان في البلاد، فضلاً عن أن النقل البحري يتعامل مع الأحجام الكبيرة من البضائع والسلع، وهذه الحجم تحتاج إلى تصريفها عبر وسائل النقل البرية المختلفة، وكلما تم التوسع في منطقة الظهير ازداد حجم الحركة التجارية داخل الميناء والرغبة في تطوير التركيب الداخلي داخله لمواكبة الزيادة السكانية وبناء الروابط التجارية مع مختلف البلدان.

ويستلقت النظر أيضاً بأن الموانئ الليبية تم إنشاؤها لتلبية احتياجات السوق المحلي من الغذاء والحاجيات الأساسية الأخرى التي تشكل قوام حياة الناس، بعيداً عن وجود رؤية للاستفادة من الموقع الجغرافي للبلاد في الاستثمار التجاري الدولي بالرغم من إمكانية إيجاد عقد بحرية يمثله احد الموانئ للمساهمة في النقل البحري العالمي، وما يتبعه ذلك من انعكاس على الاقتصاد المحلي في عمليات التبادل التجاري وجذب المستثمرين الاجانب في القطاعات الصناعية والتجارية للاستفادة من الموقع الجغرافي ورخص المحروقات التي تعد مكوناً

استراتيجيًا في توفر الغذاء للسكان بأثمان معقولة كأمن غذائي، والإقلال من تكاليف نقل البضائع بالشاحنات إلى مختلف أنحاء البلاد يفضي إلى ثبات الأسعار وعدم تعرض الأسواق إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار وحدوث التضخم الاقتصادي والضغوطات الاجتماعية.

3.3.8 النقل الجوي:

يتميز النقل الجوي بالسرعة والاختصار في الوقت والمسافات عند نقل البضائع من مكان لآخر، وعادة ما تكون طرق النقل الجوي مباشرة وغير متأثرة بعوائق السطح، كما يساعد النقل الجوي في نقل المسافرين بشكل أكبر من نقل البضائع، وعلى الرغم من ذلك، فإن شحن البضائع جواً يزداد بشكل ملحوظ، خاصة السلع الثمينة التي تتحمل تكلفة النقل الجوي. (الشواورة، 2013، الصفحات 362-363)

وأصبح النقل الجوي من العوامل المهمة في النهوض الاقتصادي والاجتماعي خصوصاً في حركة الخبراء والاختصاصيين والعاملين بعيداً عن مواطنهم وأماكن سكنهم، ومثال ذلك نقل العاملين في منصات استخراج النفط البحرية، وتسهيلات الحركة السياحية والترفيهية والثقافية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تم استخدام الطائرة لأول مرة لأغراض النقل في ألمانيا عام 1919م، ووصلت حمولة الطائرة الواحدة في القرن الواحد والعشرين إلى أكثر من 750 راكباً، وحمل كميات كافية من الوقود زيادة على وزن المحركات وأثاث الطائرات، حيث أن حمولة الطائرة تتناسب عكسياً مع قلة الحيز الذي تشغله محركات الطائرة، وكذلك كلما زادت المسافة كان لابد من زيادة كمية الوقود المحملة، وإجمالاً فإن أجور النقل بالطائرات تزداد مع زيادة حجم ووزن المنقولات، أما تكاليف عملية النقل الجوي فإن ارتفاعها يعود إلى ارتفاع أسعار الوقود وكلفة صناعة الطائرات والتكاليف الأخرى ذات العلاقة بالطيران عموماً. (السامرائي، جغرافية النقل والتجارة الدولية، 2014م، الصفحات 86-87)

وتمثل العوامل الخارجية في مجال الطيران ذات أهمية كبيرة؛ لأن هذا القطاع أكثر استهلاكاً في استخدام الطاقة من معظم القطاعات الأخرى، ولهذا تعتمد العديد من البلدان على سياسات متنوعة لدعم الحركة الجوية، من خلال الإعفاءات الضريبية، ودعم أسعار الوقود لتقليل تكاليف التذاكر وزيادة الطلب، بينما تقدم بعض الدول منحاً للشركات في المناطق ذات معدلات بطالة مرتفعة أو لصناعات محددة، بينما تعمل بعض الدول إلى دعم الوقود المقدم إلى الطائرات لضمان بقائها في ظل وجود منافسين آخرين، أو توظيف قوانينها وتقديم بعض التسهيلات والإعانات لاستدامة النشاط الجوي الذي لا تتمتع به دول أخرى على مقربة منها كونها ضمن كتل اقتصادي قد يكون لها قيود قانونية على الإعانات، أو أن هذه الدول المنافسة تقدم أرباح احتكارية. (Gössling, Fichert, & Forsyth, 2017, p. 2)

فالطلب على النقل الجوي يتحدد بالمقام الأول بالاستقرار والتنمية الاقتصادية، والتطورات التي قد تطرأ على الاقتصاد تؤثر بشكل مباشر على دخل الأفراد ومستوى قدراتهم الشرائية ورغبتهم إلى السفر الترفيهي عموماً والسفر الجوي بشكل خاص، فكلما زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% فإن نسبة النقل والسفر تزيد بنسبة 2%، حيث تؤدي تلك الزيادة في الناتج المحلي إلى زيادة في معدل دخل الفرد، وبالتالي زيادة فرص

السفر والتنقل، كذلك هو الحال في حدوث التضخم الذي يترتب عليه فقد العملة المحلية قيمتها يؤدي ذلك إلى ارتفاع في أسعار تذاكر السفر، والمتضرر الأول هم ذوو الدخل المحدود، وبالتالي عزوف شريحة واسعة من السكان عن السفر للخارج، وتتضرر أيضاً شركات النقل الجوي جراء هذا التضخم بسبب زيادة التكاليف التشغيلية عندما تقوم بشراء قطع الغيار والمواد الاستهلاكية بالعملة الصعبة من الخارج. (غانم، 2014، الصفحات 48-49)

وتعد المحروقات من أهم تكاليف الاستغلال في صناعة النقل الجوي، حيث تبلغ نسبة الوقود في تكاليف التشغيل أكثر من الثلث (1/3)، وهذه النسبة الكبيرة تبرز أهمية الوقود في تشغيل الطائرات وتشغيل شركات النقل الجوي، وتتضمن تكاليف الاستغلال الأخرى مواد التشحيم، والصيانة والإصلاح، وتنوير الطريق، وإتاوات الإقلاع والتحليق والهبوط، إذ يتأثر سعر وقود الطائرات (الكيروسين) بأسعار النفط وتقلبات الأسواق العالمية، ويؤدي ذلك إلى اعتماد النقل الجوي على أسعار النفط في السوق العالمية، إذ إن ارتفاع أسعار الكيروسين في الماضي أدى إلى الإقلال من ربحية وإفلاس العديد من الشركات العاملة في صناعة النقل الجوي في العالم. (جبروني، 2018، الصفحات 63-66)

وفي ليبيا يوجد قرابة أحد وعشرين مطارًا، منها ثماني مطارات دولية مخصصة للنقل التجاري الدولي، إضافة إلى ست مطارات تقدم خدمات مشتركة لأغراض المدنية والعسكرية، في حين تخدم الباقية السوق المحلية، ونتيجة للظروف الأمنية التي مرت بها البلاد خلال العقد الماضي، فإن بعض المطارات تضررت جراء هذه الأحداث منها مطار طرابلس العالمي الذي لا يزال تحت الصيانة واستمرار أعمال بناء المطار الجديد.

ومن خلال تتبع حركة الملاحة الجوية في ليبيا، فإن الحكومة الليبية حددت أسعار بيع وقود الطائرات إلى كافة شركات الطيران المحلية بما لا يزيد عن 1300 دينار ليبي للطن الواحد (مجلس الوزراء، 2022)، وهو نفس سعر الوقود العالمي، ولذلك فإن تكاليف النقل الجوي تساوي تكاليف الإنتاج، ويعني ذلك تحرير أسعار وقود الطائرات من الدعم؛ ومرد ذلك إلى الصعوبات المالية التي واجهتها شركات الطيران الوطنية لتحسين خدماتها والسماح للقطاع الخاص بالعمل والمنافسة في تقديم خدمات النقل الجوي.

فيما يتعلق بالقدرة الاستيعابية للمطارات، قام البرلمان الأوروبي بتصنيفها إلى ثلاث فئات بناءً على عدد الركاب، الفئة الأولى تشمل المطارات الدولية التي يتجاوز عدد ركابها 5 ملايين راكبًا سنويًا، أما الفئة الثانية، فتتضمن المطارات التي تعمل كنقاط ربط مجتمعية، حيث يتراوح عدد ركابها السنوي بين مليون وأقل من 5 خمسة ملايين. بينما الفئة الثالثة تضم المطارات التي تخدم المناطق الداخلية والإقليمية، بسعة سنوية تتراوح بين 250 ألف وأقل من مليون راكب (Sheikholeslami , Langeroodi, & Khorshidi , 2023, p. 6)، أما مضامين المهابط (البوابات) تعبر عن عدد الطائرات التي يربطها المطار في آن واحدًا في كل بوابة تمثل نقطة اتصال لطائرة مع المحطة الرئيسية حيث يمكن للركاب الصعود والنزول، فكلما زاد عدد المهابط ازدادت القدرة التشغيلية للمطار باستيعاب أكبر عدد من الرحلات الجوية في الوقت ذاته، ومن ناحية أخرى تعكس الممرات (المدرجات) عن قدرة المطار على التعامل مع إقلاع وهبوط الطائرات، فكلما زاد عدد الممرات كلما أتاح

للمطار القدرة على التعامل مع الحالات الطارئة وساعات الذروة دون أي تأثير على العمليات الجوية، مما يقلل من تأخير الرحلات.

جدول (3.10) حركة النقل الجوي في المطارات الليبية وبنيتها التحتية لسنة 2022م

ملاحظات	عدد ممرات الترحيل	عدد المهابط	المساحة بالهكتار	الطاقة الاستيعابية للركاب بالآلاف	عدد الشحن كجم	عدد الركاب	عدد الرحلات	اسم المطار	
								ت	اسم المطار
مدني /عسكري	6	1	700	1,000	2529683	1,171,987	14,507	1.	معيتيقة الدولي
	4	2	760	500	69962	116,967	3,170	2.	بنينا الدولي
مدني /عسكري	4	1	610	500	8734200	143,013	2,389	3.	مصراثة الدولي
	7	2	649	400	-	5,7487	622	4.	سبها الدولي
	-	2	700	400	-	21,027	361	5.	الأبرق
مدني /عسكري	-	1	34	50	-	16,173	309	6.	طبرق
	5	2	1,044	50	-	10,805	276	7.	غات الدولي
	1	2	799	500	-	3,484	60	8.	الكفرة الدولي
	-	1	30	-	-	2,985	52	9.	الزنتان
	1	1	3,400	20	-	2,549	205	10.	أوباري
	1	1	250	100	-	143	70	11.	زواره
	4	-	760	3,500	-	-	-	12.	طرابلس العالمي
مدني /عسكري	2	1	900	200	-	-	-	13.	الجفرة
	2	2	1,159	100	-	-	-	14.	غدامس
	5	2	145	20	-	-	-	15.	براك
	10	2	200	500	-	-	-	16.	سرت الدولي
	2	1	3,315	600	-	-	-	17.	تمنهنث
	-	1	-	20	-	-	-	18.	بني وليد
	-	-	-	-	-	-	-	19.	كمبوت
مدني /عسكري	4	1	2,450	-	-	-	-	20.	مرتوبة
مدني /عسكري	-	1	-	-	-	-	-	21.	السريير
						1,546,620	22,021		الاجمالي

المصدر: موقع مصلحة المطارات [/https://laa.gov.ly](https://laa.gov.ly).

بالاطلاع على بيانات الجدول (3.10) استنتج بأن أعلى القيم المسجلة في عدد الركاب والرحلات عام 2022م حظي بها مطار معيتيقة الدولي بعدد (1,171,987 راكبًا) بنسبة تقدر بنحو (75.8 في المائة) من جملة عدد الركاب في المطارات الليبية مجتمعة و (14,507 رحلة) بنسبة (65.9 في المائة) من كامل الرحلات المسجلة في المطارات الليبية، مما جعله يقع ضمن الفئة الثانية حسب التصنيف الأوروبي للمطارات، والتي تعمل كنقاط ربط مجتمعية للنقل الداخلي وكبوابة رئيسة للسفر للخارج، ويأتي ذلك مطار مصراثة الدولي بعدد ركاب (143,013 راكبًا) بنسبة (9.2 في المائة) وعدد رحلات جوية بلغت (2,389 رحلة) ما نسبته (10.8 في المائة)، وفي المرتبة الثالثة يأتي مطار بنينا الدولي من حيث عدد الركاب بواقع (116,967 راكبًا) ما نسبته (7.6 في المائة) من مجموع عدد المسافرين عبر المطارات الليبية، ووصل عدد الرحلات الجوية به حوالي (3,170 رحلة) ما نسبته (14.4 في المائة) حيث بلغت

مجموع النسب لهذه المطارات الثلاث قرابة (92.6 في المائة) من مجمل عدد الركاب المستفيدين من الناقل الجوي بالبلاد، ونسبة (84.3 في المائة) من عدد الرحلات الجوية.

بينما شكلت ثمان مطارات (سبها، الابرق، طبرق، غات، الكفرة، الزنتان، زوارة، أوباري) ما نسبته (7.4 في المائة) من عموم عدد الركاب المسجلين في المطارات بالبلاد، ويشير هذا الأمر إلى ضعف كبير في نشاط الحركة النقلية الجوية بهذه المناطق؛ نتيجة ارتفاع أسعار التذاكر وقلة عدد السكان بهذه المناطق، وتفضيل بعض السكان استخدام النقل البري كوسيلة نقلية ميسورة التكلفة جراء دعم الدولة لأسعار الوقود، بينما لم تسجل أي حركة نقل في باقي المطارات، بسبب خضوع بعضها للصيانة مثل مطار طرابلس العالمي، ومطار سرت الدولي، وندرة السكان في عدد من المناطق الأخرى نتيجة عدم الجدوى الاقتصادية من تسيير رحلات إليها، وقرب المطارات المنافسة منها.

الجدول (3.11) حركة الطيران المدني في ليبيا الفترة ما بين (1970-2021)

السنة	1970	1980	1990	2000	2010	2021
عدد الرحلات	6,200	12,200	18,200	6,194	34,878	9,046
عدد الركاب	190,200	1,168,800	1,803,000	600,734	2,928,705	968,476
مجموع الشحن طن / كم بالمليون	1.10	11	10.30	0.328	7.52	13.56

المصدر، استنادًا إلى بيانات موقع مجموعة البنك الدولي، إحصاءات الطيران المدني في ليبيا 1970-2021م.

الشكل (3.3) عدد الركاب في المطارات الليبية في الفترة ما بين (1970-2021)

المصدر: استنادًا إلى بيانات الجدول (3.11)

ومن محتويات الجدول (3.11) والشكل (3.3) تبين أن هناك تفاوت واضح من سنة لأخرى في عدد الرحلات والركاب، حيث لوحظ بأن سنة 1990م بلغ عدد الرحلات 18,200 رحلة، وعدد الركاب 1,803,000 راكباً، بينما في سنة 2000م انخفض عدد الرحلات إلى 6,194 رحلة، وعدد الركاب إلى 600,734 مسافراً، ويرجع ذلك إلى الحصار الجوي الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على ليبيا عام 1992م، وبالتالي تأثر قطاع الطيران بالوضع السياسي وتلقى ضربة كبيرة حتى محلياً نتيجة ملاحق قرار الحصار، والذي تضمن حظر توريد الطائرات أو أجزائها إلى ليبيا، واستمر هذا الحظر لأكثر من عقد من الزمن، إلى أن تم رفعه في عام 2003م، حيث شهدت ليبيا في عام 2010م أعلى نشاط لحركة الملاحة الجوية، إذ بلغ عدد الرحلات 34,878 رحلة، و عدد الركاب حوالي 2,928,705 مسافراً، إلا أنه في عام 2014م تم إدراج شركات الطيران الليبية على القائمة السوداء من قبل الاتحاد الأوروبي؛ نتيجة النزاعات المسلحة والوضع الأمني الهش الذي كانت تعيشه البلاد، مما جعل اقتصاد ليبيا وشعبها يعتمد على النقل البري كملاد أخير عبر استخدام المجال الجوي لدول الجوار في الحركة والتواصل مع دول العالم.

3.4 السكان وأنماط تركيبهم:

شهدت ليبيا نمواً سكانياً كبيراً خلال نصف القرن الماضي، حيث أحدث التطور الاقتصادي الذي أعقب اكتشاف النفط إلى تجويد الظروف الاقتصادية وزيادة معدلات المواليد وانخفاض الوفيات، كما انخفض عدد المهاجرين الذين يغادرون البلاد، وكذلك زاد عدد المهاجرين الوافدين. وكان لهذه الاتجاهات تأثير كبير على النمو السكاني السريع في البلاد (الكبخيا، 1995، صفحة 337)، ومن العوامل الجوهرية المؤثرة في النمو السكاني توافر الوقود والطاقة الرخيصة التكلفة، مما ساعد في الإقلال من العبء المالي لتكاليف المعيشة والنقل، مما حفز بدوره على زيادة الاستهلاك والتنقل بين الأسر؛ ومال ذلك هو تخفيف العبء المالي على الأسر، مما دفعها إلى زيادة عدد أفرادها للحصول على المزيد من فرص الحياة، حيث تعكس هذه الديناميكية الصورة العامة لكيفية تأثير العوامل الاقتصادية على التغيير السكاني وتسلسل الضوء على العلاقة الوثيقة بين انخفاض أسعار الوقود والطاقة وزيادة النمو السكاني.

3.4.1 تطور حجم السكان ونموهم في ليبيا

يُعتبر حجم السكان عن عدد الأفراد الموجودين في منطقة معينة خلال فترة زمنية محددة، ويعتبر من الحقائق الديموغرافية الأساسية التي تُستخدم في دراسة وتحليل أي مجموعة سكانية، فهو يشكل محوراً رئيساً لفهم الوضع الاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي والسياسي (عبدالستار، 2010، صفحة 311)، بالإضافة إلى ذلك، يؤثر نمو السكان على خصائص السكان بشكل عام، حيث يلعب دوراً هاماً في فهم العلاقات الضمنية بين الظواهر الديموغرافية والظواهر غير الديموغرافية (العيسوي، 2006، صفحة 121)

ويمكن القول بأن هناك علاقة وارتباط وثيق بين حجم السكان ومعدلات استهلاك المنتجات النفطية المتمثلة في المحروقات، حيث ينجم عن الكثافة السكانية المرتفعة ظهور أنشطة اقتصادية متنوعة تحتاج إلى إمدادات من

المشتقات النفطية بشكل مستمر وذلك لإدارة العمليات الإنتاجية والخدمية، وبالنظر إلى الواقع السكاني في ليبيا يتبين أن كتلته السكانية تتركز بشكل طولي على امتداد ساحل البحر المتوسط خاصة السهلية منها، وتراجع هذه الكثافة كلما اتجهنا نحو الداخل وابتعدنا عن البحر لتصل إلى أدنى مستوياتها (شخص واحد لكل كم²) في بعض المناطق الصحراوية الجنوبية من البلاد، ويعود هذا التفاوت إلى اختلاف الخصائص الجغرافية بين المناطق وما يترتب عليه من اختلاف في الأنشطة الاقتصادية، وينعكس بالتالي على الكميات المستهلكة من المنتجات النفطية لكل منطقة.

وتشير الأرقام الواردة في الجدول (3.14) والجدول (3.15) بأن تزايد عدد السكان في ليبيا من حوالي 2,052,372 نسمة عام 1973م، إلى حوالي 6,999,396 نسمة في عام 2021م، أي بزيادة مطلقة تبلغ قرابة 4,878,689 نسمة، وقد تباين حجم السكان بشكل ملحوظ بين المناطق الليبية عام 2021م، حيث بلغ عدد سكان طرابلس 1,317,009 نسمة (18.82 في المائة)، تلتها بنغازي التي وصل حجم سكانها 821,787 (11.74 في المائة)، في حين تأتي مصراته في المرتبة الثالثة بواقع 675,802 نسمة (9.66 في المائة)، أما الجفارة فقد احتلت المرتبة الرابعة بحجم سكاني بلغ 558,726 نسمة (7.98 في المائة)، ويليهما في المرتبة الخامسة المرقب بحجم سكاني 54,1810 نسمة (7.74 في المائة)، حيث تشكل النسب المجمع لهذه المناطق الخمس قرابة (55.94 في المائة) من إجمالي السكان لعام 2021م، وهي مناطق جاذبة للسكان، بينما اشتركت المناطق الباقية وعددها 17 منطقة بنسبة (44.06 في المائة).

وفيما يتعلق بمعدل النمو السكاني لوحظ بأن وتيرة ارتفاع معدلات النمو السكاني بلغت ذروتها خلال الثمانينات من القرن الماضي، حيث بلغ معدل النمو السكاني للبلاد عام 1973 بنحو (3.37 في المائة)، وتواصلت معدلات النمو في التصاعد إلى أن أحرزت أرفع معدلات نمو سكاني في تعداد 1984م زهاء (4.13 في المائة)، ثم بدأت احصائيات معدلات النمو السكاني لليبيا في الانحدار إلى ما يقرب (1.71 في المائة) عام 2006م، وتصاعد المعدل نسبياً في عام 2020م حوالي (1.92 في المائة) وهو ما يوازن الدول ذات النمو السكاني المعتدل التي يتراوح فيها المعدل السنوي للنمو بين (من 1 إلى 2 في المائة)، أما البلدان ذات النمو السريع لديها معدلات نمو سنوية تتراوح بين (من 2 إلى 4.5 في المائة)، في حين أن البلدان ذات النمو البطيء، وخاصة الدول الصناعية، لديها معدلات نمو أقل من (1 في المائة) (birdsall, 1984, p. 12).

جدول (3.12) معدل النمو السنوي للسكان في ليبيا خلال سنوات التعداد والإحصاء في الفترة ما بين 1964-

2020م

2020	2006	1995	1984	1973	1964	فترة التعداد
6931061	5298152	4389829	3231059	2052372	1515501	العدد الكلي للسكان
1.92	1.71	2.79	4.13	3.37	-	معدل النمو السنوي $R=LN(P2/P1)/T*100$

المصدر: اعتماداً على بيانات الجدول (14)

الشكل (3.4) معدل النمو السنوي للسكان في ليبيا خلال سنوات التعداد والإحصاء في الفترة ما بين 1964-

2020م

المصدر: استناداً على محتويات الجدول (12)

ويتضح من الشكل (3.4) أنه منذ استقرار الأحوال السياسية في البلاد بعد استقلالها، والانتعاش الاقتصادي عقب اكتشاف وتصدير النفط انعكس ذلك على ارتفاع معدل النمو السكاني ولفترة ما بعد الثمانينات، غير أن معدل النمو السنوي بدأ في الانخفاض إلى ما قبل توفر البيانات واستقلال ليبيا كدولة ذات معالم جغرافية محددة، وينسب هذا الانخفاض إلى ارتفاع نسبة الإناث الملتحقات بمراحل التعليم المختلفة، مما أدى إلى زيادة إقبالهن على سوق العمل وتغيير ثقافة أفراد المجتمع السائدة بشأن الإنجاب، توافقت ذلك مع انخفاض مستوى المدخول للأفراد أدى إلى صعوبة الحصول على المسكن، نتيجة الأوضاع السياسية التي مرت بها البلاد من

آثار الحصار الجوي الذي فرض عليها من قبل مجلس الأمن، وما نجم عنه من تأخر في التنمية، مما أدى إلى الإرجاء في سن الزواج وبالتالي أفضى إلى نقصان في معدل النمو السنوي للسكان.

3.4.2 الهيكل العمري والتنوع للسكان:

إن التركيبة العمرية للسكان لها مضامين اجتماعية واقتصادية مهمة، لأنها توفر بيانات قيمة للتخطيط في مجالات التعليم والتوظيف والصحة والإسكان، حيث تعد هذه البيانات لازمة لإعداد وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بمختلف القطاعات الحيوية في الدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، إذ سيساعد التحليل التفصيلي للتوزيع العمري للسكان أيضًا في تحديد الاحتياجات والمتطلبات المعيشية المختلفة على مستوى البلد والمقاطعة، لهذا فإن فهم الخصائص السكانية أمر أساسي لفهم احتياجات المجتمع وتحديد الأولويات بشكل فعال، وبالتالي تحسين نوعية الحياة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. (السعدي، 2016، صفحة 160)

وعلى الرغم من أن ليبيا حسب إحصائية عدد السكان 2020م من البلدان ذات معدلات النمو السكاني المعتدلة، حيث أن عدد السكان في ليبيا ارتفع بنسبة (32.11%) ليقترّب من 7 مليون (6,999,396 نسمة) في عام 2021م، مقابل (5298152 نسمة)، عام 2006م، وهذه الزيادة لا تتناسب مع الموارد الاقتصادية المتاحة، والخدمات المقدمة نتيجة للظروف السياسية والأمنية التي حالت دون ذلك، ومع هذا فإن الهيكل العمري السكاني لليبيا يعد فتيًا، وأن ليبيا واحدة من بلدان الأصغر سنًا في العالم.

جدول (3.13) تطور نسب الفئات العمرية في ليبيا خلال الفترة ما بين 1973-2020م

2020 %	2006 %	1995 %	1984 %	1973 %	الفئات العمرية
31.6	31.1	39.1	49.9	51.4	14-0
63.7	64.7	57.0	46.5	44.3	64-15
4.7	4.2	3.9	3.6	4.2	+ 65
100	100	100	100	100.0	المجموع

المصدر: استنادًا إلى بيانات الجدول (3.14)

وبالنظر إلى الجدول (3.13) يُظهر بأن المتغيرات التي وقعت على الفئات العمرية للسكان كانت أبرزها فتتي سن العمل وصغار السن، إذ أن فئة صغار السن (0-14 عامًا) قلت حوالي 20 نسبة مئوية من (51.4% إلى 31.6%)، إذ كانت تشكل أكثر من نصف السكان، وكان الهرم السكاني لليبيين يجسد مثالاً للشعوب الفتية وقتذاك، كون الأطفال يمثلون غالب تعدادها في سنة 1973 وسنة 1984م، ثم بدأت معدلات هذه الفئة بالتراجع في باقي التعدادات والإحصائيات السكانية، بينما الفئة الثانية متوسطي العمر

والتي يعبر عنها بفئة سن العمل (15-64 عامًا) شهدت طفرة ملفتة حيث تصاعدت إلى ما يقرب من 20 نسبة مئوية من (44.3% إلى 63.7%) ما بين تعدادي 1973-2020م، وهذا يشير إلى أن ما أضعته الفئة الأولى تحول إلى الفئة الثانية، بينما حافظت الفئة الثالثة فئة كبار السن (65 عامًا فأكثر) على نفس المستوى تقريبًا.

وخلال سنة 2020م بلغ متوسط معدل الإعالة الديموغرافية حوالي (56.9%) الأمر الذي يبيّن أن ليبيا بنهج القيام والاستفادة من النافذة الديموغرافية، إذ تمثل الفئة العمرية الأقل من 30 سنة ما يقرب من (60.6%) من إجمالي السكان، كما يقع حوالي (29%) من السكان ضمن الفئة العمرية (15-29 سنة)، وإذا كان هذا يشكل تحديًا قبالة الدولة الليبية في توفير خدمات تعليمية وصحية ومسكن لائق وفرص عمل لهذه الكتلة الكبيرة من النشء والشباب في المستقبل؛ غير أنه من جهة أخرى يقدم منحة وهبة ديموغرافية يمكن أن تكون لها إسهامات مهمة في تحقيق نهضة تنموية حقيقية إذا ما تم تعظيم الاستفادة من هذه الطاقات البشرية الاستثنائية، وإرشادهم نحو العمل والإنتاج والمشاركة الإيجابية في بناء هذا البلد، وذلك عن طريق السياسات التحفيزية لهذه الفئات لضمان استمرارية النشاط الاجتماعي وخلق تنمية اقتصادية دون المساس أو الإحساس بالفجوة من حيث النوع الاجتماعي عند التنقل لغرض العمل أو التعليم أو تقاسم المسؤوليات بين أفراد الأسرة الواحدة، بالإضافة إلى تمكين فئة كبار السن من الوصول إلى الخدمات الصحية، والترابط الاجتماعي، والخدمات العامة، في أحوال تحقق لهم الغايات عند بلوغهم سن التقاعد.

خريطة (3.4) نطاقات الكثافة السكانية في المناطق الليبية

المصدر: استناداً إلى قاعدة بيانات برنامج Arc Map GIS Pro

جدول (3.14) تطور أعداد السكان في ليبيا حسب الفئات العمرية خلال الفترة (1973-2020م)

إحصائية 2020			2006			1995			1984			1973			سنة التعداد
الإجمالي	إناث	ذكور	الإجمالي	إناث	ذكور	الإجمالي	إناث	ذكور	الإجمالي	إناث	ذكور	الإجمالي	إناث	ذكور	فئة العمر
755738	373524	382214	575345	280666	294679	546914	268451	278463	571454	280220	291234	425880	209956	215924	0-4
730196	361164	369032	527595	258516	269079	582250	287447	294803	556732	274058	282674	366407	180906	185501	5-9
705594	348485	357109	542893	265623	277270	585099	288023	297076	482753	237176	245577	263322	125714	137608	10-14
688752	339547	349205	573026	282458	290568	582472	287152	295320	370355	181232	189123	169317	80524	88793	15-19
669360	329245	340115	573287	283624	289663	507527	250370	257157	277458	135261	142197	135874	65406	70468	20-24
648533	320789	327744	566458	279357	287101	390383	193843	196540	183029	87802	95227	121502	60682	60820	25-29
623110	308861	314249	492828	243953	248875	286222	141383	144839	138997	68752	70245	98248	47030	51218	30-34
533095	263599	269496	390800	195472	195328	196555	96063	100492	117350	58129	59221	101815	50608	51207	35-39
414012	205465	208547	281849	140977	140872	132721	66628	66093	105211	50282	54929	83306	38688	44618	40-44
299978	148747	151231	199142	98489	100653	127193	63948	63245	92808	43824	48984	73525	34416	39109	45-49
218753	108257	110496	132619	67942	64677	104548	48430	56118	84561	41187	43374	53014	24937	28077	50-54
178477	88341	90136	122277	60838	61439	98278	46057	52221	73995	35124	38871	38198	17415	20783	55-59
142888	70399	72489	95127	43832	51295	78235	36821	41414	59843	29482	30361	35233	17256	17977	60-64
115545	57233	58312	80018	37294	42724	69222	33366	35856	37192	17790	19402	27064	12363	14701	65-69
83884	41285	42599	57851	27526	30325	44837	21648	23189	32409	17056	15353	24498	12130	12368	70-74
123146	61117	62029	87037	44072	42965	57373	29120	28253	46912	22122	24790	35169	16422	18747	+ 75
6931061	3426058	3505003	5298152	2610639	2687513	4389829	2158750	2231079	3231059	1579497	1651562	2052372	994453	1057919	الإجمالي
2191528	1083173	1108355	1645833	804805	841028	1714263	843921	870342	1610939	791454	819485	1055609	516576	539033	14-0
4416958	2183250	2233708	3427413	1696942	1730471	2504134	1230695	1273439	1503607	731075	772532	910032	436962	473070	64-15
322575	159635	162940	224906	108892	116014	171432	84134	87298	116513	56968	59545	86731	40915	45816	+65

• اللون الأحمر يعبر عن وجود خطأ في جمع القيم داخل تعداد 1995م.

- أمانة التخطيط (سابقاً)، مصلحة الإحصاء والتعداد، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان لعام (1973م)، ص: 5، ولعام (1984م)، ص: 67.
- الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان لعام (1995م)، ص: 42، ولعام (2006م)، ص: 44.
- الهيئة العامة للمعلومات، التقرير الوطني السادس للتنمية البشرية، التحولات الديموغرافية والتنمية المستدامة "توظيف العائد الديموغرافي"، (2022م)، ص: 30.

الشكل (3.5) الهرم السكاني لليبييا: مقارنة زمنية بين 1973 و2020م

المصدر: استنادًا على بيانات الجدول (3.14)

3.4.3 التوزيع الجغرافي للسكان في ليبيا وكثافتهم

تشير دراسة توزيع السكان في منطقة معينة على أنها نتاج مجموعة عوامل جغرافية مختلفة، مثل: الموقع والتضاريس، ونوعية التربة والمناخ السائد، والغطاء النباتي، ومصادر المياه، فضلاً عن العوامل البشرية والسياسات السكانية، حيث تعد الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتاريخية مؤثرات متداخلة في إطار الظروف الطبيعية السائدة، وهذه العوامل الملتهمة حددت منذ فترة طويلة ملامح التوزيع الجغرافي للسكان في ليبيا (باحور، 2022، صفحة 121)، والاهتمام بدراسة توزيعهم العددي والنسبي يعد جانباً مهماً لأصحاب القرار لضمان حياة أفضل لسكان تلك الأماكن عن طريق وضع خطط علمية تنموية تعتمد على الجوانب التفضيلية لتوزيع السكان.

وفي ذات السياق فإن سياسة الدعم المحروقات تعد مزية من مزايا تحفيز السكان على زيادة التوسع العمراني، مما يجعل التنقل بالسيارة أكثر اقتصادية، حيث يميل عدد من القطن إلى الإقامة في الأرياف

وضواحي المدن، والبحث عن السكن في الأماكن الأقل ضجيجًا وتلوثًا للعيش فيها، بالإضافة إلى ذلك فإن سياسة الإقلال من تكاليف الوقود لها تداعيات إيجابية على الفئات ذات الدخل المحدود، من خلال الانتفاع بأسعار الوقود المنخفضة في التنقل، مما يسهل عليهم الوصول على فرص العمل والخدمات الأساسية بغض النظر عن الأماكن التي يقطنها السكان، وتسهم أيضًا في الحفاظ على استقرار أسعار السلع والخدمات، وبالتالي ينعكس بشكل إيجابي على استقرار توزيع السكان في البلاد.

جدول (3.15) توزيع السكان في ليبيا حسب المناطق الإدارية لسنة 2021م

المنطقة	ت	عدد السكان	المساحة بالكيلومتر	(نسمة/كم ²) الحسابية الكثافة	السكان %	المساحة %	المساحة	
							الصاعد	النجم
طرابلس	.1	1,317,009	2443.3	539.03	18.8	0.15	0.00	0.00
الجفارة	.2	558,726	1719.9	324.86	8.0	0.11	0.15	18.82
الزاوية	.3	357,631	3207.6	111.49	5.1	0.19	0.25	26.80
المرقب	.4	541,810	8259	65.60	7.7	0.50	0.45	31.91
النقاط الخمس	.5	356,049	6344.8	56.12	5.1	0.38	0.94	39.65
بنغازي	.6	821,787	15785.6	52.06	11.7	0.95	1.33	44.74
الجبل الأخضر	.7	254,518	8839.8	28.79	3.6	0.53	2.28	56.48
مصراثة	.8	675,802	28405.9	23.79	9.7	1.72	2.81	60.11
المرج	.9	231,661	10399.6	22.28	3.3	0.63	4.53	69.77
درنة	.10	205,400	19254.8	10.67	2.9	1.16	5.16	73.08
سبها	.11	158,504	17301.3	9.16	2.3	1.05	6.32	76.01
الجبل الغربي	.12	381,662	85843.6	4.45	5.5	5.18	7.37	78.28
وادي الحياة	.13	93,401	33377.5	2.80	1.3	2.02	12.55	83.73
طبرق	.14	198,599	87108.5	2.28	2.8	5.26	14.56	85.06
سرت	.15	174,155	79751.9	2.18	2.5	4.82	19.83	87.90
نالوت	.16	115,934	67618.3	1.71	1.7	4.08	24.64	90.39
اجدابيا الواحات	.17	217,592	200389.1	1.09	3.1	12.10	28.72	92.05
وادي الشاطئ	.18	97,010	93864.1	1.03	1.4	5.67	40.83	95.15
الجفرة	.19	61,662	112954	0.55	0.9	6.82	46.49	96.54
غات	.20	28,214	52158.2	0.54	0.4	3.15	53.32	97.42
مرزق	.21	95,777	270260.9	0.35	1.4	16.32	56.46	97.82
الكفرة	.22	56,493	450655.6	0.13	0.8	27.21	72.79	99.19
الإجمالي		6,999,396	1655943.3	4.2	100.0	100.0	100.00	100.00

المصدر:

- مصلحة الإحصاء والسكان، تقدير السكان الليبيين حسب المناطق لسنة 2021م.
- الاستعانة ببرنامج Arc Map GIS Pro لقياسات المساحة حسب التقسيم الإداري لليبيا.

الشكل (3.6) منحنى التكرار المتجمع الصاعد للسكان

المصدر: استنادًا على بيانات الجدول (3.15)

وفقًا لإحصائية الجدول (3.15) والرسم الممثل لها في الشكل (3.6) و (3.7) يمكن فهم توزيع السكان كلما اقترب من خط التوزيع المثالي كان التوزيع أكثر عدالة، وكلما ابتعد كان هناك تركيز للسكان في مناطق دون الأخرى، حيث يشير المنحنى بالشكل (3.8) إلى ابتعاد خط توزيع السكان الفعلي عن خط توزيع السكان المثالي، مما يدل على تركيز السكان في مناطق معينة وانخفاضهم ونذرتهم في مناطق أخرى، ويعود الاختلاف بين التوزيع الفعلي والمثالي إلى خلخلة بين نسبة السكان إلى نسبة المساحة في المناطق الليبية؛ حيث يلاحظ بأن أكثر من نصف السكان في ليبيا يتركزون في منطقة لا تزيد عن 2.28% من مساحة البلاد، وأن 97.42% من السكان يتواجدون في مساحة لا تتجاوز عن 53.32% من إجمالي مساحة ليبيا، بينما تمثل باقي النسبة السكانية البالغة 2.58% تتوزع في مساحة جغرافية قدرها 46.68%، مما يعني بأن المحددات الجغرافية أثرت بشكل مباشر في توزيع السكان، حيث تهيمن المناطق الصحراوية على معظم الأراضي الليبية، وينتشر معظم السكان على طول المناطق المحاذية للبحر المتوسط بسبب خصائصها المناخية وأهمية الموقع الجغرافي في عملية النقل.

خريطة (3.5) توزيع الكثافة السكانية في ليبيا

المصدر: استنادًا إلى قاعدة بيانات برنامج Arc Map GIS Pro

3.4.4 الخصائص الاقتصادية للسكان:

تعد دراسة الخصائص الاقتصادية ذات مكانة في دراسة جغرافية السكان لا لأنها تؤثر على نوعية وسلوك وتفكير الأفراد وحسب، بل لأنها تتأثر أيضًا بمجموعة من المحددات الديموغرافية والبشرية مما يجعل تباينها انعكاسًا للظروف الديموغرافية والجغرافية في الإقليم، فدراسة أنماط الحياة لسكان منطقة ما يكشف ما بها من اختلافات اقتصادية، وديموغرافية، وحضارية، واجتماعية وما مرت به من خطوات في التنمية البشرية والاقتصادية، كما أن دراسة القوى العاملة وتوزيعها حسب الحرف، ونسبة مساهمة كل من الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتمايزها كلها مؤشرات معبرة عن حجم الموارد الطبيعية ونوعها والنظم الاجتماعية ونوع الاقتصاد السائد في البلد. (العيسوي، 2006، صفحة 361)

ومن بواعث المُحَادَرة في مراعاة المؤشرات الاقتصادية لليبييا، أنها عُدت من أفقر بلدان العالم التي تعتمد على المساعدات والمعونات الخارجية المتقلبة وغير المنتظمة في الزمن السالف، إذ كان الجفاف وقلة الامطار من السمات الطبيعية التي هددت البلاد بالمجاعة والمرض وازدياد الفقر، غير أن اكتشاف النفط وإنتاجه بمقادير كبيرة أعان على تحسن الظروف الاقتصادية، وتغيير البنية الاقتصادية، ورغم المجهودات المبذولة لتحقيق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لا يزال الاقتصاد الليبي يتسم بصغر حجمه، وركونه إلى النفط كمصدر أساسي للدخل، ومصدر للنقد الأجنبي، إلى جانب ارتفاع معدل النمو السكاني، ومحدودية القوى العاملة الوطنية، لا سيما العمالة الماهرة، زيادة إلى ذلك الكثافة السكانية المرتفعة داخل المدن، وتراجعها في المناطق الداخلية من البلاد، مما استدعى محاولة وضع حلول مناسبة لهذه المعضلات التي ضاءلت من الاستغلال الأفضل للإمكانيات المتوافرة، مما أتبع ذلك أوزار وتعقيدات مضافة واجهت عمليات التنمية الاقتصادية لتوسيع مصادر الدخل عبر توجيه الاستثمارات نحو المجالات الإنتاجية، كالزراعة والصناعة والنقل والخدمات، والجدول التالي يشير إلى التوزيع العددي للمشتغلين بالأنشطة الاقتصادية المختلفة في ليبيا خلال الفترة من 1973-2013م

الجدول (3.16) التوزيع العددي للمشتغلين الليبيين بمقتضى قسائم النشاط الاقتصادي في الفترة (1973-2013م)

القطاعات الاقتصادية	1973	%	1984	%	1995	%	2006	%	2013	%
الزراعة والغابات والصيد	121917	22.9	76091	11.6	111915	12.2	119287	8.9	13940	0.8
المناجم والمحاجر	11560	2.2	10834	1.7	19285	2.1	34109	2.6	20075	1.2
الصناعات التحويلية	22173	4.2	34006	5.2	74808	8.2	47190	3.5	74934	4.4
الكهرباء والغاز والمياه	9944	1.9	10693	1.6	30123	3.3	39603	3.0	42717	2.5
التشييد والبناء	88973	16.7	13760	2.1	16949	1.8	32236	2.4	27287	1.6
تجارة الجملة والتجزئة	37469	7.1	44588	6.8	82000	8.9	100865	7.6	80415	4.8
المطاعم والفنادق							4930	0.4	2293	0.2
النقل والتخزين والمواصلات	43619	8.2	42845	6.5	62215	6.8	64535	4.8	75950	4.5
مؤسسات التمويل والتأمين والخدمات العقارية وخدمات الأعمال	6277	1.2	8467	1.3	19481	2.1	374225	28.0	672,764	39.8
الخدمات العامة والاجتماعية والشخصية	172963	32.5	414609	63.2	496326	54.1	504617	37.8	676,840	40.1
أنشطة غير واضحة التوصيف وغير مبينة	16505	3.1	31	0.0	4487	0.5	13497	1.0	934	0.1
الإجمالي	531400	100	655924	100	917589	100	1335094	100	1,690,162	100

المصادر: تعداد 2006، ص 67، تعداد 1995، ص: 61، تعداد 1984، ص: 71، تعداد 1973، ص: 10، نشرة ملخص نتائج مسح التشغيل والبطالة لسنة 2013م.

الشكل (3.7) نسب قسائم الأنشطة الاقتصادية في ليبيا في الفترة (1973-2013م)

المصدر: استنادًا على بيانات الجدول (3.16)

وعند الإمعان في فحوى الجدول (3.16) والشكل (3.9) يمكن إجمال المؤشرات التي وردت بهما في النقاط الآتي بيانها:

1. أنشطة أساسية: وهي الأنشطة المرتبطة بالحصول على السلع أو المنتجات من الطبيعة مباشرة، وتتمثل في الزراعة والغابات والصيد وتربية الحيوانات والتعدين، والمناجم والمحاجر، إذ تشير نسبة هذه الفئة في عام 1973م والتي بلغت 25.1% أي ما يعادل ربع العاملين في الأنشطة الاقتصادية، ولكن هذه النسب تناقصت بشكل كبير حتى بلغت عام 2013م إلى 2% من جملة المشتغلين في كافة الأنشطة الاقتصادية، ويعزى السبب في ذلك إلى اعتماد البلاد على المنتجات المستوردة من الخارج نتيجة رخص ثمنها، مقابل غياب الدعم الحكومي للأنشطة الاقتصادية المحلية، وإذا أضيف إلى ذلك رفع الدعم الذي يقود إلى المزيد من الإقلال من الأرباح، ويزيد من تكاليف التشغيل للآلات والمعدات اللازمة لهذه الاعمال.
2. أنشطة ثانوية: وهي الأنشطة التي تتضمن تحويل المادة الخام أو الوسيطة إلى سلعة، وتدخل في ذلك عمليات الإضافة والتطوير على المواد والسلع الأساسية، مثل الصناعات التحويلية والبناء والتشييد، حيث بلغ مقدار العاملين في هذه الفئة نحو 20.9% عام 1973م، ثم تدنت هذه النسبة إلى 7.3% عام 1984م، ثم عاود المعدل إلى الارتفاع في عام 1995م إلى حوالي 10% وذلك بسبب الحصار الجوي على ليبيا مما حث الصناعات التحويلية المحلية على الاستثمار، لكن المعدلات انخفضت مرة أخرى إلى قرابة 5.9% عام 2006م، وهي الفترة التي تلت فك الحصار الجوي على البلاد عام 2003م، مما دفع إلى حدوث تحولات عمالية وتفضيلات ما بين الوظائف، وبالتالي فإن أهمية الوقود المدعوم يرتبط

بحدوث استقرار سياسي مستدام لجعل السوق المحلي أكثر استقراراً في الأسعار وعدم تأثر الصناعات التحويلية بشكل كبير على تقلبات أسعار الأسواق العالمية، حتى يؤدي الدعم دوره في تشجيع الاستثمار في هذا المجال، والتوسع في حجم الإنتاج، مما ينعكس إيجاباً على المواطنين في الحصول على المنتجات بأسعار مناسبة.

3. أنشطة القطاع الثالث: و تسمى أيضاً بـ(الخدمات) وتشمل التجارة والنقل والبنوك والصحة والتعليم وجميع أنواع الخدمات، حيث احتلت هذه الفئة على المرتبة الأولى في التوزيع العددي للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية بالبلاد طوال العقود الماضية، حيث بلغ معدل هذه الفئة في عام 1973م حوالي 54% من إجمالي العاملين في كافة الأنشطة الاقتصادية، بينما وصلت في عام 2013م نحو 92 %، وهو يعد مؤشراً خطيراً وتشوهاً في الاقتصاد، لاعتماده على عوائد النفط في تغطية نفقات العاملين خاصة في مجال الخدمات، في حين تضاعف معدل المنخرطين في مزاولة الأعمال الإنتاجية مقابل الوظائف الخدمية للبلاد، وعدم اتباع سياسات تذهب إلى التنوع في الاقتصاد بدلاً من الاعتماد على النفط، خصوصاً وان عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني للبلاد بين فترة وأخرى أنتج شعور لدى المواطنين إلى تفضيل العمل داخل قطاعات الدولة كملاذ آمن ضد تقلبات الظروف السياسية التي ألقت بكاهلها على سوق العمل، إضافة إلى ذلك فإن هذه الفئة تعتمد بشكل كبير على دعم الوقود في النقل على مستوى الأفراد أو البضائع أو السلع اللوجستية أو في سداد فواتير الكهرباء على مستوى الأفراد بما يتناسب مع مستوى الدخل، أما على مستوى الشركات فإن رفع أسعار الوقود ستؤدي إلى الإقلال من حجم الطلب، ويؤثر على حصة المؤسسة في السوق، ووجود صعوبة في التنافس مع الشركات والجهات الدولية.

3.5 خلاصة الفصل:

في ظل غياب بنية تحتية ملائمة يمكن الاعتماد عليها في وضع السياسات الحكومية لمعالجة القضايا التي تشكل ضغطاً على الموارد المالية للدولة مثل: الطرق وخدمات النقل البحري والجوي، وسكك الحديد، ترافق ذلك مع قلة أعداد السكان إذا ما قورنت بالمساحة؛ فكلهما غير متكافئ مع الآخر، مما أدى إلى ظهور فراغات سكانية لاسيما في الجزء الجنوبي من البلاد؛ جراء صرامة الظروف الطبيعية المتمثلة في هيمنة السمات الصحراوية التي تقل حدتها بالقسم الشمالي، مما ساعد في ظهور تجمعات بشرية أخذت تتوسع ويتنامى أفرادها عام بعد آخر؛ نتيجة لارتفاع النماء السكاني، ونواتج تحسن الوضع الاقتصادي خاصة في مستهل سبعينات القرن الماضي، وتحديداً مع تحسن الظروف الاقتصادية للسكان من حيث ارتفاع مستوى الدخل واتساع خدمات التعليم وتحسن الغذاء والعناية بالجوانب الصحية وتوافر مقومات العيش للناس، والحرص على العمل وتطوير الخدمات والمرافق.

ففي المدن الرئيسية مثل طرابلس وبنغازي، ارتفعت أعداد المركبات بشكل كبير، حيث أصبحت السيارات الخاصة الوسيلة الأساسية للنقل بالنسبة لمعظم السكان. إن الاعتماد على السيارات الخاصة، إلى جانب عدم توفر بدائل مناسبة للنقل العام أو الوسائل الأخرى التي تخفف من الازدحام المروري، أدى إلى تفاقم مشكلة

ازدحام المرور، وهذا أعاق حركة السكان وأثر سلبيًا على جودة الحياة في المدن، مما يطل التقدم نحو تحقيق الازدهار الاقتصادي المنشود، وقد فرص تحسين مستويات المعيشة للسكان.

من جانب آخر، تبرز مشكلة أخرى في الأنشطة الاقتصادية، حيث تُشير الإحصاءات إلى أن نسبة المشتغلين في القطاع الخدمي تفوق 90 في المائة من إجمالي الأنشطة الاقتصادية في البلاد، بينما تكاد الحرف الأساسية تكون معدومة، وهذا الانتقال إلى الأنشطة الحرفية الأساسية يعكس ضعفًا في التنوع الاقتصادي ويؤدي إلى خطر كبير على الاستدامة الاقتصادية للبلاد، فالاعتماد المفرط على القطاع الوظيفي دون وجود قاعدة صلبة من الأنشطة الإنتاجية الأساسية يساهم في ضعف القدرة التنافسية، ويزيد من هشاشة الاقتصاد تجاه التغيرات الاقتصادية العالمية والأزمات المحلية، كما إن تعزيز وتطوير الحرف الأساسية والأنشطة الإنتاجية الأخرى يُعتبر أمرًا حيويًا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على القطاعات ذات المخاطر العالية، وضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل.

الفصل الرابع

ت	البنية الهيكلية والتحليل الجغرافي لقطاع المحروقات في ليبيا: التشخيص الراهن وآفاق الاستدامة
4.1	تمهيد
4.2	التطور التاريخي لقطاع النفط والغاز
4.3	المكونات والخصائص
4.4	عمليات التكرير
4.5	المكتنفات والغاز الطبيعي
4.6	طاقة الهيدروجين الأخضر:
4.7	الاقتصاد والتسويق
4.8	التوزيع الجغرافي لاستهلاك الوقود والتعبئة
4.9	تهريب الوقود
4.10	خلاصة الفصل

4.1 تمهيد:

يُمثل النفط والغاز المصدر الأساسي للطاقة والإيرادات في ليبيا منذ عقود عديدة، حيث يشكل هذا القطاع عماد الاقتصاد الوطني ومحوراً رئيساً للتنمية المستدامة، وقد شهد القطاع تطوراً ملحوظاً على صعيدي الإنتاج والتوزيع، تأثراً بالمتغيرات المحلية والدولية، مما انعكس بدوره على الأداء التشغيلي والاقتصادي لصناعة النفط بمراحلها كافة.

ويُعدّ قطاع المحروقات ركيزةً أساسيةً للاقتصاد الليبي، إذ يحقق استقرار السوق ويضمن توازن أثمان السلع في مختلف المناطق، بغضّ النظر عن التفاوتات الجغرافية بين المناطق الساحلية والمناطق النائية، وإلى جانب عمليات استخراج النفط الخام وتصديره، برز الغاز الطبيعي كمصدر مهم للطاقة، حيث أصبح يكتسب وزناً متعاضماً مع التطورات التكنولوجية في مجالات الاستخراج والتكرير وتسييل الغاز.

وتؤدّي المصافي دوراً محورياً في تحويل النفط الخام إلى منتجات مكررة مثل وقود البنزين والديزل، التي تُعدّ ضرورية لتلبية احتياجات السوق المحلي، فضلاً عن تصدير الفائض منها، وفي ظلّ ندرة الموارد المالية واعتماد البلاد شبه الكلي على الموارد النفطية، تتجلى الأهمية القصوى لتحسين تأدية العمليات التشغيلية لمصافي النفط والمراكز اللوجستية التابعة لها، لضمان كفاءة الإنتاج والحدّ من الهدر.

وفي خضمّ التحوّلات المتسارعة في الأسواق العالمية، تواجه ليبيا تحديات جسيمة تتعلق بالطاقة الإنتاجية واحتياجاتها من الاستيراد لتعويض العجز في المنتجات المكررة، مما يبرز الحاجة الملحة إلى تطوير البنية التحتية ورفع الكفاءة التشغيلية. وعليه، يقدم هذا الفصل دراسةً شاملة للتطور التاريخي لقطاع المحروقات في ليبيا، والأداء التشغيلي للمصافي، ومكونات النفط والغاز الليبي وخصائصه، إلى جانب الجغرافيا الاقتصادية المرتبطة بتوزيع محطات توزيع الوقود ومراكز تعبئة الغاز.

كما يتناول الفصل الدور المتعاضم للغاز الطبيعي بوصفه مصدر طاقة استراتيجياً في المستقبل، إضافة إلى حجم واردات المحروقات، مع التركيز على أبرز التحديات التي تواجه القطاع، ولا سيما ظاهرة تهريب الوقود وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، منتهياً برؤية مستقبلية لتطوير هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الليبي.

4.2 التطور التاريخي لقطاع النفط والغاز

ارتبطت صناعة تكرير البترول باكتشاف النفط الذي وجد منتشراً على سطح الأرض في بعض البقاع على هيئة برك صغيرة ممتلئة بسائل أسود كثيف ذو رائحة كريهة ويشتعل بصورة جيدة، وقد استخدمه البابليون كمادة طينية في البناء، والفراعنة في التحنيط، والفينيقيون في بناء السفن، واستخدمه الفرس منذ ستة آلاف عام في تثبيت أحجار المباني والمعابد وأسوار السفن، واستُخدم أيضاً في الحروب حيث كانوا يغطون رؤوس الحراب بهذا الزيت ويشعلونها ثم يقذفونها على الأعداء، فضلاً عن ذلك استخدمه الهنود

الحمر كدهان للجلد اعتقادًا بأنه يقوي العضلات وكعلاج للعديد من الامراض الجلدية. (هارون، 2007، الصفحات 259-260)

وتم حفر أول بئر للبتترول في العالم لاستخدامه كوقود سائل بدلاً من الاعتماد على الفحم والخشب في ولاية بنسلفانيا عام 1859م حيث كانوا يقومون بفصله عن الماء لبيعه في الأسواق، إذ يتكون زيت البترول أساسًا من عنصرى الكربون والهيدروجين، وتعرف باسم "الهيدروكربونات"، بالإضافة إلى احتواء زيتته على بعض المواد العضوية الأخرى التي تحتوي على الأكسجين والنيتروجين والكبريت والفسفور، وهذه المكونات كانت نتيجة تحلل المواد العضوية من الكائنات النباتية والحيوانية البرية منها والبحرية، والتي طمرت تحت رواسب عظيمة السمك بسبب الإرساب عبر ملايين السنين تحت ضغط وحرارة شديدين أدى إلى تكوّن البترول، وبسبب وجود الماء مع البترول غالبًا في نفس الطبقة فإن البترول يطفو فوق الماء لكونه أقل كثافة من الماء، ويعلوه الغاز ليترام فيما يسمى بالمصيدة البترولية، حيث تحاصر هذه العناصر طبقات صخرية غير مسامية. (هارون، 2007، الصفحات 260-261)

وكانت الإشارة الأولى لوجود الهيدروكربونات في ليبيا ظهور الغاز الطبيعي في سنة 1914م على عمق 160 مترًا في بئر تقع في سيدي مصري في طرابلس، وحصل شيء مماثل في زليتن سنة 1928م وفي تاجوراء سنة 1934م، وعثر على آثار للبتترول في الملاحه (معيتيقة) قرب طرابلس في قعر بئر عمقها 259 مترًا في سنة 1938م، وعلى هذا الأساس قرر الإيطاليون الذين كانوا يستعمرون ليبيا آنذاك الشروع باستطلاع على نطاق واسع للكشف عن الثروة البترولية الكامنة في باطن التراب الليبي، غير ان اندلاع الحرب العالمية الثانية حال دون تنفيذ ذلك المشروع الضخم، وعندما نالت ليبيا استقلالها في سنة 1951م وحل الاستقرار السياسي محل الغموض السياسي تقدم عدد من شركات البترول بطلب "تراخيص استطلاع" بمقتضى أحكام قانون عام للمعادن صدر قبل تشريع قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م. (كبة، 1963، الصفحات 89-90)

وفي 21 ابريل 1955م صدر قانون البترول الذي بصدره اصبح في ليبيا تشريع يوضح إطار الصناعة النفطية، وينظم العلاقة بين الشركات النفطية والدولة، وقسم القانون الأراضي الليبية إلى أربعة أقسام بترولية كما في الخريطة (4.1)، وكان كل من القسمين الأول والثاني أهم من الثالث والرابع من حيث العدد الأقصى لعقود الامتياز، وتم الأخذ في الاعتبار لهذا التقسيم قرب المنطقة من ساحل البحر، فكلما كانت منطقة الامتياز أقرب إلى البحر زادت الإيجارات والالتزامات على الشركات، وكذلك الاستناد إلى التقسيم الإداري الذي كان قائمًا في ذلك الوقت، وهو نظام الولايات حيث جعل التقسيم ولاية طرابلس بكاملها قسمًا متكاملًا، وولاية فزان قسمًا مستقلًا، وتم تقسيم ولاية برقة إلى قسمين، وحتى لا يثار إشكال في قياس البترول حدد القانون بأن البرميل يعادل 42 جالونًا أمريكيًا أو 158.9840 لترًا من البترول السائل. (غانم، 1995، الصفحات 694-697)

خريطة (4.1) الأقسام البترولية في الأراضي الليبية

المصدر: غانم؛ شكري محمد (1995م) النفط، كتاب الجماهيرية دراسة في الجغرافيا، تح (أبولقمة؛ الهادي، القزيري؛ سعد خليل)، الدار الجماهيرية للطباعة والنشر والتوزيع، سرت، ليبيا، ص: 696.

وأول بئر في ليبيا عثر فيها على بترول هي البئر رقم ب - 2 (عطشان رقم 2) في عقد الامتياز رقم 1 الممنوح لشركة اسسو ستاندرد (ESSO) في فزان، وقد أكملت في 20 يناير 1958م، غير أن انتاجها لم يتجاوز معدله اليومي 500 برميل وهو انتاج هزيل لا يمكن اعتباره ذا أهمية تجارية (لاسيما والحقل في أعماق الصحراء)، (كبة، 1963، صفحة 99) وقامت نفس الشركة بأهم اكتشاف نفطي حصل في ليبيا في يونيو 1959م، وذلك عندما اكتشفت حقل زلطن جنوب خليج سرت، والذي يقع على بعد 161 كم جنوب خليج سرت، بقدرة إنتاجية بلغت 17,500 برميل في اليوم. (الحجاجي، 1970، صفحة 217)

وما أن بدأ البترول الليبي يستخرج في سنة 1961م حتى اخذ انتاجه يزداد زيادة سريعة جداً فارتفع عدد الآبار المنتجة من 173 بئراً في نهاية 1961م إلى 1164 بئراً في نهاية سنة 1968م، كما ارتفع الإنتاج من ربع مليون برميل يومياً في سنة 1961م إلى 3.1 مليون برميل في سنة 1969م، حيث وصلت ليبيا إلى مصاف كبار الدول المصدرة للبترول في العالم وأصبحت بذلك عضواً في منظمة الأوبك OPEC "الدول المنتجة والمصدرة للبترول". (شرف، 1971، صفحة 325)

ونظرًا لأن غالبية الحقول الليبية حقول قارية تقع في الصحراء بعيدًا عن الساحل ولا وجود للحقول البحرية حتى بداية السبعينيات، فإن عملية تصدير البترول تمر عبر الانابيب إلى موانئ التصدير، حيث ان جملة النفط الليبي باستثناء البترول المنتج في حقل السرير والذي يحتوي على نسبة من الشمع لا يحتاج في عملية اندفاعه في الانابيب إلى عدد كبير من الآت الدفع، إذ غطت منطقة سرت بشبكة كبيرة من الانابيب يبلغ مجموع اطوالها 4200 كم تحمل خام البترول والغاز إلى الموانئ النفطية الخمسة، حيث أن كل من الشركات المنتجة لها ميناء وخطوط انابيب خاص للتصدير جعل من الصعوبة بمكان وجود رقابة حكومية على كميات التصدير. (المهدوي، جغرافية ليبيا البشرية، 1998، الصفحات 286-289)

خريطة (4.2) البنية التحتية للقطاع النفطي في ليبيا

المصدر: استنادًا إلى قاعدة بيانات برنامج Arc GIS 10.8

4.3 المكونات والخصائص:

النفط أو البترول (Petroleum) كلمة ذات مقطعين مشتقة من الأصل اللاتيني (Petra) وتعني الصخر و(oleum) وتعني الزيت، وتعني الكلمة باللغة العربية زيت الصخر أو الزيت الخام (للتمييز بينه وبين زيوت الخضراوات وشحوم الحيوانات) أو النفط أو البترول، كما أن له اسم دارج هو "الذهب الأسود"، وأحياناً يسمى نافثاً من اللغة الفارسية (نافث أو نافثا) والتي تعني قابليته للسريان، ويطلق مصطلح بترول بصورة عامة على جميع المواد الهيدروكربونية التي تتكون بصورة طبيعية، ولكن بالمعنى التجاري الضيق يطلق مصطلح النفط الخام على المواد السائلة، ومصطلح الغاز الطبيعي على المواد الغازية، ومصطلح البيتومين أو الإسفلت على المواد الصلبة. (عبدالرضا، 2011، صفحة 8)

وتتوقف جودة البترول على مستوى ودرجة تكونه، فقد يكون إسفلتياً ثقيلاً أو خفيفاً شمعيًا بدرجات متباينة، وذلك حسب مستوى الضغط والحرارة التي تعرض لها البترول، والمياه الجوفية التي تتسرب خلال الطبقات الحاملة للبترول، حيث تؤثر هذه المياه على نوعية البترول بما تحمله من عناصر مثل الأكسجين والكبريت، كما ترتبط جودة البترول بطبيعة المواد النباتية والحيوانية التي تحللت، فكلما كثر الإسفلت في زيت البترول كان اقل نضجًا وكان فقيرًا في البنزين والكروسين والعكس؛ وذلك لأن زيت البترول تكوّن على مراحل متتالية وبصورة تدريجية وبطيئة، ففي أول مراحل تكونه تتحول البقايا العضوية إلى مادة لينة تشبه العجينة تسمى الكيروجين (Kerogen) وهي عبارة عن بترول غير كامل النضج، ويبدأ تكون الزيت بتحول الكيروجين إلى إسفلت الذي هو أبدأ أنواع البترول والذي يتحول بدوره إلى الزيت الثقيل ثم إلى الزيت الخفيف البرافيني (الشمعي) الذي تزداد درجة خفته بطول فترات تكونه حتى يتحول إلى غاز طبيعي. (هارون، 2007، الصفحات 261-262)

4.3.1 خصائص النفط اللبني

تصنف النفوط بناءً على وزنه النوعي (درجة كثافته) إما أن يكون خفيفاً أو متوسطاً أو ثقيلاً، ومحتواه من الكبريت (حلو أو حامض) وهما عاملان يختلفان باختلاف موقع الاستخراج؛ فالوزن النوعي يدل على درجة كثافة النفط الخام ولزوجته، والذي يشير إليه مقياس معهد النفط الأمريكي (API) يصنف النفط الثقيل بأقل من 22 درجة، والنفط الخام المتوسط ما بين 22-31 درجة، والخفيف أكثر من 31 درجة، أي كلما ازدادت هذه الدرجات كان النفط الخام أخف، مما يجعله سهلاً للنقل والتصفية، حيث يعطي عند تصفيته المنتجات المرغوبة مثل الغازولين ووقود الديزل، وبالتالي تكون نوعيته أحسن وسعره أعلى من الثقيل، أما بحسب المحتوى من الكبريت فيشير إلى أنه إذا كان محتواه الكبريتي أقل من 5% فهو (حلو)، أما الخام الذي يحتوي على أكثر من 5% من الكبريت فيشار إليه بأنه (حامض)، والنفط الحلو يكون تأثيره في البيئة أقل، وكلما كان النفط الخام خفيفاً (كثافته أقل) وحلو كان مرغوباً ويباع بسعر أعلى من النفط الثقيل والحامض. (عبدالرضا، 2011، الصفحات 27-29)

ومن خلال عمليات التنقيب والتطوير في ليبيا التي حفرت آبار ستراتغرافية عديدة (لكشف طبيعة الطبقات الجيولوجية) بحثاً عن النفط والماء الذي لا غنى عنه في عملياتها، وجدت أن جميع الآبار في ليبيا باستثناء عدد قليل منها تنتج بقوة دفع طبيعية ولا تحتاج إلى رفع آلي، وأكثر البترول المكتشف من النوع البرافيني الخفيف ذي كثافة تتراوح بين 38 – 41 درجة بمقياس معهد البترول الأمريكي، وإن كان هناك زيت ثقّل أو تزيد كثافته عن المعدل المذكور في بعض الآبار. (كّبة، 1963، الصفحات 96-99)

4.3.2 المعروض من النفط والغاز

تقدر الاحتياطيات النفطية في ليبيا القابلة للاستخراج عام 2022م نحو 48.4 مليار برميل، ولديها من احتياطيات الغاز الطبيعي قرابة 1505 مليار متر مكعب ، (حمش، 2024، الصفحات 106-107) ومن حيث الانتاج بلغت الكميات المصدرة من النفط الخام نحو 981 ألف برميل في اليوم عام 2022م ، في حين كانت كميات الغاز الطبيعي المسوق في ذات السنة عند 12.6 مليار متر مكعب، (منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، 2023، الصفحات 22-25)، وهذا يشير إلى أن الاحتياطيات النفطية تكفي لمدة 133 سنة في حال تم انتاج وتسويق النفط بقدرة إنتاجية مليون برميل في اليوم، و 44 عامًا في حال تم رفع انتاج النفط إلى 3 مليون برميل في اليوم، وتكفي الاحتياطيات من الغاز الطبيعي بنفس القدرة الإنتاجية السنوية قرابة 120 سنة.

4.4 عمليات التكرير

منذ استخراج البترول من البئر على حين وصوله إلى المصافي ما هو إلا مادة أولية عديمة الفائدة، وتتم في المصافي تحويله إلى منتجات مختلفة، وهنا يبرز دور المصافي في إعطاء هذه المادة الأولية أهمية استراتيجية على مستوى اقتصاديات الدول المنتجة والمستهلكة، حيث يتم سد حاجة البلد محلياً من المنتجات النفطية، إضافة لما توفره هذه المصافي من منتجات نفطية تمكّن الدولة من إقامة صناعات بتروكيماوية متقدمة، حيث تتمكن صناعة التصفية من تحقيق أرباح تعادل ستة أو سبعة أضعاف سعر النفط الخام، وكسر طوق التبعية الاقتصادية للدول الأخرى التي تعتمد عليها في تأمين احتياجاتها من المنتجات النفطية المكررة. (حسن، 2003، الصفحات 268-269)

فالتكرير هو العمليات الضرورية التي يمكن بها معالجة النفط الخام واستخلاص المركبات العديدة المرغوب فيها منه، ويتم ذلك بفصله وتجزئته إلى مكوناته وجزئياته الأصلية المكونة من الكربون والهيدروجين، وإعادة ترتيبها لغرض انتاج مركبات جديدة تختلف عن تلك الموجودة في النفط الخام، أي تصنيعها إلى منتجات نهائية صالحة للاستخدام ويختلف تأثير التسخين على الهيدروكربونات المختلفة، فبعضها ينفصل ويصبح غازي ويشمل المركبات التي تحتوي على ذرات كربون فيما بين (C₁ : C₄) والأخرى تكون في الحالة السائلة (C₅ : C₁₅) والبعض الآخر صلّبًا (C₁₆ : C₃₄). (محي، بدون تاريخ، صفحة 3)

وتختلف درجة غليان المنتجات البترولية عن بعضها البعض، لكل هيدروكربون له درجة غليان خاصة، ترتفع كلما زاد عدد ذرات الكربون في المركب، وهذا أساس عملية تكرير البترول لفصل مركباته عن طريق التسخين والتقطير على هيئة قطرات للمركبات الغازية ثم السائلة ثم الصلبة، حيث يتبخر كل مركب بترولي عند مستوى معين من درجات الحرارة المثوية، بحيث يتبخر البنزين في حدود (50-200م) والكيروسين ما بين (150-315م) ويتبخر وقود الديزل عند (180-350م) وتتبخر الزيوت الخفيفة عند (350-420م) بينما تتبخر الزيوت الثقيلة عند (420-490م)، أما الزيوت المتبقية في تبخر عند درجات حرارة أعلى من 500م. (خنسي، 2006، الصفحات 9-10)

ويمكن القول بأن غالبية المركبات في الخام البترول والغاز الطبيعي تتكون من جزيئات تحتوي على ذرات الهيدروجين والكربون، فمن هنا جاءت التسمية (هيدروكربون)، وأصغر مركب من هذه المركبات هو الميثان (C_1H_4) الذي يتكون من ذرة واحدة من الكربون وأربعة ذرات من الهيدروجين ويمكن اختصاره إلى الرمز C_1 ، والمركب الثاني هو الإيثان (C_2H_6) الذي يتكون من ذرتين من الكربون و 6 ذرات من الهيدروجين ويمكن اختصاره إلى الرمز C_2 ، وهكذا مع ازدياد عدد ذرات الكربون يأتي البروبان (C_3H_8) ثم البيوتان (C_4H_{10})، وبالتالي فإن الغازات الهيدروكربونية هي من $C_1:C_4$ ، وعندما يزداد عدد ذرات الكربون في المركب تدريجيًا نحصل بداية من البنجان C_5 الذي هو أخف مكون من مكونات وقود السيارات (الجازولين) على سوائل متطايرة، ومع ازدياد ذرات الكربون في المركبات المتتالية نحصل على سوائل أقل تطايرًا ثم على سوائل غير متطايرة، وبالإستمرار في زيادة العدد الكربوني نصل إلى مواد صلبة حيث تنتهي بهيدروكربون صلب (C_{20}) مثل الشمع البرافيني. (جبر، 2019، الصفحات 14-31)

وفي هذا السياق، تبرز عملية تكرير النفط الخام كحجر زاوية في الصناعات البتروكيمياوية والطاقة العالمية، حيث تمثل المصافي البترولية وحدات تحويل إستراتيجية، وذلك من خلال تطبيق مجموعة معقدة من العمليات الفيزيائية والكيميائية، مثل التقطير التجزيئي والتكسير الهيدروجيني، يتم فصل وتحويل النفط الخام إلى طيف واسع من المنتجات ذات القيمة المضافة، وهذه المنتجات، التي تتجاوز مجرد الوقود التقليدي، تشمل مشتقات حيوية تدخل في صميم الحياة اليومية والأنشطة الاقتصادية، ويمكن تصنيف هذه المشتقات إلى فئات رئيسة تشمل الغازات البترولية المسالة (LPG)، ووقود النقل (مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات)، وزيوت التشحيم، والأسفلت، والمواد الأولية للصناعات البتروكيمياوية، وتكتسب هذه المنتجات أهمية خاصة عند النظر إليها من منظور الاقتصاد الكلي وإدارة الطاقة، حيث يتم إدراجها ضمن آليات الدعم الحكومي أو التنظيم المالي، كما يتضح من احتسابها ضمن قسائم المحروقات أو ما يماثلها من أدوات التوزيع والتحصيل المالي، على النحو المفصل في الجدول (4.1) الذي يوضح أبرز هذه المنتجات وتصنيفاتها:

جدول (4.1) تصنيف المنتجات البترولية المستخلصة من عملية التكرير وفقاً لمكوناتها ونطاق درجات غليانها

ت	المنتج	Product	أدنى ذرات كربون	أعلى ذرات كربون	أدنى °C	أعلى °C	أدنى °F	أعلى °F	غليان
1.	غاز التكرير	Refinery gas	C ₁	C ₄	-161	-1	-259	31	31
2.	غاز النفط المسال	Liquefied petroleum gas (LPG)	C ₃	C ₄	-42	-1	-44	31	31
3.	نافثا	Naphtha	C ₅	C ₁₇	36	302	97	575	575
4.	البنزين	Gasoline	C ₄	C ₁₂	-1	216	31	421	421
5.	الكيروسين / وقود الديزل	Kerosene/diesel fuel	C ₈	C ₁₈	126	258	302	575	575
6.	كيروسين طيران	Aviation turbine fuel	C ₈	C ₁₆	126	287	302	548	548
7.	زيت الوقود	Fuel oil	C ₁₂	> C ₂₀	216	421	>343	>649	>649
8.	زيت التشحيم	Lubricating oil	> C ₂₀		>343		649		
9.	الشمع	Wax	C ₁₇	> C ₂₀	302	>343	575	>649	>649
10.	الأسفلت	Asphalt	> C ₂₀		>343		> 649		
11.	الكوك	Coke	> C ₅₀		>1000		>1832		

Speight, J. G. (2002), Handbook of petroleum product analysis, John Wiley & Sons, New Jersey, p. 86.

من بيانات الجدول (4.1) يمكن تقسيم المنتجات البترولية المكررة إلى ثلاثة أصناف رئيسة كما يلي:

أولاً: المنتجات البترولية الخفيفة:

1. الغازات: وهي التي تتصاعد في أثناء عملية تكرير البترول، ويتنوع تركيب هذه الغازات، فبعضها يحتوي على الميثان والهيدروجين والبروبان والبيوتان، وبعضها يحتوي على غاز الإيثيلين والبروبيلين والبيوتيلين، وأحياناً تسيل بعض هذه الغازات مثل البروبان والبيوتان، ثم تعبأ وتستخدم كوقود في المنازل، وأحياناً يتم إضافتها إلى غاز الفحم لزيادة قيمته الحرارية. (هارون، 2007، صفحة 273)
2. الجازولين: وهو بنزين السيارات والطائرات الذي يعد من أهم منتجات تكرير البترول، فهو يستعمل وقوداً لمحركات الاحتراق الداخلي، ويشكل الجازولين نحو 40% من زيت البترول المستخدم، ويقطر الجازولين في درجة حرارة تتراوح بين 25-70 درجة مئوية. (هارون، 2007، صفحة 272)
3. الكيروسين: كان يشكل ثلث منتجات تكرير البترول في بداية القرن العشرين، فكان يستخدم في الإضاءة وعمليات التسخين والطهو في المنازل قبل استخدام الكهرباء، ثم تناقص استخدامه مع معرفة الكهرباء والغاز الطبيعي، فلم يعد يشكل أكثر من 3% من استخدامات منتجات البترول، كما يستعمل بعضه كوقود في الطائرات النفاثة، ويقطر في درجة حرارة عالية تتراوح بين 170-300 درجة مئوية. (هارون، 2007، صفحة 272)

4. الشمع: وهو المعروف بشمع البرافين الذي يفصل عادة عن زيت التشحيم بتبريده إلى درجة منخفضة، ثم يترك حتى يتجمد ما به من شمع، وتستخدم هذه الشموع في كثير من الأغراض، فقد تستخدم في صنع بعض قوالب الصب، وفي صنع الورنيش أو كشموع للإضاءة، كما تستخدم في صنع بعض أنواع الورق غير المنفذ للماء مثل الورق المستخدم في حفظ الألبان. (هارون، 2007، صفحة 273)
5. النافثا (Naphtha): هي سائل هيدروكربوني مستخلص من النفط الخام، يتميز بنطاق غليان يتراوح بين 30°C و 200°C ، ويُستخدم على نطاق واسع في الصناعات البتروكيمياوية والوقود، ويتكون من خليط من المركبات، تشمل البرافينات (التي تُستخدم في إنتاج الوقود)، الأوليفينات (المستخدمة في تصنيع البلاستيك)، والعطريات (المهمة في صناعة المذيبات والكيمويات)، ويتم إنتاج النافثا عبر عدة عمليات، أبرزها التقطير، الاستخلاص بالمذيبات، والهدرجة، وتُستخدم النافثا في تحسين البنزين، صناعة المطاط، تصنيع المواد اللاصقة، وإنتاج الدهانات وأحبار الطباعة، ونظرًا لقدرتها العالية كمذيب صناعي، كما تدخل في تكرير النفط وإنتاج الوقود عالي الأوكتان المستخدم في السيارات والطائرات. (Speight, 2002, p. 85)

ثانيًا: المنتجات البترولية المتوسطة:

- 1) زيت التشحيم: يشكل هذا الزيت نسبة ضئيلة من منتجات البترول، لكن له أهمية كبيرة نظرًا لقدرته العالية على الاحتمال ومقاومة التآكسد، ويستخدم في تشحيم الأجزاء المتحركة في الآلات، وهو متعدد الأنواع، فبعضه يستخدم في تشحيم آلات النسيج، ومنه ما يستخدم في تشحيم آلات البخار، وفي تشحيم الآلات المستخدمة في صنع المواد الغذائية. (هارون، 2007، صفحة 272)
- 2) زيت الديزل (Gas Oil): ويسمى أيضًا بالسولار أو الديزل أو المازوت: وهو الذي يتمثل في بعض المنتجات التي تزيد درجة غليانها على الكيروسين، وهو يستخدم في إدارة محركات الديزل المستخدمة في السفن والقطارات والشاحنات وفي محطات الكهرباء. (بهجت، بدون تاريخ، صفحة 34) حيث يشير مصطلح المازوت إلى الوقود الأثقل والمستخدم في التدفئة وتشغيل الآلات، بينما السولار يكون أخف من المازوت ويستخدم كوقود للشاحنات وهو ما يعرف عند الليبيين بـ(النافثا).

ثالثًا المنتجات البترولية الثقيلة:

- 1) الأسفلت: وهو الجزء الثقيل الذي يتخلف عن عمليات تقطير البترول الخام، واستخدامه الأساسي في رصف الطرق وكطبقة عازلة للأسقف والجدران. (هارون، 2007، صفحة 273)
- 2) كوك البترول: وهو أحد منتجات تكرير البترول، وأحيانًا ينتج من عملية تفحيم المازوت، ويستخدم كمصدر للحرارة في عمليات التسخين في الصناعة، كما يستخدم في صناعة بعض الفلزات مثل صناعة الحديد، وفي صناعة كربيد الكالسيوم الذي يحضر منه غاز الأسيتيلين. (هارون، 2007، صفحة 273)

- (3) السناج: هو عبارة عن دقائق متناهية في الصغر من الكربون، وهو يحضر بحرق بعض غازات البترول حرقاً غير كامل، أي في وجود قدر غير كاف من الاكسجين، ويستعمل في صناعة أحبار الطباعة وبعض أنواع الطلاء، كما يستخدم في صنع إطارات السيارات. (هارون، 2007، صفحة 273)
- (4) الشحوم: وهي تختلف عن زيت التشحيم في كونها تكون شبه جامدة في درجات الحرارة العادية مثل الفازلين، وتستخدم عادة في تشحيم المحاور وأجزاء الآلات التي تدور بسرعة كبيرة وتعرض لدرجات حرارة عالية والتي لا تصلح لها زيوت التشحيم؛ وذلك لأن الشحوم تتصف بثباتها الكيميائي ومقاومتها لظروف التشغيل الشاقة. (هارون، 2007، الصفحات 272-273)

الشكل (4.1) الأقسام الأساسية للمنتجات البترولية

المصدر: الدليمي؛ صبحي أحمد (2018م) جغرافية الطاقة، دار أمجد للنشر والتوزيع، ط1، عمان، الأردن، ص: 266.

4.4.1 المعالجات الأولية للنفط الخام

يمر النفط الخام من الآبار بعدد من مراحل المعالجة الأولية لغرض تهيئته لعمليات التكرير وتسمى هذه العملية Degassing Stations تتمثل أولاً في فصل الغازات المذابة في منظومات خاصة التي تعرف بعملية تثبيث النفط الخام، وتتم عادة قرب مواقع استخراج النفط، ثم تفصل بعد ذلك الشوائب الموجودة فيه متمثلة بأملاح على صورة كلوريدات أو رمل أو أطيان، إضافة إلى ما لحق بالنفط، أو من خلال عمليات الاستخراج Reservoirs Oil من مياه أثناء وجوده في المكمن، وتتم عملية فصل الماء والشوائب في خزانات واسعة حيث يطفو النفط في أعلى الخزان، بينما تترسب الشوائب والماء في أسفل الخزان بفعل الجاذبية، ويتبع ذلك عملية فصل الأملاح إما بطريقة كيميائية أو باستخدام التحليل الكهربائي، أو بإذابة الأملاح بالماء، ثم يفصل الماء بعملية الترويق، وبعد ذلك يكون النفط الخام جاهز لعمليات التكرير. (محي، بدون تاريخ، صفحة 3)

الشكل (4.2) فواصل النفط والغاز

Neamah, Ali Ibrahim (2014) " Separation of the Petroleum System", The Hilltop Review, Volume 7, Issue 1, page 89.

ويتلخص الهدف من استخدام الفواصل في الحقول النفطية بالعمل على عزل الغازات عن النفط نظرًا لقدرة خليط المواد الهيدروكربونية على إذابة المركبات إذا تركت معًا؛ لهذا فإن إزالة الغاز منه ضروريًا لضمان الحصول على أكبر كمية من الغازات مع إدامة وعدم هروب الكميات الفائضة من المركبات الهيدروكربونية مع الغاز، بالإضافة إلى ذلك لا يمكن حفظ النفط والغاز المنتج ونقله سوية، وفي ذات الوقت يمكن تحديد كمية النفط بصورة مضبوطة إذا وجد معه الغاز. (ذياب، أحمد، و إبراهيم، 2023، صفحة 5)

4.4.2 تطور الصناعات النفطية:

تعود بداية صناعة تكرير النفط في ليبيا إلى منتصف القرن الماضي حيث تأسست المؤسسة العامة للبترول خلال عام 1968م والتي أنيط بها مسؤولية إدارة قطاع النفط، وقد حلت محلها المؤسسة الوطنية للنفط في سنة 1970م والتي أعيد تنظيمها في سنة 1979م لتعمل على تحقيق أهداف خطة التحول في المجالات النفطية، والقيام بدعم الاقتصاد القومي وتطوير الاحتياطات النفطية واستغلالها الاستغلال الأمثل، وإدارتها واستثمارها لتحقيق أفضل العوائد، وتنفيذ المؤسسة مهامها عن طريق شركات تمتلكها وأيضًا بالشراكة مع شركات عالمية، وقد تطورت هذه الصناعة بإنشاء خمسة مصافي بقدرة إنتاجية قدرها 380 ألف برميل في اليوم (ميرة، 2015، صفحة 73).

ومنذ بداية صناعة النفط في ليبيا تكفلت شركة أسو الأمريكية بإقامة معمل تكرير يسد حاجة الإنتاج المحلي في البريقة، ونظرًا لحالة التخلف السائد الذي كان يعاني منه الاقتصاد الوطني، وضعف مستوى المعيشة، وقلة استهلاك الفرد من المحروقات فقد قدر الاستهلاك المحلي حينذاك بـ 8 آلاف برميل يوميًا، واستوردت شركة اسو معملًا صغيرًا طاقته 9 آلاف برميل يوميًا، ومع تزايد الطلب المحلي، مما دفع الحكومة إلى إنشاء عدد من معامل التكرير لسد حاجة السوق المحلي وتوسيع نطاق التصدير المكرر، بدلًا من تصديره خامًا، تم تأسيس معمل للتكرير في مدينة الزاوية بطاقة 60 ألف برميل يوميًا، ثم رفعت طاقة المعمل إلى 120 ألف برميل يوميًا للاستهلاك المحلي وتصدير الفائض منه، يليه معمل للتكرير في ميناء رأس لانوف ضمن المجمع البتروكيمياوي بقدرة 220 ألف برميل يوميًا لغرض التصدير، وأقيم معمل آخر في منطقة السرير بقدرة 10 آلاف برميل يوميًا، ووضعت خطط لإنشاء معمل تكرير كبير في مصراثة للتصدير، ومعمل آخر في سبها لسد حاجة الاستهلاك المحلي هناك، وقد ارتفع إنتاج النفط المكرر من 35 ألف برميل يوميًا عام 1973م إلى 150 ألف برميل يوميًا عام 1990م. (غانم، 1995، الصفحات 711-713)

الجدول (4.2) عدد المصافي في ليبيا وكميات استهلاك النفط يوميًا

ت	المصافي	السعة (برميل في اليوم)	تاريخ الانتاج	الشركة المشغلة
1.	رأس لانوف	220000	1985	شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز
2.	الزاوية	120000	1974	شركة الزاوية لتكرير النفط
3.	طبرق	20000	1985	شركة الخليج العربي للنفط
4.	البريقة	10000	1966	شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز
5.	السرير	10000	1986	شركة الخليج العربي للنفط
	الإجمالي	380000		

المصدر:

Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) (2015) *OPEC Bulletin: October 2015* (p.39) Vienna, Austria: OPEC Retrieved from <https://www.opec.org/assets/assetdb/bulletin-2015-10.pdf>

4.4.2.1 مصفاة رأس لانوف:

تقع مصفاة رأس لانوف على خليج السدرة على بُعد 370 كم غرب بنغازي، وهي أكبر مصفاة نפט في ليبيا، وقد بدأت العمل عام 1985م، وهي جزء من مجمع كبير يضم منشآت بتروكيمياوية تباع منتجاتها محليًا وتصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لرأس لانوف 220 ألف برميل من النفط يوميًا، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي طاقة التكرير في البلاد، ويورد جزء كبير من إنتاجها إلى محطات توليد الطاقة، كما يورد جزءًا آخرًا كمواد خام لمصانع البتروكيمياويات، إلا أن عمليات المصفاة توقفت عام 2013م بسبب نزاع قانوني حول ملكية المصفاة بين مؤسسة النفط وشركة الغرير الإماراتية. (NRGI, 2022, pp. 119-120)

4.4.2.2 مصفاة البريقة:

يقع مجمع البريقة على خليج السدرة على بعد 200 كم غرب بنغازي، ويتألف من أقدم مصفاة نפט في ليبيا، ومصنع غاز ينتج الغاز الطبيعي المسال، ومجمع بتروكيمياويات، بطاقة إنتاجية تبلغ 10 آلاف برميل في اليوم، معدة لتزويد المنطقة بالمنتجات النفطية مثل البنزين للسكان بما في ذلك مدينة بنغازي. (NRGI, 2022, pp. 120-121)

وقد بدأت المصفاة عملياتها التشغيلية عام 1966م تحت إدارة شركة أسو استاندرد الأمريكية، التي كانت من الشركات الأجنبية الرائدة في القطاع النفطي الليبي آنذاك، ومع مرور الوقت، شهدت المصفاة تغييرات هيكلية كبيرة، حيث تم ضمها إلى المؤسسة الوطنية للنفط ضمن سياسات تعزيز السيطرة على القطاع، وأعيد تسميتها لاحقًا إلى شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، حيث لعبت المصفاة دورًا مهمًا في تكرير النفط الخام وإنتاج منتجات أساسية تلبى احتياجات السوق المحلي والدولي، مثل: الكيروسين، البنزين، وقود الطيران، الناقتا، وزيت الوقود الثقيل، المستخدمة في النقل والطيران والصناعة والطاقة، ومع استمرار تطور الصناعات النفطية في ليبيا، شهدت المصفاة توسعات كبيرة، حيث أضيفت إليها عدة مصانع في نهاية عام 1974م، أبرزها مصنع الأمونيا لإنتاج الأسمدة الكيماوية، ومصنع اليوريا لدعم القطاع الزراعي، ومصنع الميثانول الذي يُستخدم في التطبيقات الصناعية والكيماوية، مما عزز القيمة الاقتصادية للصناعات المرتبطة بالنفط والغاز. وبالإضافة إلى دورها الإنتاجي، توفر المصفاة الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه بمدينة مرسى البريقة، ما أسهم في تلبية احتياجات السكان وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. (الغدامسي، 1998، صفحة 142)

4.4.2.3 مصفاة السرير:

تقع مصفاة السرير شرق حقل السرير النفطي بنحو 4 كيلومترات، وبدأ تشغيلها عام 1987م بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف برميل يوميًا، بهدف تكرير الديزل، الكيروسين، وقود الطيران، وبنزين السيارات، إلا أن بحلول 1998م، اقتصر إنتاجها على تكرير الديزل لتلبية حاجة المناطق المجاورة، خاصة الحقول النفطية التي تعتمد عليه في توليد الكهرباء وتحلية المياه. كما يسهم الوقود المنتج في دعم مشروع السرير

الزراعي وتشغيل معداته الحيوية، فضلاً عن الدور الاستراتيجي الذي تلعبه المصفاة في دعم مشروع النهر الصناعي عبر نقل الوقود عن طريق خط أنابيب بطول 90 كم لضمان الإمدادات المستمرة للطاقة؛ ولذلك فإن موقعها القريب من حقول النفط وشبكة النقل، عززت المصفاة قدرة الإنتاج ووفرت وقوداً ضرورياً للمشاريع الحيوية في ليبيا. (الغدامسي، 1998، صفحة 141)

4.4.2.4 مصفاة طبرق

تقع مصفاة طبرق على الساحل شمال شرق ليبيا على بعد 160 كم غرب الحدود المصرية، وبدأ تشغيلها عام 1985م، حيث تعالج هذه المنشأة النفط القادم من حقل السرير الذي تديره شركة الخليج العربي، وتبلغ طاقة تكرير النفط الخام في المصفاة حوالي 20 ألف برميل يومياً (NRGI, 2022, p. 122).

ولقد تم التعاقد مع شركة سميتوني الإيطالية والمؤسسة الوطنية للنفط لإنشاء المصفاة، والتي اكتمل بناؤها عام 1983م، إلا أن التشغيل الفعلي لم يبدأ إلا في 1986م. وعلى الرغم من أن الطاقة التصميمية للمصفاة تبلغ 20 ألف برميل يومياً، إلا أن إنتاجها الفعلي في عام 1988م لم يتجاوز نصف هذه الكمية، مكنت هذه المواد المنتجة من تزويد محطة كهرباء طبرق بـ73 ألف طن متري من الزيت الثقيل خلال عام 1988م. أما بالنسبة للغاز المسال الناتج عن عملية التكرير، فتم استخدامه داخلياً لتسخين الفرن الرئيس للمصفاة، مع وجود فاقد ضئيل جداً منه. (الغدامسي، 1998، صفحة 138)

4.4.2.5 مصفاة الزاوية

يقع مجمع الزاوية النفطي على البحر المتوسط على بعد 50 كم غرب طرابلس، وقد اكتمل بناؤه عام 1974م، وتُعد مصفاة الزاوية ثاني أكبر مصفاة في ليبيا، إذ تبلغ قدرتها الإنتاجية بنحو 120 ألف برميل يومياً، حيث يضم المصنع وحدة لإنتاج 30 ألف طن سنوياً من زيوت التشحيم للسوق المحلية، مما يلبي معظم الطلب في طرابلس والمناطق المجاورة، كما يخصص جزء من إنتاجه من وقود الطائرات وزيت الغاز والنافتا للتصدير، كما يعالج المصنع النفط الخام الثقيل والخفيف من حقل الشرارة في حوض مرزق. (NRGI, 2022, p. 123)

جدول (4.3) إنتاج المصافي الليبية من المنتجات النفطية في عام 1987م

الكميات: بالألف برميل في اليوم

المنتج	بنزين	كيروسين	زيوت وقود	مخلفات	مواد أخرى	الإجمالي
الكمية	28.6	27.1	57.7	66.1	40.8	220.3

المصدر: الغدامسي؛ محمود علي (1998م) النفط الليبي وملامح إنتاجية النفط والغاز العربي "دراسة في الجغرافيا الاقتصادية"، دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع، بيروت، ص: 146.

جدول (4.4) مقارنة إنتاج المصافي في ليبيا بالطلب المحلي لسنة 2010م

الكميات بالآلاف طن متري سنويًا

Product	العجز (-) Surplus/Deficit	الطلب المحلي Domestic/Demand	الإنتاج المحلي Production	المنتج
LPG	-123	326	203	غاز مسال
Gasoline	-2137	2,907	770	بنزين
Jet	+1288	588	1,876	كيروسين
Diesel	-896	5,059	4,163	ديزل
HFO	+4066	2,653	6,719	وقود ثقيل
		11,533	13,731	الإجمالي

National Oil Corporation – Libya. () Road Map Presentation – Italy 2017: Modernization of Libyan Oil Refineries and Petrochemical Plants, CFO Ravenna, Ravenna, Italy. (p. 5) Retrieved from

<https://cforavenna.com/archivio/58/03-Road-map-Presentation-Italy-2017-NOCLibya-Downstream.pdf>

وفقًا للجدول (4.4) يلاحظ بأن:

- هناك تفاوتًا واضحًا في الكميات المنتجة بين المصافي، حيث تهيمن مصافي مثل رأس لانوف والزاوية على الإنتاج، بينما المصافي الأصغر مثل البريقة، طبرق، والسرير تُسهم بجزء محدود.
- مصفاة رأس لانوف تُركّز على الديزل والوقود الثقيل بنسبة 60%، وهو ما يدعم القطاعات الصناعية ومحطات توليد الطاقة، أما مصفاة الزاوية تُسهم بنسبة كبيرة في إنتاج البنزين والديزل، مما يلبي احتياجات النقل والقطاع المدني.
- مقارنة بالإنتاج العالمي، القدرات المحلية للمصافي في ليبيا تُعتبر محدودة نسبيًا بسبب اعتمادها على منشآت قديمة تفتقر إلى التحديث مقارنة بالمصافي الدولية ذات التقنيات الحديثة مثل تقنية "الاستخلاص المععمق".

كما تمتلك ليبيا خمسة مصافي في دول أوروبية (إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، وسويسرا) بطاقة إنتاجية مجمعة تبلغ 342,000 برميل يوميًا، وهو أكثر من ثلاثة أضعاف معدل الاستهلاك المحلي للنفط البالغ 159,700 برميل يوميًا في مستهل القرن الواحد والعشرين، ورغم ذلك، تعاني الصناعة الليبية من نقص في القدرة على إنتاج الوقود الصديق للبيئة مثل البنزين الخالي من الرصاص والديزل منخفض الكبريت، فهذه الاستراتيجية متوسطة المدى تركز على تعزيز مصالح ليبيا في الأسواق الأوروبية لتأمين منافذ بيع دائمة، مع خطط مستقبلية لبناء مصفاة جديدة في سبها لمعالجة النفط الخام من حقول مرزق، لكن المشروع تأثر بالعقوبات الدولية التي فرضت في أواخر الثمانينيات، والتي بمقتضاها تم تأجيل مشاريع أخرى لتوسيع طاقة شركات التكرير المحلية شملت هذه المشاريع إنشاء مصفاة تصدير بطاقة 200 ألف برميل

يوميًا في مصراته، وتوسعة مصفاة طبرق التي مُنحت عقودها عام 1989م. - (edwik, 2007, pp. 82-84)

وتقع أكبر عمليات ليبيا الخارجية في إيطاليا، حيث تدير شركة (Tamoil) الإيطالية مصفاة بطاقة 105 آلاف برميل يوميًا، وسلسلة قوية من محطات الخدمة تضم 2100 محطة، واصلت ليبيا تعزيز مصالحها الخارجية في مجال التكرير والتوزيع من خلال شراء شركة التوزيع الهولندية المستقلة (Cebeco) في مايو 1993، مضيفاً بذلك 108 منافذ بيع بالتجزئة إلى شبكتها الأوروبية، مع توسيع عمليات البيع بالتجزئة في المجر وإسبانيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، وجاءت هذه الخطوات في أعقاب شراء حصة 80% في شركة توزيع النفط الألمانية (HEM) و300 منفذ بيع بالتجزئة إضافي في إيطاليا من شركة (Cameli Petroli) واستحوذت المؤسسة الوطنية للنفط على مصفاة سويسرية، استحوذت من خلالها على شركة (Gatoil) ومصنعها الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 72,000 برميل يوميًا في كولينبرغ. وفي عام 1991، زادت شركة (Oil Invest) - فرع الاستثمار التابع للمؤسسة الوطنية للنفط في الخارج - حصتها في مصفاة (Holborn Europa) في هامبورغ، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 80,000 برميل يوميًا، من 30 في المائة إلى 66.30 في المائة. (edwik, 2007, pp. 83-84)

جدول (4.5) استثمارات الدولة الليبية في مجال تكرير المنتجات النفطية بالخارج

ت	البلد	الشركة	نسبة الاستحواذ	طاقة المصفاة بالآلاف ب / م	عدد محطات الوقود	سنة الاستثمار
1.	إيطاليا	Tamoil Italia	89.5% (1988)، 100% (لاحقاً)	105	1977	1988
2.	ألمانيا	Holborn Europa	غير متوفر	75	182 محطة + 200 محطة مزودة	غير محدد
3.	سويسرا	Gatoil	65% (1990)، 100% (1991)	72	280	1990- 1991
4.	بنين	غير محدد	غير متوفر	مشروع مصفاة توزيع إقليمي	غير متوفر	2001
5.	باكستان	Pak-Libya Holding	مشترك	10 بمصفاة مطار كراتشي + 25 بمصفاة مدينة بادين	غير متوفر	غير محدد

المصدر:

Edwik, Alshadli Ahmed (2007) Oil Dependency, Economic Diversification and Development A Case Study of Libya, School of the Built Environment, Research Institute for the Built and Human Environment, The University of Salford, PhD Thesis, United Kingdom, pp 231-235.

يُظهر الجدول (4.5) توثيقاً لاستثمارات الدولة الليبية المبكرة في مجال تكرير المنتجات النفطية على المستوى الدولي، وهي استثمارات تكشف عن استراتيجية اقتصادية متكاملة ذات أبعاد مزدوجة؛ فمن جهة،

تعتمد ليبيا على دعم أسعار الوقود محلياً لضمان توافره بأسعار منخفضة داخل البلاد، مما يساعد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ومن جهة أخرى، تسعى إلى تعزيز إيراداتها من خلال إنشاء وتشغيل مصافي نفطية خارجية، مما يضمن وجود منافذ توزيع إقليمية ودولية لتوسيع نطاق التجارة النفطية وتعزيز الحضور الليبي في الأسواق العالمية.

إن هذه الرؤية الاستراتيجية لا تقتصر فقط على الأبعاد الاقتصادية، بل تمتد إلى تحقيق أهداف طويلة الأمد تتمثل في اكتساب الخبرات اللازمة لإدارة المنشآت النفطية الحديثة ومواكبة التطورات العالمية في قطاع الطاقة، كما إن استثمارات الدولة الليبية في مجال التكرير الخارجي تحمل أبعاداً تتعدى الجانب المالي لتشمل بناء شراكات دولية وتطوير القدرات التقنية واللوجستية.

ويتضح كذلك من البيانات الواردة في الجدول (4.5) أن ليبيا تبنت سياسة توسع جغرافي في استثماراتها النفطية، حيث ركزت على مناطق استراتيجية مثل أوروبا وإفريقيا وآسيا، وذلك بما يتناسب مع احتياجات الأسواق والتوجهات الاقتصادية:

- **السوق الأوروبي:** استثمارات ليبيا في دول مثل **إيطاليا، ألمانيا، وسويسرا** تعكس التزاماً بتلبية المعايير الأوروبية في الإنتاج والتوزيع، حيث إن هذه المصافي تسهم في تحقيق الاستقرار للإمدادات النفطية الليبية وتوفر فرصاً للتصدير إلى أسواق ذات طلب مرتفع على الطاقة.
- **إفريقيا:** من خلال استثمارها في **دولة بنين**، يظهر اهتمام ليبيا بدعم التجارة النفطية في غرب إفريقيا، وهي منطقة تتميز بحاجتها المتزايدة إلى البنية التحتية النفطية، وهذا الاستثمار يعد خطوة استراتيجية لتعزيز النفوذ الليبي في القارة الإفريقية.
- **آسيا:** يظهر الاستثمار في باكستان من خلال مشروعات مثل مصفاة كراتشي وخطوط الأنابيب الخاصة بوقود الطائرات، والتي تؤكد على أهمية التواجد في سوق متنامٍ للطاقة في منطقة ذات موقع استراتيجي.

4.4.3 تكوينات المصافي النفطية:

تصنف المصافي وفقاً لعدد العمليات المتاحة لتحويل الخام إلى منتجات بترولية مثل: البنزين والديزل ووقود الطائرات، وتنقسم المصافي بشكل عام إلى ثلاث فئات، أبسطها هو مصنع التكرير، والذي يتكون فقط من وحدة تقطير وربما مصحح حفزي لتوفير الأوكتان، أما النوع الثاني من التكرير هو مصفاة التكسير، والتي تأخذ جزء من زيت الغاز من وحدة تقطير الخام (تيار أثقل من وقود الديزل، ولكنه أخف من زيت الوقود الثقيل) وتفككه إلى مكونات البنزين والمقطرات باستخدام المحفزات ودرجة الحرارة العالية أو الضغط، بينما النوع الثالث من التكرير يسمى مصفاة التفحيم، حيث تعالج هذه المصفاة الوقود المتبقي، أثقل مادة من وحدة الخام وتكسرهما حرارياً إلى مواد أخف تشكلت وفقاً للمخطط الأكثر ربحية.

(Edreder, Ghayth, & Murad, 2016, p. 26)

وبالنظر إلى حجم كميات خام النفط التي تستهلكها المصافي في ليبيا حوالي 380 ألف ب/م من كميات إنتاج النفط الخام الذي بلغ سنة 2022م نحو 981 ألف ب/م أي ما يعادل 38.7% من إجمالي الإنتاج اليومي لخام النفط، إلا أن مخرجات هذه المصافي من الوقود غير كافية لاحتياجات السوق المحلي، حيث أن إنتاج البنزين من عمليات تكرير النفط داخل المصافي بلغ نحو 2.5 مليون لتر يوميًا، رغم ذلك فإن السوق المحلي يحتاج إلى 7.1 مليون لتر يوميًا من البنزين، أي أن هذه المصافي تحقق نسبة قدرها 35% من احتياجاتها اليومية فقط، والباقي كله يأتيها عن طريق الاستيراد من الخارج. (الساعدي، 2015، صفحة 9)

كما تعاني المصافي المحلية صعوبة ومشاكل فنية متمثلة في كمية ونوعية المنتجات النفطية التي يتم انتاجها، إذ تشكل بعض المنتجات النفطية نسبة عالية من الكميات المنتجة مثل: الزيوت الثقيلة بالرغم من قلة الطلب عليها، في حين تشكل المنتجات عالية الطلب كالبنزين نسبة منخفضة، حيث لا تتعدى نسبة البنزين المنتجة 10% من النفط الخام المكرر، في حين تصل هذه النسبة في مصافي الدول الأخرى إلى 40% وهو ما يستدعي العمل على تطوير هذه المصافي وتزويدها بتقنيات عالية الجودة والإنتاجية. (زرتي و الملهوف، 2018، صفحة 18)

وتعد معظم هذه المصافي متقدمة وعانت الكثير من الإهمال، وأن جميع المصافي القائمة من النوع البسيط، فهي تقوم بإنتاج الحد الأدنى من المقطرات الخفيفة بسبب التقنيات المشيدة، وبالتالي فإن مخلفات التقطير أو ما يسمى بزيوت الوقود الثقيل يشكل نسبة كبيرة تتراوح ما بين (40-45%) من إنتاج المصفاة، وهذا النوع من المصافي يحقق خسائر في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والتي تؤثر سلبيًا على حجم العوائد المحققة. (الساعدي، 2015، صفحة 4)

وبالرغم من أن هناك تحسينات عدة أدخلت على عمليات تكرير البترول للحصول على منتجات ذات نوعية عالية، حيث جرى تقدم كبير في سبيل الاستفادة من الزيوت الخام التي كانت تعتبر غير مرغوب بها، حيث أصبح بالإمكان تحويل الزيوت الثقيلة إلى زيوت خفيفة بواسطة عملية التجزئة أو الهدرجة، أي المزج بالهيدروجين والمعالجة به، حيث تستند العملية الأولى على تجزئة الجزيئات الكبيرة إلى جزيئات أصغر وأخف، أما العملية الثانية فتعتمد على تسخين الزيت تحت الضغط بوجود الهيدروجين الحر، وبهذه الوسيلة تزداد نسبة الهيدروجين على الكربون ويتحول البترول الثقيل إلى بترول أخف، وبذلك تزداد كمية البنزين التي يمكن الحصول عليها، غير أن نواتج التكرير التي تفضي إلى وجود الشحوم والزيوت تشغل العلماء بالخوف من نقصان زيوت التشحيم أكثر من اهتمامهم بمحروقات المحركات؛ وذلك إذا قدر لاحتياجات النفط النفاذ أو استبدالها بأنواع أخرى من الطاقات البديلة التي يمكن أن توفر المحروقات السائلة، فإن مواد التزبييت والشحوم المستعملة في معظم حاجات الآلات الصناعية والزراعية تشكل أبرز المعضلات. (العقاد و الحمادي، 1980، الصفحات 119-121)

4.4.4 التسويق النفطي

تُمثّل عملية تسويق المنتجات النفطية محوراً أساسياً في الصناعة البترولية، حيث تُنظّم آليات توزيع المشتقات النفطية وفقاً لاحتياجات السوق المحلي، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتتأثر هذه العملية بعوامل متعددة، منها أنماط الاستهلاك، والتقلبات الاقتصادية، وحساسية الأسعار، مما يستوجب تطوير سياسات تسويقية تراعي خصوصية السوق المحلي، بالإضافة إلى ذلك تؤثر جودة المشتقات النفطية، بما في ذلك الكثافة ودرجة النقاء، على عملية التوزيع الداخلي ومدى كفاءة الاستخدام في القطاعات المختلفة، ويواجه قطاع التسويق المحلي تحديات متجددة مرتبطة بمتغيرات السوق واحتياجات المستهلكين، مما يستلزم حلاً ديناميكياً لضمان استقرار الإمدادات وتحقيق جدوى اقتصادية مستدامة. وإلى جانب ذلك، يُعد التسويق المحلي أداة استراتيجية لتنظيم تدفقات الطاقة ودعم القطاعات الحيوية، مما يسهم في تعزيز الأمن الطاقوي وضبط آليات التوزيع بكفاءة. كل هذه العوامل تجعل من تسويق المنتجات النفطية داخلياً مجالاً يتطلب إدارة دقيقة واستراتيجيات مرنة تحقق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

4.5 المكثفات والغاز الطبيعي

4.5.1 المكثفات

في بعض الخزانات التحت سطحية والحاملة للغاز وحيث تكون درجات الحرارة مرتفعة يوجد عدد من الهيدروكربونات السائلة، خاصة تلك التي تتركب من سلسلة قصيرة نسبياً من 5-7 ذرات كربون على هيئة غاز، وعندما يبدأ إنتاج هذا الغاز تنخفض درجة الحرارة وتتكثف السوائل الهيدروكربونية من الغاز المنتج، وتعرف هذه السوائل بالمكثفات والتي تتكون أساساً من الجازولين، وتتميز المكثفات بلون ضارب إلى الصفرة أو الزرقة وهي عالية الجودة وتتراوح درجتها بين 45-62 بمقياس API كما يطلق عليها البعض الغاز الأبيض أو الجازولين الطبيعي، وفي بعض الأحيان تضاف إلى الزيت الخام بهدف تحسين جودته؛ إلا أن المكثفات لا تحتوي على أوكتان عالي الدرجة ويلزم مزجها بجازولين عال ناتج عن عمليات التكسير، ولذلك فإن المكثفات يكون سعرها أقل نسبياً من الزيت الخام، كما يسمى الغاز الطبيعي الذي يحتوي على قدر من المكثفات بالغاز الرطب، في حين يسمى الغاز الطبيعي جافاً في حال خلوه من المكثفات. (زيدان، 2013، الصفحات 210-211)

4.5.2 وحدات قياس الغاز الطبيعي

وحدة قياس حجم للغاز الطبيعي هي القدم المكعبة حسب النظام الإنجليزي؛ وذلك لأن الغاز يتمدد وينكمش تبعاً لتغير الضغط ودرجة الحرارة، فقد اقتضى القياس أن يكون تحت ظروف قياسية من الضغط ودرجة الحرارة، وقد اتفق أن يكون ذلك عند ضغط 1465 رطل على البوصة المربعة (psi) ودرجة حرارة 60 °F وهو ما يعادل 15 °C و 101,325 كيلو باسكال (kpa) وهو ما يعرف بالقدم المكعبة القياسية (scf)، وإذا جاءت في شكل مختصر مثل (Mcf) فهذا يعني 1000 قدم مكعبة قياسية و (MMcf)

يعني مليون قدم مكعبة قياسية، و (Bcf) بليون قدم مكعبة قياسية، و (Tcf) ترليون قدم مكعبة قياسية، كما يقاس الغاز الطبيعي بما يقدمه من محتوى حراري عند احتراقه، والوحدة الحرارية البريطانية تقدر بكمية الحرارة التي يطلقها عود ثقاب عند حرقه، وفي الغاز الطبيعي تتراوح هذه الوحدة ما بين 900-1200 وحدة حرارية بريطانية لكل قدم مكعبة، ويتم بيع الغاز إما بالحجم بالآلاف الأقدام المكعبة (Mcf) أو بكمية الحرارة (Btu) عند حرقه، أو بالاثنتين معًا حسب الاتفاق، وفي النظام الدولي (SI) يقاس حجم الغاز بالمتر المكعب (m³) والذي يساوي 35,315 قدم مكعبة (cf)، وتقاس الحرارة بالكيلوجول Kilojoule وهذا يساوي وحدة حرارية بريطانية British thermal unit ، ويحتوي برميل الزيت الخام في المتوسط على ما يقرب من 6040 قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، ويطلق عليه في هذه الحالة برميل زيت مكافئ barrel of equivalent oil . (زيدان، 2013، الصفحات 211-212)

4.5.3 الغاز الطبيعي

يطلق اسم الغاز الطبيعي على التجمعات الباطنية للغاز وهو خليط من مواد هيدروكربونية في حالة غازية، ولكنها تحمل معها في الغالب بعض السوائل البترولية تخرج في هيئة أبخرة مكثفة وتكوّن ما يسمى بالجازولين الطبيعي، وهو يختلف عن الغاز الصناعي الذي يستخرج من الفحم أو من البترول الخام، ويتكون الغاز الطبيعي من عدة عناصر تختلف نسبة تكوينها من حقل إلى آخر، من أهمها الميثان الذي تتراوح نسبته بين 70-90% من الغاز الطبيعي، يليه الإيثان بنسبة تقدر بنحو 12% من الغاز الطبيعي، ثم البروبان والبيوتان، وفي الدول الصناعية المتقدمة تستغل هذه الغازات بصورة كلية للحصول على مئات المشتقات والمنتجات البتروكيمياوية أو تستعمل كوقود لتوليد الطاقة الكهربائية. (عبدالوهاب، السماك، و أمين، 1981، صفحة 404)

وتبعًا لذلك فإن الغاز الطبيعي إما ان يكون مصاحبًا للبترول ويعرف في هذه الحالة باسم الغاز الرطب، وإما أن يكون موجودًا منفردًا في حقول خاصة به ويعرف عندئذٍ بالغاز الجاف، ويحتوي كل برميل من النفط على كمية من الغاز المصاحب تقدر بحوالي 500 قدم مكعب، ويعد الغاز الطبيعي من أهم مصادر الطاقة لاحتوائه على وحدات حرارية أكثر مما في الفحم أو البترول، فطن الفحم يحتوي على 27 مليون وحدة حرارية بريطانية، وطن البترول 45 مليون وحدة حرارية بريطانية، وطن الغاز الطبيعي المصاحب 90 مليون وحدة حرارية بريطانية، وعلى الرغم من ذلك ضاعت كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المصاحب بالحرق أثناء إنتاج البترول؛ إما لعدم إدراك قيمته الاقتصادية أو لصعوبة الاستفادة منه أو لتعقد نقله، غير أن التقنيات الحديثة المتمثلة في النقل بالأنابيب والنجاح في تسهيل الغاز مكن من نقله والاستفادة منه، ومع ذلك فإن حرق الغاز المصاحب ما يزال مستمرًا في بعض المناطق بالشرق الأوسط وغي ليبيا أيضًا. (الديب، 2006، صفحة 770)

والغاز الطبيعي لا يحتاج إلى عمليات تحويلية قبل استخدامه، مثل تحويل الزيت الخام إلى منتجات مكررة، وفي ذلك ما يحمي البيئة من التلوث المرتبط بعمليات تكرير النفط، ويتفوق الغاز الطبيعي من حيث الكفاءة على كل من الفحم والزيت في استعمالات مثل توليد الكهرباء، إذ يستعمل كوقود في الدورة المركبة التي يمكن باستخدامها رفع كفاءة التوليد بما يزيد على ثلث الكفاءة العادية لتوليد الكهرباء، كذلك تعتمد بعض صناعات البلاستيك والألياف الصناعية ومنتجات بتروكيماوية أخرى على الميثان كمادة خام، بالإضافة إلى ذلك أمكن استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، سواء في النقل العام أو نقل البضائع لمسافات قصيرة. (عبدالله، 2000، الصفحات 69-70)

ويستخرج الغاز الطبيعي من آبار شبيهة بآبار النفط، حيث يوجد الكثير من تجمعات الغاز على مبعدة من الشاطئ، ويتم نقل الغاز بالأنابيب من منصات الإنتاج إلى نقط تجميع على الشاطئ، ومنها إلى معمل تكرير حيث ينقى في مرحلة التنقية الأولى كي يزال الماء وأي وسائل أخرى من الغاز بفعل الجاذبية، ثم يمرر الغاز الجاف عبر مبرد حيث يسيّل البروبان ويجمعان، ويسوق غاز البترول المسيل كمادة أولية لتصنيع الكيماويات أو يعبأ في قوارير كوقود للسخانات ومواقد الطبخ في المنازل، وما يتبقى من الغاز الطبيعي يمكن ضخه عبر شبكة إمداد أو يمكن تسيلته بالتبريد والضغط وتسويقه كغاز طبيعي مسيل. (حارس، 2015، صفحة 154)

جدول (4.6) إنتاج الغاز الطبيعي الحر والمصاحب في ليبيا بالمليار قدم³ خلال الفترة 2015-2023م

النوع	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
مصاحب	128.2	131.4	201.3	268.9	314.1	140.8	341.2	300.0	350.4
حر	659.3	644.5	664	584.2	665.2	634.2	590.1	588.5	581.8
الإجمالي	787.5	775.9	865.3	853.1	979.3	775	931.3	888.5	932.2

المصدر: مصرف ليبيا المركزي (2024) النشرة الاقتصادية، المجلد 64، الربع الثاني 2024، طرابلس، ص: 38.

يُظهر الجدول (4.6) تباينًا واضحًا في إنتاج الغاز الطبيعي الحر والمصاحب في ليبيا خلال الفترة 2015-2023، مما يعكس تأثير العوامل الاقتصادية، السياسية، والتقنية على قطاع الطاقة.

فالغاز المصاحب شهد الإنتاج زيادة تدريجية من 128.2 مليار قدم³ عام 2015م، إلى 314.1 مليار قدم³ عام 2019م، وهو ما يعكس توسع عمليات استخراج النفط وزيادة إنتاج الغاز المصاحب، أما في عام 2020م، انخفض الإنتاج بشكل حاد إلى 140.8 مليار قدم³، ويرتبط ذلك بتأثيرات جائحة كورونا وانخفاض عمليات استخراج النفط نتيجة الإغلاقات وقلة الطلب العالمي للنفط، إلا أن بعد سنة 2020م سجل الإنتاج انتعاشًا ملحوظًا، حيث وصل إلى 350.4 مليار قدم³ في 2023، مما يعكس تعافي النشاط النفطي.

وفيما يتعلق بالغاز الحر فقد تذبذب الإنتاج خلال فترة الرصد، حيث كان الأعلى في 2015 659.3 مليار قدم³، إلا أنه انخفض تدريجيًا إلى 584.2 مليار قدم³ في 2018، ثم عاد الإنتاج للارتفاع إلى 665.2 مليار قدم³

في سنة 2019م، لكنه شهد تقلبات لاحقة، حيث وصل إلى 581.8 مليار قدم³ في 2023، وهو ما يشير إلى استقرار نسبي رغم الانخفاض مقارنة بالأعوام الأولى، مما يشير إلى أن هناك علاقة وثيقة بين إنتاج الغاز الطبيعي والظروف الاقتصادية والسياسية التي أثرت على قطاع النفط في ليبيا.

4.5.4 الغاز الطبيعي المسال:

هو عبارة عن الغاز الطبيعي المتعارف عليه (غاز الميثان بشكل رئيس) ولكن بعد أن يتم إخضاعه لعملية تبريد (سالب 162- درجة مئوية) بهدف تحويله من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة، وتكمن الاستفادة من عملية تبريد الغاز الطبيعي في تقليل الحيز الذي يشغله، فبعد عملية تبريده وتحويله إلى سائل، يقل حجم الغاز الطبيعي بمقدار 600 مرة، وبذلك يسهل نقله وتخزينه بكميات كبيرة مع تقليل التكاليف المصاحبة، ويتم تجهيز ناقلات بحرية بخزانات مخصصة لنقل الغاز الطبيعي المسال، على عكس الغاز الطبيعي التقليدي الذي يتم عبر خطوط أنابيب، وعند وصول حمولات الغاز المسال إلى موانئ الاستيراد تتم عملية إعادته إلى حالته الغازية ونقله عبر الأنابيب إلى المستهلك النهائي. (الدوسري، 2019، صفحة 4)

والغاز الطبيعي المسال ليس له لون أو رائحة كما أنه مادة غير سامة وغير مسببة للتآكل الكيميائي، وغير قابل للاشتعال بسبب نقص الأكسجين اللازم لإتمام الاشتعال، وكثافته أقل من الماء، ويتطلب تكنولوجيا خاصة للحفاظ عليه في الحالة السائلة، حيث يؤدي تلامسه بأي مادة إلى تجمدها، وتصبح هشّة تمامًا، يسهل كسرها، لذلك فإن مرحلة الإسالة في صناعة الغاز الطبيعي تعد مشروعًا استثماريًا ضخمًا تصل تكلفته إلى مليارات الدولارات، في حين أن العائد من هذا المشروع يحقق نسبة من 15-20 % في مرحلة استخراج الغاز من الحقل، وإلى نحو من 8-12 % في مشروع الإسالة، بينما يصل إلى حوالي من 8-10 % من العائد على الاستثمار في مرحلتى النقل والاستقبال. (أوابك، 2017، الصفحات 19-37)

كما تعد مشروعات تصدير الغاز المسال من المشروعات المكتملة طويلة الأجل، إذ يتم فيها ربط معامل الغاز المسال بعدد معين من الناقلات التي تبنى متخصصة لنقله ولا تصلح لغيره، ثم يقام في الدولة المستوردة للغاز أجهزة لإعادة تغويزه (تحويله من حالة الإسالة إلى غاز)، وذلك فضلًا عن شبكات الأنابيب المحلية الذي يتم توزيعه من خلالها على مناطق الاستهلاك، ومن مقتضى هذه الطبيعة الخاصة لمشروعات الغاز أن تمتد العقود التي تنظمها إلى آجال طويلة تتراوح بين 20 – 25 سنة، وتعد دولة قطر الأولى في العالم من حيث كميات الغاز المصدر منها، والجزائر السابعة عالميًا في تصدير الغاز المسال، وتشير الإحصائيات إلى تزايد الطلب على الغاز المسال نتيجة انخفاض انبعاثات الكربون به، والنمو السكاني المتزايد في العالم، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي نتيجة الطلب على الطاقة بشكل عام والإقلال من الاعتماد على مصادر الطاقة ذات الملوثات العالية مثل الفحم. (رولامي و عاشور، 2016، الصفحات 14-23)

علاوة على ذلك فإن الغاز الطبيعي يوفر بديلًا رخيصًا للبنزين والديزل، وأقل انبعاثات للكربون، لما يحققه الغاز الطبيعي من أداء أفضل للمحركات ويقلل من معدل التآكل مما يطيل عمر مكونات المحركات، كما يؤدي إلى انخفاض معدلات تغيير زيوت التزييت لانخفاض تكوين الرواسب، وهذه السياسة تدعمها

النتائج الإيجابية التي أثبتت جدواها الاقتصادية في تشغيل المركبات بالغاز الطبيعي مثل إيطاليا وفرنسا والهند ونيجيريا ومصر. (فولي، توفيق، و علي، 2016، صفحة 403)

وتحوز ليبيا خامس أكبر احتياطي مؤكد من الغاز الطبيعي في أفريقيا، وحازت ليبيا في عام 1971م المركز الثالث في العالم بعد الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية في بدء تصدير الغاز الطبيعي المسال، وذلك من محطة مرسى البريقة، الذي يتجه معظم الإنتاج إلى أسواق جنوب أوروبا، وفي عام 2004م زاد تصدير طاقة الغاز الليبي زيادةً كبيرة بعد إنشاء خط أنابيب جرين ستريم ومشروع غاز غرب ليبيا الذي يتجه معظمه إلى إيطاليا. (جنوجتن، 2017، صفحة 2) وقد بلغت صادرات ليبيا من الغاز الطبيعي في سنة 2023م حوالي 7 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما يشكل أقل من 1.2 في المائة من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز، حيث بلغت حجم الصادرات من الغاز 1.9 مليار دولار، وهو ما يعادل 4.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021م (مجموعة البنك الدولي، 2023، صفحة 21)،

وقدرت كميات حرق الغاز المصاحب بمقدار 1.4 مليار متر مكعب في سنة 2023م أي قرابة 9.5 % من كميات إحراق الغاز في العالم، حيث بلغ حجم الإحراق في 25 دولة ما كميته 14.7 مليار متر مكعب، حيث ترتبط هذه الكميات من الإحراق بشكل مباشر بزيادة إنتاج النفط إلى جانب نقص الاستثمار في استخلاص الغاز المصاحب واستخدامه وإعطائه الأولوية في الاستثمار، وهذا المعدل في الحرق وضع ليبيا في الترتيب الرابع عالميًا والأول عربيًا في كميات الغاز المحروقة. (The World Bank, 2024, pp. 17-19)

جدول (4.7) إنتاج الغاز الطبيعي في ليبيا حسب الأغراض خلال عام 2022م

ت	مجالات الاستخدام	الكمية (مليار قدم/مكعب)	النسبة %
1.	التشغيل	86.179	10
2.	الحقن لاستخراج النفط	89.829	10.4
3.	تكثيف	61.735	7.2
4.	المحروق	186.634	21.6
5.	الاستهلاك المحلي	349.713	40.6
6.	التصدير	87.850	10.2
	الإجمالي	861.94	100%

المصدر: ديوان المحاسبة الليبي (2022) التقرير العام لسنة 2022م، طرابلس، ص: 105.

من محتويات الجدول (4.7) يستلقت النظر بأن كميات الغاز المحروق بلغت ما نسبته 21.6 % وهو ما ينجم من عملية إنتاج النفط عندما يكون مصحوبًا بالغاز، إذ يتم التخلص من الغاز بالحرق على شكل

شعلات في آبار النفط، وهذا الأمر يعد هدرًا للغاز وعدم الاستفادة منه في الاستهلاك المحلي خاصة استخدامه كوقود بديل للمنتجات النفطية المكررة مثل البنزين أو الديزل لتشغيل الكهرباء أو كوقود للسفن والمركبات، أو عبر التصدير في حالته الغازية أو المسالة للإسهام في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن البنى التحتية لهذا القطاع لا تزال تركز على الإنتاج النفطي دون الالتفات إلى أهمية الغاز الطبيعي المهدور، الذي يعادل نصف حاجة الاستهلاك المحلي السنوي، وضعف الكمية المصدرة للخارج.

4.5.5 امدادات قطاع الكهرباء بالمحروقات

تعتمد ليبيا على طاقة المحروقات في توليد الطاقة الكهربائية بنسبة تقارب المائة في المائة، حيث تعمل محطات التوليد الحرارية بأنواعها الثلاثة المتمثلة في محطات توربينات البخار، ومحطات توربينات الغاز، ومحطات الاحتراق الداخلي أو الديزل، وتعتمد هذه المحطات الثلاث على الوقود بأنواعه المختلفة والذي يتحول إلى طاقة حرارية بعد احتراقه، ومنها إلى الطاقة الحركية سواء باستغلال غازات الاحتراق مباشرة كمحطات توربينات الغاز ومحطات الديزل، أو بتسخين الماء والاستفادة من ضغط البخار لتحريك التوربينات، تنقل هذه القدرة الميكانيكية إلى المولدات الكهربائية عبر عمود لنقل الحركة فتحول بدورها إلى قدرة كهربائية بمعايير محددة يتم ضبطها آليًا بنظم التحكم المختلفة لهذه المحطات. (محمد و عبدالله، 2020، صفحة 2)

وتعمل بعض المحطات بتقنية مزدوجة لتوليد الكهرباء، حيث يعمل الغاز الطبيعي كوقود أساسي، بينما يستخدم الوقود السائل (الديزل) كوقود احتياطي، لأنه يقلل من عمر التوربينة، حيث أن ساعة واحدة من تشغيل التوربينة بالغاز الطبيعي يعادل ساعتين عمل من تشغيلها بالديزل، في حين أن استخدام الغاز الطبيعي يعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيرها من الغازات الضارة مما يسهم في الحفاظ على البيئة، أما النوع الآخر من المحطات التي تعمل بالبخار، تعتمد في عملياتها على وجود مضخة تعمل على سحب الماء من مصدر المياه (مياه البحر) ثم تنقل لتصفيتها، وإزالة الملوحة والشوائب لجعله صالحًا للاستخدام في المرجل (جهاز يستخدم لتسخين المياه وتحويلها إلى بخار عالي الضغط) حتى يتم الحفاظ على كفاءة المحطة ومنعها من التآكل التي تسببها الأملاح والشوائب، ثم يتم توجيه المياه العذبة إلى الغلاية، ويتم تسخينها باستخدام الطاقة الحرارية الناتجة من احتراق الغاز الطبيعي، ويتم توجيه الحرارة إلى الماء في الغلاية لتحويله إلى بخار الذي يُجمع إلى مستوى يكفي لتشغيل التوربينة البخارية. (سعد و إشتيوي، 2024، الصفحات 2-11)

ونظرًا لتزايد الطاقة الكهربائية المنتجة فقد زادت كمية الوقود المستخدم في توليد الكهرباء بمختلف أنواعه (زيت ثقيل، وقود خفيف، غاز طبيعي)، بالإضافة إلى ذلك يمكن اعتبار كميات الفاقد الكهربائي التي تحدث أثناء تشغيل وتوزيع واستهلاك الكهرباء سببًا في استهلاك كميات من الوقود مع تنامي الطلب على الكهرباء، ويتمثل هذا الفاقد في نوعين: الأول المعروف بالفاقد الفني حيث يتم استهلاك كمية من الطاقة الكهربائية المنتجة في الشبكة العامة في كل من الخطوط والكوابل

وأطوالها، ومحطات التحويل والمحولات والمعوقات وصناديق وعلب التوزيع والتي تشكل في مجملها 16% من الطاقة المنتجة، بينما يعبر عن النوع الثاني بالفاقد التجاري حيث يتم التعرف على هذا الفاقد من خلال الفرق بين كمية الطاقة المرسله على الشبكة وكمية الطاقة المصدرة للمستهلكين من خلال عدادات القياس، وقد بلغت كميات الفاقد في عام 2010 حوالي 21.3% من كمية الطاقة المرسله، ويتمثل الفاقد في التوصيلات غير الشرعية، والتلاعب بالعدادات. (ابعوه، 2016، الصفحات 63-64)

وتمتلك ليبيا قدرة إجمالية إسمية لتوليد الكهرباء تبلغ حوالي 10-11 جيجاوات، إلا ان القدرة المتاحة فعليًا لا تتجاوز حوالي 8 جيجاوات، ولا تلبى الطلب البالغ حوالي 9 جيجاوات، ويعود السبب في محدودية قدرة التوليد هو عدم موثوقية إمدادات الوقود، مع الانقطاع المتكرر لمصادر الوقود (المنتجات النفطية المكررة وكذلك الغاز) التي تغذي محطات الطاقة، وإلى جانب مرافق التوليد تحتاج شبكة الطاقة الكهربائية إلى التعزيز، بما في ذلك إصلاح الخطوط والمحطات الفرعية التي تضررت نتيجة النزاعات المسلحة. (البنك الدولي، 2024، صفحة 123)

جدول (4.8) أنواع المحطات الكهربائية وقدراتها التشغيلية وأنواع الوقود المستخدم

النوع	عدد المحطات	قدرة المحطة المركبة (م.و)	نوع الوقود المستخدم	نسبة القدرة التشغيلية %
بخارية	6	1,752	ثَقِيل/غاز	17.3
غازية	15	5,206	غاز/خفيف	51.3
مزدوجة	3	2,605	غاز/خفيف	25.7
أخرى	2	582	ثَقِيل / خفيف / غاز	5.7
الإجمالي	26	10,145		100

المصدر: الموقع الرسمي الشركة العامة للكهرباء www.gecol.ly

خريطة (4.3) توزيع محطات توليد الكهرباء في ليبيا حسب النوع

المصدر: استنادًا إلى قاعدة بيانات برنامج Google maps & Arc GIS Pro

اتضح من الجدول (4.8) والخريطة (4.3) أن توزيع محطات توليد الكهرباء في البلاد تتأثر بشكل كبير بالعوامل الجغرافية والموارد الطبيعية المتاحة؛ فالمحطات البخارية مثل: (محطة طبرق، درنة، الخليج، غرب طرابلس)، تتركز على طول ساحل البحر المتوسط نظرًا لاعتمادها على مياه البحر في عمليات توليد الكهرباء وتحلية المياه، وبالمثل، فإن المحطات المزدوجة مثل: (محطة شمال بنغازي، الزويتينة، الخمس، الزاوية)، تقع في المناطق الساحلية لتوافر أنابيب الغاز الطبيعي التي تلبى احتياجات السكان من الغاز المستخدم في الطهي، بالإضافة إلى قربها من موانئ استيراد الوقود، مما يوفر بديلاً للغاز الطبيعي في حال حدوث اضطراب في إمداداته، أما المحطات الغازية، معظمها متمركزة في المناطق الداخلية مثل: (محطة السرير، الكفرة، الزهراء، جنوب طرابلس، الجبل الغربي، أوباري)، حيث تعتمد على الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة نظرًا لشح الموارد المائية وصعوبة التخلص من النفايات الناتجة عن عملية التبخر.

كما يستنتج من الجدول (4.8) أن المحطات العاملة بالغاز تمثل 51.3% من إجمالي القدرة المركبة للمحطات الكهربائية، نظرًا لما تمتلكه ليبيا من احتياطي ضخم من الغاز الطبيعي، وربط المدن الليبية بأنابيب نقل الغاز إلى محطات الكهرباء كوسيلة نقل آمنة، وتأتي المحطات المزودة في المرتبة الثانية بنسبة 25.7% من جملة الإنتاج الكهربائي المركب، بينما جاءت المحطات البخارية في المرتبة الثالثة من حيث القدرة التشغيلية المركبة بنسبة 17.3% وذلك لحاجتها إلى مياه البحر في عمليات توليد الكهرباء، وفي المرتبة الأخيرة أتت المحطات المستخدمة في القطاع الصناعي مثل الحديد والصلب والنهر الصناعي بقدرة تشغيلية مركبة نحو 5.7% من مجموع القدرات التشغيلية لمعوم المحطات الكهربائية.

4.5.6 توزيع استهلاك الكهرباء قطاعياً:

تتوزع قطاعات استهلاك الكهرباء في ليبيا بين عدة مجالات رئيسية تشمل: القطاع المنزلي، التجاري، الصناعي، الزراعي، بالإضافة إلى المرافق والخدمات، إذا أن دراسة استهلاك الكهرباء في هذه القطاعات المختلفة ذات أهمية استراتيجية كبرى، حيث تتيح فهم ما إذا كان استهلاك الطاقة الكهربائية يتم بصورة مثلى لتحقيق أفضل استغلال اقتصادي، لما توفره هذه الدراسة أساساً لتحديد الاتجاهات الأكثر كفاءة في توزيع الطاقة، وتقييم دورها في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتجدر الإشارة إلى أن دعم المحروقات يلعب دوراً هاماً في تكلفة إنتاج الكهرباء، حيث يؤثر بشكل مباشر على تكلفة التشغيل في مختلف القطاعات، ما يجعل تحليل هذا الدعم ضرورياً لضمان استدامة وتوجيه استهلاك الكهرباء بالشكل الأمثل. وبالنظر إلى المعطيات المتاحة وتحليل النسب الواردة في الشكل (4.3)، يمكن استخلاص عدة مؤشرات أساسية تُساعد في إعادة هيكلة استهلاك الكهرباء، وتوجيهه بطرق أكثر كفاءة تدعم النمو الاقتصادي، وتضمن استدامة مصادر الطاقة للأجيال القادمة. لذا، فإن اعتماد نهج شامل لتحليل البيانات الطاقية يمكن أن يُساهم في تحسين الاستراتيجيات الوطنية للكهرباء وضمان إدارتها بشكل أمثل..

شكل (4.3) نسبة استهلاك الكهرباء لكل قطاع لعام 2021م

المصدر: وزارة التخطيط (2023م) الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 2023-2035م، طرابلس، ص: 31.

من خلال قراءة النسب الموضحة في الشكل (4.3) يتضح أن استهلاك القطاع المنزلي استحوذ على أكبر نسبة من استهلاك الكهرباء في البلاد (50.9%)، يليه القطاع الصناعي (8.5%)، بينما بلغ نصيب القطاع الزراعي (12.8)، ومن ثمّ فإن نصيب القطاعات الإنتاجية (الصناعة، الزراعة) من استهلاك الكهرباء في البلاد يبلغ (21.3%)، بينما شكلت باقي القطاعات والتي تدرج ضمن قطاع الخدمات نسبة تبلغ (27.8%)، تُؤشر هذه النسب إلى عدم وجود توازن في استهلاك الكهرباء بين القطاعات الإنتاجية وغير الإنتاجية، فالطاقة الكهربائية إنتاجاً واستهلاكاً تشكل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أغلب بلدان العالم، وبما ان ليبيا من الاقتصاديات الناشئة تواجه تحديات خاصة في توفير طاقة منخفضة التكلفة ومستدامة، ويناط بها أن تلعب دوراً في توجيه الإمكانيات الكهربائية في توطين الصناعات ودعم المشاريع الزراعية، بالتوازي مع زيادة السكان والطلب المتنامي لاستهلاك الكهربائي، للاستعاضة من هذا الدعم بطرق غير مباشرة عبر العوائد المتأتة من القطاع الإنتاجي على وجه التحديد، وهذا يتطلب الوقوف الجاد من أجل الاستقرار السياسي والمناخ الأمني الملائم الممهّد لجذب المستثمرين في القطاعات الإنتاجية لتحقيق الهدف المنشود من هذا الدعم.

4.6 طاقة الهيدروجين الأخضر:

4.6.1 مفهوم الهيدروجين الأخضر

يُوصف الهيدروجين بأنه غاز عديم اللون والرائحة وغير سام، وهو أخف من الهواء بحوالي 14 مرة، وله قدرة كبيرة على الانتشار في الجو، ويحتوي كل 1 كيلوغرام من الهيدروجين تقريباً على (33 كيلو

واط / الساعة) من الطاقة، وهناك عدة أنواع من الهيدروجين، حيث يطلق الهيدروجين الرمادي على الهيدروجين المستخلص من الغاز الطبيعي، على اعتبار أن الغاز الطبيعي يتكون أساساً من الميثان، والميثان يحتوي على ذرة كربون مقابل 4 ذرات هيدروجين، وهناك الهيدروجين الأسود المستخلص من الفحم عبر تحويل الفحم إلى غاز وهي الطريقة الأكثر تلوئاً للبيئة، ويطلق على الهيدروجين الأزرق الذي ينتج بالطريقتين السابقتين بالفحم أو الغاز الطبيعي مع احتجاز الكربون وتخزينه أثناء عملية الإنتاج، وهناك الهيدروجين الأصفر أو الوردي المستخلص من الماء عبر استخدام الطاقة النووية، ويسمى الهيدروجين الفيروزي الذي يستخلص فيه الهيدروجين من عملية أكسدة الغاز الطبيعي أو الكتلة الحيوية. (زروقي و شعيب، 2024، الصفحات 41-42)

فالهيدروجين هو العنصر الأكثر قدمًا وخفة في الوزن وتواجدًا في الكون، ويتواجد طبيعيًا في عدة مركبات بما في ذلك الماء والوقود الاحفوري (الفحم والنفط والغاز)، ويتم إنتاج الهيدروجين الأخضر بشكل حصري من الطاقة المتجددة، ويمتاز باحتراقه النظيف، حيث أن المنتج الثانوي الوحيد من الاحتراق هو بخار الماء، وهذا يعني أن الهيدروجين يمكن أن يساعد في إزالة الكربون في مجموعة من الصناعات التي كان من الصعب تنظيفها في الماضي، مثل: صناعة الحديد والصلب والبتروكيماويات، إلا أن الهيدروجين عنصر ذو نشاط كيميائي عالٍ، ويوجد في الطبيعة متحدًا مع عناصر أخرى ولا يتواجد بشكل حر، لذا تتطلب عملية إنتاج الهيدروجين استخلاصه من مركبات طبيعية مثل الماء عبر التحليل الكهربائي لاستخدامه كوقود يحترق بدون انبعاثات كربونية، أو وقود مشتق منه مثل الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر وإنتاج الصلب. (رشيدة و إحسان، 2024، صفحة 318)

4.6.2 التحديات والفرص لإنتاج الهيدروجين الأخضر

يجري إنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق التحليل الكهربائي باستخدام آلات تعمل على تحليل الماء إلى عنصري الهيدروجين والأكسجين دون أي نواتج ثانوية، إلا أن التحليل الكهربائي يتطلب استهلاك قدرًا كبيرًا من الطاقة الكهربائية المعتمدة على الوقود الاحفوري إلى الحد الذي جعل من الصعب إنتاج الهيدروجين، غير أنه يمكن استخدام فوائض الطاقة الكهربائية المتجددة التي تنتجها طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية وتخزينها في بطاريات للاستفادة منها في عملية التحليل الكهربائي للماء، ومن ثم تخزين الكهرباء في صورة هيدروجين، ومع ذلك لا يزال يواجه إنتاج الهيدروجين الأخضر تحديات تتعلق بالتكلفة العالية في عملية التحليل الكهربائي. (سليمان أ.، 2022، صفحة 104)

يمكن القول بأن تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر حاليًا تتراوح بين 5 إلى 6 دولارات لكل كيلوغرام، بينما يكلف الهيدروجين الرمادي أقل من 2 دولار لكل كيلوغرام، حيث يحتوي الهيدروجين على طاقة هائلة؛ فكل كيلوغرام من الهيدروجين يعادل قيمة الطاقة الموجودة في جالون من البنزين (3.785 لترًا)، وهذا ما دفع العديد من الشركات لتسريع الانتقال إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر، نظرًا لفوائده البيئية والاقتصادية، فضلًا عن استخدام الهيدروجين الأخضر في إنتاج الأمونيا الخضراء، التي تعتبر المكون

الرئيس لإنتاج الأسمدة، فمن المتوقع أن تصبح تكلفة إنتاج الأمونيا الخضراء أكثر تنافسية مقارنة بالأمونيا المنتجة تقليدياً بحلول عام 2030م، هذا التطور يزيد من أهمية الهيدروجين في المجالين الاقتصادي والصناعي، بالإضافة إلى تأثيره الإيجابي على الزراعة وسوق العمل. (عبدالرحمن، 2022، الصفحات 92-93)

ومن الجدير بالذكر بأن الهيدروجين الأخضر من مصادر الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة، إذ يقلل من الانبعاث الكربوني المحدث للاحتباس الحراري والتلوث بأنواعه، لذلك اتجهت العديد من الدول إلى تطوير واستخدام الهيدروجين الأخضر للوصول إلى الحياد الكربوني الصفري، وكذلك تعزيز وتأمين الطاقة وتخزينها والاستثمار فيها، حيث يمكن استخدام هذا النوع من الوقود في تشغيل وسائل النقل المختلفة وتدفئة المباني وتوليد الكهرباء واستخدامه كمادة كيميائية خام تدخل في العديد من الصناعات. (النجار و الهاشمية، 2024، الصفحات 579-580)

وتمثل خطوط الانابيب الوسيلة الأرخص لنقل الهيدروجين عبر المسافات المتوسطة والطويلة ما بين 1000 - 4000 كيلومتر، اما المنتجات الكبيرة من الهيدروجين التي ستنقل عبر مسافات طويلة بين البلدان فيستحسن تحويلها إلى الأمونيا أو إلى أشكال عضوية سائلة، غير ان تكاليف التحويل إلى أشكال سائلة ومن ثم العودة على غاز تزيد من التكاليف الإجمالية وتضر بكفاءة استخدام الطاقة، كما يمكن استخدام الشاحنات والقطارات في المسافات القصيرة في عمليات نقل الكميات الصغيرة من الهيدروجين، حيث يخزن الهيدروجين في أشكال غازية أو سائلة أو في خزانات مضغوطة كالأمونيا، وذلك حسب اعتبارات السلامة التي تشكل محركاً رئيساً آخر في اختيار وسائل النقل المناسبة. (الإسكوا، 2022، صفحة 14)

ويستعمل الهيدروجين عن طريق حرقه عوضاً عن البنزين في محركات السيارات، أو مزجه مع الأكسجين في خلايا الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية وتسيير السيارات، وبالرغم من ان الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد تبنت الهيدروجين لمدة من الزمن بديلاً عن النفط في محاولة لتعزيز أمن الطاقة إلا انها تخلت عن الفكرة لأسباب فنية واقتصادية وسياسية، تتمثل الأسباب السياسية في أن استعمال الهيدروجين في خلايا الوقود لن يعزز من امن الطاقة والأمن القومي، لأن خلايا الوقود تحتاج إلى معدن البلاديوم كمحفز لخلايا الوقود الهيدروجينية، والذي تصدره دولتان فقط، هما روسيا وجنوب أفريقيا، وليس من المنطقي أن تستغني الولايات المتحدة عن النفط الذي تستورده من نحو 20 دولة لتضع نفسها رهينة دولتين إحداهما روسيا. (حسني، وآخرون، 2024، الصفحات 201-203)

4.6.3 إمكانات إنتاج طاقة الهيدروجين الأخضر في ليبيا

إن التحول نحو الطاقات المتجددة مدفوع بالحاجة إلى الحد من الانبعاثات الكربونية المسببة في ارتفاع درجة حرارة الأرض، وحدوث الاحتباس الحراري الذي أثر على المناخ، ومن ضمن أهداف الأمم المتحدة هو الوصول إلى الإقلال من الانبعاثات الكربونية من جميع الاستخدامات النهائية المرتبطة بالطاقة إلى تحقيق صافي صفري بحلول عام 2050م، لذلك فإن الهيدروجين سيكون مطلوباً لإزالة الكربون من المستخدمين النهائيين، حيث يمكن

أن تؤدي ليبيا دورًا قياديًا في مجال الطاقة المتجددة، وذلك بما تمتلكه من معدل إشعاع شمسي يومي مرتفع يصل إلى 8.1 كيلو واط في الساعة / م² / يوم في المنطقة الجنوبية، 7.1 كيلو واط في الساعة / م² / يوم على السهل الساحلي، إذ يمكن لليبيا أن تنتج أكثر من خمسة أضعاف الاستهلاك إذا استخدمت أنظمة الطاقة الكهروضوئية لـ 0.1% فقط من مساحتها، كما يمكن لوحدة الطاقة الشمسية الكهروضوئية تثبيت في محطات كبيرة تغطية بنسبة 100% احتياجات قطاع النقل في البلاد، وذلك عبر شحن المركبات الكهربائية، وتصدير كمية كبيرة من الطاقة على جيرانها في جنوب أوروبا. (Imbayah, et al., 2024, pp. 1-3)

فالهيدروجين الأخضر يحقق عملية التكامل المثالية مع الطاقة الشمسية، حيث يمكننا تشغيل الأنظمة الشمسية مباشرة دون الاعتماد على الهيدروجين الأخضر، ومع ذلك، تكمن الأهمية الحقيقية للهيدروجين في دوره كمصدر حيوي لتخزين الطاقة، ففي الوقت الذي تعجز فيه البطاريات التقليدية عن تخزين كميات كبيرة من الكهرباء بشكل فعال، يُصبح الهيدروجين الأخضر الخيار المثالي لحل هذه المشكلة.

فعند إنتاج الكهرباء الزائدة من الطاقة الشمسية، يمكن استخدامها لإنتاج الهيدروجين عبر عملية التحليل الكهربائي للماء، لما يتميز به الهيدروجين من إمكانية تخزينه في صور متعددة، سواء كانت غازية تحت ضغط مرتفع أو في صورة سائلة، هذا الهيدروجين المخزن يمكن نقله عبر وسائل متنوعة مثل الأنابيب أو الخزانات المخصصة، مما يجعله أكثر ملاءمة للاستخدام في أوقات الحاجة.

وباستخدام الهيدروجين الأخضر، يمكن تحقيق مرونة أكبر في إدارة مصادر الطاقة المتجددة، حيث يمكن إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية خلال فترات النهار وتحويل الفائض منها إلى هيدروجين لتخزينه واستخدامه لاحقًا. هذا النهج لا يعزز فقط من كفاءة استخدام الطاقة الشمسية ولكنه يضمن أيضًا توفير إمدادات طاقة ثابتة ومستدامة بغض النظر عن الظروف الجوية عند تلبد السماء بالغيوم وحجب أشعة الشمس أو قلة حركة الرياح عند الاعتماد على الرياح كخيار لإنتاج الكهرباء.

جدول (4.9) ترتيب أنواع الوقود بمقتضى معايير المفاضلة بينهما حسب التكلفة ومزايا التشغيل

المؤشر	نوع الوقود	التكلفة	تأثير البيئة	الكفاءة	الكمية المتاحة	زمن الاستخدام (المدى)	الأفضلية
الغاز الطبيعي	1	3	2	2	2	2	2
الهيدروجين	4	1	1	1	4	3	1
شحن كهرباء	3	2	2	4	3	4	4
المعيار	1 = أقل كلفة	1 = أكثر صداقة	1 = أعلى كفاءة	1 = توفر أكبر	1 = مدة أطول	1 = أفضل	

المصدر: استنباطًا من البيانات المذكورة في أنواع الوقود.

يستتبط من الجدول (4.9) أن التكلفة الإنتاجية لأنواع الوقود يعد الغاز الطبيعي هو الأقل تكلفة، مما يجعله الخيار الاقتصادي الأفضل، بينما يأتي الوقود الهيدروجيني الأخضر الأعلى تكلفة مما يحد من انتشاره على المدى القصير، مما يعني أنه يحتاج إلى استثمارات كبيرة ودعم مالي لتطوير البنية التحتية اللازمة للإنتاج وتبني هذا النوع من الوقود، ومن حيث التأثيرات البيئية فإن الهيدروجين الأخضر هو الأكثر صداقة للبيئة، وهو مثالي للحد من التلوث والانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري لكوكب الأرض، أما من حيث الكفاءة، فإن الهيدروجين الأخضر يظهر كفاءة عالية في استخدام الطاقة، بينما الوقود الكهربائي المشحون رغم كفاءته في بعض الاستخدامات يأتي في المرتبة الأخيرة بسبب التحديات في تخزين الطاقة.

ومن حيث الكمية المتاحة للوقود فإن النفط المكرر هو الأكثر توفرًا حاليًا بفضل البنية التحتية القائمة، بينما جاء الهيدروجين الأخضر في المرتبة الأخيرة في التوفر نظرًا للتحديات التكنولوجية والإنتاج، ومن حيث مؤشر زمن الاستخدام نجد بأن الوقود المكرر يمتاز بأطول مدة، مما يجعله مصدرًا موثوقًا للطاقة على المدى الطويل، في حين أن الوقود الكهربائي المشحون يحتاج إلى تحسينات في تكنولوجيا البطاريات لزيادة مدة الاستخدام.

4.7 الاقتصاد والتسويق

لا يتجاوز استهلاك ليبيا من البترول 3% من مجموع الإنتاج في ثمانينات القرن الماضي، ومعظمه كان يستعمل في الأغراض المنزلية وفي وسائل النقل والزراعة بالإضافة إلى استعماله كقوة محرّكة لبعض المصانع، إذ بلغ استهلاك ليبيا 4.5 مليون طن من المنتجات النفطية عام 1986م مقابل 2.1 مليون طن عام 1975م، حيث تستهلك المواصلات 45% من هذه الكمية، بينما يستهلك قطاع الكهرباء نحو 40% والصناعة 7% والزراعة 2% والباقي للقطاع المنزلي، أما استهلاك الغاز الطبيعي فقد قدر بنحو 60 ألف قدم مكعب سنويًا، ويعزو انخفاض استهلاك البترول في ليبيا إلى قلة السكان آن ذاك، وعدم ظهور الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية، ولوجود كميات كبيرة من الغازات التي بدأ استعمالها في بعض الأغراض المنزلية والصحية، كما أن معظم الدول المستهلكة للبترول تفضل الحصول عليه خامًا. (المهدوي، جغرافية ليبيا البشرية، 1998، صفحة 326)

جدول (4.10) الاستهلاك المحلي للمشتقات النفطية بآلاف الأطنان المترية خلال الفترة من 2008-2023م

السنة	غاز LPG	بنزين	كيروسين منازل	كيروسين طيران	وقود الديزل	زيت ثقيل	بنزين طيران	الإجمالي
2008	307.027	2,787.705	167.455	371.126	4,334.669	2,276.815	1325	10,246,122
2009	326.229	2,906.868	169.913	418.093	5,058.788	2,651.805	1332	11,533,028
2010	331.122	3,043.050	161.039	425.477	5,220.273	2,767.413	1206	11,949,580
2012	288.492	3,283.622	160.885	235.225	3,550.101	1,551.298	149	9,069,772
2013	321.127	3,800.272	134.224	312.602	4,923.927	1,767.438	160	11,259,750
2014	290.080	3,686.985	91.085	207.994	5,210.604	1,676.359	72	11,163,179
2015	264.313	3,732.374	59.858	122.087	4,217.594	1,365.489	19	9,761,734
2016	350.269	3,955.089	62.065	124.976	3,079.841	1,314.835	14	8,806,170
2017	732.277	3,935.345	62.218	135.570	3,375.954	1,117.225	80	8,904,124
2018	625.280	3,949.929	29.156	138.953	3,378.481	1,351.135	186	9,128,465
2019	193.286	4,032.995	23.701	184.879	3,324.059	1,256.329	162	9,108,318
2020	250.279	3,898.573	19.160	104.525	2,971.460	970.112	3	8,243,083
2021	902.311	4,544.879	34.996	140.405	3,545.026	1,157.524	0	9,734,732
2022	338.322	4,946.480	36.791	155.170	4,750.721	1,109.850	0	11,321,350
2023	332.339	5,075.571	22.641	201.137	6,005.200	1,208.605	0	12,852,486

المصدر: عمر؛ عبدالحكيم الطاهر (2024) دعم المحروقات في ليبيا بين الرفع والإبقاء، مجلة صرمان للعلوم والتقنية، المجلد 6، العدد 2، ص: 34.

ومن معطيات الجدول (4.10) يلاحظ تصاعد استهلاك كميات المنتجات النفطية خاصة في وقود البنزين والديزل، حيث أن كمية الوقود البنزين المستهلكة في عام 2008م تقدر بـ(2,787,705 طن متري)، بينما في عام 2023م بلغت كميات الاستهلاك بنحو (5,075,571 طن متري)، أي بزيادة تقدر 82% من استهلاك البنزين، وسجلت كميات استهلاك الديزل عام 2008م بـ (4,334,669 طن متري)، بينما في عام 2023م سجلت الكمية المستهلكة من الديزل بنحو (6,005,200 طن متري) أي بزيادة تقدر بنسبة 38% من استهلاك الديزل، ويعزى هذا الأمر إلى تهريب كميات وقود البنزين إلى الدول المجاورة، بالإضافة إلى اعتماد السكان على السيارات الخاصة في ظل غياب النقل العام، بالإضافة إلى تشغيل المولدات الكهربائية بباعث انقطاع الكهرباء لساعات عديدة، أما زيادة استهلاك وقود الديزل ينسب إلى استخدامه كوقود لتشغيل محطات الكهرباء بدلاً عن الغاز في المحطات الكهربائية ذات التشغيل المزدوج، وتهريب كميات كبيرة منه إلى الدول الأوروبية نظرًا لاستخداماته المتعددة في الصناعة.

كما يلمس من الأرقام الواردة بالجدول (4.10) أن استخدامات كيروسين المنازل تضاعلت من (167,455 طن متري) في عام 2008 إلى (22,641 طن متري) في عام 2023 م ومآل ذلك هو التحول إلى استخدام الغاز المسال في الطهي واتساع خدمات الكهرباء في الإنارة للمنازل، أما استهلاك كيروسين الطيران اقترن بالظروف

السياسية والنزاعات المسلحة وبانتشار جائحة كورونا وما عقبها من إغلاق على المستوى الدولي، في حين لم يعد هناك سحبوات من بنزين الطيران بمدعاة اعتماد الطيران في العالم على كيروسين الطيران.

جدول (4.11) الإنتاج المحلي من المنتجات النفطية بالطن المتري خلال الفترة من 2011- إلى 2023م

المنتج	غاز CNG	بنزين	كيروسين	نافثا (خام)	وقود الديزل	زيت الوقود الثقيل	إجمالي
2011	80.9	569.2	783.8	648.6	1,522.0	2,242.0	5,846.5
2012	92.8	614.6	931.8	1,348.1	2,250.8	3,122.7	8,360.8
2013	117.6	640.4	1,154.4	1,533.3	2,775.0	4,259.3	10,480
2014	51.1	515.7	483.7	681.5	1,278.3	1,786.0	4,796.3
2015	44.3	497.1	360.4	539.2	1,003.1	1,796.3	4,240.4
2016	30.2	399.4	226.1	518.3	916.8	1,854.2	3,945
2017	43.2	469.7	477.0	666.7	1,331.9	1,705.5	4,694
2018	35.1	390.8	660.3	948.4	1,562.8	1,884.7	5,482.1
2019	30.7	376.7	546.5	871.8	1,388.1	1,858.6	5,072.4
2020	11.3	139	167.9	275	542.6	729.5	1865.3
2021	32.4	345.9	485	707.8	1,232.5	1,473.4	4,277
2022	35.6	364.2	534.4	945.7	1,558.9	1,708.6	5,147.4
2023	49.7	434	750.1	1,042.7	1,762.1	2,019.1	6,057.7

المصدر: النشرة الاقتصادية لمصرف ليبيا المركزي 2023

الشكل (4.4) نسبة استهلاك وقود الديزل مقابل الإنتاج المحلي خلال الفترة 2012-2023م

المصدر: استناداً إلى بيانات الجدول (4.10) و(4.11)

الشكل (4.5) نسبة الاستهلاك مقابل الإنتاج المحلي لوقود بنزين السيارات خلال الفترة 2012-2023م

المصدر: استناداً إلى بيانات الجدول (4.10) و(4.11)

من بيانات الجدول (4.11) والشكل (4.4) و (4.5) يمكن القول بأن الإنتاج المحلي للمنتجات النفطية المكررة شهد تقلبات كبيرة خلال الفترة بين 2011 و2023م، متأثراً بعوامل قانونية، سياسية واقتصادية، حيث بلغ الإنتاج ذروته عام 2013م عند 10,480 ألف طن؛ لكنه بدأ في التراجع بعد ذلك نتيجة إغلاق مجمع رأس لانوف بسبب النزاع القضائي مع شركة "اليركو" الإماراتية، واستمر الانخفاض خلال 2014-2020م، حيث بلغ أدنى مستوياته في 2020م عند 1,865.3 ألف طن، متأثراً أيضاً بجائحة كورونا وانخفاض الطلب العالمي، و بعد 2021م بدأ الإنتاج في التعافي تدريجياً، مدفوعاً باستئناف بعض عمليات التكرير، ليصل إلى 6,057.7 ألف طن في 2023م من المنتجات الرئيسية، مثل البنزين، النافثا، والديزل، والتي عانت من تذبذب شديد، حيث انخفض إنتاج البنزين إلى 139 ألف طن في 2020م، ثم ارتفع إلى 434 ألف طن في 2023م مما يشير إلى أن إنتاج النافثا والديزل عاد إلى التحسن بشكل تدريجي في تشغيل المصافي، خاصة بعد إعادة تشغيل رأس لانوف، وعودة الاستقرار بعد انتهاء النزاعات المسلحة، إلى جانب حل القيود التشغيلية التي لعبت دوراً في تقليل كميات الإنتاج المتاحة للسوق المحلي بسبب نقص المواد اللازمة للتكرير، وصعوبة وصولها بشكل منتظم، وبالتالي فإن استمرار الاستقرار وتحسين سياسات التشغيل قد يساعد في رفع الإنتاج إلى مستويات أقرب لما كانت عليه قبل عام 2014م.

جدول (4.12) الكميات المستوردة والفائض من المنتجات البترولية

السنة	بنزين		كيروسين		وقود الديزل		زيت الثقيل	
	مستورد	فائض	مستورد	فائض	مستورد	فائض	مستورد	فائض
2012	2,669.00	535.7	1,299.30	1,571.40				
2013	3,159.90	707.6	2,148.90	2,491.90				
2014	3,171.30	184.7	3,932.30	109.60				
2015	3,235.30	178.4	3,214.50	430.80				
2016	3,555.70	39.1	2,161.60	539.40				
2017	3,465.60	279.2	2,044.10	588.30				
2018	3,559.10	492.2	1,815.60	533.60				
2019	3,656.30	337.9	1,936.00	641.60				
2020	3,759.60	44.2	2,428.90	-241.10				
2021	4,199.00	309.7	2,312.60	316.00				
2022	4,582.30	342.4	3,191.80	551.20				
2023	4,712.20	526.4	4,185.90	749.50				

المصدر: من خلال بيانات النشرة الاقتصادية ومن الجدول (4.10) و (4.11).

نستخلص من الجدول (4.12) الملاحظات الآتي بيانها:

- شهد استيراد البنزين في ليبيا زيادة بنسبة 76% من 2,669 ألف طن متري في 2012 إلى 4,712.2 ألف طن متري في 2023، مع قفزة واضحة بعد عام 2020، حيث ارتفع الاستيراد بأكثر من 25% خلال ثلاث سنوات، تعود هذه الزيادة إلى عدم كفاية الإنتاج المحلي، وارتفاع الطلب بسبب توسع قطاع النقل، والاضطرابات السياسية وما نتج عنها من إغلاقات للحقول والموانئ النفطية والتي أثرت على عمليات التكرير، بالإضافة إلى التلاعب في الفواتير، ونظام المبادلة في شراء الوقود، وكميات الوقود المهربة إلى الدول المجاورة والمتقابلة، أدى ذلك إلى الإسهام في استمرار الاعتماد على الواردات بدلاً من تعزيز الإنتاج المحلي، وغياب مراقبة تصاريح هذه المنتجات، والتأخر في توسيع قدرة المصافي، وتقليل الفاقد الناتج عن السوق السوداء لضبط الاستهلاك وتخفيض الاستيراد.
- ارتفع استيراد وقود الديزل من 1,299.3 ألف طن متري في 2012 إلى 4,185.9 ألف طن متري في 2023، أي زيادة بنسبة 222% خلال 11 عامًا، وفي عام 2014، شهدت ليبيا أكبر كمية مستوردة من وقود الديزل، حيث بلغت 3,932.3 ألف طن متري، يعود إلى إغلاق مجمع رأس لانوف المنتج للديزل بسبب النزاعات القانونية في إدارة وملكية المجمع، ثم انخفضت في السنوات التالية لتصل إلى 1,815.6 ألف طن متري في 2018م، وهذا الانخفاض مرتبطاً بتراجع النشاط الاقتصادي أثناء النزاعات المسلحة التي شهدتها ليبيا في تلك الفترة، ثم عودة الاستيراد للارتفاع بعد 2020م، بعد جائحة كورونا عاد استيراد وقود الديزل

لارتفاع بشكل متسارع، حيث ارتفع من 2,428.9 ألف طن متري في 2020 إلى 4,185.9 ألف طن متري في 2023م، ومرد ذلك إلى ضعف الأجهزة الأمنية في تأمين إمدادات الوقود والرقابة على المناطق الحدودية والبحرية نتيجة الانقسام السياسي الذي حال دون بسط الأمن.

• يُظهر الجدول تقلبات كبيرة في فائض الكيروسين وزيت الثقيل بين 2012 و2023، حيث شهد الكيروسين انخفاضًا حادًا في 2014-2016م قبل أن يبدأ بالتحسن التدريجي، بينما تعرض وقود الزيت الثقيل لعجز ملحوظ في 2020 (-241.1 ألف طن متري) نتيجة اضطرابات السوق وجائحة كورونا، ومع ذلك، سجل الإنتاج المحلي انتعاشًا بعد 2020م، حيث ارتفع فائض الكيروسين والزيت الثقيل، مما يدل على استعادة الإنتاج المحلي لعافيته، لكن استمرار التقلبات يشير إلى تأثير عمليات التكرير بالظروف الاقتصادية والسياسية، ورغم ذلك يمكن للفوائض المتراكمة من الكيروسين والزيت الثقيل أن تلعب دورًا مهمًا الاستعاضة من استيراد وقود البنزين والديزل وتحقق التوازن ما بين الاستيراد والتصدير.

وفيما يلي مؤشرات عامة لاستهلاك المنتجات النفطية الرئيسية الواردة في الجدول (4.10)

1. الديزل: ارتفع استهلاك هذا النوع من الوقود من حوالي 4.3 مليون طن متري عام 2008م إلى قرابة 5.9 مليون طن متري عام 2023م، ويتضح بأن نسبة مساهمته في إجمالي استهلاك المنتجات النفطية قد ارتفعت من حوالي 37.5% عام 2008م إلى نحو 46% عام 2023م، وسبب ذلك يرجع جزئيًا إلى توليد كميات أكبر من الكهرباء لسد احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية، وكذلك تهريب الديزل إلى الدول المجاورة.
2. بنزين السيارات: يحتل وقود البنزين المرتبة الثانية بعد استهلاك وقود الديزل، إذ ارتفع استهلاكه من 2.8 مليون طن متري تقريبًا عام 2008م، إلى قرابة 3.9 مليون طن متري عام 2020م، ثم قفزت الكميات المستهلكة من البنزين إلى 5.1 مليون طن متري عام 2023م، حيث بلغت نسبة مساهمة البنزين في إجمالي الاستهلاك المحلي من المنتجات النفطية من 24% عام 2008م إلى نسبة 39.8% عام 2023م، ومرد ذلك إلى تهريب الوقود إلى دول الجوار، حيث لم يلاحظ أي متغيرات كبيرة في كميات السيارات المسجلة خلال السنوات العشر السنوات الماضية.
3. زيت الوقود الثقيل: انخفضت مساهمة زيت الوقود الثقيل في الاستهلاك الإجمالي للمنتجات النفطية من حوالي 19.7% عام 2008م إلى نحو 9.8% عام 2023م، وذلك نظرًا لتوجه قطاع الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي كوقود في محطات توليد الكهرباء.
4. كيروسين الطيران: انخفض استهلاك كيروسين الطيران من حوالي 371 ألف طن متري عام 2008م، إلى قرابة 201 ألف طن متري عام 2023م، وذلك بسبب إلغاء الدعم على كيروسين الطيران عام 2022م.
5. الكيروسين المنزلي: انخفض استهلاك الكيروسين المنزلي من حوالي 167.5 ألف طن متري عام 2008م، إلى ما يقرب 22.6 ألف طن متري عام 2023م، ويرجع ذلك إلى قلة استخداماته في الحياة اليومية، وقلة المعروض منه في الأسواق.

6. غاز البترول المسال (LNG): ارتفع استهلاك الغاز الطبيعي ارتفاعًا بسيطًا من 307 ألف طن متري عام 2008م إلى حوالي 343.7 ألف طن متري عام 2023م، إلا أن نسبة مساهمته بقيت كما هي في إجمالي استهلاك المنتجات النفطية 2.6% عام 2008م وعام 2023م، وهذا يشير إلى عدم وجود توجهات خلال هذه الفترة في التحول أو استغلال الغاز كوقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء بديلاً عن الديزل المستورد من الخارج.

7. بنزين الطيران: يلاحظ بأن هذا النوع من الوقود كان يستخدم بكمية تقدر بـ 1.3 مليون طن متري عام 2008م، إلى عام 2019 حيث قلت الكمية المستهلكة إلى 162 ألف طن متري، وبعد عام فقط سجلت الكمية المستهلكة من هذا الوقود بـ 3 أطنان متريّة سنة 2020م، ولم تسجل أي كميات استهلاك لهذا الوقود بعد عام 2020م، والاعتماد حصراً على كيروسين الطيران في النقل الجوي، نتيجة التحول الدولي نحو استخدام الكيروسين بسبب فائدته في تشغيل المحركات النفاثة.

4.8 التوزيع الجغرافي لاستهلاك الوقود والتعبئة

يُنظر إلى التوزيع الجغرافي على أنه أساس العمل الجغرافي، حيث يُشار في أحد تعريفات الجغرافيا بأنها علم يهتم بتوزيع الظواهر مكانياً على سطح الأرض؛ وذلك بوصفها وتحليلها وتفسيرها، حيث يبرز هذا المفهوم بشكل خاص الاتجاهات الحديثة للجغرافيا التطبيقية التي تركز على توزيع مرافق الخدمات العامة التي يحتاجها الأفراد في حياتهم اليومية لتقديم أفضل خدمة ممكنة بسهولة وبسر، مما يُعد عنصرًا أساسيًا في تنظيم مراكز الخدمات العامة داخل المدن وخارجها. (عبدة، 2014، صفحة 20)

ومن ثم فإن دراسة توزيع محطات تعبئة الوقود في البلاد يسهم في صياغة سياسات دعم المحروقات أو إلغاؤها، خاصة فيما يتعلق بالتخطيط الحضري؛ وذلك للإسهام في أحداث توازن بين عامل السكان والأنشطة الاقتصادية، حيث يتطلب وجود محطات وقود موزعة بشكل استراتيجي في حال تم إلغاء دعم المحروقات، لضمان التوزيع العادل للمحطات، وتحقيق امدادات الوقود بشكل دائم، وتحديات الجدوى الاقتصادية من بقاء محطات وقود في الأماكن النائية التي يصعب أن تحقق الأرباح في ظل انكماش الطلب على الوقود في حال إزالة الدعم على الوقود.

ففي الوقت الراهن تعتمد ليبيا على المؤسسة الوطنية للنفط في تلبية احتياجات المستهلكين المحليين من الوقود، وذلك عبر شركة البريقة لتسويق النفط إحدى الشركات التابعة للمؤسسة، وتقوم شركة البريقة بإدارة عملياتها من خلال مواقع التخزين والمناولة ووسائل النقل، حيث تمتلك 12 مستودعًا لتخزين ومناولة المشتقات النفطية وهي: مستودعات طرابلس، الزاوية، جنزور، مصراته، رأس المنقار بينغازي، سبها، طبرق، مرسى البريقة، السرير، ومستودعات الغاز بطبرق، الهاني، بن جابر، كما تشغل خمسة مستودعات لوقود الطيران في مطارات طرابلس، معيتقة، بنينا، سبها، الكفرة، بالإضافة إلى أربع منظومات تسهيلات وقود طيران في مطارات سرت، الأبرق، غدامس، وغات.

كما تمتلك الشركة أربعة أرصفة بحرية لاستقبال الوقود المستورد وهي: رصيف الشعاب بطرابلس، رصيف مصراته، رصيف رأس المنقار ببغازي، رصيف طبرق، ويتم توزيع الوقود للاستهلاك المحلي في ربوع ليبيا عبر أسطول يتألف من 217 شاحنة رأس جر وعدد 80 مقطورة، تغطي مسافة تصل إلى 631 كم من خطوط النقل التي تربط بين مواقع التشغيل المختلفة، إلى جانب ذلك توفر الشركة الوقود للسفن عبر المنافذ البحرية الممتدة من ميناء زوارة غرباً وإلى ميناء طبرق شرقاً. (شركة البريقة لتسويق النفط، 2024)

4.8.1 التوزيع الجغرافي لمحطات تعبئة وقود المركبات الآلية:

تمتلك ليبيا زهاء 1287 محطة وقود موزعة على كامل التراب الليبي تقع على جانبي الطرق الرئيسية والفرعية وداخل المدن لتزويد وسائل النقل البري من الوقود، وتبلغ كمية المسحوبات اليومية من البنزين قرابة 15,400 طن متري، أي ما يعادل 20,810,810 لترًا من البنزين يتم استخدامه كوقود للسيارات في عمليات النقل البري، في حين تبلغ كمية المسحوبات اليومية من الديزل المستخدم في النقل البري والبحري وتشغيل الآلات والمعدات وتوليد الكهرباء والمصانع حوالي 16,200 طن متري، وهو ما يساوي 19,058,823 لترًا من الديزل، (حيث تساوي كثافة البنزين 0.75 لكل كيلو جرام، بينما تساوي كثافة الديزل 0.85 لكل كيلو جرام من الديزل)، ويتم استيراد نحو 92% من البنزين من الخارج، أي أن الإنتاج المحلي المتحصل من مصافي النفط يقدر بـ 1,664,864.8 لترًا، بينما تستورد ليبيا بما يعادل 75% من الديزل، وهو ما يساوي 4764705.88 لترًا من الديزل. (العوزي، 2024)

جدول (4.13) الكميات اليومية المسحوبة من المنتجات النفطية لمحطات الوقود عبر المستودعات النفطية في ليبيا (بالوحدات اللترية).

اسم المستودع	بنزين	%	ديزل	%	اجمالي	تاريخ الرصد
مصراته	6,580,000	26	3,794,000	26.2	10,374,000	31 أكتوبر 1 نوفمبر 2024
الزاوية	4,870,000	19.2	1,120,000	7.8	5,990,000	1-2 نوفمبر 2024
سبها	1,110,000	4.4	217,000	1.5	1,327,000	02-نوفمبر-2024
طرابلس	6,740,000	26.6	980,000	6.8	7,720,000	31-أكتوبر-2024
رأس المنقار	5,740,000	22.6	7,833,806	54.2	13,573,806	01-نوفمبر-2024
مرسى البريقة	120,000	0.5	410,000	2.8	530,000	08-ديسمبر-2024
السرير	190,000	0.7	100,000	0.7	290,000	14-ديسمبر-2024
الإجمالي	25,350,000	100	14,454,806	100	39,804,806	

المصدر: منشورات الموقع الإلكتروني لشركة البريقة لتسويق النفط، تاريخ الزيارة نوفمبر 2024. <https://brega.ly>

يستئين من المسحوبات اليومية من المنتجات النفطية المبينة في الجدول (4.13) بأن وقود البنزين هو الأكثر استخدامًا في عمليات النقل البري في ليبيا، حيث بلغت كميات وقود البنزين المسحوبة أزيد من 25 مليون لتر ما بين يوم أو يومين من الرصد، ويتم استهلاك هذا النوع من الوقود حصراً كوقود للسيارات، بينما جاء وقود الديزل في المرتبة الثانية من خلال حجم الكميات المستهلكة بالرغم من استخداماته المتعددة كوقود لبعض الأنواع من السيارات والشاحنات، وكذلك في تشغيل العديد من الآلات والمعدات ومحطات توليد الكهرباء، إذ بلغت الكميات المسحوبة من المستودعات النفطية ما يربو عن 14 مليون لتر يومي، حيث يحتل مستودع رأس المنقار ببغازي أعلى نسبة من المسحوبات بنحو 54% من إجمالي الكميات المسحوبة في جميع مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط، إذ يستألفت النظر من الجداول الإحصائية المنشورة على موقع الشركة هناك كميات ضخمة من وقود الديزل (4,336,500 لتر) تم سحبها من مستودع رأس المنقار تحت بند زبائن آخرين، في حين باقي الكميات يتم سحبها من قبل ست شركات نقل الوقود المعتمدة لدى الشركة وهي (شركة الراحة، شركة الشرارة الذهبية، شرطة الطرق السريعة، شركة ليبيا نفط، شركة الثقة، وشركة البريقة لتسويق النفط).

كما أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عبر موقعها الإلكتروني بأن الكميات اليومية الموزعة من الوقود نوع (بنزين 95) نحو 20,518,245 لتراً، في حين بلغت كميات وقود الديزل 22,130,100 لتراً، تستهلك الشركة العامة للكهرباء من وقود الديزل بنحو 56% من إجمالي الكميات الموزعة من شركة البريقة، أي ما يساوي 12,392,856 لتراً من وقود الديزل، بينما استهلكت بقية القطاعات باقي القيمة بنحو 9,737,244 لتراً، أي ما يعادل 44% من إجمالي وقود الديزل الموزع، أما كيروسين المنازل لم تعد الشركة تقوم بتوزيع هذا النوع من الوقود نتيجة لقلّة استخداماته في السوق المحلي، في حين سجلت كميات كيروسين الطيران نحو 840,131 لتراً، حيث انخفض استهلاكه بعد إلغاء الدعم الحكومي على هذا النوع من الوقود على الشركات الأجنبية. (شركة البريقة لتسويق النفط، 2024).

4.8.2 التوزيع المكاني لوقود كيروسين الطيران

ما يزال وقود الدعم الحكومي لكيروسين الطائرات يشمل شركات الطيران الوطنية، وبعض شركات الطيران المتعاقدة مع ليبيا والتي تواصل رحلاتها إلى ليبيا بالرغم من الإجراءات التي فرضها الاتحاد الأوروبي من حظر تحليق طائرات جميع شركات الطيران الليبية في مجاله الجوي، بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الركاب منذ ديسمبر 2014م، مثل: الشركات التركية والأردنية، أما خطوط البلدان الأخرى والطيران العارض فيتم تزويدهم بالوقود بالأسعار العالمية، وبالرغم من ذلك يعد الوقود الليبي أكثر جودة كونه ينتج محلياً، ويستأثر هذا النوع من الوقود بتحقيق أرباح تختلف على غيره من المنتجات الأخرى، بالرغم من تزويد الشركات الوطنية للنقل الجوي بالوقود المدعوم، حيث يتم بيع كيروسين الطيران للشركات الأجنبية بسعر 0.48 دولار، بينما يتم تشجيع الخدمات الصحية بسعر 0.653 دينار ليبي لكل لتر من كيروسين مخصص للإسعاف الطائر، في حين أن الشركات الوطنية تتزود بوقود الكيروسين بقيمة 1.023 دينار للتتر الواحد. (الكرزاب، 2024)

وتجدر الإشارة إلى أن وقود كيروسين الطيران يؤدي دورًا حيويًا في المجال الجوي، حيث يتميز بنقطة تجمد أقل مقارنة بالبنزين، مما يضمن حمايته من التجمد في درجات الحرارة المنخفضة، بفضل تركيبه الكيميائي؛ فالطائرات تحلق في ارتفاعات شاهقة حتى يكون الهواء أخف وبالتالي يكون استهلاك الوقود أقل، إذ أن درجة حرارة الجو تتغير مع الارتفاع؛ فكلما ارتفعنا عن سطح الأرض تتناقص درجة الحرارة والذي يُعرف بمعدل التناقص الحراري البالغة حوالي 6.5 درجة مئوية لكل كيلومتر؛ فإذا كانت درجة الحرارة على سطح الأرض 20 درجة مئوية فإنه عند الارتفاع 10 كيلومترات (تقريبًا ارتفاع الطائرات التجارية) ستكون درجة الحرارة في الجو سالب -45 درجة مئوية، ومع ذلك فإن الطائرات مزودة بأنظمة تسخين إضافية لضمان أن الوقود لا يصل إلى درجة اللزوجة العالية أو التبلور، بالإضافة إلى ذلك فإن كمية الوقود في الطائرة مرتبطة بعدد الركاب وحجم الأمتعة؛ فكلما زاد وزن الوقود قلت القدرة على حمل الركاب أو البضائع؛ فالطائرات مصممة لتحمل محمولة محددة، ويجب أن يكون الوقود كافيًا للوصول إلى الوجهة مع مراعاة التوازن بين كمية الوقود وعدد الركاب والأمتعة المحمولة. (الشافعي، 2024)

4.8.3 التوزيع الجغرافي لمراكز تعبئة الغاز

يُستهلك يوميًا في ليبيا حوالي 12 ألف أسطوانة غاز، تتراوح سعتها بين 11 إلى 15 كجم، لتلبية احتياجات الاستخدام المنزلي والتجاري، مما يؤكد الدور الأساسي لهذه الأسطوانات في توفير الطاقة للأسر والمتاجر، وفي إطار خطط تحسين إمدادات الغاز للسكان، تسعى السلطات إلى إنشاء 60 مركزًا مخصصًا لتعبئة الغاز موزعة جغرافيًا لضمان وصول الخدمة إلى جميع المناطق بشكل متوازن، حيث تم تركيب 12 مركزًا تعبئة فورية حتى نهاية سنة 2024م، وذلك لتلبية الطلب المتزايد وتقليل الفجوات في التوزيع، وبالرغم من هذه الجهود، لا تزال ليبيا تعتمد بشكل رئيس على أسطوانات الغاز لتزويد المنازل بالغاز الطبيعي، وهو ما يعكس الحاجة إلى تطوير منظومة أكثر استدامة لضمان أمن الطاقة وتحسين كفاءة التوزيع في المستقبل. (الهجرسي، 2024)

4.8.4 التوزيع الجغرافي لمحطات الوقود في ليبيا

تتجلى أهمية توزيع محطات الوقود في ضمان توزيع الخدمات داخل المدن أو خارجها، مما يساهم في الحفاظ على الترابط والتكامل الاجتماعي والاقتصادي لحركة الناس في الطرق الرئيسية والفرعية وداخل الأحياء، فالجانب الاجتماعي يستلزم العدالة في توزيع محطات الوقود بما يلبي احتياجات السكان في استخدام وسائل النقل البري بما يساعد في تجنب التكاليف الاقتصادية الناتجة عن الرحلات، بالإضافة إلى ما يمثله توزيع محطات الوقود كجزء مهمًا من البنية التحتية واستخدامات المناطق الحضرية للسكان، واستخداماتها للإقلال من الازدحام المروري، وتحقيقًا للمهمة الأساسية للخدمات العامة بما يتناسب مع التطور المجتمعي، من حيث الموقع والوظائف، حيث يجب أن تراعي هذه الوظائف التي تقاس فيها الأهمية المكانية ما بين الخدمات التي يتكرر الطلب عليها بشكل يومي خاصة داخل المدن، وبين الخدمات التي تلبى الاحتياجات الأقل تكرارًا التي تتطلب قطع مسافات أطول للوصول إليها في الطرق التي تقع خارج التجمعات السكانية والمراكز الحضرية. (Jasim, Abduljalil, & A., 2019, pp. 1-2)

إن الهيكل الإداري والجغرافي للدولة الليبية، والمتمثل في تقسيمه إلى اثنتين وعشرين (22) منطقة إدارية، يفرض تباينات جوهرية في الخصائص المكانية والديموغرافية لكل منطقة، وهذا التباين، الذي يشمل اختلافاً كبيراً في المساحة الجغرافية والكثافة السكانية وتوزيع التجمعات البشرية، ينعكس بشكل مباشر ومحتم على عدالة وكفاءة توزيع الخدمات الأساسية، ومن ضمنها شبكة محطات الوقود، ونظراً لعدم توافر إحصائيات رسمية حديثة وشاملة، فقد تم حصر وتوثيق عدد محطات الوقود في كل منطقة إدارية بالاعتماد على بيانات الخرائط الرقمية المفتوحة (خرائط جوجل)، ولذا فإن مدى توافر هذه المحطات وتوزيعها المكاني يتأثر بعوامل التباين المذكورة، ولإظهار هذا التباين وتحليله كمياً ومكانياً، يقدم الجدول (4.14) تفصيلاً إحصائياً لعدد محطات الوقود في كل منطقة إدارية بناءً على الحصر المذكور، كما توضح الخريطة (4.4) التوزيع الجغرافي الفعلي لهذه المحطات، مما يتيح تقييماً دقيقاً لمدى التناسب بين الحاجة الفعلية (الممثلة بالسكان والمساحة) وتوافر الخدمة.

جدول (4.14) توزيع محطات الوقود في ليبيا حسب المناطق

ت	المنطقة	عدد السكان	السكان %	المساحة بالكيلومتر	المساحة %	عدد المحطات	%
23	اجدابيا الواحات	217,592	3.1	200389.1	12.10	47	4.6
24	الجبل الأخضر	254,518	3.6	8839.8	0.53	32	3.2
25	الجبل الغربي	381,662	5.5	85843.6	5.18	84	6.7
26	الجفارة	558,726	8.0	1719.9	10.1	101	2.7
27	الجفرة	61,662	0.9	112954	6.82	21	2.4
28	الزاوية	357,631	5.1	3207.6	0.19	104	6.3
29	الكفرة	56,493	0.8	450655.6	27.21	45	2.9
30	المرج	231,661	3.3	10399.6	0.63	22	1.2
31	المرقب	541,810	7.7	8259	0.50	94	9.4
32	وادي الحياة	93,401	1.3	33377.5	2.02	20	1.9
33	بنغازي	821,787	11.7	15785.6	0.95	98	9.7
34	درنة	205,400	2.9	19254.8	1.16	29	2.5
35	المنطقة الغربية	356,049	5.1	6344.8	0.38	120	7
36	سبها	158,504	2.3	17301.3	1.05	46	3.6
37	سرت	174,155	2.5	79751.9	4.82	37	3.6
38	طبرق	198,599	2.8	87108.5	5.26	49	4.2
39	طرابلس	1,317,009	18.8	2443.3	0.15	89	9.9
40	غات	28,214	0.4	52158.2	3.15	4	0.6
41	مرزق	95,777	1.4	270260.9	16.32	32	3.2

ت	المنطقة	عدد السكان	السكان %	المساحة بالكيلومتر	المساحة %	عدد المحطات	%
42	مصراته	675,802	9.7	28405.9	1.72	118	7
43	نالوت	115,934	1.7	67618.3	4.08	60	4
44	وادي الشاطئ	97,010	1.4	93864.1	5.67	32	3.4
	الإجمالي	6,999,396	100.00	1655943.3	100.00	1284	100.00

- المصدر: استناداً إلى قاعدة بيانات، Google maps
 - مصلحة الإحصاء والسكان، تقدير السكان الليبيين حسب المناطق لسنة 2021م.
 - الاستعانة ببرنامج Arc Map GIS Pro لقياسات المساحة حسب التقسيم الإداري لليبيا.
- خريطة (4.4) التوزيع الجغرافي لمحطات الوقود في البلاد الليبية

المصدر: استناداً إلى جدول (4.14) باستخدام قاعدة بيانات Google Maps & Arc GIS Pro

4.8.5 تحليل نطاق التخصيص المساحي (Thiessen Polygons):

تستخدم هذه الأداة لتحويل طبقة من نوع (Point) إلى طبقة من نوع (Polygons)، وبالتالي فهي تقوم بحساب كل المساحة المؤثرة لكل نقطة، حيث يتم وضع الظاهرة النقطية محل الدراسة داخل مضلع بناءً على قياس أبعد نقطتين عن بعضهما البعض، وتقسيم الخدمة مساحيًا طبقاً لقياسات النقطتين السابقتين لتحديد مناطق نفوذ الظاهرة مساحيًا استناداً للمسافات بين كل نقطة وأخرى، وهو ما يسمى بإنشاء مساحات (ثيسن) لتحديد نطاق التخصيص المساحي. (سليمان م.، 2022، صفحة 324)

خريطة (4.5) نطاق التخصيص المساحي لمحطات الوقود في ليبيا

المصدر: باستخدام برنامج Arc GISPro

ويلاحظ من تحليل الخريطة (4.5) أن هناك تبايناً واضحاً في حجم مساحات التخصيص لمحطات الوقود، فمحطات الوقود الواقعة على الشريط الساحلي تأخذ مساحات محدودة، بسبب كثرة محطات الوقود

بها، فكلما تقاربت محطات الوقود دل على صغر مساحة المضلعات، حيث تظهر هذه العلاقة في المنطقة الغربية وطرابلس وبنغازي والزاوية والمرقب، حيث تتقارب المضلعات بشكل كبير جداً، بينما تتسع مساحات التخصيص حول المحطات التي تقع في الجنوب والجنوب الشرقي التي تأخذ مساحات عريضة، مما يعكس عدم التجانس في توزيع محطات الوقود في ليبيا، وإن كان ذلك يتفق مع الكثافات العمرانية والسكانية في كثير من الأحيان، فإنه في ذات الوقت مشكلة سلبية في توزيع محطات الوقود، لأن وجود محطات الوقود لا يعتمد على السكان المحيطين بها فقط، بل يعتمد على الكفاءة المكانية للمحطة كخدمة واجبة الأداء نحو سكان البلاد كافة.

4.9 تهريب الوقود

نظرًا لأهمية وحساسية اقتصاد النفط المرتبط بشكل رئيس بالمتغيرات السياسية، خاصة أسواق ومنتجات المشتقات النفطية في الساحة الدولية يصعب الحصول على بيانات دقيقة للكشف عن مصادر توريدها حتى من البلدان التي تتميز بالشفافية في عرض البيانات مثل الاتحاد الأوروبي، إذ تعتبر كل من إيطاليا واليونان وبلجيكا وهولندا ومالطا من الدول الموردة للمشتقات النفطية إلى ليبيا، ومع ذلك فإن نسب كميات الوقود الموردة من روسيا زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت ليبيا ثالث أكبر مشترٍ للديزل الروسي في العالم، والأول عربياً، حيث ارتفعت واردات الوقود من روسيا منذ بداية سنة 2023م، (مجموعة البنك الدولي، 2024، صفحة 4)

ويعود السبب الرئيس لاتجاه ليبيا إلى تفضيل السوق الروسي، هو ضعف بنية النظام السياسي في ليبيا، وسهولة عمليات التهريب في ظل غياب الرقابة على الحركة الملاحية في البحر، حيث استغلت ذلك روسيا بعد الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، في كسر الحصار المفروض على منتجاتها النفطية، وبالتالي فإن شراء الوقود الروسي بأسعار تنافسية وبيعه إلى ليبيا ل يتم بعد ذلك دخول هذه المنتجات إلى أوروبا عبر شبكة من المهربين بأسعار أقل من الأسواق المحلية في البلدان الأوروبية.

ففي عام 2021م بلغت تكاليف دعم ليبيا للبنزين والديزل وغيرهما من المنتجات النفطية المكررة نحو 7 مليار دولار، بينما في عام 2022م تجاوزت تكاليف دعم الوقود 12 مليار دولار، نتيجة استيراد كميات هائلة من المنتجات المكررة من الخارج، حيث تتجاوز كميات الوقود التي تشتريها وتوزعها المؤسسة الوطنية للنفط بكثير حجم الاستهلاك المشروع داخل ليبيا؛ وتعزى هذه الفجوة إلى تهريب الوقود الذي يشهد نقل نسبة كبيرة من الوقود المستورد والمنتج محلياً بشكل غير قانوني إلى الدول المجاورة، لتقوم فيما بعد العديد من الشبكات غير الرسمية بتحويل مليارات الدولارات من واردات الوقود بشكل غير قانوني باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات، حيث يتدفق الوقود من إيطاليا واليونان وتركيا وأذربيجان عبر خمس نقاط دخول رئيسية: الزاوية وطرابلس ومصراثة وبنغازي ومرسى الحريقة، ومن هناك يتم إعادة توجيه جزء كبير من الوقود إلى السوق الموازية ليتم بيعه بسعر أعلى من السعر الرسمي إلى بلدان المقصد: السودان وتشاد والنيجر وتونس والبنانيا وتركيا، وذلك باستخدام السفن أو الصهاريج أو المركبات

الصغيرة، حيث تقدر التكلفة المالية الإجمالية لتهريب الوقود في ليبيا نحو 750 مليون دولار سنويًا لعدة أعوام، إلا أنه حدث تغيير رئيس في خريف عام 2021م عندما بدأت المؤسسة الوطنية للنفط في استخدام معاملات مبادلة أو مقايضة الوقود بال خام، مما مكنها من استيراد الوقود دون الحاجة إلى أي تمويل بالدولار من المصرف المركزي، حيث ارتفعت المنتجات المكررة المستوردة في عام 2022م بنحو 19% مقارنة بعام 2021م، أدى هذا إلى وضع برنامج الدعم خارج الميزانية إلى إخفاء مبلغ كبير من الإنفاق الحكومي. (The Sentry، 2023، الصفحات 20-22)

كما تشير بعض التقارير بأن واردات المنتجات النفطية المكررة زادت بنحو 65% منذ عام 2012م، حيث بلغت تكلفة هذه الواردات 2.9 مليار دولار في عام 2016م، إلا أنها ارتفعت ما يقارب 5 مليارات دولار في عام 2017م، وتشير بعض التقديرات بأن قيمة الوقود المهرب بنحو 3.6 مليار دولار، في حين أن ديوان المحاسبة يعتقد أن نسبة تهريب الوقود تبلغ حوالي 30% من الوقود المدعوم، أي أن الخسارة التي تكبدتها الدولة الليبية تبلغ حوالي 1.8 مليار دولار سنويًا على مدى الخمس سنوات من 2012 إلى 2017م، حيث يمكن تقسيم الوقود المهرب في ليبيا على ثلاث فئات رئيسية: تهريب كميات صغيرة من الوقود عبر الحدود البرية، وخلق أزمة في إمدادات الوقود داخل البلاد لبيعه في السوق السوداء بدلاً من الأسعار المدعومة، والتهريب البحري لكميات ضخمة من وقود الديزل. (Eaton, 2018, pp. 14-15)

وتشكل محطات الوقود الوهمية التي لا وجود لها إلا على الورق وجهة لمعظم الوقود المهرب، ففي أواخر عام 2017م أرسل فريق من المؤسسة الوطنية للنفط لفتح 105 محطة وقود يعتقد أنها تتلقى شحنات منتظمة من الوقود، وجد أن 87 منها كانت معطلة، وفي محاولات شركة البريقة لتسويق النفط إنهاء عمليات التسليم إلى هذه المحطات الوهمية تلقت المؤسسة الوطنية للنفط خطابًا من مكتب رئيس الوزراء يعارض قرار الإيقاف باعتباره غير قانوني، مما أتاح الفرصة إلى العديد من محطات وقود البنزين الرسمية وخاصة في الجنوب ببيع بأسعار متزايدة، إذ يتم تحويل بعض هذه التسليمات إلى خارج البلاد إلى الجماعات المتمردة في دار فور التي تستمد دخلها من خلال تحويل صهاريج الوقود في ليبيا إلى السودان بما يعادل مليون طن لتري في عام 2016م من البنزين أي ما يقارب 30% من كمية البنزين المورد والمنتج في ليبيا. (Eaton, 2018, p. 15)

4.9.1 العوامل التي تسهم في ازدهار تجارة تهريب الوقود

البلدان المجاورة لليبيا يكون فيها الوقود أعلى من سعر الوقود المباع في السوق المحلية بنحو (0.3 دولار) في مصر، و(1.05 دولار) في السودان، و(0.89 دولار) في تشاد و(0.93 دولار) في النيجر، و(0.35 دولار) في الجزائر (United Nations, 2022, p. 10) و في تونس، واستنادا إلى هذه الرؤية فإن العديد من الأفراد فرغوا انفسهم للاستفادة من فارق الأسعار وانتهى بهم الامر إلى تهريب الوقود، حيث حصلوا على عائدات أعلى بكثير من الوظائف أو الأعمال التي كانوا يمارسونها، ويبدو أن الحافز المالي الضخم شجعهم للانخراط في أنشطة التهريب، بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة والتي يمكن ان تدعم بوضوح نشاطاً غير قانوني يذر المال على الناس القاطنة على الحدود

جدول (4.15) تقديرات المهرب من الوقود الليبي سنويًا إلى الدول المجاورة والقريبة من 2020-2025

(مقدرة بالطن المتري ومليون دولار أمريكي حسب متوسط سعر 0.8 دولار / لتر)

ت	البلد	بنزين \$	الفرق	ديزل	الفرق	الكمية (ألف طن/سنويًا)	قيمة بـ(مليون دولار)	طرق التهريب الرئيسية	النسبة %
				\$					
	ليبيا	0.031	0	0.031	0				
1.	إيطاليا	1.917	1.886	1.81	1.779	400-250	320-200	موانئ غرب ليبيا، شحنات مزيفة	28.77
2.	تونس	0.812	0.781	0.71	0.679	240-120	192-96	رأس اجدير، قوارب صغيرة	15.94
3.	مصر	0.336	0.305	0.267	0.236	240-80	192-64	معبر السلوم، المدقات الصحراوية	14.17
4.	السودان	0.7	0.669	0.656	0.625	160-40	128-32	الكفرة - دارفور	8.85
5.	البنانيا	1.89	1.859	1.89	1.859	120-40	96-32	فلورا، شينجن	7.08
6.	اليونان	1.927	1.896	1.68	1.649	96-40	77-32	جزر كريت، كورفو	6.03
7.	الجزائر	0.343	0.312	0.216	0.185	80-24	64-19	غدامس، إليزي	4.59
8.	تشاد	0.83	0.799	0.88	0.849	64-16	51-13	أوباري- أنجامينا	3.54
9.	تركيا	1.229	1.198	1.232	1.201	48-16	38-13	موانئ غرب ليبيا	2.82
10.	سوريا	0.879	0.848	0.679	0.648	40-12	32-10	شحنات بحرية	2.32
11.	النيجر	0.75	0.719	0.93	0.899	40-8	32-6	غات - أغاديز	2.10
12.	لبنان	0.701	0.67	0.657	0.626	24-8	19-6	عبر سوريا	1.38
13.	مالطا	1.449	1.418	1.309	1.278	15-8	12-6	قوارب سريعة	1
14.	قبرص	1.508	1.477	1.62	1.589	8-2.4	6-1.9	قوارب صغيرة	0.44
15.	المغرب					8-1.6	6-1.3		0.40
16.	إسبانيا	1.633	1.602	1.552	1.521	6.4-1.6	5.1-1.3	شحنات نادرة	0.36
17.	فلسطين المحتلة					4-0.8	3.2-0.6	عبر مصر	0.21
						1593,4-668.4	1273.3-534.1		100

المصدر: استنادًا إلى:

- United Nations Support Mission in Libya. (2025). African countries and UNSMIL operations. UNSMIL. <https://unsmil.un.org>.
- Europol. (2025). European law enforcement agency. Europol. <https://www.europol.europa.eu>
- Global Petrol Prices. (2025). Global fuel prices: <https://www.globalpetrolprices.com>

ومن خلال معطيات الجدول (4.15) يلاحظ أن ما يهرب من ليبيا من الوقود سنويًا ما بين 668.4 - 1593,4 ألف طن متري من الوقود بقيمة 534.1 - 1273.3 مليون دولار، أي ما يعادل 6-14% من إجمالي كميات الوقود المنتج والمستورد من الخارج، ويتم مضاعفة هذه النسب من خلال استغلال الوضع الأمني الهش وضعف الأدوات الرقابية الدقيقة في عمليات غسل الأموال، كما يستثنى من ذلك عمليات

التهرب عبر الشحن الجوي إلى بعض الدول الأفريقية، فضلاً عن زيادة كميات التهريب في فصل الشتاء حيث يزداد استهلاك الوقود.

خريطة (4.6) طرق التهريب عبر الحدود البرية في ليبيا

المصدر:

- Global Initiative Against Transnational Organized Crime (2022) *Human smuggling and trafficking ecosystems in Libya* (p.27) Geneva, Switzerland: Global Initiative, Retrieved from <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2022/06/Human-smuggling-and-trafficking-ecosystems-LIBYA.pdf>

كما يلاحظ بان نسبة الوقود المهرب إلى الدول العربية بلغ 47.65% بينما بلغت الكميات المهربة إلى الدول الأوروبية بنسبة 46.5%، حيث تصدرت إيطاليا قائمة الدول التي يتم التهريب إليها كونها مركز

توزيع الوقود المهرب إلى أوروبا، بينما كان الوقود المهرب عبر المجال البري يشكل 49.19% من جملة الوقود المهرب وتتصدر تونس قائمة الدول التي يتم تهريب الوقود إليها بنسبة 15.94% ويرجع ذلك إلى هشاشة الوضع الأمني على الحدود بين البلدين.

فمن الأهمية بمكان أن قضية التهريب وشبكات توزيعها هو انعكاس على ما تتضمنه من معضلة أمنية كان لها تأثيراً على واقع العلاقات بين ليبيا وجيرانها، خاصة مع سكان الحدود المحليين الذين استفادوا من الظرف السياسي والأمني الراهن في الانخراط بعمليات التهريب المختلفة، وقد ساعد ذلك وجود تقارب عشائري وعائلي في المناطق الحدودية، أو في حالات أخرى يظهرون اختلافات مرتبطة بالتاريخ والجغرافيا والثقافة والإثنولوجيا مع نظرائهم في البلدان المجاورة، فإنهم مع ذلك يملكون بعض السمات المشتركة، بالإضافة إلى عزلتهم التي لا تعود فقط إلى المسافات الجغرافية التي تفصلهم عن السلطة المركزية ومراكز اتخاذ القرار، ولكن أيضاً بحكم بعدهم عن الأقطاب الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية، نتج عن هذه الغزلة الشعور بتأخر في مجال التنمية البشرية والاقتصادية وبترافق أيضاً مع شعور بعدم مسؤولية المؤسسة الحكومية وفروعها الجهوية والتي كانوا ينتظرون منها أن تكون محركاً لسياسة إنمائية. (خليفة، 2021، صفحة 41)

وفي السياق ذاته، يُعدُّ ضعف النظام القضائي في ملاحقة مرتكبي تهريب الوقود عاملاً شريكاً في دعم هذه الجريمة، خاصة مع الفشل في فرض سيادة القانون وتنفيذ اللوائح التي تحد من انتشار الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى ذلك، يُسهم الفقر في دفع بعض الأفراد لقبول الرشاوى المالية غير القانونية لتغطية احتياجاتهم، مما يُمكِّن المهربين من الإفلات من العقاب وتهريب الوقود عبر الحدود، فضلاً عن الانتقال إلى التكنولوجيا الفعالة التي توفر بيانات مهمة حول تجارة التهريب تسهم في تقاوم المشكلة، إذ تزداد احتمالات تهريب الوقود عندما تصبح هذه البيانات في متناول المهربين، وبالتالي تنعكس هذه الأنشطة غير المشروعة سلباً على الاستقرار السياسي والاقتصادي، مما يستدعي معالجة شاملة لظاهرة التهريب، بما في ذلك تجارة المخدرات، السلع، الأسلحة، والاتجار بالبشر، نظراً لأن القائمين على التهريب يمكنهم بسهولة الانتقال بين هذه الأنشطة غير المشروعة. (Neshuku, 2022, pp. 28-32)

فعلى الصعيد البحري فإن مالطا تمثل الجسر الطبيعي بين أوروبا وإفريقيا، فالمالطيون جعلوا التهريب بين ليبيا وأوروبا ممكناً، وقد استفاد المهربون من مصفاة الزاوية التي تقوم بتوزيع الوقود على محطات الوقود على الساحل الغربي للبلاد البالغة نحو 40 محطة، فيتم نقل الوقود المهرب في شاحنات صهريجية صغيرة إلى ميناء زوارة حيث يتم تحميله في سفن صهريجية صغيرة أو قوارب صيد مزودة بخزانات معدلة تبلغ عددها نحو 70 قارباً، ثم يتم تفريغ هذه الكميات من الوقود المهرب على سفن أكبر حجماً من أجل تهريبه إلى خارج ليبيا، بالإضافة إلى ذلك يوجد خط آخر لتهريب الوقود من خلال نقل شاحنات الوقود إلى إحدى محطات الضخ الثلاث الواقعة على الساحل بين زوارة وأبوكماش، ومن محطات الضخ يستخدم

المهربون أنابيب مخصصة لتحميل الوقود على السفن التي تنتظر على بعد ميل بحري واحد إلى ميلين بحريين من الشاطئ (Bagnoli, 2022, pp. 320-322).

وقدرت كميات الوقود المهرب من ليبيا إلى إيطاليا ما بين ربيع 2014م على صيف 2015م نحو 50 ألف طن متري/ أي ما يعادل 11 مليون دولار، ويتم ذلك بمساعدة شخصيات من وزارة الخارجية المالطية التي تقدم شهادات مزورة للوقود المهرب حتى يتم إعادة تسويقه إلى بلدان أخرى في أوروبا. (Bagnoli, 2022, p. 324)

إلا أن هناك تقديرات أخرى تشير إلى ان كميات الوقود المهرب إلى مالطا ما بين 750 مليون إلى 1 مليار دولار سنويًا يتم نقل الحمولات من مصفاة الزاوية ثم يتم تسليم الوقود من القوارب الصغيرة إلى سفينة على بعد 12 ميل من ساحل مالطا، حيث يتم شحن كميات منها إلى إيطاليا حيث تم بيع ما لا يقل عن 35 مليون دولار أمريكي من الديزل في سنة 2017م. (Stock, Nellesmann, & Shaw, 2018, pp. 22-24)

ويعد التهريب البري هو الأكثر انتشارًا في الجنوب الليبي، حيث تهرب كميات ضخمة من الوقود عبر الطرق والمنافذ الشرعية نتيجة انتشار سياسة الرشوة كأمر طبيعي ومعتاد في ظل غياب الأجهزة المسؤولة، سواء الأجهزة الأمنية أو الأجهزة المسؤولة عن توزيع المشتقات النفطية، حيث تبدأ طريقة التوزيع من الشركة الرئيسة بطرابلس إلى مستودع سبها، ومنه إلى محطات الوقود، وكنتيجة لغياب الدور الحكومي في هذه المناطق أصبحت محطات الوقود تبيع الوقود للمهربين، حيث يتم بيع سعر اللتر للمهربين بـ 1.5 دينار ليبي بدلاً من السعر الأساسي 15 قرشًا للتر (حوالي عشرة أضعاف السعر الأساسي) (Samba, Li, & Shamus, 2022, p. 131)

وفي تونس تقدر قيمة واردات السلع غير الرسمية القادمة من ليبيا بنحو 596 مليون دينار تونسي في عام 2015م مدفوعة بزيادة كبيرة في واردات الوقود المهربة البالغة نحو 297 مليون دينار تونسي (93 مليون دولار) أي ما يعادل 49.8% من حجم التجارة غير الرسمية، بنحو 495 مليون لتر (17% من استهلاك تونس للوقود)، وبياع بنحو أربعة أضعاف. (The World Bank, 2017, pp. 2-59)

ومن الجهة الشرقية للبلاد تنتشط عمليات التهريب على الحدود المصرية عبر الدروب والمدقات الصحراوية غرب واحة سيوة ومناطق الغرود وبحر الرمال أو عبر التحايل والرشاوي عبر المنفذ الحدودي (إمساعد السلوم) أو عن طريق البحر، حيث ساعدت المحددات الجغرافية وعدم استخدام التكنولوجيا الحديثة في مراقبة الحدود في سهولة التهريب، حيث لا تتعدى كميات الضبط للسلع المهربة 10% من جملة السلع المهربة، أما على الحدود السودانية فإن طريق دنقلا الذي يربط فزان عن طريق الكفرة بالبلدة السودانية (دنقلا) الواقعة في شمال السودان في الضفة الغربية من نهر النيل. (خليفة، 2021، الصفحات 43-44)

خريطة (4.7) التوزيع الجغرافي لأنواع الأنشطة الإجرامية في غرب أفريقيا

- United Nations Office On Drugs And Crime (2024) Transnational Organized Crime Threat Assessment — Sahel, United Nations Office On Drugs And Crime, Vienna, page 16.

كما أن الطرف الجنوبي من ليبيا المحد بكل من النيجر وتشاد زاد الطلب على الوقود في عام 2020م نشاط تجارة تعدين الذهب الحرفية، حيث يلاحظ بأن في عام 2019م شهد تدفق العمال المستمر ومعظمهم من قبائل الهوسا والدارفوريين والمحاميد العرب والتبو المسافرين من وإلى منطقة دجادو شمال النيجر الغنية بالذهب، كسب بعضهم المال من إمدادات الوقود والبضائع المهربة من ليبيا إلى دجادو، حيث استعمل في تشغيل الدراجات النارية والآلات التي يستخدمها عمال مناجم الذهب، حيث يقدر عدد عمال المناجم نحو 6 آلاف عامل، يعملون في 60 موقعا لتعدين الذهب، ينتشرون في مساحة تزيد عن 2500 كم²، حيث كانت المنافسة على بيع الوقود سعة 60 لئرا تتراوح بين 38-53 يورو، وعاد عدد من الجماعات السودانية والتشادية التي شاركت في الصراع بليبيا إلى شمال تشاد معظمهم ينتمي إلى قبائل الزغاوة المرتبطة بحركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة واتخذوا من منطقة (كوري بوغودي) قاعدة لهم، حيث ساعد الموقع الجغرافي الاستراتيجي لهذه المنطقة الواقعة عند مفترق الطرق بين النيجر وتشاد وليبيا في تعزيز الأنشطة الإجرامية عبر الساحل، إلى جانب أعمال التنقيب عن الذهب، حيث تحتوي المنطقة على رواسب غنية بهذا المعدن. (Micallef, et al., 2021, pp. 69-85)

4.10 خلاصة الفصل

يشكل قطاع النفط والغاز الركيزة الأساسية للاقتصاد الليبي، حيث تعتمد الدولة بشكل شبه كامل على عائدات هذا القطاع في تلبية احتياجاتها من الطاقة وتمويل مختلف المشاريع الاقتصادية والخدمات العامة، كما يكتسب الغاز الطبيعي أهمية متزايدة، لا سيما مع تطور تقنيات استخراجة وتكريره، مما يتيح إمكانيات أوسع لاستغلاله في توليد الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد، ولضمان تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الموارد، أنشأت ليبيا عدة معامل لتصفية النفط بعد مضي سنوات قليلة من استقلالها، إلا أن هذه المنشآت لا تزال تواجه تحديات تشغيلية وتقنية تؤثر على كفاءتها الإنتاجية، وهو ما دفع البلاد إلى الاعتماد على الاستيراد لتغطية العجز في المشتقات النفطية.

ورغم امتلاك ليبيا احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي، فإن البلاد لا تستفيد منه بالشكل الأمثل، حيث يؤدي حرق الغاز المصاحب خلال عمليات الاستخراج إلى هدر كميات كبيرة كان يمكن استخدامها لدعم توليد الكهرباء، مما يساعد في تقليل الاعتماد على الوقود المستورد ويخفض التكاليف التشغيلية، فضلاً عن ذلك، يمكن توظيف الغاز الطبيعي كوقود للمركبات، إذ يتمتع بتكلفة أقل مقارنة بالمشتقات النفطية التقليدية، وجودة عالية في الأداء، بالإضافة إلى انخفاض معدل الانبعاثات الكربونية وصعوبة تهريبه، ما يجعله خياراً مثالياً لتعزيز الأمن الطاقى.

ومع توافر الاحتياطات النفطية والغازية في ليبيا، إلا أن البلاد لم تستغل هذه الموارد بالشكل المطلوب لتحقيق وفورات مالية تمكنها من تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى الاضطرابات السياسية المتكررة التي حالت دون تحقيق استقرار سياسي واقتصادي مستدام، وفي ظل هذه الأوضاع، يصبح التفكير في استبدال دعم المحروقات بتقديم قيم مالية مباشرة أمراً لا يمثل وجه الصواب، إذ أن دعم المحروقات يمثل عاملاً محفزاً للنشاط الاقتصادي والتجاري، كما يسهم في الحفاظ على استقرار السوق المحلي بدلاً من زيادة الأعباء على المواطنين وتشجيعهم على صرف النقود في استهلاك أكثر لسلع مستوردة.

أما تهريب الوقود، فهو جزء من الأنشطة غير القانونية المنتشرة، حيث يحقق الأفراد والجماعات أرباحاً ضخمة نتيجة غياب الرقابة الأمنية الكافية والتشريعات الرادعة، وعدم الشفافية في شراء المنتجات النفطية المستوردة وبيان البلدان المصدرة لها وكمياتها، وفي حال تم استبدال دعم المحروقات، فإن ذلك قد يفتح المجال أمام المهربين لتغيير طبيعة نشاطهم بسهولة، مستغلين الفوضى الناتجة عن تعديل السياسات الاقتصادية، مما يتطلب وضع حلول تأخذ في الاعتبار منع ظاهرة تهريب الوقود والحد من تأثيراته السلبية على الاقتصاد الوطني.

الفصل الخامس

التحليل النظري والتقييم الكمي لبدائل إصلاح دعم المحروقات	ت
تمهيد	5.1
السياق التاريخي للدعم الحكومي	5.2
الهيكل التصنيفي لسياسات الدعم الحكومي وآلياته	5.3
النظريات المفسرة لسياسات الدعم: مقارنة تحليلية نقدية	5.4
النماذج الدولية في عملية إصلاح دعم المحروقات	5.5
الخرائط الجغرافية والتحليل المكاني لآفاق إصلاحات دعم المحروقات في ليبيا	5.6
تطبيق نموذج تقييم متعدد المعايير لمقارنة بدائل السياسات الحكومية في دعم المحروقات	5.7
خلاصة الفصل	5.8

5.1 تمهيد

تسعى أجمع البلدان جاهدةً إلى تعزيز السياسات الحمائية الشاملة لعموم مواطنيها، انطلاقاً من إدراكها أن هذه الحماية تمثل إحدى أهم الغايات التي تؤسس للاستقرار الاجتماعي؛ فالحماية الاجتماعية ليست مجرد مجموعة من السياسات، بل هي فاطرة تسهم في ضمان رفاه الأفراد والمجتمعات، وتدفع نحو تحقيق استقرار اقتصادي وسياسي مستدام، ومن بين هذه السياسات تأتي قضية دعم الوقود أو إعادة توجيه الموارد التي تنفق على الوقود إلى استبدالها بقيمة مالية تمثل إحدى الركائز المحورية في إطار الحماية الاجتماعية، حيث يرتبط دعم المحروقات خاصة ووقود السيارات ارتباطاً وثيقاً بتخفيف أعباء الحياة اليومية عن الأسر محدودة الدخل.

وعلى الرغم من ذلك، تواجه الدول تحديات كبيرة في تحقيق التوازن بين استدامة مواردها المالية وبين تحقيق الحماية الاجتماعية الفعالة. ولهذا السبب، يتم إعادة النظر في سياسات دعم المحروقات وتدارس آثار استمرار هذا الدعم على موازنتها العامة وإسهاماته في تلبية احتياجات الفئات المستضعفة، وقد تلجأ بعض الدول إلى تعديل أو إلغاء سياسات الدعم تدريجياً مع تقديم بدائل مدروسة مثل تقديم التحويلات النقدية المباشرة للفئات الأكثر احتياجاً، تزامناً مع تنويع مصادرها الاقتصادية، بهدف تقليل الآثار السلبية لهذه التعديلات على الاستقرار الاجتماعي.

وبالتالي فإن هذه السياسات، سواء في دعم الوقود أو تغييره، تعكس التزام الدول بالسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على التوازن المطلوب بين الاستقرار الاجتماعي والأهداف الاقتصادية طويلة المدى؛ لذلك، تحرص الدول على التقييم الدوري لما أحرزته في مختلف ميادين الحماية الاجتماعية لضمان تحقيق الفعالية والإنصاف في الوقت ذاته.

5.2 السياق التاريخي للدعم الحكومي:

تعود بدايات سياسات الدعم الحكومي إلى أوائل القرن التاسع عشر، حيث تمثلت أولى صورها في تقديم إعانات مباشرة للقطاع الزراعي، لا سيما في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وقد ارتبط هذا التوجه آنذاك بالحاجة إلى تعزيز الأمن الغذائي وحماية الإنتاج المحلي من تقلبات السوق العالمية، ومع اندلاع الحربين العالميتين الأولى والثانية، شهدت هذه السياسات توسعاً ملحوظاً، إذ أصبحت أداة مركزية في إدارة الاقتصاد الوطني، من خلال دعم أسعار المواد الغذائية الأساسية، وتوفير الحوافز للمزارعين، وضمان استقرار الإمدادات في ظل ظروف الحرب والاضطراب العالمي. (عمارة، 2019، صفحة 61)

فالسياسات العامة لأي دولة تعمل كخريطة طريق لحل المشكلات المجتمعية بشكل علمي وموضوعي، بهدف تحقيق رضا المواطنين وضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي. ويُعد الدعم الحكومي إحدى أبرز هذه السياسات، حيث يُقدم إما لتعزيز تنافسية الصناعات في الأسواق العالمية أو لتخفيف أعباء أسعار السلع على

المواطنين، حيث يتم تطبيق هذا الدعم من خلال وسيلتين رئيسيتين: الأولى هي الاستهداف الإداري، عبر المؤسسات العامة بناءً على معايير محددة كالدخل أو الموقع الجغرافي، والثانية هي الاستهداف الذاتي، من خلال دعم منتجات معينة. هذا الدور المحوري في الحماية الاجتماعية والتحفيز الاقتصادي يميز الدولة عن إطار السوق الحرة، ويعرف باسم "دولة الرفاه"، وهو مفهوم تبنته الدول الأوروبية في منتصف القرن الماضي لتحقيق تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة، وتقديم الدعم المالي السنوي، خاصة في قطاعي الغذاء والطاقة، للمواطنين غير القادرين على تأمين سبل العيش الكريم. (محمد، 2018، الصفحات 241-243)

لكن برامج دولة الرفاه الحديثة تعجز عن تحقيق الأهداف الموضوعية التي أنشئت من أجلها، لا سيما تلك التي تعتمد على التحويلات المالية المباشرة لدعم الفقراء، إذ تؤدي هذه السياسات غالبًا إلى إضعاف القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني. ويزداد تعقيد الإصلاح حين يصبح نظام الرعاية الاجتماعية ذاته محصنًا سياسيًا؛ ففي الولايات المتحدة، يُنظر إليه كقضية مقدسة، قد تُسقط أي سياسي لمجرد طرحه للنقاش، بينما في السويد، يعتمد غالبية السكان على القطاع العام بشكل شبه كامل، مما يعمق ارتباطهم البيروقراطي بالنظام القائم. (Buchanan, 1988, pp. 18-20)

وتجدر الإشارة إلى أن منظومة الدعم الحكومي بدأت في ليبيا مع مطلع السبعينيات سنة 1971م وهي السنة التي تم فيها إنشاء المؤسسة الوطنية للسلع التموينية كمؤسسة تابعة لوزارة الاقتصاد اهتمت بتوفير السلع التموينية والمواد والمحاصيل الزراعية بما يحقق ثبات أسعارها وتوفرها بصورة منتظمة في السوق وبكميات تكفي لسد حاجات المستهلكين، حيث اتخذت سياسة دعم الأسعار في ليبيا نوعين أساسيين هما: دعم أسعار السلع الغذائية الأساسية بحيث يحتل هذا الدعم أهمية كبيرة في موازنة الدولة وذلك بهدف المحافظة على المستوى العام لأسعار السلع الضرورية، ولمحافظة على الدخل الحقيقية للأفراد، حيث كانت الدولة مضطرة لذلك بسبب سياسة تجميد الأجور في القطاع العام والتي انعكست على القطاع الخاص، ودعم المنتج المحلي سواء كان صناعيًا أو زراعيًا بغية تحفيز وتحسين إنتاجه، من خلال رزمة من الإجراءات تتخذها الدولة بهدف زيادة الإنتاج وتمكين المنتجين أو المزارعين من تحقيق عوائد تسهم في تطوير وتوسيع تلك الأنشطة، ولعل أهم أحد هذه الأنواع من الدعم هو دعم أسعار الطاقة كدعم أسعار المشتقات النفطية حيث تباع بأقل من أسعارها العالمية وكذلك أسعار وحدات الطاقة الكهربائية. (عرفة، 2021، صفحة 20)

5.3 الهيكل التصنيفي لسياسات الدعم الحكومي وآلياته:

يعد الدعم الحكومي إحدى الأدوات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتمد عليها الدول لتحقيق استقرار اقتصادي وتعزيز التماسك الاجتماعي، ويأخذ الدعم أشكالاً متعددة سواء كان مباشرًا على شكل تحويلات مالية وإعانات للأفراد، أو غير مباشر من خلال تخفيض الضرائب، ودعم السلع الأساسية والخدمات، أو تقديم التسهيلات للشركات والمؤسسات الإنتاجية، وتختلف طبيعة هذا الدعم وأهدافه تبعًا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة، ومدى قدرتها على تمويله واستدامته، للوصول إلى الغايات الاستراتيجية

من هذا الدعم والمتمثلة في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتقليص الفوارق الاجتماعية، ودعم القطاعات الاقتصادية الحيوية لضمان استقرارها ونموها، ومع ذلك فإن فعالية الدعم تظل رهينة بحسن توجيهه وإدارته، حيث إن سياسات الدعم غير المدروسة قد تؤدي إلى أعباء مالية غير مستدامة، وتشوهات اقتصادية تؤثر على ديناميكية السوق والاستثمار. (بلحواس، عابد، و ضالع، 2024، صفحة 4)

ويمكن تصنيف أشكال الدعم الحكومي التي تتسم بالتنوع في طبيعتها، ضمن أربعة محاور رئيسة تشكل الإطار التنظيمي لأنواع الدعم الأساسية وهي كما يلي:

5.3.1 الدعم الحكومي الصريح (المباشر)

يُقصد به الإنفاق الحكومي الذي يُدرج بشكل صريح ضمن بنود الميزانية العامة للدولة، ويترتب عليه عبء مالي مباشر. ويشمل هذا النوع من الإنفاق مخصصات دعم أسعار السلع الأساسية مثل الغذاء والإسكان، بالإضافة إلى دعم خدمات الطاقة كالكهرباء والغاز الطبيعي والمياه. كما يتضمن الإنفاق على التعليم والصحة المجانية، إلى جانب برامج الدعم الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، مثل ذوي الإعاقة والمعوزين وأصحاب الدخل المحدود. (ربييع و سعودي، 2020، صفحة 5)

5.3.2 الدعم الحكومي الضمني (غير المباشر)

هو الدعم الذي لا يتم تسجيله في الميزانية العامة للدولة، لذلك يصعب تتبعه وقياسه، والدعم الضمني هو دعم سد العجز أو دعم التوازن، ويحدث نظير وضع الدولة لأسعار جبرية لبعض السلع والخدمات، وإلزام بيعها بالسعر المحدد لها، وله عدة صور، حيث يمثل باقي أنواع الدعم الأخرى التي لا تدخل ضمن الدعم المباشر مثل: دعم أسعار الصرف بهدف بيع العملة الأجنبية بأسعار مخفضة للمستوردين المحليين أو شراء العملة الأجنبية من المواطنين بأسعار عالية عن سعر السوق، وإعفاء المشاريع من كافة الرسوم الجمركية المستحقة على استيراد مستلزمات الإنتاج الضرورية، ودعم حركة إعادة التصدير من خلال إعفاء المواد الأولية المستوردة والمستعملة لإنتاج سلعة مصدرة من الضرائب والرسوم، وتقديم الدعم والإعانات لبعض المشاريع ذات النفع العام (أي التي تخدم مشاريع أخرى)، وتقديم إعفاءات جبائية لتشجيع وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة. (قدار، 2020، الصفحات 17-18)

5.3.3 الدعم العيني

يشمل توفير المنتجات والخدمات الأساسية للمواطنين بأسعار مدعومة مثل القمح، السكر، الغاز الطبيعي، والبنزين، حيث تتحمل الحكومة جزءًا من تكاليف الإنتاج أو الاستيراد، كما يمتد الدعم العيني إلى توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مخفضة مثل: المحروقات والطاقة، لدعم القطاعات الإنتاجية المختلفة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. (بلحواس، عابد، و ضالع، 2024، الصفحات 5-6)

5.3.4 الدعم النقدي:

تقوم الدولة وفقاً لهذا النوع بزيادة الدخل النقدي لبعض المواطنين من ذوي الدخل المحدود أو المنخفض لدعم القوة الشرائية لديهم، مع افتراض ثبات المستوى العام للأسعار في المدى القصير، ويُعاب على هذا النوع من الدعم من ناحية تأثيره المباشر في الدخل وصعوبة تحديد المستحقين له، في حين يتميز بتأثيره المباشر في الاقتصاد لكونه يعمل على زيادة دخول المواطنين. (عرفة، 2021، صفحة 32)

الشكل (5.1) أنواع الدعم الحكومي

المصدر: استناداً إلى:

ربيع؛ ضيفة، سعودي؛ سارة (2020م) انعكاس سياسات الدعم الحكومي على الموازنة العامة في الجزائر للفترة 2005-2018م، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، المسيلة، الجزائر، ص:7.

يوضح الشكل (5.1) أن أشكال الدعم الحكومي تأخذ صوراً متعددة يمكن تقسيمها إلى فئتين رئيسيتين بناءً على طريقة تقديمها وتأثيرها في الحالة اليبية كما يلي:

الجزء الأول: الدعم النقدي (الصريح والمباشر) الذي يخدم الفئة المستهدفة فقط

هذا النوع من الدعم يتم تقديمه كتحويلات نقدية مباشرة للأفراد أو المؤسسات بهدف محدد وواضح: تحسين الظروف المعيشية للفئة المعنية بشكل مباشر، حيث أن تأثير هذا الدعم يتركز بشكل أساسي على الفئة المستفيدة ولا يهدف بالضرورة إلى تحفيز قطاعات اقتصادية واسعة.

- منحة الزوجة والبنات والأبناء: هذا الدعم النقدي يوجه مباشرة إلى الأسر اللببية، والهدف منه هو زيادة الدخل المتاح للأسرة، مما يمكنها من تلبية احتياجاتها الأساسية مثل الغذاء والملبس والتعليم، والمستفيدون هنا هم الأسر بشكل حصري، وفعاليتها تقاس بمدى تحسين جودة حياتهم اليومية.
- دعم المعاشات الأساسية: يهدف هذا الدعم إلى مساعدة المتقاعدين وكبار السن الذين يعتمدون على معاشات ثابتة قد لا تكفي لتلبية متطلبات الحياة، وهو دعم مخصص لتلك الفئة لضمان استقرارهم المادي وحصولهم على حياة كريمة.
- دعم أسر الشهداء والمفقودين: هذا الدعم له طابع اجتماعي مباشر، حيث يوجه لمساعدة عائلات فقيرة معيها، ويهدف إلى توفير الاستقرار المالي لهم وتقدير تضحياتهم، وهو دعم مخصص بشكل كامل لهذه الأسر.

الجزء الثاني: الدعم العيني الصريح (كأداة لخدمة قطاعات أخرى):

هذا النوع من الدعم لا يأتي على شكل تحويلات نقدية مباشرة للأفراد، بل يتم عبر سياسات اقتصادية أو تسعير تفضيلي، على الرغم من أن المستفيد المباشر قد يكون المستهلك، إلا أن الهدف الأسمى هو خدمة قطاعات إنتاجية واستهلاكية أوسع، ويُعد دعم المحروقات أبرز مثال على هذا النوع من الدعم.

دعم المحروقات كأداة لخدمة قطاعات أخرى:

يمثل دعم المحروقات (البنزين، الديزل) النموذج الأبرز للدعم العيني الصريح، الذي يظهر في الميزانية بقيمة 41 مليار دينار، ويمتد تأثيره ليشمل مختلف جوانب الاقتصاد والمجتمع، بما في ذلك فئات وشرائح لم تُستهدف بالدعم بشكل صريح.

1. دعم قطاع النقل والمواصلات: يستفيد قطاع النقل بشكل مباشر وغير مباشر من دعم المحروقات. فعندما يكون سعر الوقود منخفضاً، تنخفض تكاليف تشغيل السيارات الخاصة والأجرة، الشاحنات، والحافلات، وهذا يؤدي إلى استقرار أسعار خدمات النقل للمواطنين، كما يقلل من تكاليف نقل البضائع والمنتجات، مما يؤثر إيجاباً على جميع المستهلكين.
2. دعم القطاع الزراعي والصناعي: المزارعون والصناعيون يستخدمون المحروقات لتشغيل المعدات والآلات، فدعم الديزل مثلاً يقلل من تكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي، وهذا لا يساعد فقط المزارعين وأصحاب المصانع، بل يخدم أيضاً المستهلكين النهائيين عن طريق توفير السلع المنتجة محلياً بأسعار أقل، مما يعزز الأمن الغذائي ويدعم الصناعة الوطنية.
3. دعم قطاع الخدمات (الكهرباء والمياه): تعتمد محطات توليد الكهرباء، وتحلية المياه، ومشاريع الصرف الصحي بشكل أساسي على المشتقات النفطية لتشغيلها، مما يجعل دعم المحروقات لهذه القطاعات عاملاً جوهرياً في خفض تكاليف الإنتاج. هذا الانخفاض ينعكس مباشرة على أسعار الخدمات المقدمة، حيث يُتاح للمواطنين الحصول على الكهرباء والمياه بأسعار رمزية أو شبه

مجانية، لذلك فإن هذا الدعم لا يُوجَّه إلى الشركات فحسب، بل يُعد وسيلة غير مباشرة لدعم السكان كافة عبر تخفيف أعباء المعيشة.

4. دعم قطاع التجارة: عندما تنخفض تكاليف النقل بسبب دعم الوقود، تنخفض تكاليف نقل البضائع من الموانئ إلى المستودعات ومن ثم إلى محلات التجزئة، وهذا يخدم التجار والمستهلكين على حد سواء، حيث يضمن استقرار الأسعار في السوق.

جدول (5.1) أنواع الدعم الحكومي في ليبيا والقيم المالية بالدينار للسنوات المختارة من 2011-2023م

2023	2020	2015	2011	السنة	
				م	البند
3,629,533,000	850,000,000	550,000,000	312,644,703	1	الأدوية والإمداد الطبي
0	0	4,259,838	1,280,485,579	2	السلع التموينية
41,261,841,360	3,400,000,000	6,194,000,000	933,831,020	3	المحروقات
4,385,000,000	720,000,000	852,000,000	318,189,113	4	الكهرباء والإنارة العامة
580,000,000	230,000,000	242,666,667	28,759,694	5	المياه والصرف الصحي
750,000,000	400,000,000	326,139,698	171,831,352	6	النظافة العامة
3,248,523,366	0	0	0	7	منحة الزوجة والبنات
3,413,098,000	0	0	0	8	منحة الأبناء
856,018,057	0	0	0	9	دعم أسر الشهداء والمفقودين
1,658,845,000	0	0	0	10	دعم المعاشات الأساسية
175,000,000	0	0	0	11	دعم المؤسسات الشبابية
385,000,000	0	0	0	12	دعم الأندية الرياضية
500,000,000	0	0	0	13	مركز الوطني لمكافحة الأمراض
418,980,000	0	0	0	14	دعم المنافع الاجتماعية
7,195,666,525	0	0	0	15	الشركة العامة للكهرباء (ميزانية استثنائية)
68,457,505,308	5,600,000,000	8,169,066,203	3,045,741,461		الإجمالي

المصدر:

ديوان المحاسبة الليبي (2023) التقرير العام لسنة 2023م، ص: 28.

ديوان المحاسبة الليبي (2020) التقرير العام لسنة 2020م، ص: 29.

ديوان المحاسبة الليبي (2015) التقرير العام لسنة 2015م، ص: 54.

ديوان المحاسبة الليبي (2011) التقرير الاستثنائي لسنة 2011م، ص: 84.

من خلال بيانات الجدول (5.1) يمكن تسجيل عدة ملاحظات رئيسية حول تطور أشكال الدعم الحكومي وقيمتها الإجمالية في ليبيا:

أ- الارتفاع في إجمالي قيمة الدعم الحكومي:

شهد إجمالي الدعم الحكومي ارتفاعاً كبيراً وملحوظاً بين عامي 2011 و2023. ففي عام 2011، كان الإجمالي لا يتجاوز 3 مليارات دينار، لكنه قفز بشكل ضخم ليبلغ أكثر من 68 مليار دينار في عام 2023م، هذا الارتفاع يوضح التوسع الكبير في سياسات الدعم، سواء من حيث قيمتها أو من حيث أنواعها.

ب- هيمنة دعم المحروقات:

يُعد بند المحروقات هو الأكثر هيمنة على إجمالي قيمة الدعم. ففي عام 2023، بلغت قيمته (41,261,841,360 دينار)، وهو ما يمثل نسبة تبلغ 60.27% من إجمالي الدعم الحكومي. ويعزى هذا الارتفاع الكبير عن السنوات السابقة إلى عدة عوامل، أبرزها:

- استمرار سياسة المقايضة المباشرة: حيث يتم مبادلة النفط الخام بالوقود والمشتقات النفطية، وهي عمليات لا تُدرج بشكل كامل في السجلات الرسمية لوزارة المالية كإيرادات وإنفاق، مما يؤدي إلى تشوه البيانات المالية.
- تغير سعر الصرف: التغيرات التي حدثت في سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية أدت إلى تضخم القيمة الفعلية لتكاليف المحروقات.

ج- تزايد الدعم في قطاعي الصحة والخدمات

- الأدوية والإمداد الطبي: تزايد بند الأدوية بشكل ملحوظ من 312 مليون دينار في عام 2011 إلى أكثر من 3.6 مليار دينار في عام 2023. هذا الارتفاع يعود إلى التوسع في توريد المعدات الطبية وسداد الديون المترابطة.
- الكهرباء والمياه والنظافة: شهدت هذه الخدمات الأساسية زيادة مستمرة في قيم الدعم المخصصة لها، مما يعكس تزايد تكاليف التشغيل والصيانة، بالإضافة إلى زيادة الطلب على هذه الخدمات، ففي عام 2023، تجاوز إجمالي دعم هذه البنود الثلاثة حاجز 5.7 مليار دينار.

د- إيقاف الدعم عن السلع التموينية

يُظهر الجدول توقف الدعم عن السلع التموينية بشكل كامل منذ عام 2020، بعد أن كان يمثل بنداً رئيسياً في عام 2011 بقيمة تتجاوز 1.2 مليار دينار. هذا التحول يعكس على الأرجح تغييراً في سياسات الدعم من الدعم العيني للسلع إلى أشكال أخرى من الدعم المباشر.

هـ - استحداث أشكال دعم جديدة في عام 2023

- شهد عام 2023 استحداث بنود دعم لم تكن موجودة في السنوات السابقة، وتحديدًا الدعم الاجتماعي المباشر. وتشمل هذه البنود:
 - منح الزوجة والأبناء والبنات: بلغت قيمتها الإجمالية (6,661,621,366 دينار)، وهو ما يمثل حوالي 9.73% من إجمالي الدعم الحكومي في ذلك العام، مما يؤكد التوجه نحو الدعم النقدي المباشر للأسر.
 - دعم المعاشات الأساسية ودعم أسر الشهداء والمفقودين: هذه البنود الاجتماعية تقع ضمن الباب الأول ولكن باعتبارها دعم مالي تم إدراجها في الباب الرابع المعني بالدعم.
- و- قيمة الإدراجات المستحدثة:

بلغت قيمة الإدراجات الجديدة التي ظهرت لأول مرة في عام 2023 ما يقارب 17.85 مليار دينار، وهو ما يمثل حوالي 26% من إجمالي الدعم الحكومي. وهذا يعكس تحولاً كبيراً في سياسة الإنفاق الحكومي، حيث أصبح جزء كبير من الميزانية مخصصاً لدعم شرائح معينة ومؤسسات محددة مثل المؤسسات الشبابية والرياضية، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية استثنائية للشركة العامة للكهرباء لزيادة القدرة الإنتاجية لتوليد الكهرباء.

5.4 النظريات المفسرة لسياسات الدعم: مقارنة تحليلية نقدية

5.4.1 نظرية الدولة الريعية

يُعد حسين مهدي صاحب نظرية الدولة الريعية، والتي تقسّر طبيعة الدول التي تعتمد بشكل أساسي على الإيرادات الخارجية (الريع الخارجي)، دون الحاجة إلى تطوير قطاعات إنتاجية محلية، ووفقاً لهذه النظرية، فإن الدولة الريعية هي تلك التي تحصل بشكل منتظم على مبالغ طائلة من الريع الخارجي، أي الأموال التي تتدفق إليها من مصادر خارجية، مثل عائدات بيع النفط والغاز أو الرسوم المفروضة على عبور السفن عبر الممرات المائية أو خطوط الأنابيب الموجودة على أراضيها، وأن هذا الاعتماد على الريع الخارجي يخلق علاقة خاصة بين الدولة والمجتمع، حيث تقل الحاجة إلى فرض الضرائب على المواطنين، وبالتالي تقل مطالب المواطنين بالمشاركة السياسية (كالانتخابات)، لأن العلاقة بين الدولة والشعب لا تقوم على عقد اجتماعي ضريبي، مما يخفف من ضغط الشعب للمشاركة في صنع القرار، ومسبباً في ضعف المساءلة السياسية، وتراجع التنمية الاقتصادية المتنوعة، وتتنطبق هذه النظرية بشكل واضح على العديد من دول الشرق الأوسط الغنية بالموارد الطبيعية، والتي تعتمد بشكل كبير على عوائد النفط والغاز في تمويل اقتصادها. (Mahdavy, 1970, p. 428)

ولقد ميّز آدم سمث (أبو الاقتصاد) بين الريع ومصادر الدخل الأخرى مثل أجور العمال والأرباح، فالريع (الإيجار) يدخل في تكوين ثمن السلعة بطريقة تختلف عن الأجور والأرباح، لأن الأجور والأرباح سبباً في زيادة وانخفاض ثمن السلعة، بينما الريع يأتي نتيجة لذلك، ولهذا هاجم الاقتصاديون أصحاب الريع كفاءة اجتماعية، وعتهم بأنهم غير منتجون وأعداء للمجتمع؛ لأنهم يشاركون بسهولة في الإنتاج دون أن يساهموا فيه، وهذا ما ينطبق مع ظهور الدول النفطية في سبعينات القرن الماضي التي كونت ثروة طائلة غير مسبوقة

في فترة وجيزة، حيث أحييت فكرة الدخل غير المكتسب، ووصفها بالدول الريعية؛ لأنها تتحصل على الدخل الناتج عن ملكية الموارد الطبيعية، كالعائدات التي تحصل عليها الدولة من النفط أو الأراضي دون الحاجة إلى إنتاج أو عمل مباشر. (Beblawi & Luciani, 1987, pp. 49-50)

وبمجرد انخفاض عائدات الربيع يواجه الحاكم معضلة الاختيار بين أمرين إما خفض رواتب القطاع العام، وهو ما يهدد الاستقرار السياسي وحماية المنظومة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أو تعزيز التنوع الاقتصادي، وذلك من خلال منح تراخيص للقطاع الخاص في قطاعات قابلة للتداول تشمل السلع الصناعية مثل الحديد والصلب، الملابس والمنسوجات، الآلات والمحركات ومعدات النقل، السلع الاستهلاكية المعمرة، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية واللوجستية وتكنولوجيا المعلومات، حيث يتحدد الاستثمار في هذه السلع القابلة للتداول في السوق الدولية، بينما يتولى الاقتصاد المحلي تحديد القطاعات غير قابلة للتداول مثل: الخدمات العامة كالصرافة والاتصالات والرعاية الصحية والشركات الترفيهية وأنشطة البناء، وبالتالي فإن اقتصاد الدولة الريعية يتألف من ثلاثة أطراف رئيسية هي: الحاكم بصفته صانع القرار، والمستثمرون المحليون في القطاعات القابلة للتداول وغير القابلة للتداول، وبقية السكان الذين يوفر العمالة والاستهلاك. (Kaya, Tok, Koc, Mezher, & Tsai, 2019, pp. 3-5)

الشكل (5.2) آليات الاقتصاد في الدول الريعية

المصدر: Kaya et al. (2019) Economic Diversification Potential in the Rentier States towards a Sustainable Development: A Theoretical Model, MDPI, Basel, Switzerland, Page 5.

ومن خلال الشكل (5.2) يمكن الاستنتاج بأن الدولة الريعية قائمة على العائدات الناتجة من بيع مواردها الطبيعية الخام أو إيجار أراضيها لأفراد أو شركات أو دول معينة بهدف الاكتفاء من هذه التحصيل المادي دون أن تشارك السوق الدولي بمنتجات مصنعة محلياً، أو الإقلال من الاستيراد الخارجي للسلع، واستعاضة ذلك بمنتجات محلية تقلل من الاعتماد على العائدات الريعية في نشاطها الاقتصادي.

كما يشير الشكل (5.2) كيف تتدفق السلع من الأسواق الدولية إلى الدولة الريعية دون وجود منافس محلي قادر على الإنتاج، مما يعزز تبعية هذه الدول للاقتصاد العالمي ويجعلها عرضة لتقلبات الأسعار في السوق الدولية، حيث يمثل هذا الاعتماد الكبير على الواردات بمنح الدول المصدرة نفوذاً اقتصادياً واسعاً، وذلك من خلال تحكمها في تدفق السلع الأساسية، وتؤثر كذلك بشكل مباشر على استقرار الأسواق المحلية، ونتيجة لذلك، يمكن أن يؤدي أي اضطراب في سلاسل التوريد أو تغير في الأسعار العالمية إلى خلل كبير في الأمن الغذائي، حيث تفتقر هذه الدول إلى القدرة على توفير بدائل محلية قادرة على سد الفجوة الناتجة عن انخفاض أو ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع المستوردة.

كما يؤثر ضعف الربحية في القطاعات الإنتاجية على قرارات المستثمرين المحليين، حيث يميلون إلى تجنب الاستثمار في السلع القابلة للتداول بسبب منافسة الواردات الأقل تكلفة، لذلك يؤدي دعم الطاقة دوراً محورياً في تحفيز الاستثمار المحلي، حيث يزيد من جاذبية القطاعات غير الريعية (الصناعات التحويلية، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا)، كما يؤدي هذا التحول إلى تنويع الاقتصاد وإنقاذ الاعتماد على الإنفاق الحكومي، حيث تنتقل الوظائف والعمالة وتحسين كفاءتهم وفرص النمو إلى السوق الخاص، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وعلى الجانب الآخر من ذلك فإن تحرير أسعار المحروقات سينعكس مباشرةً على ارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي، مما يفقد المنتجات المحلية قدرتها التنافسية أمام الواردات الأجنبية الأقل سعراً، فضلاً عن التأثيرات على فرص التوظيف في القطاع الخاص، مع ما يرافق ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية سلبية، مثل اعتماد الاقتصاد على الاستيراد بشكل أكبر، ويقوض جهود التنويع الاقتصادي التي تسعى إليها العديد من الدول النامية.

5.4.2 الأثر النقدي لإصلاح دعم المحروقات: تحليل في ضوء النظرية الكمية للنقود:

لتحليل التبعات الاقتصادية لسياسات الدعم، لا يمكن إغفال الأثر النقدي، حيث أن الأداة التحليلية الرئيسية في هذا السياق هي النظرية الكمية للنقود التي صاغها الاقتصادي الأمريكي "إيرفينغ فيشر" Irving Fisher حيث هدفت هذه النظرية إلى شرح العلاقة بين كمية النقود والمستوى العام للأسعار، إذ أكدت النظرية إلى وجود علاقة بين كمية النقود كمتغير مستقل (M)، والمستوى العام للأسعار كمتغير تابع (P)، وتتخذ هذه العلاقة شكلاً طردياً

حيث إن:

$$M = \text{كمية النقود المتداولة}$$

$V =$ سرعة دوران النقود، أو متوسط عدد المرات التي استعملت فيها وحدة النقد في المعاملات خلال السنة.

$$P = \text{المستوى العام للأسعار (الرقم القياسي للأسعار)}$$

$$Q = \text{كمية السلع المتبادلة خلال السنة}$$

ويستفاد من هذه المعادلة وجود ثلاثة عوامل لها تأثير مباشر على المستوى العام للأسعار وهي:

- المستوى العام للأسعار يتغير باتجاه طردي مع التغير في كمية النقود الموجودة في التداول.
- المستوى العام للأسعار يتغير باتجاه عكسي مع حجم المبادلات التي تمت بواسطة النقود.
- باعتبار ثبات $\frac{V}{Q}$ فإن التغير في كمية النقود كمتغير مستقل يؤدي إلى تغير مماثل في الاتجاه نفسه وبالنسبة نفسها في المستوى العام للأسعار كمتغير تابع؛ أي إن العلاقة بين المتغيرين علاقة طردية مباشرة.

يعني ذلك أن قيمة النقود تتغير عكسيًا ونسبيًا مع التغير في كميتها؛ أي إن زيادة كمية النقود إلى النصف تؤدي إلى انخفاض قيمتها إلى النصف والعكس بالعكس.

كما تتحدد سرعة دوران النقود عن طريق المؤسسات العاملة في الاقتصاد التي تؤثر في الطريقة التي

ينظم بها الأفراد معاملاتهم $V = \frac{PQ}{M}$ ، فإذا كان الأفراد يستخدمون تكنولوجيا المعاملات (بطاقات

الائتمان) لإتمام مبادلاتهم؛ ومن ثم يستخدمون مقادير أقل من النقود عند قيامهم بالشراء؛ فإن مقدار النقود المطلوبة لإتمام المعاملات ستكون أقل؛ أي سرعة دوران النقود تزيد، ولو كان الدفع نقدًا (أوشيكات من الحسابات الجارية) مريحًا للأفراد عند قيامهم بمشترياتهم؛ فإن كمية أكبر من النقود تستخدم في القيام بالمعاملات؛ ومن ثم تنخفض سرعة الدوران للنقود. (غربي، 2018، الصفحات 32-36)

ومن الجدير بالذكر إن بداية العملة الليبية وضربها بعد الاستقلال تحت مسمى الجنية الليبي، مساوية في القيمة للجنيه الإسترليني، إلا أن ليبيا لم يكن لها حتى عام 1956م أي جهاز مصرفي وطني يلبي حاجات

البلاد المالية ويساعد الحكومة في وضع وتنفيذ سياسة نقدية فعالة تحقق للبلاد استقرارًا نقديًا وتنمية اقتصادية، بل كانت هناك ثمانية بنوك أجنبية تتلقى أوامرها من مراكزها الرئيسية في الخارج، وبحلول عام 1956 بدء بنك ليبيا الوطني أعماله برأسمال يقارب 5.2 مليون جنيه ليبي مغطاة بموجودات استرلينية تتكون من سندات وأذونات خزينة بريطانية، غير أنه في عام 1963م صدر قانون (4) تضمن تعديلًا مهمًا على نمط غطاء العملة وذلك بإدخاله الذهب في الغطاء وإلغاء الحد المفروض على الاستثمار في أصول غير استرلينية والسماح لأول مرة بالاستثمار في سندات حكومية ليبية. (علي، 1986، الصفحات 159-161)

لهذا كان من الطبيعي أن كل دولة تُصدر عملتها الخاصة بها، وتحدد قيمتها إما بربطها بعملة رئيسية محددة مثل الدولار كما هو الحال مع السعودية، أو بسلة عملات مختلفة تختارها سلطات البلد، أو تتركها قائمة السعر تحدده عوامل العرض والطلب مثل تونس ومصر، وتقع ليبيا ضمن الدول التي ربطت عملتها بسلة من العملات من أجل استقرار السوق، إذ يمثل الدينار الليبي العملة الرسمية للبلاد منذ عام 1971م ينقسم إلى 1000 وحدة جزئية تسمى الدرهم، حيث بلغ سعر عملة الدينار الليبي عند التداول في بدايته ما يعادل 2.8 دولار أمريكي، غير أنه كان هناك قيودًا على حرية التداول للعملات الأجنبية. (الموسوعة العربية العالمية، 1999، الصفحات 648-652)

فالنقود وسيلة للتعبير عن قيم السلع والخدمات التي يتم تداولها في الاقتصاد الوطني، فهي مقياس للقيمة تسهّل عملية تداول السلع والخدمات، وتمكّن من الموازنة بين قيمها وحسابها، وتجميع تلك القيم وتقديرها، ولكي تقوم النقود بهذه الوظيفة لا بد أن تكون قيمتها ثابتة نسبيًا؛ لأن التغيير في قيمتها بشكل مستمر ومتواصل يجعلها مقياسًا غير عادل للقيمة، فضلًا عن الاضطراب الذي يمكن أن يحدث في الاقتصاد الوطني نتيجة التغيير الكبير في القدرة الشرائية للنقود؛ الأمر الذي يجعل السياسة النقدية الرشيّدة تعمل على التثبيت النسبي لقيمة النقود لتحقيق الاستقرار النقدي وتعميق الثقة في العملة التي تعتبر رمزًا للسيادة وللحد من الازدواجية في المقياس لقيم السلع والخدمات في الاقتصاد الوطني، إذ كلما ازدادت الاضطرابات في العملة المحلية؛ اتسعت دائرة العملات الأجنبية في قياس قيم الأشياء المهمة، وتصبح العملة الوطنية منحصرة في قياس قيمة المعاملات البسيطة، وهذه من أهم الظواهر المترتبة عن تطور التبعية النقدية التي يجب ان تخفف منها السياسة النقدية الرشيّدة. (غربي، الوجيز في الاقتصاد النقدي والمصرفي، 2018، الصفحات 32-36)

زيادة على ذلك فإن التمويل السهل "الإصدار النقدي" يؤدي إلى وضع المؤسسات الناجحة في خطر بوضع الاقتصاد الوطني تحت الحماية التجارية، فتنقلص الأسواق وينخفض النمو الاقتصادي، كما أن سهولة الحصول على التمويل تشجع على اتخاذ قرارات استثمارية سيئة، والتمسك بالتقنيات القديمة في الإنتاج، مما يعيق مواكبة التقدم التكنولوجي والمنافسة الدولية، بالإضافة إلى أن التضخم يضر المدخرين وذوي الدخل المحدود (كالمسنين) بتقليل قيمة مدخراتهم ومعاشاتهم، إذ أن المعاشات غالبًا ما لا تتبع

تطور الأسعار، بينما يستفيد المدينين، حيث أن مبالغ ديونهم تنخفض قيمتها الفعلية. (قدي، 2003، الصفحات 80-81)

وعند تتبع سعر الصرف الرسمي في ليبيا يلحظ التدهور التدريجي في قيمة العملة، كما هو موضح في الجدول: (5.2)

جدول (5.2) الوحدة التعادلية للدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية

السنة	2022	2018	2010	2003	2002
وحدة حقوق السحب خاصة (سلة عملات)	0.1833	0.1555	0.5175	0.5175	0.608
ما يساوي 1 دولار	4.8561	3.9	1.30	1.30	1.30

المصدر: بيانات مصرف ليبيا المركزي لسنوات متعددة

وبالتزامن مع هذا التدهور في قيمة العملة، يُظهر الجدول (5.3) التوسع الكبير في الكتلة النقدية، والتي وصلت إلى 158 مليار دينار في عام 2024:

جدول (5.3) الكتلة النقدية في ليبيا بالمليار دينار خلال الفترة من 2002-2024م

السنة	الأوراق النقدية	أوراق نقدية داخل المصارف	العملات المعدنية	عملات معدنية داخل المصارف	خارج المصارف (إجمالي)	إجمالي الكتلة النقدية
2002	12.5	5.2	2.7	2.9	7.1	15.2
2010	28.3	12.4	6.2	4.1	15.6	34.5
2015	65.4	28.7	13.5	7.2	36.2	78.9
2020	91.8	42.5	18.5	10.3	51.9	110.3
2024	130.2	61.8	27.8	14.5	72.4	158.0

المصدر: النشرة الاقتصادية لمصرف ليبيا المركزي لسنوات متعددة.

لذلك فإن الانتقال من سياسة الدعم العيني للمحروقات إلى الدعم النقدي المباشر يقتضي ضخ قيمة الدعم البالغة نحو 41 مليار دينار نقدًا للمواطنين (تساوي هذه القيمة كمية دعم الحكومة للمحروقات سنويًا)، وهو ما يستلزم من المصرف المركزي زيادة المعروض النقدي لتأمين السيولة الكافية في السوق، وذلك لمواجهة الآثار التضخمية الناجمة عن تحرير أسعار الوقود، خاصة في ظل تأثر قطاعات الإنتاج والخدمات بارتفاع التكاليف. وبهذا، يرتفع إجمالي المعروض النقدي من 158 مليار دينار إلى 199 مليار دينار، أي بزيادة تقارب 25.9%. وبافتراض ثبات الإنتاج الحقيقي، فإن هذه الزيادة تؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للعملة

الوطنية بنفس النسبة، مما ينعكس مباشرة على سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار، حيث يُتوقع أن يرتفع من 5.5677 إلى حوالي 7 دينار للدولار الواحد، هذا الانخفاض في قيمة الدينار قد يُفاقم من حدة التضخم ويزيد من تكلفة الاستيراد، الأمر الذي يشكل تحديًا إضافيًا أمام السياسات النقدية والمالية في ظل الاعتماد الكبير على الواردات والإنفاق الحكومي.

فعندما تتجاوز قيمة الواردات حجم الصادرات، يترتب على ذلك ارتفاع في الطلب على العملات الأجنبية، مما يؤدي إلى تراجع قيمة العملة الوطنية نتيجة اختلال ميزان المدفوعات، في هذه الحالة، يواجه المصرف المركزي ضغوطًا متزايدة للتدخل في سوق الصرف، إما عبر تثبيت السعر من خلال استنزاف الاحتياطات الأجنبية، أو بترك سعر الصرف يخضع لآليات السوق عبر نظام تعويم العملة، ويُفضي هذا التحدي إلى تراجع قدرة الدولة على تقديم سياسات حمائية فعالة للحد من آثار التضخم على مستوى معيشة السكان، مما يُقوّض الثقة المتبادلة بين المجتمع والحكومة، واستمرار هذا الاتجاه يؤدي إلى تصاعد مظاهر عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، في حين أن تنامي الاعتماد على العملات الأجنبية في المعاملات اليومية يُضعف من موقع الدينار كمخزن للقيمة، ومكون رئيس في دورة النشاط الاقتصادي الوطني.

5.4.3 نظرية الهيمنة الثقافية وتفسير دفع سياسات الدعم في ليبيا

تُعزى نظرية الهيمنة إلى المفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي، وتُشير إلى القيادة الثقافية والأخلاقية والفكرية التي تمارسها طبقة مهيمنة على سائر مكونات المجتمع، حيث تهدف هذه الهيمنة إلى ترسيخ السيطرة عبر إعادة تشكيل الوعي الجمعي، مستخدمةً أدوات مثل: الإعلام والتعليم والدين ومؤسسات المجتمع المدني، وبهذه الوسائل تقدم رؤية معينة للمجتمع لتصبح مقبولة وطبيعية، وتُشكل ما يعرف بـ "الحس المشترك" لدى كل من الطبقات المهيمنة والتابعة، وبالتالي لا تعتمد هذه الطبقات على القوة أو الإكراه المباشر مثل: الجيش أو الشرطة، بل يقوم على ثقافة هيمنية تُشكل المعتقدات والقيم والمعايير في المجتمع بأسره، مع تهميش منهجي لوجهات النظر البديلة. (Sardar, 2024, p. 1)

ولا تقتصر الهيمنة على الرضا في الأوقات العادية؛ ففي العصر الحديث، تستخدم الطبقات المهيمنة الأزمات (سواء كانت حقيقية أو مُصطنعة) كأداة لكسر الحس المشترك القديم وفرض حس مشترك جديد بالقوة، وهذه هي عقيدة الصدمة التي يمكن اعتبارها الآلية التنفيذية للهيمنة في أوقات التحول.

إلى جانب ذلك تساعد الجهات الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) في توجيه الدول من خلال مستشارين نحو خصخصة القطاع العام من خلال العلاج بالصدمة، حيث كان التضخم المفرط في بوليفيا هو العذر المطلوب لتمرير برامج كان من المستحيل سياسيًا تنفيذه في ظل الظروف العادية، حيث كان يتمتع البلد بحرية عمالية قوية، أُجبرت على قبول علاج قاسٍ باسم استقرار عملتها الخارجة عن السيطرة، لكن بحلول منتصف الثمانينات لاحظ العديد من الاقتصاديين أن أزمة التضخم المفرط حقيقته تحاكي آثار الحرب العسكرية، حيث ورطت الدول في أمريكا الجنوبية مثل تشيلي والأرجنتين في التوسع في الإنفاق

العسكري عبر الإقراض للحصول على مشتريات عسكرية، في حين أختفى الكثير من الأسلحة ببساطة بسبب ثقافة الفساد، بالإضافة إلى أزمات الديون للدول النامية في قارتي إفريقيا وأمريكا الجنوبية، خصوصاً بالنسبة للدول الفقيرة التي تعتمد على تصدير الموارد الخام مثل البن والنفط والقمح، مما يُوقعها في دوامة من الأزمات المتكررة. فهبوط مفاجئ في سعر سلعة مثل القهوة يكفي لإدخال اقتصاد بأكمله في ركود، يزداد سوءاً عندما يراهن المضاربون ضد العملة المحلية، فتتخفص قيمتها، وتتفاقم الأزمة بارتفاع أسعار الفائدة وانفجار الديون الوطنية، حيث أن هذه البلدان في بداية السبعينيات تخلصت من أنظمة تنظر لها بأنها ديكتاتورية ومهددة من تكرار الانقلابات، وتتطلع لبناء نظام ديمقراطي، مما أجبرها على الالتزام بقواعد واشنطن كان المبدأ بسيطاً: البلدان التي تعاني من أزمة تحتاج بشدة إلى مساعدات طارئة لتحقيق استقرار عملاتها، عندما يتم دمج سياسات الخصخصة والتجارة الحرة مع خطة إنقاذ مالي، لا يكون أمام البلدان خيار سوى القبول (Klein, 2001, pp. 155-165)

وكمثال عربي بعد هجمات الكيان الإسرائيلي على لبنان في عام 2006م أسهمت ردات فعل ملايين اللبنانيين على محاولات المقرضين الدوليين فرض إصلاحات اقتصاد السوق كشرط لتقديم مساعدات إعادة الإعمار بعد الحرب، تتضمن هذه الشروط خصخصة الاتصالات والكهرباء ورفع أسعار الوقود وتخفيضات في الخدمات العامة وزيادة الضريبة، لكن مشاركة الآلاف في إضراب عام نظمته ائتلاف من النقابات والأحزاب السياسية والصحفيين تمثل أول ثورة وطنية تستهدف على وجه التحديد الرأسمالية الكارثية في مرحلة ما بعد الحرب. (Klein, 2001, pp. 459-460)

أما في الكويت التي أنتجت برلماناً قوياً له الحق في سحب الثقة من الحكومة بأغلبية بسيطة نشأ خلافاً حاداً بينه وبين الحكومة حول خطط الحكومة خفض دعم أسعار الوقود، وعندما هددت غالبية النواب بممارسة حقهم في استجواب الوزراء في جلسة عامة، حلّ الأمير الأحمد الصباح في عام 2016م البرلمان، إلا أن القرار جاء بنتائج عكسية، حيث حصلت المعارضة على أغلبية واضحة في البرلمان المنتخب الجديد، وتمكنت من عرقلة جميع المحاولات الأخرى لخفض الإنفاق الحكومي، ناهيك عن الإصلاحات الهيكلية. (Beck & Thomas, 2021, pp. 251-252)

وفي السياق الليبي، يتم تطبيق آلية الصدمة هذه عبر تصنيع أزمة محددة، وهي تهريب الوقود، حيث يتم استخدام أدوات الهيمنة (الإعلام) للتركيز بشكل انتقائي على هذه القضية، وتقديمها على أنها الأزمة التي تبرر الحل الجذري بإلغاء الدعم العيني أو استبداله، والعلامة على أن تهريب الوقود يُستخدم كذريعة وليس كأولوية وطنية حقيقية، بالتركيز الانتقائي عليه، بينما يتم إغفال قضايا التهريب الأشد خطورة بنويماً، كما يوضح الشكل التالي:

الشكل (5.3) مقارنة لأنواع التهريب في ليبيا مع النسب والقيم بالدولار

1. United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). *Global study on smuggling of migrants 2018* (p. 56). United Nations. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glosom/GLOSOM_2018_web_small.pdf
 2. ENACT. (2020). *Le trafic de médicaments en Afrique de l'Ouest: Une activité criminelle méconnue aux conséquences multiples* (p. 1). Institute for Security Studies. <https://enact-africa.s3.amazonaws.com/site/uploads/2020-04-02-medicines-trafficking-research-paper-french.pdf>
 3. UNICRI (2021) *Illicit Financial Flows And Asset Recovery In The State Of Libya*, Torino, Italy, (pp. 14–31)
 4. الجرنازي، صلاح الدين المرغني (2010) دراسة تحليلية لمشكلة انتشار المخدرات في ليبيا عن المغارم الاجتماعية والصحية والاقتصادية 2000\2010، جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وزارة الداخلية الليبية. تمت الزيارة الساعة 11:30 صباحاً، 2025-7-18 متاح على الرابط: <https://nca.moi.gov.ly/> [دراسة-تحليلية-لمشكلة-انتشار-المخدرات/]
- وفقاً للشكل (5.3) يمكن تصنيف أنشطة التهريب حسب درجة تأثيرها المجتمعي إلى ثلاث فئات رئيسية:

■ **الفئة عالية التأثير البنوي:** تشمل هذه الفئة عمليات تهريب الذهب، والمخدرات، وغسيل الأموال، والتي تمثل حوالي 55.7% من إجمالي نشاط التهريب، بقيمة تقارب 4 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 22,270,800,000 دينار ليبي) يشكل هذا النوع من التهريب تهديداً عميقاً لبنية الدولة، إذ أن غسيل الأموال يُنتج اقتصاداً موازياً يصعب تتبعه ويُستغل لتكريس النفوذ السياسي وتغذية شبكات الفساد الإداري،

كما أن تهريب الذهب، باعتباره أصلًا نقديًا استراتيجيًا، يُفضي إلى زعزعة الثقة في المؤسسة النقدية الوطنية ويحدّ من قدرة الدولة على مواجهة الأزمات المالية. أما تجارة المخدرات، فتمثّل إحدى أكثر صور الجريمة المنظمة تعقيدًا، وترتبط غالبًا بتمويل الإرهاب وتؤدي إلى تفكك البنية الاجتماعية، وتدهور منظومات الصحة العامة، وانحسار الكفاءة البشرية في سوق العمل.

■ **الفئة متوسطة التأثير المجتمعي:** تضم هذه الفئة تهريب المهاجرين والسجائر، بما يُعادل نحو 26.8% من إجمالي أنشطة التهريب، بقيمة مالية تقدّر بـ 1.925 مليار دولار (أي حوالي 10,717,822,500 دينار ليبي). تنطوي هذه الأنشطة على آثار تراكمية تمسّ الهوية الوطنية، وتسهم في تغييرات ديموغرافية غير خاضعة للتخطيط، إلى جانب الضغط المتزايد على الخدمات العامة والبنية التحتية، لا سيما الإسكان والرعاية الصحية، كما أنها تؤدي إلى منافسة غير متكافئة في سوق العمل، وتُنهك قدرات الدولة الرقابية واللوجستية في التعامل مع الإيواء، والضبط، والترحيل، فضلًا عن توظيف هذه المسارات في دعم تهريب الأسلحة والمخدرات، مما يُفوّض فعالية الأجهزة الأمنية ويُعيق تحقيق العدالة الجبائية.

■ **الفئة منخفضة التأثير المباشر:** تتكون من تهريب الوقود والغذاء، إلى جانب الأدوية والأسلحة الخفيفة، وتشكل نحو 17.5% من حجم التهريب الإجمالي، بقيمة تُقارب 1.261 مليار دولار (أي حوالي 7,020,869,700 دينار ليبي). ورغم ارتفاع قيمتها السوقية، فإن هذه الأنشطة تُعد ذات طابع استهلاكي مباشر ولا تنطوي غالبًا على رمزية أيديولوجية أو سياسية، وتُمارَس عادةً على نطاق صغير ومتكرر، بعيدًا عن الشبكات المعقدة المرتبطة بالأنشطة المنظمة، ومع ذلك، فإنها تسهم في استنزاف الدعم الحكومي والميزانيات المخصصة للخدمات الأساسية، أما الأسلحة في هذه الفئة، فتُستخدم غالبًا كوسائل لحماية شبكات التهريب الأخرى، وتُفضي إلى إطالة أمد النزاعات المحلية وتعطيل مسارات الاستقرار.

لهذا فإن هذا التركيز الانتقائي على الفئة منخفضة التأثير (تهريب الوقود) وإهمال الفئة عالية التأثير (الذهب والمخدرات) يثبت أن الهدف ليس مكافحة التهريب، بل هو استخدام الصدمة (أزمة الوقود) لفرض الحس المشترك الجديد (الخصخصة)، ولذلك فإن إلغاء الدعم العيني ليس هو الغاية، بل هو الخطوة الأولى ضمن مشروع هيمنة أكبر للسيطرة على القطاع العام.

ومن خلال ما تقدم يلحظ أن الوضع الليبي متجه نحو الخصخصة في عدد من الشركات العامة في مختلف القطاعات، حيث تتراكم الديون على الشركات العامة دون أي إسهام حكومي في إصلاحها أو إنقاذها، على سبيل المثال شركات الخطوط الليبية والإفريقية للطيران، تتزامن مع تنامي تواجد القطاع الخاص في خطوط الطيران (دبوان المحاسبة الليبي، 2023، الصفحات 337-342)، أيضًا أعلنت شركات نفطية عامة مثل شركة الواحة عن مستحقات مالية نظير بيع الغاز الطبيعي إلى السوق المحلي دون سدادها من المؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 294,052,810 دولار ترجع إلى اتفاقية مبرمة منذ عام 2006م (دبوان المحاسبة الليبي، 2023، صفحة 85)، هذا يشير إلى تحول السوق من هيمنة القطاع العام إلى سيطرة القطاع الخاص على القطاعات الحيوية، دون قرار سياسي رسمي وواضح بالخصخصة؛ فعدم سداد هذه الديون يحرم الشركة العامة من رأس المال

الذي تحتاجه للتطوير والصيانة والاستثمار، مما يدفعها نحو الإفلاس أو يجعل بيعها (خصصتها) حلاً سهلاً ومقبولاً من قبل الرأي العام بسبب أزمته المالية.

ومن الأهمية القول بأن مؤيدو الخصخصة يدعون بأنها تعزز الاستثمار الخاص، محلياً وأجنبياً، مما يزيد من العملات الأجنبية ويقوي العملة الوطنية، ويجلب التكنولوجيا الحديثة، ويخلق فرص عمل، ويرفع الأجور، وبالتالي يحسن مستوى المعيشة، ومع ذلك، تتطوي الخصخصة على مخاطر كبيرة، أبرزها نشوء احتكارات خاصة تتحكم في أسعار السلع والخدمات الأساسية، مما يقضي على المنافسة، فضلاً عن ذلك تسهل سيطرة الشركات الأجنبية على موارد البلاد ومرافقها الحيوية، مما يهدد السيادة الوطنية ويؤدي إلى التبعية الاقتصادية، خاصة في غياب بدائل وطنية قادرة على المنافسة، زيادة على ذلك، تؤدي الخصخصة إلى تسريح العمالة، مما يوسع دائرة الفقر والمرض والجهل، ويحد من الدور الاجتماعي للدولة، لأن القطاع الخاص يميل إلى التركيز على الربح المالي عبر الاستثمار في العمليات المصرفية والبورصات، متجاهلاً الأهداف الصناعية والتنموية والاجتماعية طويلة الأمد. (العبيدي، 2011، الصفحات 81-102)

5.4.4 نظرية النواة والهامش وتحديات التكامل الوطني

أوجد هذه النظرية جون فريدمان عام 1966م من خلال إبراز دور المسافات المكانية من المركز أو النواة، حيث يظهر في بعض المناطق المركزية رخاءً ملحوظاً في حين تعاني المناطق الهامشية من مظاهر الفقر والتهشم العمراني، حيث تهيم المراكز الاقتصادية المتقدمة (المركز) على المناطق الطرفية ليس اقتصادياً، بل أيضاً سياسياً وثقافياً، وغالباً ما يكون المركز عبارة عن منطقة حضرية كبرى تسهم من جهة في دفع عجلة التنمية في الأطراف، ومن جهة أخرى تركز تبعية تلك الأطراف في البعدين الاجتماعي والاقتصادي، ويتميز المركز بقدرة عالية على الابتكار والنمو، مما يشكل مسار انتشار الابتكارات جغرافياً، وفي المقابل تعاني المناطق الطرفية من تباطؤ النمو أو حتى الجمود، وغالباً ما تعتمد على الطلب الصادر من المركز على الموارد. (Klimczuk, 2019, pp. 3-4)

فالنموذج المكاني للنواة والهامش يوضح أن توزيع الأنشطة الاقتصادية غير خطي، ويتأثر بتفاعلات اقتصاديات الحجم والنقل والتكاليف، ففي الصين، دعم العولمة والموانئ الساحلية النمو الحضري منذ الثمانينات، حيث استفادت المدن الشرقية مثل شنغهاي وهونغ كونغ من قربها للأسواق الدولية، كما تحدد الجغرافيا مدن النواة، وتبرز الأهمية الاقتصادية للعواصم الإقليمية وسياساتها الخاصة، إلى جانب مؤشرات التعليم: المعلم مقارنة بعدد الطلاب، والصحة: الطبيب بعدد المرضى، وسوق العمل في امتصاص الوظائف، هذا أدى إلى تخصيص 14 مدينة صينية كمناطق اقتصادية مفتوحة لجذب الاستثمار، ولذلك يبرز تأثير قوة الجذب عندما تكون المدن الصغيرة قريبة من المركز الحضري (أقل من 300 كم)، أما في حال بُعدها، فتتهيم قوة الطرد نتيجة تكاليف النقل، ومع ذلك، يمكن للمدن الطرفية أن تنمو بشكل مستقل، فضلاً عن ذلك فإن النموذج المثالي يتطلب مسافة 1400 كم بين المراكز لضمان توزيع متوازن، بينما قد تعاني المدن القريبة من "ظل التكتل" الذي يضعف نموها بسبب سحب الفرص نحو المركز. (Chen, Lu, & Xu, 2012, pp. 3-15)

إن محاولات استبدال دعم الوقود تضعف عملية الحركة المكانية التي تربط أجزاء البلاد ببعضها البعض من خلال تكامل حركات العرض والطلب بين المدن الرئيسية الحضرية والمناطق الطرفية الريفية، وتؤدي إلى تغييرات هيكلية في إعادة تنظيم المساحات الأرضية من حيث الأهمية وذلك بإعطاء أسبقية لتكلفة النقل في التفضيل المكاني للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الإقلال من الروابط السوقية، تنشأ مخاوف من ارتباطات عدد من المناطق الطرفية بأسواق أخرى لدول مجاورة تهدد التماسك والاستقرار السياسي للبلد نتيجة تضائل فرص التبادل التجاري والاجتماعي

لذلك يعد تقليص "المسافة الاقتصادية" الناتجة عن تكاليف النقل عاملاً حاسماً في تعزيز التكامل الوطني للدول النامية ضمن نموذج المركز والهامش؛ فالنقل الفعال منخفض التكلفة يساعد في ربط المدن الطرفية بالمراكز الاقتصادية، مما يقلل من تأثير العزلة الجغرافية ويعزز النمو المتوازن، وفي المقابل، يؤدي ضعف البنية التحتية أو إخفاقات السوق والسياسات الحكومية إلى رفع تكلفة النقل، فتزداد قوة الطرد من الهامش، كما إن تحسين جودة الطرق يمكن أن يخفض تكلفة نقل البضائع بنسبة تصل إلى 20% لكل 100 كم، ما ينعكس إيجاباً على التجارة والإنتاجية؛ فتجارب دول مثل الهند والمكسيك تُظهر أن الاستثمار في البنية التحتية يساهم في زيادة الوصول إلى الأسواق وخلق فرص عمل، ومع ذلك، فإن فرض قيود تنظيمية مثل تسعيرة النقل المفرطة في كولومبيا أدت إلى تضخم الأسعار وتقويض التكامل، لهذا فإن بناء نظام نقل متوازن يخدم الهامش ويقص المسافة الاقتصادية هو مفتاح دمج الأطراف ضمن منظومة وطنية فعالة. (Dappe, Lebrand, & Stokenberga, 2024, pp. 1-12)

5.5 النماذج الدولية في عملية إصلاح دعم المحروقات

يترتب على دعم الطاقة طائفة كبيرة من التداعيات الاقتصادية، حيث تؤدي مصروفات الدعم إلى تفاقم اختلالات المالية العامة، ومزاحمة مجالات الإنفاق العام ذات الأولوية والاستثمار الخاص، بما في ذلك قطاع الطاقة، ويؤدي التسعير المنخفض لمنتجات الطاقة إلى تشوهات اقتصادية تتمثل في الإفراط في الاستهلاك، ويعطي دفعة مصطنعة للصناعات كثيفة الاستخدام لرأس المال، ويعجل بنضوب الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى انتشار ظواهر مثل التهريب، غير أن إصلاح دعم الطاقة وتعديل أسعار المنتجات البترولية أدى إلى موجة واسعة من الاحتجاجات العامة المطالبة بإلغاء زيادات الأسعار كلياً أو جزئياً، بباعث انعدام الثقة في التوزيع العادل لموارد الإصلاح، حيث يصعب إصلاح الدعم للغاية في البلدان المصدرة للنفط التي يحتسب الدعم فيها بمثابة آلية لتوزيع منافع الموارد الطبيعية على السكان، وغالباً ما تخشى هذه البلدان من الآثار التضخمية للأسعار، مما يُضعف القدرة التنافسية للمنتجين المحليين على المستوى الدولي، وصعوبة إصلاح قطاع الكهرباء المرتبط بهذه المنظومة. (كوتاريللي، سايبه، و أحمد، 2013، صفحة 5)

كما يرتبط حجم إصلاح الدعم الحكومي للمحروقات بعدة متغيرات تتجاوز الجوانب الاقتصادية والتقنية البحثية، فمن الشائع أن تسعى الصناعات وخاصة التي تعتمد بكثافة على الوقود إلى معارضة جهود إصلاحات الدعم، بداعي التنافسية والربحية، حيث يمكن تأطير محاولات الإصلاح في الآثار

السلبية على الوظائف، فضلاً عن تنوع الحالات في تطبيق الإصلاح وردود الأفعال تجاه رفع الدعم عن الوقود من الأفراد والمجتمعات، فبالرغم من رفع الدعم عن الوقود في إندونيسيا انخفضت أسعار وقود النقل بأكثر من 20 في المائة فوراً بعد الإصلاح، بينما ارتفعت في المكسيك في مرحلة ما بنسبة 20 في المائة، كما يمكن أن يحدث تغيير الوقود على مستوى الصناعة والأسر في حال زيادات في أسعاره إلى اللجوء إلى أنواع وقود أكثر سلبية (الحطب، الفحم، الديزل الرديء، الزيوت المحروقة) من حيث أثارها البيئية أو الاجتماعية أو الصحية، بالإضافة إلى تأثير آخر يتمثل في صعوبة الحصول على الوقود بكميات كافية في الأماكن النائية والطرفية بسبب عدم جدواها الاقتصادية، أو بسبب ارتفاع سعرها مما يرفع من نسبة الفقر (Gass & Echeverria, 2017, p. 11)

في نيجيريا التي تُعد من كبار منتجي النفط عالمياً، إذ تحتل المرتبة الرابعة عشرة في إنتاج الخام والعاشرة في حجم الاحتياطات المؤكدة، وتزخر بثامن أكبر مخزون مؤكد من الغاز الطبيعي، وتمتلك أربع مصافٍ بطاقة إنتاجية تبلغ 445 ألف برميل يومياً، وهي طاقة كافية لتلبية احتياجاتها المحلية مع فائض للتصدير، ومع ذلك فإن البلاد مستورد كبير للبنزين ومنتجات بترولية أخرى، في ظل استمرار استفادة مجموعة نافذة داخل قطاع البترول من مستحقات البترول على حساب المواطنين العاديين في البلاد، وقد أدى ذلك إلى ركود الأسواق المالية الدولية في نيجيريا، والتي لاتزال تعاني من آثار الانهيار الاقتصادي في عام 2008م، ولا تزال أسعار الصرف الأجنبي تظهر ضعفاً، حيث تسجل النيرة انخفاضاً مستمراً مقابل جميع العملات الرئيسية، وأصبح معدل البطالة ينذر بالخطر، وبلوغ معدل التضخم حوالي 10% سنوياً، كما تشهد معظم الصناعات إغلاقاً تاماً بسبب عجزها في مواجهة تحديات الأعمال، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد عبر تنويع الصادرات غير النفطية، لا يزال النفط يسهم بنسبة 95% في المتوسط من الإيرادات الخارجية للبلاد، في حين لا تتجاوز الطاقة التشغيلية للمصافي المحلية 30% من قدرتها المركبة، ما فاقم من تكلفة الاستيراد وأربك ميزان المدفوعات. (Abdulkerim, Ajibade, & Moses, 2025, p. 3605)

ورغم تبني العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصدرة للنفط خطاً للتنمية الاقتصادية، لا تزال هياكلها الإنتاجية خاضعة لهيمنة القطاع النفطي، ولم تشهد تحولاً جوهرياً نحو التنويع. إذ يظل الناتج المحلي الإجمالي في هذه الاقتصادات مرهوناً بتقلبات إنتاج النفط وأسعاره، ما يجعل الأداء الاقتصادي عرضة للتذبذب الدوري، وبينما يجري إصلاح دعم الطاقة في معظم الاقتصاديات، لا يزال التنويع الاقتصادي هدفاً مؤجلاً، نظراً لاعتمادها المفرط على مورد قابل للنضوب وإيراداته المتقلبة، لذا فإن التنويع في القطاعات غير النفطية يمثل ضرورة استراتيجية لتأمين مصادر دخل بديلة أكثر استدامة، بما يسهم في تقليص تعرض الاقتصاد لصدمات تقلبات أسعار السلع الأساسية والآثار الاقتصادية الكلية للصدمات القطاعية، ومن ثم فإن تحقيق التنويع يتطلب إعادة تنشيط القطاع الخاص بما يوسع قاعدة التصدير. (Shehabi, 2020, p. 2)

جدول (5.4) القطاعات الاقتصادية الرئيسية المساهمة في الصادرات في مختارات دولية نفذت إصلاحات دعم المحروقات خلال عامي 2022-2023م.

القيم بالمليار دولار أمريكي

القطاعات	م	البلد	الزراعة	المعادن	فلزات	مواد كيميائية	الات	مركبات	إلكترونيات	أخرى	مسنوجات	الخدمات	أخرى	المجموع
			م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م
الأرجنتين	1		34.6	5.94	1.24	4.76	1.23	7.12	0.62	2.08	0	16.1	9.15	82.84
فنزويلا	2		0.591	10.8	0.849	0.675	0	0	0	0	0	0	0	12.915
أنغولا	3		0	33.6	0	0	0	1.99	0	2.74	0	0.75	0.529	39.609
مصر	4		9.07	8.27	4.44	7.79	0.693	0	2.46	3.32	5.02	33.6	0.265	74.928
نيجيريا	5		2.44	50.3	0.743	1.22	0.165	0.225	0.45	0.741	0.71	4.44	0.701	62.135
المغرب	6		7.7	1.62	0.953	6.97	0.738	9.53	7.34	0.372	5.94	25.5	0.58	67.243
لبنان	7		0.791	0.231	0.414	0.421	0.293	0.501	0.397	0.68	0.13	7.92	0	11.778
إيران	8		4.48	10.4	5.84	7.18	0.781	0	0.333	0.842	0.87	0	0	30.726
إندونيسية	9		64.6	66	39	18	9.18	12.3	14.2	8.4	20	33.3	1.62	286.6
المكسيك	10		47.9	36.7	20.4	26.8	119	145	99.1	11.1	22.1	56.2	75.2	659.5
ليبيا	11		0	26.9	0.646	0	0	0	0	0.642	0	0	0.13	28.318

Harvard Kennedy School. (2022). *Atlas of Economic Complexity: Libya – Overtime Explorer*.

Center for International Development at Harvard University.

<https://atlas.hks.harvard.edu/explore/overtime?exporter=country-504&startYear=2022>

تُبرز بيانات الجدول (5.4) ثلاث خلاصات رئيسة تتمثل في الآتي:

- دول ذات الاقتصاد المتنوع بتوزيع متوازن ومتعدد لقطاع الصادرات بين الزراعة والصناعة والخدمات والتكنولوجيا، مما يمنحها مرونة أكبر في مواجهة التحديات الاقتصادية، حيث سجلت المكسيك صادرات ضخمة ومتنوعة بقيمة 659.5 مليار دولار، تشمل قطاعات مثل الآلات، المركبات، الإلكترونيات، والخدمات، كذلك أظهرت إندونيسيا تنوعاً قوياً في الزراعة، المعادن، الصناعة، والخدمات بإجمالي صادرات يبلغ 286.6 مليار دولار، كما أسهم المغرب بقوة من خلال قطاعات الزراعة، المنسوجات، الإلكترونيات، والخدمات بإجمالي 67.2 مليار دولار، بينما تتميز مصر بتصدير مجموعة متنوعة تشمل الزراعة، المواد الكيميائية، الفلزات، والخدمات بإجمالي 74.9 مليار دولار، حيث تكمن قوة هذه الدول في قدرتها على امتصاص الصدمات الاقتصادية الناتجة عن رفع الدعم، نظراً لوجود قطاعات بديلة قادرة على استيعاب العمالة وتوفير السلع الأساسية، بالإضافة إلى بنية تحتية مالية وخدمية متطورة تمكن من إيصال الدعم النقدي بفعالية، ومع ذلك، تواجه هذه الدول بعض التحديات مثل احتمال حدوث تضخم مؤقت إذا لم تصاحب إجراءات رفع الدعم سياسات نقدية صارمة، فضلاً عن الحاجة الملحة إلى حماية الفئات الهشة خلال فترة الانتقال لضمان استقرار اجتماعي واقتصادي مستدام.

- الدول غير النفطية ذات الاعتماد القطاعي المحدد (غير المتنوع): لا تعتمد هذه الدول على النفط كمصدر رئيس للإيرادات، وهو ما يمنحها مستوى استقرار بعيداً عن تقلبات أسعار الطاقة، لكن هيكل صادراتها يظل مركزاً في قطاعات محددة بدلاً من التنوع الصناعي الكامل، فلبنان تعد مثلاً على الصادرات المحدودة (11.8 مليار دولار)، التي تتركز بشكل كبير في قطاع الخدمات (7.9 مليار) وبعض المنتجات الخفيفة، أما الأرجنتين: تُمثل اقتصاداً ضخماً (82.8 مليار دولار) لكنه يعتمد بشكل أساسي على الصادرات الأولية (الزراعة 34.6 مليار) والخدمات (16.1 مليار)، مع مساهمة صناعية (مثل المركبات والآلات) أضعف مقارنة بالاقصادات المتنوعة كالمكسيك، إذ تكمن مكامن القوة لهذه البلدان في عدم تعرضها المباشر لصددمات أسعار النفط، مما يسهل نظرياً تطبيق سياسات دعم نقدي أكثر استقراراً، ومع ذلك، تواجه تحديات حقيقية تتمثل في ضعف القدرة الإنتاجية التي قد تؤدي إلى تضخم محتمل إذا زاد حجم الطلب النقدي دون زيادة مقابلة في الإنتاج، بالإضافة إلى محدودية الموارد المالية، مما قد يعوق قدرة الحكومة على الاستمرار في تقديم برامج الدعم على المدى الطويل، فهذه العوامل تتطلب تخطيطاً دقيقاً لضمان تحقيق التوازن بين دعم المواطنين وتحقيق استدامة اقتصادية حقيقية.
 - الدول الريعية التي تعتمد بشكل أساسي على صادرات النفط والغاز: تتميز بتركيز صادراتها في قطاع المعادن (النفط والغاز) مع غياب شبه كامل للقطاعات الاقتصادية الأخرى، مما يجعلها عرضة لمخاطر اقتصادية متعددة، حيث تمثل ليبيا نموذجاً واضحاً لهذه الدول، إذ يشكل النفط حوالي 95% من صادراتها بإجمالي 28.3 مليار دولار، مع تهميش كامل لقطاعات الصناعة والخدمات، كذلك فنزويلا وأنغولا وإيران ونيجيريا تأخذ نفس النمط، حيث يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على صادرات النفط مع ضعف التنوع في القطاعات الأخرى.
- فمكامن القوة في هذه الدول تكمن في توفر سيولة نقدية مرتفعة خلال فترات ارتفاع أسعار النفط، مما يتيح إمكانية تمويل برامج دعم مؤقتة للمجتمع والحفاظ على استقرار مبدئي. لكن في المقابل، هناك عدة مكامن ضعف رئيسية، من أهمها تقلبات أسعار النفط التي تهدد استدامة تلك البرامج، كما أن غياب قطاعات بديلة قوية يجعل الاقتصاد عرضة للتضخم وفشل في امتصاص الصدمات الاقتصادية الناجمة عن تقلبات السوق النفطية، بالنسبة لليبيا، التي تقع بوضوح ضمن هذه الدول الريعية، فإن استبدال الدعم العيني بالنقدي يحمل مخاطر كبيرة ما لم يصاحبه إصلاحات هيكلية جذرية تشمل تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، بناء قاعدة إنتاجية وصناعية وخدمية قوية، وتطوير نظم التحويلات المالية، وتعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية، وبدون هذه الإصلاحات، يظل خيار الدعم النقدي محفوفاً بالمخاطر الاقتصادية والاجتماعية، ويهدد بتفاقم الاضطرابات وزيادة معدلات الفقر وعدم الاستقرار.

جدول (5.5) تباين المؤشرات النقدية والاجتماعية جراء إصلاح دعم المحروقات في مختارات دولية

الحد الأدنى للأجور - \$ سنة 2025	الحد الأدنى للأجور قبل الإصلاح \$	معدل التضخم السنوي 2024 %	معدل التضخم السنوي قبل الإصلاح %	سعر الصرف \$ بعد الإصلاح 2025/7/1	سعر الصرف \$ قبل الإصلاح	العملة المحلية	تاريخ بدء الإصلاح	المؤشر	
								البلد	م
267.3	380.6	117.8	94.8	1204.5	84.07	بيزو	2023	الأرجنتين	1
0.12	706.9	11,940	40.64	108.04	4.3	البوليفار	2014	بنما	2
34.97	63.52	28.24	14.6	914.9	503.7	الكوانزا	2023	أنغولا	3
121.45	101.449	24.1	10.2	49.4	6.9	الجنية	2014	مصر	4
45.63	66.95	33.24	21.3	1533.9	448.05	النيرة	2023	نيجيريا	5
341.57	278.57	0.4	1.3	8.9	8.4	الدرهم	2013	المغرب	6
100.29	447.76	45.24	2.9	89734.5	1507.5	الليرة	2021	لبنان	7
186.3	265.52	38.7	13.9	600,000	9904.9	الريال	2010	إيران	8
332.75	180.89	1.57	5.9	16219.3	12161.5	الروبية	2014	إندونيسيا	9
447.48	101.59	4.72	3.4	18.7	20.7	البيزو	2017	المكسيك	10

المصدر:

- XE. (2025). *Currency converter: Live exchange rates and historical data*. Retrieved August 11, 2025, from <https://www.xe.com/currencytables/>
- Trading Economics. (2025). *Economic indicators: Inflation rate and minimum wage by country*. Retrieved August 11, 2025, from <https://tradingeconomics.com>

يستفاد من الجدول (5.5) من خلال تجارب الإصلاحات التي انتهجتها العديد من البلدان في برنامج

الدعم والآثار المصاحبة له، يمكن إجمالها في النقاط الآتي بيانها:

- يلحظ من الجدول (5.5) أن أثر الإصلاحات على سعر الصرف قد ذهب الاتجاه العام نحو انخفاض قيمة العملة، إذ أن معظم الدول شهدت تدهورًا كبيرًا في سعر الصرف مقابل الدولار بعد الإصلاح، مما يعكس ضغوطًا نقدية ناتجة عن تحرير الأسعار، وضعف الاحتياطات، أو فقدان الثقة في العملة المحلية، بينما أظهرت كل من المكسيك والمغرب استقرارًا في سعر صرفها، حيث سجلت المكسيك تحسنًا طفيفًا لعملتها مقابل الدولار من 20.7 إلى 18.7 بيزو للدولار الواحد، وهذا يشير إلى أن الإصلاحات في هذه الدول تمت ضمن إطار مؤسسي قوي، مع سياسات نقدية متماسكة.
- حالة فنزويلا تمثل حالة خاصة، حيث لا يعبر الرقم الظاهر بعد الإصلاح (108.04 بوليفار) عن التدهور الحقيقي للعملة، ويعزو ذلك إلى أن الحكومة الفنزويلية قامت بسياسة شطب الأصفار من عملتها، حيث حذفت الحكومة الفنزويلية 14 صفرًا من عملتها خلال 13 عامًا من عام 2008م،

إلى عام 2021م، حيث تواجه البلاد تضخماً مفرطاً هو الأعلى في العالم، وانهيار كلي في اقتصادها بعد أن كانت من أغنى بلدان أمريكا الجنوبية بفضل نفطها. (SWI، 2021)

- الدول التي اعتمدت على إصلاح تدريجي ومدعوم بإنتاج محلي مساهم في القاعدة التصديرية مثل المغرب حققت نتائج أفضل من الدول التي لجأت إلى إصلاحات صادمة أو تحت ضغط سياسي، وكذلك الدول التي تعتمد اقتصاداتها بشكل كبير على إيرادات النفط والتي تتقلب حسب أسعار السوق العالمية مثل فنزويلا وإيران وأنغولا ونيجيريا، مما جعلها عرضة لتأثرات قوية عند تنفيذ إصلاحات تقشفية مفاجئة، حيث الإصلاح التدريجي في هذه الدول يسمح بالتكيف مع التحديات المالية من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية وتنويع الإيرادات، مما يقلل من الاعتماد المفرط على النفط ويعزز الاستدامة الاقتصادية والمرونة تجاه تقلبات السوق، كما أن الرواتب الحكومية التي تشكل عبئاً مالياً كبيراً تتطلب معالجة متأنية للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
- تأكل الأجور للدول المختارة كانت ثمن كلفة الإصلاح في كل من الأرجنتين ونيجيريا وأنغولا وإيران، ولبنان وفنزويلا، حيث تظهر الزيادات الإسمية في الأجور أنها لم تكن كافية لتعويض أثر التضخم وانخفاض العملة الناتجين عن حزمة الإصلاحات، حيث أن انخفاض الحد الأدنى للأجور بالدولار يعني أن المواطن أصبح أفقر بالقيمة الحقيقية، لكن تمثل المكسيك هي الحالة الاستثنائية والأكثر نجاحاً على الرغم من الإصلاحات، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور بشكل يفوق بكثير أثر التضخم مما أدى على تحسن حقيقي في مستوى المعيشة للعمال، أما اندونيسيا والمغرب ومصر حققت هذه الدول زيادة في الحد الأدنى للأجور بالدولار، وإن كانت بنسب متفاوتة، هذا يعني أنها نجحت في توفير شبكة أمان اجتماعي عبر زيادة الأجور، وبالتالي خففت من الأثر السلبي لرفع الدعم.

5.6 الخرائط الجغرافية والتحليل المكاني لآفاق إصلاحات دعم المحروقات في ليبيا

تعود فكرة حق الوصول إلى الخدمات العامة إلى عام 1972م، في قضية "هوكينز ضد بلدة شو" (Hawkins v. Town of Shaw)، هذه القضية، التي رفعها المواطن (أندرو هوكينز) وآخرون ضد بلدتهم (شو) بولاية الميسيسيبي الأمريكية بسبب التمييز في تقديم الخدمات (كتعبيد الطرق والصرف الصحي) بين أحياء البيض والسود، أرست سابقة قانونية بإقرارها حق الوصول إلى الخدمات الأساسية كحق أساسي، على الرغم من عدم وجود اتفاق عام حول المساواة الكاملة، دعمت المحاكم مبدأً رئيساً: إذا اختار المجتمع تقديم خدمة عامة، فيجب أن تكون متاحة للجميع بالتساوي، لذلك أدت هذه القرارات القانونية إلى الاهتمام الأكاديمي بالإنصاف المكاني الذي دفع الباحثين للتحقيق في مشكلة التمييز في توزيع الخدمات العامة، واختبار ما يُعرف بفرضية الطبقة الدنيا التي تفترض أن الحكومات تميز ضد الفقراء، ولكن، كانت النتائج مفاجئة؛ إذ لم يُعثر إلا على أدلة ضئيلة على وجود تحيز قائم على الدخل أو العرق في الوصول الجغرافي. (McLafferty, 1982, p. 347)

لهذا يُعد الوصول إلى خدمات المصلحة العامة من أبرز محددات الرفاهية في المناطق الريفية والمحيطية، حيث تُعرف المناطق ذات الوصول المحدود بأنها أطراف داخلية تتوزع في مختلف البلدان، ويتشكل وضعها بفعل العوامل الجغرافية وممارسات تقديم الخدمات، ويواجه توفير خدمات عادلة ومتوازنة فيها تحديات عدة، منها البُعد عن المراكز، ضعف البنية التحتية، التغيرات الديموغرافية، محدودية السوق، ضعف الإرادة السياسية للاستثمار فيها، وانخفاض الوصول إلى التكنولوجيا. لذلك، يُنظر إلى تحسين البنية التحتية للنقل والاتصالات كأداة فعالة لتقليص الفوارق الاقتصادية وتعزيز التنمية المتوازنة، إذ يُسهم في تقليل تكاليف النقل، وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق، وتنشيط حركة العمالة، ومعالجة عزلة المناطق النائية في السياسات التخطيطية. (Reig, Schürmann, Martínez, & Copus, 2023, pp. 1-2)

فالجغرافيا تؤدي دورًا محوريًا في عملية التنمية، إذ تؤثر على ثلاث سمات مكانية رئيسية ترتبط بالتنمية الاقتصادية لأي منطقة: الكثافة التي تشمل التكتلات السكانية واقتصاديات الحجم؛ والمسافة التي تتعلق بالتنقل المكاني وإمكانية الوصول؛ والتقسيم الذي يعكس درجة التكامل المكاني بين الاقتصاديات المحلية، لهذا يُعد تحسين الوصول إلى الأشخاص والأسواق محركًا جوهريًا للتنمية، ويؤدي دورًا حاسمًا في الحد من الفقر، غير أن عدم تجانس البنية التحتية للنقل وأنماط الوصول إلى الخدمات بين المناطق يفرض تحديات كبيرة، ويستدعي صياغة سياسات تنموية تراعي التوزيع السكاني وتفاوت فرص الوصول؛ ففي السياقات الريفية، تعتمد التنمية بدرجة كبيرة على القدرة على الوصول إلى الأسواق لتبادل السلع، والحصول على المياه والوقود، إلى جانب الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية، كما يؤدي غياب منظومة نقل موثوقة إلى إلزام السكان إلى قضاء فترات زمنية طويلة في التنقل لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مما يزيد من تكاليف النقل ويحد من فرص الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات المصرفية المتوفرة غالبًا في المراكز الحضرية، وتُعد هذه العزلة، وفقًا لشهادات الفقراء أنفسهم، من أبرز العوامل البنوية التي تسهم في تكريس الفقر وتعميق الفجوة التنموية بين الريف والحضر. (Linard, Gilbert, Snow, Noor, & Tatem, 2012, pp. 1-2)

وبالقياس على ذلك تتطلب عملية تقييم كفاءة التوزيع المكاني للخدمات العامة التي تعد جوهر سياسة دعم المحروقات، لكشف مدى استعداد المرافق العامة لتقديم خدماتها دون التأثير بالتغير في السياسات الحكومية تجاه الدعم، ومدى عدم الإضرار بالشرائح المجتمعية سواء الطبقات الفقيرة أو المناطق الريفية والنائية، أو على المستوى القطاعات المختلفة التي تعتمد على الوقود المدعوم لتقليص الفوارق الاقتصادية والوصول الجغرافي دون الشعور بعدم الإنصاف، يلاحظ بأن الخدمات التعليمية تحدد معيار مسافة واضح لقياس مدى كفاءة التغطية، وفي هذا الإطار، اعتمدت الدراسة معيار 2 كيلومتر كحد أقصى مقبول للمسافة بين مناطق مركز المباني، وأقرب مرفق تعليمي، وهو معيار تخطيطي دولي شائع يتبع المعيار القياسي لمنظمة اليونسكو (UNESCO) مبني على أساس قابلية المشي بزمن لا يتجاوز 30 دقيقة والذي يحدد 2 كم كأقصى مسافة مشي مناسبة لوصول الأطفال للمدارس. (Kanayochukwu, et al., 2020, p. 11)

أما فيما يتعلق بتقييم مستوى الحرمان من الخدمات الصحية (المستشفيات)، تم اعتماد عتبة 20 كم كمعيار للوصول الأقصى المعقول بالمركبات في المناطق الشاسعة، حيث يعد السكان الذين يعيشون على مسافة أبعد من 20 كم هم الفئة التي تعاني من ضعف الوصول المكاني للخدمات الاستشفائية. (Cioclu, Dumitrache, Nae, & Mareci, 2024, p. 2)

ونظرًا لعدم وجود معيار رسمي موحد على المستوى الوطني أو الدولي يحدد المسافة المثلى للوصول إلى محطات الوقود، اعتمدت هذه الدراسة مسافة 5 كم كعتبة تحليلية لتقييم الإنصاف المكاني، ليتم استخدام هذا المعيار لتحديد المناطق التي تعاني من ضعف في الوصول اليومي للخدمة، سواء كان في البيئات الحضرية وشبه الحضرية. ويساعد في تصنيف المناطق المحرومة وتوجيه التدخلات التخطيطية نحو تحسين توزيع المحطات بشكل أكثر عدالة.

وفي ظل صعوبة الحصول على بيانات مكانية دقيقة لأعداد السكان في عدة مدن وقرى في ليبيا للربط بينها وبين بعض الخدمات العامة، تم الاعتماد على تقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لاستخراج الكتلة العمرانية لتحليل المرئيات الفضائية عالية الدقة، وقد تم الحصول على بيانات النسيج العمراني من مرئية صادرة عن وكالة الفضاء الأوروبية (وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، 2021)، ومعالجتها عبر برنامج ArcGIS Pro من خلال دمج النطاقات وتصحيح الإسقاط إلى النظام المرجعي *Libya 2006* لتحسين الدقة وتقليل التشوش الجوي، وبعد اقتطاع البيانات على حدود ليبيا، تم تحويل طبقة المباني من صيغة المضلعات (polygon) إلى صيغة نقطية (point) لتمكين التحليل الكمي من التعرف على إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة.

كما تم الاعتماد على طبقة المباني كنقطة تمثيل مكانية للسكان، واستخدام أداة *Generate Near Table* ضمن بيئة ArcGIS Pro لإجراء تحليل القرب المكاني بين المباني والخدمات العامة، وقد تم تحميل طبقات نقطية تمثل المدارس، والمستشفيات العامة، ومحطات الوقود من Google Maps، بعد تحويلها إلى صيغة Shapefile، تم تنفيذ الأداة ثلاث مرات، كل مرة مع طبقة خدمة مختلفة، مع تحديد مسافة عتبة وفقاً للمعايير سالفة الذكر، أنتجت جداول مستقلة تحتوي على المسافات بين كل مبنى وأقرب نقطة خدمة، وتم تصنيف المباني التي لم تُسجَل لها مسافة ضمن العتبة المحددة كمباني "محرومة". بعد ذلك، تم ربط الجداول بطبقة المباني الأصلية وتحليل نسب الحرمان على مستوى المناطق الإدارية (ADM2) لتحديد الفجوات المكانية في تغطية الخدمات.

بعد إنشاء جداول المسافات، تم تطبيق "استعلام" (Query) لفرز وتحديد المباني "المحرومة" بناءً على المعايير المعتمدة، وهي:

- المدارس: المباني التي تقع على مسافة $NEAR_DIST > 2000$ متر (2 كم).
- المستشفيات: المباني التي تقع على مسافة $NEAR_DIST > 20000$ متر (20 كم).
- محطات الوقود: المباني التي تقع على مسافة $NEAR_DIST > 5000$ متر (5 كم).

وأخيراً، تم تجميع (Summarize) هذه البيانات لحساب العدد الإجمالي للمباني غير المخدومة في كل منطقة إدارية.

خريطة (5.1) توزيع الكيانات العمرانية في ليبيا المستخرجة من مرئية فضائية لتصنيف الغطاء الأرضي 2021 World Cover

المصدر: استناداً إلى وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، (2021م). مشروع worldCover بدقة 10 أمتار، البيانات متاحة على الموقع <https://esa-worldcover.org>

خرائط (5.2) التوزيع المكاني للكيانات العمرانية وبعض الخدمات العامة الأساسية في ليبيا
(المدارس، المستشفيات العامة، محطات الوقود)

المصدر: استنادًا على:

1. Google LLC. (2025). *Google Maps* [بيانات خريطة]. <https://www.google.com/maps>
2. European Space Agency. (2021). *WorldCover 10m 2021 v100* [بيانات مكانية].
3. Esri. (2025). *ArcGIS Pro* [برنامج حاسوبي] (الإصدار 3.5). <https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-pro/overview>

خريطة (5.3) مستوى الحرمان المكاني لخدمة المدارس في ليبيا بناء على معيار البعد (أكثر من 2 كم)

المصدر: استناداً إلى قاعدة بيانات برنامج Arc GIS Pro 3.5

جدول (5.6) توزيع الحرمان المكاني لخدمة المدارس في ليبيا بناء على معيار البعد (أكثر من 2 كم)

المنطقة	مباني تقع على بعد قل من 2 كم	مباني تقع على بعد أكثر من 2 كم	إجمالي المباني	عدد المدارس	نسبة الحرمان المكاني %
اجدابيا	10762	15186	25948	106	58.5
الجبل الأخضر	10490	8343	18833	128	44.3
الجبل الغربي	28794	16678	45472	320	36.7
الجفارة	52276	17269	69545	325	24.8
الجفرة	3465	8315	11780	38	70.6
الزاوية	26371	7278	33649	187	21.6
الكفرة	3974	4765	8739	20	54.5
المرج	5223	8811	14034	67	62.8
المرقب	44770	19486	64256	373	30.3
اوباري	5870	3169	9039	55	35.1
بنغازي	42604	25289	67893	404	37.2
درنه	7121	7490	14611	99	51.3
المنطقة الغربية	29520	11519	41039	232	28.1
سبها	7591	6974	14565	64	47.9
سرت	7937	12767	20704	94	61.7
طبرق	9126	4915	14041	93	35.0
طرابلس	31481	5419	36900	521	14.7
غات	1828	1068	2896	28	36.9
مرزق	7226	6297	13523	62	46.6
مصراثة	41671	18272	59943	382	30.5
نالوت	7746	5557	13303	88	41.8
وادي الشاطئ	7774	4331	12105	62	35.8
غير محدد	482	534	1016	7	52.6
الإجمالي	394102	219732	613834	3755	35.8

المصدر: استناداً إلى مخرجات الخريطة (5.3)

يقدم الجدول (5.6) والخريطة (5.3) النتائج الكمية لعملية تحليل القرب التي أجريت في برنامج ArcGIS Pro، حيث تم قياس المسافة المستقيمة بين (613,834 مبنى) تمثل التجمعات السكانية وأقرب مرفق تعليمي (مدرسة) من أصل (3755 مدرسة) تم تحديدها، وتم الاعتماد على معيار 2 كم كعتبة لتقييم كفاية الخدمة، حيث يصنف أي مبنى يقع خارج هذا النطاق كحرمان مكاني، ويكشف عن مؤشر مباشر لتكاليف النقل الإجبارية التي يتحملها السكان، والتي يتم تخفيفها حالياً عن طريق دعم المحروقات، ويمكن إجمال أبرز النقاط الواردة بالجدول كما يلي:

■ التحليل الإحصائي الكلي (المستوى الوطني)

يظهر الجدول أن حوالي (219,732 مبنى) يقع خارج نطاق الخدمة المقبول، أي ما يعادل 35.8% من إجمالي عدد المباني في ليبيا المقدرة بـ (613,834 مبنى)، وهو ما يمثل حرماناً مكانياً كبيراً من الخدمات التعليمية، أي أن أكثر من ثلث المباني (التي تمثل الأسر والسكان) تحتاج إلى قطع مسافة تزيد عن 2 كم للوصول إلى أقرب مدرسة.

■ المناطق الأكثر حرماناً (الأسوأ خدمةً)

تُظهر مناطق نسب حرمان مرتفع تتجاوز 60% في كل من الجفرة (70.6%) والمرج (62.8%) وسرت (61.7%) وهذا يعني أن غالبية الأسر في تلك المناطق تواجه مزيداً من التكلفة الزمنية أو المادية للوصول للتعليم، ما يولد طلباً أكبر على وسائل النقل والمشتقات النفطية من أجل تحقيق وظائف اجتماعية أساسية مثل التعليم.

■ المناطق الأقل حرماناً (الأفضل خدمةً)

تظهر المناطق الحضرية لديها نسب حرمان أقل، حيث كانت نسبة الحرمان في كل من طرابلس (14.7%) الزاوية (21.6%) الجفارة (24.8%) ما يعني أن السكان في هذه المناطق أقل اعتماداً على النقل البري الطويل للوصول إلى المدارس ويشكلون عبء أقل نسبياً على ميزانية دعم المحروقات، وهذا يؤدي إلى تفاوت توزيع الفائدة الفعلية للدعم بين المناطق، حيث يرتفع العبء الحكومي في المناطق المحرومة مكانياً برغم قلة السكان أو انخفاض الكثافة.

■ السجلات غير المسندة إدارياً

في فئة (غير محدد) بلغت نسبة السجلات غير المسندة إدارياً 0.16%، مبنى بعدد 1016 مبنى من إجمالي 613,834 مبنى، وتُعاملها كهامش عدم يقين مكاني ناتج عن التقاطع بين بيانات راستر وحدود مضلعات المناطق الإدارية، ونظراً لضآلة النسبة وعدم تحيزها المكاني، لا يتوقع أن تؤثر على ترتيب المناطق أو النتائج العامة، وتُعد هذه النسبة أقل بكثير من العتبة المقبولة عادةً في البحوث التطبيقية (5% ≤).

خريطة (5.4) مستوى الحرمان المكاني لخدمة المستشفيات العامة في ليبيا بناء على معيار البعد (أكثر من 20 كم)

المصدر: استنادًا إلى قاعدة بيانات برنامج Arc GIS Pro 3.5

جدول (5.7) توزيع الحرمان المكاني لخدمة المستشفيات العامة في ليبيا بناء على معيار البعد (أكثر من 20 كم)

المنطقة	مباني يقل بعدها عن 20 كم	مباني يزيد بعدها عن 20 كم	إجمالي المباني	عدد المستشفيات العامة	نسبة الحرمان المكاني %
اجدابيا	15179	10769	25948	12	41.50
الجبل الأخضر	18333	500	18833	15	2.65
الجبل الغربي	41927	3545	45472	30	7.80
الجفارة	69534	11	69545	14	0.02
الجفرة	6657	5123	11780	4	43.49
الزاوية	33355	294	33649	11	0.87
الكفرة	6269	2470	8739	6	28.26
المرج	13072	962	14034	12	6.85
المرقب	63395	861	64256	15	1.34
اوباري	6962	2077	9039	6	22.98
بنغازي	65784	2109	67893	35	3.11
درنه	13448	1163	14611	14	7.96
المنطقة الغربية	38942	2097	41039	12	5.11
سبها	11122	3443	14565	4	23.64
سرت	12999	7705	20704	5	37.22
طبرق	13483	558	14041	19	3.97
طرابلس	36883	17	36900	16	0.05
غات	1943	953	2896	3	32.91
مرزق	10305	3218	13523	9	23.80
مصراته	56647	3296	59943	31	5.50
نالوت	12158	1145	13303	10	8.61
وادي الشاطئ	10271	1834	12105	11	15.15
غير محدد	867	149	1016	0	14.67
الإجمالي	559535	54299	613834	294	8.85

المصدر: استنادًا إلى مخرجات الخريطة (5.4)

يقدم الجدول (5.7) والخريطة (5.4) النتائج الكمية لعملية تحليل القرب التي أجريت في برنامج ArcGIS Pro، حيث تم قياس المسافة المستقيمة بين (613,834 مبنى) تمثل التجمعات السكانية وأقرب مستشفى عام من (إجمالي 294 مستشفى) تم تحديدها، وتم الاعتماد على معيار 20 كم كعتبة لتقييم كفاية الخدمة، حيث يصنف أي مبنى يقع خارج هذا النطاق كحرمان مكاني، ويكشف عن مؤشر مباشر لتكاليف النقل الإجبارية التي يتحملها السكان، والتي يتم تخفيفها حالياً عن طريق دعم المحروقات، ويمكن إجمال أبرز النقاط الواردة بالجدول كما يلي:

■ التحليل الإحصائي الكلي (المستوى الوطني)

يُظهر التحليل على المستوى الإجمالي لمنطقة الدراسة أن 8.85% من إجمالي المباني (أي 54,299 مبنى) تقع خارج نطاق الخدمة المقبول (20 كم) للمستشفيات العامة، وكمؤشر عام، يمكن تفسير هذه النتيجة

(8.85%) بأنها إيجابية نسبياً مقارنة بالخدمات ذات النطاق المحلي (كالمدارس)، وهذا يشير إلى أن شبكة المستشفيات الرئيسية (التي تخدم نطاقاً واسعاً) موزعة بشكل جيد نسبياً على المستوى الكلي، حيث أن الغالبية العظمى من المباني (91.15%) تقع ضمن نطاق 20 كم.

■ تحليل التباين المكاني (الفجوة بين المناطق)

بالرغم من أن المتوسط الوطني قدم نسبة جيدة في عدد المباني المحرومة بنسبة (8.85%) إلا أن هذه النسبة تُخفي تبايناً مكانياً بين المناطق، وفجوة في مستويات الخدمة بين المناطق الحضرية الكثيفة والمناطق الطرفية أو ذات الكثافة المنخفضة، حيث يكشف التحليل جيوب حرمان حرجة تتجاوز نسبة حرمان 25%، مما يعني أن ربع المباني (أو أكثر) في هذه المناطق معزولة مكانياً عن خدمات المستشفيات، وهذه المناطق على التوالي: الجفرة (43.49%) إجدابيا (40.5%) سرت (37.22) غات (32.91%) الكفرة (28.26%)، ويُعزى هذا الحرمان المرتفع في هذه المناطق بشكل أساسي إلى الامتداد الجغرافي الشاسع لهذه المناطق، مما يجعل تغطية كافة التجمعات المبنية (خاصة الريفية والنائية) ضمن 20 كم من عدد محدود من المستشفيات (4 أو 6) تحدياً تخطيطياً كبيراً، وعلى النقيض تماماً، يُظهر التحليل أن غالبية المناطق الحضرية والساحلية تتمتع بتغطية شبه كاملة، حيث تقترب نسبة الحرمان من الصفر: الجفارة (0.02%)، طرابلس (0.05%)، الزاوية (0.87%)، المرقب (1.34%)، الجبل الأخضر (2.65%)، بنغازي (3.11%).

■ استنتاجات التحليل (كفاءة التوزيع):

يُثبت التحليل أن المشكلة الرئيسية في خدمة المستشفيات ليست في العدد الإجمالي، بل كفاءة التوزيع المكاني، فبالمقارنة بين منطقتا الجبل الغربي 30 مستشفى، ومصراتة 31 مستشفى، لديهما عدد مستشفيات شبه متطابق، لكن كفاءة التوزيع في مصراتة أعلى بنسبة 5.50% حرمان، مقارنة بالجبل الغربي بنسبة 7.80% حرمان، رغم أن الجبل الغربي يخدم مباني أقل، كذلك بنغازي مقابل إجدابيا، نجد أن بنغازي لديها 35 مستشفى تغطي 67,893 مبنى بنسبة حرمان 3.11% فقط، بينما إجدابيا 12 مستشفى تغطي 25,948 مبنى، لكن بنسبة حرمان مرتفعة بنسبة 41.50%.

■ السجلات غير المسندة إدارياً

في فئة (غير محدد) بلغت نسبة السجلات غير المسندة إدارياً 0.16%، مبنى بعدد 1016 مبنى من إجمالي 613,834 مبنى، وتُعاملها كهامش عدم يقين مكاني ناتج عن التقاطع بين بيانات راسر وحدود مزلعات المناطق الإدارية، ونظراً لضآلة النسبة وعدم تحيزها المكاني، لا يتوقع أن تؤثر على ترتيب المناطق أو النتائج العامة، وتُعد هذه النسبة أقل بكثير من العتبة المقبولة عادةً في البحوث التطبيقية (5% ≤).

جدول (5.8) توزيع الحرمان المكاني لخدمة محطات الوقود في ليبيا بناء على معيار البعد (أكثر من 5 كم)

المنطقة	مباني يقل بعدها عن 5 كم	مباني يزيد بعدها عن 5 كم	إجمالي المباني	عدد محطات الوقود	نسبة الحرمان المكاني %
اجدابيا	14533	11415	25948	47	43.99
الجبل الأخضر	13109	5724	18833	32	30.39
الجبل الغربي	30456	15016	45472	84	33.02
الجفارة	64949	4596	69545	101	6.61
الجفرة	5060	6720	11780	21	57.05
الزاوية	32120	1529	33649	104	4.54
الكفرة	6008	2731	8739	45	31.25
المرج	6411	7623	14034	22	54.32
المرقب	48971	15285	64256	94	23.79
اوباري	6832	2207	9039	20	24.42
بنغازي	57959	9934	67893	98	14.63
درنه	9144	5467	14611	29	37.42
المنطقة الغربية	36910	4129	41039	120	10.06
سبها	11758	2807	14565	46	19.27
سرت	13871	6833	20704	37	33.00
طبرق	11694	2347	14041	49	16.72
طرابلس	36696	204	36900	89	0.55
غات	1811	1085	2896	4	37.47
مرزق	8215	5308	13523	32	39.25
مصراثة	51705	8238	59943	118	13.74
نالوت	10963	2340	13303	60	17.59
وادي الشاطئ	8750	3355	12105	32	27.72
غير محدد	746	270	1016	3	26.57
الإجمالي	488671	125163	613834	1287	20.39

المصدر: استناداً إلى مخرجات الخريطة (5.5)

يقدم الجدول (5.8) والخريطة (5.4) النتائج الكمية لعملية تحليل القرب التي أجريت في برنامج ArcGIS Pro، حيث تم قياس المسافة المستقيمة بين (613,834 مبنى) تمثل التجمعات السكانية وأقرب محطة وقود من (إجمالي 1287 محطة وقود) تم تحديدها، وتم الاعتماد على معيار 5 كم كعتبة لتقييم كفاية الخدمة، حيث يصنف أي مبنى يقع خارج هذا النطاق كحرمان مكاني، ويكشف عن مؤشر مباشر لتكاليف النقل الإجبارية التي يتحملها السكان، والتي يتم تخفيفها حالياً عن طريق دعم المحروقات، ويمكن إجمال أبرز النقاط الواردة بالجدول كما يلي:

■ التحليل الإحصائي الكلي (المستوى الوطني):

يُظهر التحليل على المستوى الإجمالي لمنطقة الدراسة، أن 20.39% من إجمالي المباني (أي 125,163 مبنى) تقع خارج نطاق الخدمة المقبول (5 كم)، وهذه النسبة، التي تمثل خمس (1/5) المباني في منطقة الدراسة، وهو مؤشر واضح إلى وجود فجوة خدمة كبيرة، وهذا يعني أن عدداً كبيراً من التجمعات السكنية والمباني تتطلب من قاطنيها قطع مسافة تزيد عن 5 كم للحصول على خدمة أساسية يومية.

■ تحليل التباين المكاني (الانقسام بين المناطق):

يلاحظ من الجدول أن المتوسط الوطني (20.39%) يُخفي انقساماً مكانياً حاداً بين المناطق الساحلية الحضرية والمناطق الداخلية والطرفية، حيث تُظهر عدة مناطق نسب حرمان حرجة تتجاوز 30%، مما

يشير إلى وجود صحاري خدمية واضحة فيما يتعلق بخدمات الوقود، حيث جاءت منطقة الجفرة في أعلى نسب حرمان مكاني لمحطات الوقود (57.05%)، تليها المرج (54.32%)، ثم اجدابيا (43.99%)، ومرزق (39.25%)، غات (37.47%)، ودرنة (37.42%)، الجبل الغربي (33.02%)، الكفرة (31.25%)، حيث يلاحظ من هذا التوزيع أن الحرمان يتركز في المناطق ذات الامتداد الجغرافي الواسع مثل اجدابيا ومرزق والكفرة والجفرة، وكذلك في المناطق الجبلية مثل الجبل الغربي، حيث يبدو أن توطين المحطات يتركز على الطرق الرئيسية ويهمل التجمعات السكنية الداخلية.

وفي الجانب المقابل تتمتع المناطق الحضرية الكبرى بتغطية شبه كاملة، مما يعكس تركيز الاستثمار الخدمي والتجاري فيها، حيث نجد أن طرابلس تتميز بنسبة حرمان (0.55%)، الزاوية (4.54%)، الجفرة (6.61%).

■ استنتاجات التحليل (كفاءة التوزيع مقابل العدد)

يقدم هذا الجدول دليلاً قاطعاً على أن كفاءة التوزيع المكاني أهم من العدد الإجمالي للمحطات، حيث يستلقت النظر بأن طرابلس مقابل الجبل الغربي، أن منطقة طرابلس بها 89 محطة تغطي 36,900 مبنى بنسبة حرمان 0.55% فقط، في المقابل، منطقة الجبل الغربي بها 84 محطة، تغطي 45,472 مبنى، ولكن بنسبة حرمان كارثية تبلغ 33.02%، وهذا لا يعني نقصاً في عدد المحطات في الجبل الغربي، بل يعني سوء توطين مكاني شديد.

■ السجلات غير المسندة إدارياً

في فئة (غير محدد) بلغت نسبة السجلات غير المسندة إدارياً 0.16%، مبنى بعدد 1016 مبنى من إجمالي 613,834 مبنى، ونُعاملها كهامش عدم يقين مكاني ناتج عن التقاطع بين بيانات راستر وحدود مضلعات المناطق الإدارية، ونظراً لضآلة النسبة وعدم تحيزها المكاني، لا يتوقع أن تؤثر على ترتيب المناطق أو النتائج العامة، وتُعد هذه النسبة أقل بكثير من العتبة المقبولة عادةً في البحوث التطبيقية (≤5%).

خريطة (5.5) توزيع الحرمان المكاني لخدمات محطات الوقود في ليبيا بناء على معيار البعد (أكثر من 5 كم)

المصدر: استنادًا إلى قاعدة بيانات برنامج Arc GIS Pro 3.5

5.7 تطبيق نموذج تقييم متعدد المعايير لمقارنة بدائل السياسات الحكومية في دعم المحروقات

تعكس أهمية تحليل القرارات متعددة المعايير (MCDA) في قدرته كأداة فعالة في دعم اتخاذ القرار، حيث يستخدم لتقييم البدائل في ظل وجود مجموعة من المعايير المتنوعة والمتداخلة، إذ تقوم هذه المنهجية على تحديد الحل الأمثل الذي يوازن بين تلك المعايير، سواء كانت المتغيرات المستخدمة كمية قابلة للقياس، أو نوعية تعتمد على التقدير والخبرة، ويراعى في هذا التحليل أن بعض المعايير تهدف إلى التعظيم، وأخرى إلى التذنية، أو الجمع بين الاتجاهين معًا وفقًا لطبيعة كل معيار وأثره في القرار النهائي. (موسليم، 2014، صفحة 41)

كما يُعد تحليل القرارات متعدد المعايير (MCDA) إطاراً منهجياً راسخاً مُصمماً لدعم عمليات صنع القرار المعقدة، خاصة تلك التي تنطوي على أهداف متعددة، ومتعارضة، وذات قيم متباينة لدى مختلف أصحاب المصلحة، حيث يهدف MCDA بشكل أساسي إلى توفير عملية منظمة، ورقمية، وشفافة، تتيح لصانع القرار فهماً أعمق للمفضلات بين الخيارات المتاحة، ورغم أن هذا التحليل لا يزيل الذاتية تماماً من القرار، إلا أنه يجعلها واضحة، وقابلة للقياس، والإدارة، وتقوم جميع تطبيقات MCDA على أربعة ركائز أساسية:

- **البدائل (Alternatives):** تحديد الخيارات المتاحة للتقييم.
- **المعايير (Criteria):** تحديد المعايير التي تُقيّم على أساسها هذه البدائل.
- **الأداء (Performance):** قياس أداء كل بديل مقابل كل معيار.
- **الأوزان (Weights):** تحديد الأهمية النسبية لهذه المعايير.

وتنتهي العملية بتركيب كمي (Quantitative Synthesis) عبر مصفوفة قرار، يتم من خلالها حساب الأداء الكلي لكل بديل (مجموع الأداء المرجح)، مما يسمح بترتيب البدائل وتحديد الخيار الأفضل. (Soytaş & Sari, 2020, p. 587)

وتطبيقاً للإطار المنهجي (MCDA)، تم تصميم نموذج التقييم لهذه البدائل عبر عدة خطوات إجرائية منظمة، تبدأ بتحديد أبعاد المشكلة وتنتهي ببناء مصفوفة التقييم الأولية.

1. تحديد البدائل والمعايير

تم تحديد الركائز الأساسية للتحليل (البدائل والمعايير) على النحو التالي:

- **البدائل (Alternatives):** تم تحديد سبع سياسات (بدائل) حكومية مقترحة للنظر في سياسة دعم المحروقات، وهي: (الدعم النقدي، الدعم العيني، الدعم الذكي عبر البطاقات الإلكترونية، التحول للغاز، تحسين النقل العام، السيارات الكهربائية، وبناء مصافي جديدة).
- **المعايير (Criteria):** لضمان تقييم شامل وعادل، تم بناء إطار تقييم مكون من 29 معياراً فرعياً.

2. تصنيف المعايير (أبعاد العدالة الخمسة)

لضمان تغطية متوازنة لجميع التأثيرات المحتملة للسياسات، تم تصنيف هذه المعايير الـ 29 ضمن خمسة أبعاد رئيسية تعكس مفهوم العدالة الشاملة في السياسات العامة، وهذه الأبعاد هي: العدالة المكانية، العدالة الاقتصادية، العدالة الاجتماعية، العدالة القطاعية، والعدالة الإدارية والتنفيذية.

3. بناء مصفوفة القرار (جدول التقييم الخام)

تتمثل الخطوة الإجرائية الأولى في بناء مصفوفة القرار، والتي تمثل جدول التقييم الخام في هذه المرحلة، تم تقييم أداء كل سياسة (بديل) من السياسات السبع مقابل كل معيار من المعايير الـ 29.

كما تم منح قيمة رقمية (درجة) على مقياس من 0 إلى 100، حيث تعكس الدرجة مدى قدرة السياسة على تحقيق ذلك المعيار (على سبيل المثال، درجة 100 تعني أن السياسة تحقق المعيار بالكامل، بينما درجة صفر تعني أنها لا تحقق شيئاً من المعيار)، وهذا الجدول هو الأساس الذي تم تطبيق جميع الحسابات اللاحقة عليه.

جدول (5.9) مصفوفة القرار (التقييم الخام) لبدائل السياسات مقابل المعايير

بناء مصفاقي جديدة	سبلارات كوربانية	تصميم النقل العام	التحول للغاز	الدعم التكنولوجي	الدعم المالي	الدعم التقني	المعيار الفرعي	ن
70	30	50	75	45	60	25	تقليل الحرمان المكاني	العدالة المكانية
70	35	65	75	50	65	40	منع الهجرة الداخلية القسرية	
75	40	60	85	50	65	30	تحقيق التوازن الإقليمي في التنمية والخدمات	
75	35	70	80	50	65	30	ربط المناطق النائية وعدم عزلتها	
80	40	50	85	60	75	25	التغطية الجغرافية لتوزيع الوقود	
65	40	50	80	55	75	35	حماية القوة الشرائية للفرد	العدالة الاقتصادية
70	55	60	80	55	60	40	الحفاظ على استقرار الموازنة العامة	
80	50	55	90	70	60	20	الحفاظ على قيمة العملة لحماية المدخرات	
75	50	65	90	75	70	30	تقليل العبء الضريبي غير المباشر الناتج عن السياسات	
20	90	50	75	80	20	90	مكافحة الاقتصاد غير الرسمي والتهريب	
40	90	75	85	80	30	90	تقليل الهدر في الاستهلاك	
85	60	55	90	60	70	25	تشجيع الاستثمار المحلي وتحقيق عوائد تصديرية أعلى	
80	50	70	85	70	75	40	تناسب تكلفة الوقود مع مستويات الدخل المحلية	
10	90	75	90	60	30	20	تحفيز التحول نحو الطاقة النظيفة اقتصادياً	
75	50	60	90	65	70	35	حماية القطاعات الإنتاجية وفرص العمل فيها	
70	50	55	80	75	65	30	منع التحول الوظيفي القسري للعاملين في القطاعات	العدالة في الفرص والقطاعات
75	50	60	85	65	70	30	ضمان استمرارية سلاسل الإمداد (الغذاء والدواء)	
70	40	50	75	50	50	25	توفير بدائل وظيفية في حال تأثر قطاع معين	
80	75	70	90	65	65	30	المرونة القطاعية في مواجهة الأزمات	
75	50	60	85	60	70	40	الحفاظ على الروابط الاجتماعية والمجتمعية	
75	50	55	85	65	75	35	تجنب تغيير السلوك القسري كالتخلي عن عادات اجتماعية	العدالة الاجتماعية
70	50	65	85	75	70	20	تجنب النزوح والهجرة الداخلية لأسباب اقتصادية بحثه	
75	60	60	85	80	60	70	الحفاظ على كرامة الفرد والاستقلالية في الاختيار	
55	60	65	70	85	60	85	وضوح آلية التنفيذ وشفافية توزيع الموارد	
75	80	60	75	70	55	80	عدالة الوصول والحد من فرص التلاعب الإداري	العدالة الإدارية والتنفيذية
75	65	60	80	80	70	85	البساطة وسهولة الوصول	
30	35	65	70	75	50	60	القدرة المؤسسية والتكلفة الإدارية	
80	65	70	75	85	60	80	قابلية التقييم والمراجعة الدورية للسياسة	
45	60	70	75	70	30	55	المرونة وسهولة التصحيح	

المصدر: إعداد الباحث بناءً على تحليل وتقييم السياسات.

الشكل (5.4) نسب تقييم السياسات مقابل الأبعاد الخمسة

المصدر: استناداً إلى بيانات الجدول (5.9)

بمجرد النظر إلى الجدول، يمكن استخلاص ملاحظات أولية حاسمة:

- **سياسة التحول للغاز:** تحقق هذه السياسة درجات عالية جداً (75، 85، 90) بشكل شبه ثابت عبر معظم المعايير، خاصة البعد الاقتصادي مثل: حماية قيمة العملة، والبعد القطاعي مثل المرونة القطاعية، وهذا يعطي مؤشراً أولاً قوياً جداً على تفوقها.
- **سياسة الدعم النقدي:** تُظهر هذه السياسة مفاضلة واضحة، فهي تسجل أدنى الدرجات في المعايير المكانية والاقتصادية حيث حصلت على قيم: 20، 25، 30 درجة، لكنها فجأة تسجل درجات مرتفعة في معايير مثل مكافحة الاقتصاد غير الرسمي، والبساطة وسهولة الوصول، حيث حصلت على قيم (80، 85، 90) درجة.

• **سياسة الدعم العيني:** تبدو هذه السياسة ضعيفة بشكل عام، لكنها أفضل من الدعم النقدي في المعايير المكانية، في حين تسجل درجات منخفضة جداً (20، 30) في معايير الكفاءة الإدارية والاقتصادية مثل: مكافحة التهريب، والمرونة وسهولة التصحيح.

• **التباين العالي:** هناك معايير تُظهر صراعاً كبيراً بين السياسات، مثلاً: معيار مكافحة الاقتصاد غير الرسمي يوضح هذا التباين: الدعم النقدي (90) والسيارات الكهربائية (90) ممتازين فيه، بينما الدعم العيني (20) وبناء المصافي (20) فاشلين فيه، ويعزى هذا الأمر إلى الوضع السياسي والأمني غير المستقر.

ولتجاوز مشكلة الذاتية الناتجة عن اختلاف تصورات أصحاب القرار حول الأهمية النسبية للمعايير، اعتمدت هذه الدراسة على المنهجية الموضوعية لضمان عدم التحيز.

ولهذا الغرض، تم تطبيق منهجية CRITIC وهي اختصار لـ Criteria Importance Through Intercriteria Correlation وتعني (أهمية المعايير من خلال الارتباط بين المعايير)، وتعتمد هذه الطريقة على تحديد وزن المعيار بناءً على عاملين مستخرجين من بيانات مصفوفة القرار:

- التباين (الانحراف المعياري): لقياس قوة التمييز بين البدائل.
- الارتباط: لقياس مدى تفرد المعلومات التي يقدمها المعيار.

حيث تم أخذ مفهوم "التعارض بين المعايير" بعين الاعتبار عند تحديد الأوزان الموضوعية، فالمعيار الذي يُرتَّب البدائل بشكل مختلف عن بقية المعايير يُضيف معلومات جديدة ويُثري عملية اتخاذ القرار، بينما المعيار الذي يعطي نفس الترتيب لا يُساهم في التمييز. (Diakoulaki, Mavrotas, & Papayannakis, 1995, p. 764)

ويوضح الجدول (5.10) نتائج تطبيق هذه المنهجية، حيث يعرض الأوزان النهائية لكل معيار.

جدول (5.10) أوزان المعايير (CRITIC Weights Table)

الترتيب	النسبة المئوية (%)	الوزن النهائي	درجة التمييز	مجموع (R-I)	الأحرف المعياري	المعيار الفرعي
13	2.85	0.028535862	231.6405965	13.15197336	17.61261144	تقليل الحرمان المكاني
19	2.44	0.024405338	198.1109631	13.79894432	14.35696517	منع الهجرة الداخلية القسرية
15	2.62	0.02615935	212.3492018	11.8631179	17.89994869	تحقيق التوازن الإقليمي في التنمية والخدمات
10	2.98	0.029817365	242.0432379	13.23028105	18.29464068	ربط المناطق النائية وعدم عزلتها
8	3.04	0.030438775	247.0875459	11.99270714	20.60315015	التغطية الجغرافية لتوزيع الوقود
18	2.49	0.024908179	202.1927889	12.81397249	15.77908717	حماية القوة الشرائية للفرد
29	1.65	0.016533629	134.2121613	11.52070583	11.64964745	الحفاظ على استقرار الموازنة العامة
14	2.82	0.028229462	229.1533903	10.85172067	21.11677928	الحفاظ على قيمة العملة لحماية المدخرات
20	2.43	0.024274399	197.0480605	10.87069389	18.12653934	تقليل العبء الضريبي غير المباشر الناتج عن السياسات
1	11.52	0.115154375	934.768625	32.69647296	28.58928014	مكافحة الاقتصاد غير الرسمي والتهرب
2	8.84	0.088396382	717.5599258	31.4239492	22.83481052	تقليل الهدر في الاستهلاك
9	3.02	0.030208504	245.218317	12.29231389	19.94891435	تشجيع الاستثمار المحلي وتحقيق عوائد تصديرية أعلى
24	2.18	0.02179542	176.9248898	11.72869088	15.08479434	تناسب تكلفة الوقود مع مستويات الدخل المحلية
3	8.84	0.088369814	717.3442587	23.12516383	31.0200725	تحفيز التحول نحو الطاقة النظيفة اقتصاديًا
25	2.16	0.021644483	175.6996506	10.70488416	16.41303613	حماية القطاعات الإنتاجية وفرص العمل فيها
23	2.22	0.022210343	180.2930345	11.33355472	15.90789818	منع التحول الوظيفي القسري للعاملين في القطاعات
21	2.30	0.02295254	186.3178409	11.18363613	16.65986256	ضمان استمرارية سلاسل الإمداد (الغذاء والدواء)
26	2.15	0.021487483	174.425202	11.07692297	15.74671978	توفير بدائل وظيفية في حال تأثر قطاع معين
11	2.97	0.0296886	240.9979815	13.77418195	17.49635531	المرونة القطاعية في مواجهة الأزمات
27	1.96	0.019595068	159.0634709	11.27628872	14.10601261	الحفاظ على الروابط الاجتماعية والمجتمعية
22	2.29	0.022885352	185.7724416	11.60800178	16.00382607	تجنب تغيير السلوك القسري كالتخلي عن عادات اجتماعية
12	2.90	0.029018688	235.5599518	11.90005264	19.79486637	تجنب النزوح والهجرة الداخلية لأسباب اقتصادية بحثه
28	1.84	0.018350723	148.9624706	15.45856613	9.636241117	الحفاظ على كرامة الفرد والاستقلالية في الاختيار
5	4.32	0.043189574	350.5924899	31.16770352	11.24858268	وضوح آلية التنفيذ وشفافية توزيع الموارد
7	3.35	0.033489411	271.8511651	30.08841032	9.035079029	عدالة الوصول والحد من فرص التلاعب الإداري
16	2.57	0.025739415	208.9403685	25.0830843	8.329931278	البساطة وسهولة الوصول
4	4.62	0.046219897	375.1912166	23.39728311	16.03567451	القدرة المؤسسية والتكلفة الإدارية
17	2.50	0.025021499	203.1126684	24.38347468	8.329931278	قابلية التقييم والمراجعة الدورية للسياسة
6	4.13	0.04128007	335.0920416	22.57097272	14.84614978	المرونة وسهولة التصحيح

المصدر: إعداد الباحث بناءً على مخرجات التحليل

يستخلص من الجدول (5.10) الملاحظات الآتي بيانها:

1- المعايير المهيمنة:

يكشف الجدول عن تفاوت كبير في أهمية المعايير، حيث سيطرت ثلاثة معايير (الأعلى وزناً) على عملية اتخاذ القرار والتي تشكل مجتمعة أكثر من 29% من إجمالي أوزان القرار، حيث يأتي معيار مكافحة الاقتصاد غير الرسمي والتهرب في المرتبة الأولى بنسبة 11.52% حيث أظهر أعلى تباين، فكانت الفروقات في الأداء بين البدائل (السياسات) هي الأكبر، بمدى يتراوح من 20 إلى 90 درجة، مما منحه قوة تمييزية عالية وقدرة على التفريق بين الخيارات، كما سجل أقل معامل ارتباط مع جميع المعايير الأخرى، وهو ما يُعرف بـ "الصراع العالي"، وهذا يعني أنه يمثل معلومات فريدة ومستقلة إحصائياً، لا يوجد تكراراً لها في أي معيار آخر داخل النموذج، مما يعظم من قيمته المعلوماتية للقرار، أما في المرتبة الثانية يأتي معيار تقليل الهدر في الاستهلاك بنسبة 8.84%، وبلي ذلك تحفيز التحول نحو الطاقة النظيفة اقتصادياً في المرتبة الثالثة، وهذا يعني أن أي سياسة يمكن أن تحظى بالقبول يجب أن يكون أدائها يعالج هذه القضايا التي تعد أولوية لمتخذي القرار.

2- المعايير الأدنى وزناً:

أظهرت البيانات في الجدول (5.10) أن معيار الحفاظ على استقرار الموازنة العامة جاء في المرتبة الأخيرة بنسبة 1.65%، ويسبقه في المرتبة معيار الحفاظ على كرامة الفرد والاستقلالية في الاختيار بنسبة 1.84% وبالرغم من حصول هذان المعياران على أدنى المراتب لا يعني أنهما غير مهمان، بل يعني أن البيانات في جميع السياسات السبع تجاه هذا الانخفاض بسبب التقارب الشديد في المعيار، وبما أن جميع البدائل كانت متشابهة في تأثيرها عليه، فقد هذا المعيار قوته التمييزية.

جدول (5.11) الأوزان النسبية للمعايير باستخدام منهجية CRITIC

الوزن	بناء مصافي جديدة	سيارات كهربائية	تحسين النقل العام	التحول للغاز	الدعم النقي	الدعم العيني	الدعم النقدي	السياسة
								المعيار
0.029	70	30	50	75	45	60	25	تقليل الحرمان المكاني
0.024	70	35	65	75	50	65	40	منع الهجرة الداخلية القسرية
0.026	75	40	60	85	50	65	30	تحقيق التوازن الإقليمي في التنمية والخدمات
0.03	75	35	70	80	50	65	30	ربط المناطق النائية وعدم عزلتها
0.03	80	40	50	85	60	75	25	التغطية الجغرافية لتوزيع الوقود
0.025	65	40	50	80	55	75	35	حماية القوة الشرائية للفرد
0.017	70	55	60	80	55	60	40	الحفاظ على استقرار الموازنة العامة
0.028	80	50	55	90	70	60	20	الحفاظ على قيمة العملة لحماية المدخرات
0.024	75	50	65	90	75	70	30	تقليل العبء الضريبي غير المباشر الناتج عن السياسات
0.115	20	90	50	75	80	20	90	مكافحة الاقتصاد غير الرسمي والتهرب
0.088	40	90	75	85	80	30	90	تقليل الهدر في الاستهلاك
0.03	85	60	55	90	60	70	25	تشجيع الاستثمار المحلي وتحقيق عوائد تصديرية أعلى
0.022	80	50	70	85	70	75	40	تناسب تكلفة الوقود مع مستويات الدخل المحلية
0.088	10	90	75	90	60	30	20	تحفيز التحول نحو الطاقة النظيفة اقتصاديًا
0.022	75	50	60	90	65	70	35	حماية القطاعات الإنتاجية وفرص العمل فيها
0.022	70	50	55	80	75	65	30	منع التحول الوظيفي القسري للعاملين في القطاعات
0.023	75	50	60	85	65	70	30	ضمان استمرارية سلاسل الإمداد (الغذاء والدواء)
0.021	70	40	50	75	50	50	25	توفير بدائل وظيفية في حال تأثر قطاع معين
0.03	80	75	70	90	65	65	30	المرونة القطاعية في مواجهة الأزمات
0.02	75	50	60	85	60	70	40	الحفاظ على الروابط الاجتماعية والمجتمعية
0.023	75	50	55	85	65	75	35	تجنب تغيير السلوك القسري كالتخلي عن عادات اجتماعية
0.029	70	50	65	85	75	70	20	تجنب النزوح والهجرة الداخلية لأسباب اقتصادية بحثه
0.018	75	60	60	85	80	60	70	الحفاظ على كرامة الفرد والاستقلالية في الاختيار
0.043	55	60	65	70	85	60	85	وضوح آلية التنفيذ وشفافية توزيع الموارد
0.033	75	80	60	75	70	55	80	عدالة الوصول والحد من فرص التلاعب الإداري
0.026	75	65	60	80	80	70	85	البساطة وسهولة الوصول
0.046	30	35	65	70	75	50	60	القدرة المؤسسية والتكلفة الإدارية
0.025	80	65	70	75	85	60	80	قابلية التقييم والمراجعة الدورية للسياسة
0.041	45	60	70	75	70	30	55	المرونة وسهولة التصحيح
	55.66	62.49	62.24	81.28	68.56	51.90	51.24	الدرجة النهائية %

المصدر: إعداد الباحث بناءً على مخرجات التحليل

الشكل (5.5) نسب نجاح السياسات في قدرتها على تحقيق العدالة الشاملة

المصدر: إعداد الباحث بناءً على مخرجات التحليل

تُعبّر القيم المعروضة في الجدول (5.11) والشكل (5.5) عن الآتي:

1. تفوقت سياسة التحول للغاز:

احتلت سياسة التحول للغاز المرتبة الأولى بأعلى درجة تقييم بلغت 81.28%، ويُعزى هذا التفوق إلى أدائها المتميز في المعايير ذات الأوزان العالية ضمن نموذج CRITIC. فقد حققت نتائج ملحوظة في معيار مكافحة التهريب (وزن 0.115) بدرجة 75 نقطة، مما يعكس قدرتها على الحد من السوق الموازية، كما أحرزت 85 نقطة في معيار تقليل الهدر (وزن 0.088) مما يدل على كفاءتها في ترشيد الاستهلاك، بينما بلغت 90 نقطة في معيار التحول للطاقة النظيفة (وزن 0.088) محققة أعلى أداء في هذا الجانب.

ولم يقتصر تميز السياسة على هذه المعايير فحسب، بل شمل أيضاً معايير أخرى مثل حماية قيمة العملة وتشجيع الاستثمار، مما يُظهر توازناً لافتاً بين الأبعاد الاقتصادية والبيئية والإدارية. ويُعزى هذا النجاح إلى طبيعة السياسة الشمولية التي لا تعتمد على التفوق في جوانب محددة، بل تحقق أداءً متماسكاً عبر معظم المعايير المهمة، مما يجعلها الخيار الأكثر استدامة بين البدائل المطروحة.

2. الدعم الذكي (بطاقات إلكترونية) كحل وسط:

احتلت سياسة الدعم الذكي المرتبة الثانية بنسبة 68.56%، حيث سجلت أداءً جيداً في المعايير التنظيمية مثل: وضوح آلية التنفيذ (85 نقطة)، قابلية التقييم والمراجعة (85 نقطة)، مكافحة التهريب (80 نقطة)، لكنها قد تُثير تحديات إذا تم تطبيقها بطريقة تُقيّد حرية المستهلك، مثل فرض سقف على الكميات من الوقود، أو تحديد فئات مستهدفة بشكل صارم؛ فهذا قد يؤدي إلى ظهور سوق موازية بسبب وجود سعريين للوقود، مما

يُضعف فعالية السياسة ويُحدث خللاً في الإمدادات، ورغم قوتها التنظيمية، تحتاج هذه السياسة إلى تصميم دقيق يضمن العدالة والمرونة، وإلا فإن آثارها السلبية قد تطغى على مكاسبها.

3. السياسات التقليدية (الدعم النقدي والعيني):

- الدعم النقدي: 51.24%

جاءت سياسة الدعم النقدي في المرتبة الأخيرة، ويرجع ذلك إلى ما يُبرز طابعها الأحادي في معالجة المشكلات، ويكشف عن مفاضلة غير متوازنة بين المعايير، فعلى الرغم من تفوقها اللافت في بعض المعايير ذات الوزن المرتفع، مثل مكافحة الاقتصاد غير الرسمي والتهرب (90 نقطة)، وتقليل الهدر في الاستهلاك (90 نقطة)، إلى جانب تميزها في معيار البساطة وسهولة الوصول، إلا أن هذا الأداء الإيجابي اقتصر على نطاق ضيق، وجاء على حساب إخفاقات واسعة في معظم الأبعاد الأخرى.

وقد سجلت هذه السياسة درجات متدنية للغاية (بين 20 و30 نقطة) في جميع المعايير المكانية، مثل تقليل الحرمان وربط المناطق النائية، كما أظهرت ضعفاً واضحاً في معايير اقتصادية استراتيجية، مثل حماية قيمة العملة وتحفيز التحول نحو الطاقة النظيفة، ولذلك، خلص النموذج إلى أن هذا النجاح الأحادي، رغم أهميته في مكافحة التهرب، لا يكفي أبداً لتعويض الأضرار الجسيمة في الجوانب المكانية والاقتصادية، مما يجعل جدواها الشاملة هي الأدنى بين جميع البدائل.

- الدعم العيني: 51.90%

تُظهر هذه السياسة أداءً أفضل نسبياً من الدعم النقدي، لكنها لا تحقق التوازن المطلوب بين الأبعاد الاقتصادية، الاجتماعية، والإدارية. فقد سجلت درجات منخفضة في عدد من المعايير ذات الوزن المرتفع، مثل مكافحة الاقتصاد غير الرسمي وتقليل الهدر في الاستهلاك، وهو ما يُعزى جزئياً إلى التحديات الأمنية التي تواجه البلاد والتي تعيق فعالية التنفيذ. وبناءً عليه، يمكن اعتبار الدعم العيني خياراً مقبولاً فقط في حال تعدد تبني سياسات أكثر تكاملاً تحقق نسباً عالية وتُجسد رؤية متوازنة وشاملة.

4. السيارات الكهربائية وتحسين النقل العام:

احتلت سياسات السيارات الكهربائية وتحسين النقل العام مراكز متوسطة في الترتيب بنسب 62.49% و62.24% على التوالي، مما يعكس إمكاناتها الواعدة لكن مع تحديات بنوية كبرى.

- السيارات الكهربائية: 62.49%

تفوقت سياسة السيارات الكهربائية بدافع أدائها القوي في ثلاثة من أعلى المعايير وزناً في النموذج: التحول نحو الطاقة النظيفة، وتقليل الهدر في الاستهلاك، ومكافحة التهرب، حيث سجلت 90 نقطة في كل منها، وهذا يعكس قدرتها على معالجة قضايا ذات أولوية قصوى، خاصة في البعد البيئي وكفاءة استخدام

الموارد، ومع ذلك، تُظهر هذه السياسة أداءً ضعيفاً في المعايير المكانية، مثل تقليل الحرمان المكاني وربط المناطق النائية، حيث تراوحت درجاتها بين 30 و40 نقطة، إضافة إلى ضعف واضح في معيار العدالة الاجتماعية (50 نقطة)، نتيجة تركّز فوائدها في الشرائح الأعلى دخلاً داخل المدن الكبرى، مما يُضعف من شمولية أثرها، وبذلك، تُعد هذه السياسة خياراً بيئياً واعداً، لكنه يتطلب تدخلات داعمة لضمان التوزيع العادل للبنية التحتية، وتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل الفئات والمناطق الأقل حظاً، حتى لا يتحول إلى حل نخبوي محدود الأثر.

- تحسين النقل العام: 62.24%

اتسمت بأداء متوازن نسبياً في معظم المعايير (55-75 نقطة) مع تميز في تقليل الهدر (75 نقطة) والمرونة القطاعية (70 نقطة)، وهذا يلامس حاجات يومية للمواطنين مثل: تنقل العمال والطلاب والقطاع الخاص، مما يحقق عدالة توزيعية عبر شرائح مجتمعية متنوعة، إلا أن محدوديتها في التأثير في المعايير الاقتصادية الكبرى مثل حماية قيمة العملة (55 نقطة) وتشجيع الاستثمار (55 نقطة)، نظراً لأن فوائدها الاقتصادية غير قابلة للقياس المباشر في الناتج القومي، وتحتاج وقتاً طويلاً لظهور تأثيرها الكامل، بالإضافة إلى أنها تعتمد على سياسات اقتصادية مصاحبة، وبالتالي يمكن أن يطلق عليها سياسة تمكينية وليست سياسة علاجية.

5. بناء المصافي الجديدة: - 55.66%

جاءت هذه السياسة في المرتبة المتوسطة، محققة أداءً جيداً في عدد من المعايير، بفضل قدرتها على تقليص الاعتماد على استيراد المشتقات النفطية، وتحسين ميزان المدفوعات، وتوفير منتجات بترولية بأسعار أقل تأثراً بتقلبات السوق العالمي، فضلاً عن الإسهام في خلق فرص عمل تقنية متخصصة ذات قيمة مضافة عالية، وتدعم نمو الصناعات المساندة مثل الكيماويات والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية، إضافة إلى ذلك، تُعد المصافي الجديدة رافداً مهماً لتلبية احتياجات قطاعات إنتاجية حيوية كالصناعة والزراعة والنقل، ومع ذلك، فإن هذه السياسة تُصنّف ضمن الحلول الاستراتيجية بعيدة المدى لأمن الطاقة، وتتطلب استثمارات ضخمة، وتواجه تحديات كبيرة تتعلق بالمخاطر الأمنية والسياسية، فضلاً عن صعوبة استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاع يُعد من أكثر القطاعات حساسية على المستوى السيادي.

5.8 خلاصة الفصل:

يمثل هذا الفصل نقطة التقاء التحليل النظري بالتقييم الكمي لملف دعم المحروقات، حيث تجاوزت المقاربة النطاق المالي الضيق إلى رؤية متكاملة شملت الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمكانية، وقد أثبتت التحليلات أن سياسة الدعم ليست مجرد بند في الموازنة العامة، بل هي نسيج معقد تتداخل فيه الخيوط الاقتصادية والاجتماعية والمكانية والسياسية؛ فالدعم العيني للمحروقات، الذي يبدو للوهلة الأولى مجرد إعانة مالية،

يتبين أنه عماد لدعم قطاعات إنتاجية وخدمية حيوية، من الزراعة والصناعة إلى النقل والكهرباء، كما أنه يشكل شريان حياة للمناطق النائية والمحرومة.

وقد كشفت الدراسة عن آليات هيمنة تهدف إلى تفكيك القطاع العام بدون قرار حكومي عبر ما يمكن تسميته بالخصخصة عبر الإفكار، حيث تُترك الشركات العامة لتغرق في الديون تمهيداً لبيعها، ولتمرير هذا الهدف، يتم استخدام أزمة تهريب الوقود كذريعة لفرض سياسات إصلاحية صادمة، بينما يتم التجاهل الممنهج لأنواع التهريب الأكثر تهديداً للبنية الاقتصادية كالذهب وغسيل الأموال، والأمن الاجتماعي كالمخدرات.

وأظهر التحليل المكاني تفاوتات كبيرة في توزيع الخدمات الأساسية بين المناطق، مما يجعل أي إصلاح غير مدروس تهديداً مباشراً للتماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية، كما حذر التحليل النقدي من الكارثة التي ستنتج عن تحويل الدعم إلى نقدي، حيث سيؤدي ذلك إلى تضخم هادر وانهيار في القوة الشرائية للعملة.

وفي المقابل، قدمت الدراسة نموذجاً تقييمياً لبدائل السياسات، أثبت أن الحلول الأحادية مثل الدعم النقدي هي الأسوأ أداءً، لأنها تفاقم الأثر التضخمي وتهمل البعد المكاني، بينما برز التحول للغاز كخيار أمثل، كونه يحافظ على دعم القطاعات الإنتاجية لمواجهة الفشل الريعي ويضمن التكامل المكاني لربط النواة بالهامش، وفي الوقت ذاته يقلل من منافذ التهريب وفواتير الاستيراد، كما تؤكد الخلاصة النهائية أن الإصلاح الحقيقي يتطلب اعتبار قضية الدعم قضية عدالة اجتماعية وشاملة، وليس مجرد مسألة مالية تقنية، وأن أي نجاح لهذا الإصلاح مرهون ببناء الثقة المؤسسية أولاً، وباعتماد حزمة سياسات متكاملة توازن بين الكفاءة الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والتكامل المكاني.

الخاتمة

استناداً إلى ما تقدم من تحليل منهجي وتفكيك للأبعاد المكانية والهيكلية التي تحكم سوء إدارة دعم المحروقات في ليبيا، اتضح أن الإشكالية تتجاوز في جوهرها النطاق المالي الضيق، لتشكل تحدياً سيادياً واجتماعياً مرتبطاً بأسس الدولة وهويتها الاقتصادية، لقد سعت هذه الدراسة من خلال مقاربتها الجغرافية المتكاملة، إلى إثبات أن اختلالات سوق الطاقة المحلي ليست مجرد نتاج لسوء الإدارة أو تفاقم الجريمة المنظمة العابرة للحدود فحسب، بل هي انعكاس لمفارقة عميقة بين واقع جغرافي يفرض شروطه (اتساعاً وتوزيعاً)، وبين بنية تحتية وصناعية لم تستطع مجاراة هذه المتطلبات.

وبناءً على المعطيات الكمية والنوعية التي جرى معالجتها، وبناءً على نماذج التقييم والمفاضلة التي اعتمدها الدراسة، فقد خلص المسار البحثي إلى بلورة ملامح رؤية إصلاحية شاملة؛ رؤية ترى في التحول الاستراتيجي نحو الغاز الطبيعي، وتحديث القدرات التكريرية، وإعادة الاعتبار للعدالة المكانية، مخرجاً آمناً يجنب الدولة الليبية كلف الإصلاحات الأحادية الصادمة، وفيما يلي عرض مفصل للنتائج التي تم التوصل إليها، متبوعة بجملة من التوصيات التي تمثل خارطة طريق علمية لمعالجة هذه المشكلة المركبة:

أولاً: النتائج:

في ضوء التحليل لمختلف عناصر وجوانب الإشكالية المطروحة، والتحقق من مدى صحة ودقة الفرضيات التي تمّ طرحها في إطار هذه الدراسة، وذلك من خلال الاعتماد على منهجية تحليلية متعددة المستويات والأدوات، واستناداً إلى المعطيات الكمية والنوعية التي تمّ جمعها من مصادر مختلفة، فقد تمكنت الدراسة من الخروج بمجموعة من النتائج الجوهرية التي تُشكل إضافة معرفية حقيقية للموضوع قيد البحث، والتي يمكن عرضها وتفصيلها وفق ما يلي:

أ- النتائج الرئيسية:

1. الأبعاد السيادية والجغرافية للمناطق الحدودية:

برهنت الدراسة عن توافق جزئي مع الفرضية الأولى؛ فبينما أكد التحليل المكاني أن طول الحدود البرية (4600 كم) يمثل ثغرة أمنية تساهم في نشاط التهريب، إلا أن الدراسة أثبتت بُعداً سيادياً مُغيباً؛ وهو أن السعر المدعوم والموحد في المناطق الحدودية والناحية يمثل (أداة سيادية) لتعزيز الهوية الوطنية وتأكيد حضور الدولة في الأطراف، ولذا، فإن اتساع المساحة لم يكن مجرد عبء أمني كما افترضت الدراسة مبدئياً، بل هو اختبار لشرعية الدولة في تحقيق العدالة المكانية؛ حيث يتجاوز السعر المدعوم قيمته الاقتصادية ليصبح رمزاً للارتباط بالمركز، مما يجعل أي محاولة لرفع الدعم في هذه المناطق تهديداً ليس فقط للمستوى المعيشي، بل للتماسك الوطني والانتماء الجغرافي، وهو ما يضيف صبغة سياسية واجتماعية على الحدود تتجاوز التفسير المادي لظاهرة التهريب.

2. التكامل المكاني والعدالة الاجتماعية:

أوضحت الدراسة أن الاعتماد الكلي على النقل البري نتيجة المساحة الشاسعة وغياب البدائل (كالسكك الحديدية) قد حوّل دعم المحروقات من مجرد رفاهية اقتصادية إلى آلية سيادية لضمان الإنصاف المكاني بين "النواة والهامش"، وهذا ما يتوافق مع الفرضية الثانية التي أكدت أن التوزيع الجغرافي غير المتوازن للسكان يجعل الدعم أداة ضرورية لتحقيق العدالة الجغرافية والتكامل الوطني.

3. التشخيص الهيكلي لقطاع التكرير:

أثبتت الأدلة الفنية أن جوهر المشكلة يكمن في عمليات التصنيع وليس في ندرة الموارد؛ حيث إن تقادم المصافي واعتمادها على تقنيات بسيطة جعلها تغطي 35% فقط من الاستهلاك المحلي، مما فرض التبعية للاستيراد، وهذا ما يتوافق مع الفرضية الثالثة التي أكدت وجود علاقة عكسية بين الكفاءة التشغيلية للمصافي وجودة إشكالية دعم المحروقات.

4. المفاضلة بين السياسات الإصلاحية :

أظهر التحليل متعدد المعايير (MCDA) أن سياسة التحول للغاز الطبيعي هي الخيار الأمثل بنسبة نجاح (81.28%)، بينما جاءت سياسة الاستبدال النقدي في المرتبة الأخيرة بنسبة (51.24%) لمخاطرها التضخمية وتجاهلها للأبعاد المكانية، وهذا ما يتوافق مع الفرضية الرابعة التي رهنّت نجاح الإصلاح بتبني مقارنة متكاملة تعالج الأبعاد الجغرافية والهيكلية للدولة.

ب - النتائج الداعمة:

5. الجدوى التنموية لتطوير المصافي:

كشفت الدراسة أن تحديث المصافي من بسيطة إلى معقدة سيتيح إنتاج مواد خام (كالنافثا والإيثيلين) اللازمة لصناعات بتروكيماوية متنوعة، مما يضاعف ربحية البرميل ويخلق فرص عمل حقيقية، وهذا يعزز الفرضية الثالثة حول ضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية لتحقيق تنوع اقتصادي.

6. كشف الهدر البنيوي للموارد:

أظهرت النتائج وجود هدر هائل يتمثل في حرق 21.6% من الغاز الطبيعي المنتج (التي تُحرق في الشعلات)، وهي كميات كافية لتشغيل قطاع الكهرباء بدلاً من الوقود السائل المستورد، وهذا يقدم دليلاً مادياً قوياً يدعم الفرضية الرابعة حول نجاعة سياسة التحول للغاز كبديل استراتيجي واقتصادي.

7. الاستدامة الاستراتيجية لقطاع التكرير:

أثبتت الدراسة أن تكرير النفط سيبقى حاجة استراتيجية حتى في ظل التحول للطاقة النظيفة، نظراً لعدم وجود بدائل لمنتجات حيوية كالزيوت والشحوم والمذيبات الصناعية، وهذا يدعم التوجه الاستراتيجي للفرضية الثالثة بضرورة الاستثمار في تطوير منشآت التصفية.

8. المخاطر السيادية والسياسية للإصلاح:

أوضحت الدراسة أن غياب الاستقرار الأمني جعل قضية التهريب ذريعة لتمرير سياسات "الخصخصة عبر الإفكار" بضغوط دولية، متجاهلة أنواعاً أخرى من التهريب الأكثر خطورة، وهذا يفسر التحذيرات التي وردت في الفرضية الرابعة حول فشل السياسات الأحادية التي لا تراعي الخصوصية الوطنية والرقابية للدولة.

9. الهوية الاقتصادية والعدالة المكانية:

بينت الدراسة أن إلغاء الدعم دون بدائل تعالج المعطيات الجغرافية سيعمق الفجوات التنموية بين المناطق الساحلية والداخلية، مما يهدد الهوية الاجتماعية للدولة، وهذا ما يتوافق مع جوهر الفرضية الثانية التي رأت في الدعم أداة لتقليل الفوارق بين النواة والهامش.

10. مخاطر تحرير قطاع الوقود وإخضاعه لآليات السوق:

خلصت الدراسة إلى أن تحرير أسعار الوقود وإخضاعه لسيطرة القطاع الخاص سيؤدي إلى اضطرابات سوقية حادة؛ لكونه سلعة استراتيجية لا تتقبل بطبيعتها آليات التداول الحر في البيئة الليبية. إن ترك هذا القطاع لآليات السوق سيخلق مخاطر الاحتكار، وتذبذب الإمدادات، والتفاوت السعري بين المناطق، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي والسيادي، وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الرابعة بضرورة استمرار الدور التنظيمي للدولة لضمان استقرار هذا المورد الحيوي.

ثانياً: التوصيات:

في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، وما أظهرته من تحديات وفرص، وانسجاماً مع الإطار النظري والمنهجي المعتمد في الدراسة، فإنه يمكن صياغة جملة من التوصيات الاستراتيجية التي تهدف إلى معالجة الإشكالية، والاستفادة من المزايا النسبية التي تم الكشف عنها، وذلك كما يلي:

1. البدء الفوري في وضع خطة وطنية للتحول التدريجي نحو الغاز الطبيعي كخيار استراتيجي أمثل، وذلك بناءً على تفوقه في نموذج التقييم (81.28%)، وتوصي الدراسة بالبدء في خطة وطنية تدريجية وواضحة المعالم (تراعي الإمكانيات المالية والزمنية) لإحلال الغاز الطبيعي (المحلي والمهدور) كوقود أساسي للمركبات ومحطات توليد الكهرباء، كونه الخيار الأنظف، والأرخص، والأصعب تهريباً، والأكثر قدرة على تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة المكانية.

2. توصي الدراسة بضرورة تبني خطة استثمارية تدرجية ومزدوجة الأبعاد، تشمل البنية التحتية للتصنيع (المصافي) والنقل (السكك الحديدية)، فعلى صعيد التصنيع، يتوجب البدء في تحديث المصافي لنقلها من التكرير البسيط إلى التكرير المعقد؛ هذا التطوير لا يهدف فقط لسد فجوة الاستيراد، بل يمثل ضرورة استراتيجية لتأمين منتجات حيوية (كالزيوت، الشحوم، المذيبات الصناعية، والأحبار) التي لا توفرها مصادر الطاقة النظيفة، فضلاً عن توفيره للمواد الخام لإنشاء صناعات بتروكيماوية، وبالتوازي، تؤكد الدراسة على ضرورة إحياء مشروع السكك الحديدية الوطني كحل جذري لكسر الاعتماد الكلي على النقل البري.

3. توصي الدراسة بضرورة التعامل مع الاستقرار السياسي والأمني كشرط مسبق لنجاح أي إصلاح هيكلية جذري؛ فقد أثبتت النتائج أن غياب سيادة القانون هو المناخ الحاضن لاقتصاد التهريب والآلية التي تسمح بتمرير "الخصخصة عبر الإفكار"؛ وبناءً على ذلك، يجب تأجيل أي خطوات إصلاحية صادمة إلى حين استعادة المؤسسات لسيطرتها، والتركيز في المدى القصير على بناء الثقة عبر الشفافية ومعالجة الفساد التقني، لضمان ألا يتحول الإصلاح إلى أداة لزيادة إفكار المجتمع بدلاً من حمايته.

4. وقف هدر الغاز عبر إلزام الشركات بوقف حرق الغاز المصاحب، الذي يمثل 21.6% من الإنتاج، وتوجيه هذه الكميات المهذورة مباشرة إلى محطات توليد الكهرباء لإحلالها محل الديزل والزيوت الثقيل المستورد، مما يوفر مليارات الدولارات سنوياً ويحقق الأمن الطاقوي لقطاع الكهرباء.

5. مكافحة التهريب بالتكنولوجيا والحوكمة عبر تطبيق منظومات التتبع التكنولوجي (GPS) والبطاقات الذكية) للقضاء على المحطات الوهمية، وبالتوازي مع تعزيز الشفافية في عقود الاستيراد والمقايضة، وملاحقة شبكات التهريب الكبرى (خاصة البحرية) وليس المهربين الصغار فقط.

6. تطوير إطار تشريعي متكامل من خلال وضع خطة إصلاحية شاملة تراعي التوصيات السابقة وثقفتها، مع إشراك كافة أصحاب المصلحة (الخبراء الفنيين، ممثلي المناطق، والمجتمع المدني) في صياغتها، لضمان نجاح التطبيق وتحقيق العدالة والمساواة بدلاً من فرض سياسات صادمة أحادية الجانب.

7. توصي الدراسة بضرورة إجراء بحوث مستقبلية متعمقة في المحاور التالية، كونها تمثل امتداداً منطقياً لنتائج الدراسة الحالية وتسهم في بناء رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي في ليبيا وكذلك في سد فجوات معرفية قائمة:

- أ- دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لمشاريع السكك الحديدية.
- ب- نماذج الشراكة لتحديث المصافي والصناعات البتروكيماوية.
- ج- تحليل اقتصاديات الطاقة المتجددة في ليبيا.
- د- تحليل معيقات تنافسية الصادرات الليبية غير النفطية في السوق العالمي.

المراجع

قائمة المراجع والمصادر	ت
المراجع العربية	أولاً:
المراجع الأجنبية (Foreign References)	ثانياً:
المصادر الإلكترونية وشبكة الإنترنت (Online Resources and Websites)	ثالثاً:

أولاً: المراجع العربية

1. الكتب:

- أبومدينة، حسين مسعود. (2008). *الموانئ الليبية دراسة في الجغرافيا الاقتصادية* (الإصدار 2). مصراته، ليبيا: منشورات جامعة السابع من أكتوبر.
- الأجواد، فضل إبراهيم. (1995). *المدخل إلى جغرافية النقل*. القاهرة، مصر: الدار العربية للنشر والتوزيع.
- إسلام، أحمد مدحت. (1990). *التلوث مشكلة العصر*. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
- بأزمة، محمد مصطفى. (1975). *ليبيا هذا الاسم في جذوره التاريخية*. بنغازي، ليبيا: منشورات مكتبة قورينا للنشر والتوزيع.
- بلوح، إبراهيم؛ ومجدوبي، يونس. (2022). *الحماية الاجتماعية والنموذج التنموي الجديد: مقاربات ودراسات نقدية مقارنة*. الرباط، المغرب: المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات.
- بن محمود، خالد رمضان. (1995). *الترب الليبية*. بنغازي، ليبيا: دار الكتب الوطنية.
- البناء، عبدالمنعم أحمد. (1953). *الأزمات والسياسات النقدية* (المجلد الثانية). القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
- بهجت، محمد ناظم. (بدون تاريخ). *الكيمياء الصناعية*. كربلاء، العراق: جامعة كربلاء.
- بوؤد، ريتشارد. (1978). *قصة السكك الحديدية*. (أحمد خاكي، المترجمون) بيروت، لبنان: مكتبة لبنان.
- جاد الرب، حسام الدين. (2011). *جغرافية العالم العربي* (الإصدار 2). القاهرة، مصر: الدار المصرية اللبنانية.
- جبر، ياسر قاسم. (2019). *معالجة البترول والغاز "أسس تشغيل وتصميم المعدات المستخدمة لمعالجة المنتجات البترولية بمواقع الإنتاج"*. بدون دار نشر.
- الجندي، عدنان رشيد. (1978). *الزراعة ومقوماتها في ليبيا*. طرابلس، ليبيا: الدار العربية للكتاب.
- جودة، حسنين جودة. (1999). *جغرافية الدول الإسلامية*. الإسكندرية، مصر: منشأة معارف بالإسكندرية.
- جودة، حسنين جودة. (2000). *قارة أفريقيا دراسات في الجغرافيا الإقليمية*. الإسكندرية، مصر: دار المعرفة الجامعية.
- حارس، سالي رمضان. (2015). *جغرافية الثروة المعدنية والتعدين بالعالم*. الإسكندرية، مصر: دار الوفاء.
- الحاجي، سالم علي. (1970). *ليبيا الجديدة دراسة جغرافية، اجتماعية، اقتصادية وسياسية* (الإصدار 2). طرابلس، ليبيا: منشورات مجمع الفاتح للجامعات.
- الحاجي، سالم علي. (1989). *ليبيا الجديدة* (الإصدار 2). طرابلس، ليبيا: منشورات مجمع الفاتح للجامعات.
- حجر، عبدالملك إسماعيل. (2014). *محاسبة النفط* (المجلد 1). صنعاء: الأمين للنشر والتوزيع.
- حسن، محمد إبراهيم. (1972). *دراسات في جغرافية ليبيا والوطن العربي*. بنغازي، ليبيا: منشورات جامعة بنغازي.
- حسنيين، علي الصادق. (بدون تاريخ). *نشأة السكك الحديدية في ليبيا*.
- حميدان، ريم إبراهيم. (2017). *سياسات إدارة الموارد المائية في ليبيا*. طرابلس، ليبيا: المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات.
- الخضري، سعيد. (1994). *الاقتصاد النقدي والمصرفي* (الإصدار 3). القاهرة: دار النهضة العربية.
- خنسي، بيوار. (2006). *البترول "أهميته، مخاطره، تحدياته"*. كردستان العراق: دار ثاراس للطباعة والنشر.
- الدليمي، خالد علي. (1998). *النقود والمصارف والنظرية النقدية*. مصراته: دار الأنيس للطباعة والنشر.

- الدليمي، صبحي أحد. (2018). *جغرافية الطاقة*. عمان، الأردن: دار أمجد للنشر والتوزيع.
- الديب، محمد محمود. (2006). *الجغرافيا الاقتصادية منظور معاصر*. القاهرة، مصر: مكتبة الانجلو المصرية.
- رزق، ميراندا زغلول. (2009). *النقود والبنوك*. بنها، مصر: جامعة بنها.
- رشيد، مهدي أحمد. (2015). *جغرافيا النفط* (المجلد 1). عمان، الأردن: الجنادرية للنشر والتوزيع.
- رهبان، عبدالرؤوف. (2010). *جغرافية الصناعة*. حلب، سوريا: جامعة حلب.
- الزوكة، محمد خميس. (2000). *جغرافية العالم العربي* (الإصدار 2). الإسكندرية، مصر: دار المعرفة الجامعية.
- الزوكة، محمد خميس. (2000). *جغرافية النقل* (الإصدار 2). الإسكندرية، مصر: دار المعرفة الجامعية.
- الزيادي، صلاح مهدي. (2019). *جغرافية النقل والتجارة الدولية*. ميسان، العراق: مكتبة ومطبعة النباهة العراق.
- الزيادي، صلاح مهدي؛ والسدخان، ضحى لعيبي. (2019). *جغرافية النقل والتجارة الدولية*. ميسان، العراق: مكتبة ومطبعة النباهة العراق.
- زيدان، سليم. (2013). *البتروك والغاز الطبيعي من الجيولوجيا إلى الاستكشاف والإنتاج*. القاهرة، مصر: دار الفكر العربي.
- السامرائي، مجيد ملوك. (2014). *جغرافية النقل المتقدمة للدراسات العليا*. تكريت، العراق: المطبعة المركزية جامعة تكريت.
- السامرائي، مجيد ملوك. (2015). *الجغرافية وتكنولوجيا النقل العالمي واتجاهات التجارة الدولية الحديثة* (الإصدار 1). تكريت، العراق: جامعة تكريت.
- السعدي، عباس فاضل. (2016). *دراسات سكانية في الجغرافيا وعلم الديموغرافيا*. عمان، الأردن: دار الوضاح للنشر.
- السعدي، عباس فاضل. (2017). *جغرافية العراق الإقليمية*. بغداد، العراق: دار الوضاح للنشر.
- السماك، محمد أزهري؛ والعبيدي، أحمد حامد. (2011). *جغرافية النقل بين المنهجية والتطبيق*. عمان، الأردن: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.
- شاكر، محمود. (1972). *ليبيا*. القاهرة، مصر: الدار العالمية.
- شرف، عبدالعزيز طريح. (1971). *جغرافية ليبيا* (الإصدار 2). الإسكندرية، مصر: منشأة المعارف بالإسكندرية.
- الشواورة، علي سالم. (2013). *جغرافية النقل وتطورها*. عمان، الأردن: دار صافى للطباعة والنشر والتوزيع.
- الشيخ، أحمد أحمد. (2004). *الأرصاد الجوية*. المنصورة، مصر: جامعة المنصورة.
- صالح، هاشم محمد. (2012). *جغرافية النقل*. عمان، الأردن: مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع.
- الظاهر، نعيم. (1999). *جغرافية الوطن العربي*. عمان، الأردن: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.
- عبدالرضا، نبيل جعفر. (2011). *اقتصاد النفط*. بيروت، لبنان: دار احياء التراث العربي.
- عبدالله، حسين. (2000). *مستقبل النفط العربي*. بيروت، لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية.
- عبدالوهاب، عبدالمنعم؛ السماك، محمد أزهري؛ وأمين، آزاد محمد. (1981). *جغرافية النفط والطاقة*. الموصل، العراق: مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر.
- عبد، سعيد. (2007). *جغرافية النقل الحضري: مفهومها، مبادئها، ومناهجها*. الكويت، الكويت: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

- العبيدي، إبراهيم عبداللطيف. (2011). *الخصخصة بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي دراسة مقارنة* (الإصدار 1). دبي: دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.
- العتيبي، حسين جميل. (2021). *التحليل المكاني للتوطن الصناعي في منطقة جميلة. رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الجغرافية، كلية التربية، الجامعة المستنصرية. بغداد، العراق.*
- العثمان، باسم عبدالعزيز؛ والزيادي، حسين عليوي. (2014). *الجغرافيا الاجتماعية مبادئ واسس وتطبيقات*. عمان، الاردن: دار الوضاح للنشر.
- عجمية، محمد عبدالعزيز، و مدحت محمد العقاد. (1980). *النقد والبنوك والعلاقات الاقتصادية الدولية*. بيروت: دار النهضة العربية.
- العزابي، أبو القاسم محمد. (1981). *الطرق والنقل البري والتغير الاجتماعي والاقتصادي في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية "تحليل جغرافي"*. طرابلس، ليبيا: المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع والإعلان والمطابع.
- العزابي، أبو القاسم محمد. (1995). *النقل والمواصلات في كتاب الجماهيرية دراسة في الجغرافيا*. (أبو لقمة، الهادي مصطفى؛ والقزيري، سعد خليل، المحررون) سرت، ليبيا: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان.
- عفيفي، أحمد كمال؛ وفؤاد، حسن. (2006). *تخطيط الطرق والنقل والمرور في المدينة*.
- العقاد، أنور عبدالغني؛ والحمادي، محمد عبدالحميد. (1980). *الجغرافيا الاقتصادية "موارد الطاقة والموارد المعدنية" الجزء الثاني*. الرياض، السعودية: دار المريخ.
- علي، عبدالمنعم السيد. (1986). *التطور التاريخي للأنظمة النقدية في الأقطار العربية* (الإصدار 3). بيروت، لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية.
- العيسوي، فايز محمد. (2006). *أسس جغرافية السكان*. الإسكندرية، مصر: دار المعرفة الجامعية.
- غانم، شكري محمد. (1995). *النفط في كتاب الجماهيرية دراسة في الجغرافيا*. (أبو لقمة، الهادي مصطفى؛ والقزيري، سعد خليل، المحررون) سرت، ليبيا: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان.
- الغدامسي، محمود علي. (1998). *النفط الليبي وملامح إنتاجية النفط والغاز العربي "دراسة في الجغرافيا الاقتصادية"* (الإصدار 1). بيروت، لبنان: دار الجيل للنشر والتوزيع.
- غربي، عبدالحليم عمار. (2018). *الوجيز في الاقتصاد النقدي والمصرفي*. دمشق: مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية.
- فضل، محمد علي؛ وأبولقمة، الهادي مصطفى. (1995). *الموارد المائية*. (أبو لقمة، الهادي مصطفى؛ والقزيري، سعد خليل، المحررون) سرت: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان.
- قدي، عبدالمجيد. (2003). *المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية: دراسة تحليلية تقييمية*. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية.
- كبة، عبدالأمير قاسم. (1963). *المملكة الليبية صناعتها البترولية ونظامها الاقتصادي*. بغداد، العراق: دار الأندلس للطبع والنشر.
- الكيخيا، منصور محمد. (1995). *السكان في كتاب الجماهيرية دراسة في الجغرافيا*. (الهادي مصطفى أبولقمة، و سعد خليل القزيري، المترجمون) سرت، ليبيا: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان.
- محي، فراس قاسم. (بدون تاريخ). *وحدات التقطير الجوي*. بدون دار نشر.
- المسلاتي، أمين. (1995). *التطور الجيولوجي والتكتوني في كتاب الجماهيرية دراسة في الجغرافيا*. (أبو لقمة، الهادي مصطفى؛ والقزيري، سعد خليل، المحررون) سرت، ليبيا: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان.
- المهدوي، محمد المبروك. (1998). *جغرافية ليبيا البشرية* (الإصدار 3). بنغازي، ليبيا: منشورات جامعة قاريونس.

الموسوعة العربية العالمية. (1999). الموسوعة العربية العالمية (الإصدار 2). الرياض، السعودية: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع.

نوفل، رشا صابر. (2020). التحليلات المكانية في نظم المعلومات الجغرافية "تطبيقات على برنامج Arc GIS". مصر: بدون دار نشر.

هارون، علي أحمد. (2007). جغرافية المعادن ومصادر الطاقة. القاهرة، مصر: دار الفكر العربي.

الهرام، فتحي أحمد. (1995). التضاريس والجيومورفولوجي في كتاب الجماهيرية دراسة في الجغرافيا. (أبولقمة، الهادي مصطفى؛ والقزيري، سعد خليل، المحررون) سرت، ليبيا: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان.

الهرام، فتحي أحمد. (1997). الساحل الليبي. (أبولقمة، الهادي مصطفى؛ والقزيري، سعد خليل: المحررون) بنغازي، ليبيا: منشورات مركز البحوث والاستشارات جامعة قارون.

هيروودوث. (2001). تاريخ هيروودوث. (الملاح، عبدالإله: المترجمون) أبوظبي، الإمارات: المجمع الثقافي.

2. الرسائل والأطروحات الجامعية:

ذياب، أحمد عبدالله؛ أحمد، سعيد شاكر، وإبراهيم؛ رشيد بيرام. (2023). تصميم العازلات النفطية ثلاثية الطور. مشروع تخرج، قسم تكرير النفط والغاز، كلية هندسة العمليات النفطية، جامعة تكريت. تكريت، العراق.

ميلاد، أكرم صالح. (2008). التحليل المكاني لشبكة الطرق البرية في ليبيا للفترة ما بين 1969-2006م "دراسة في جغرافية النقل. رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الجغرافيا، كلية الآداب، جامعة السابع من إبريل. الزاوية، ليبيا.

عبدالهادي، حاج قويدر. (2012). الإصلاحات الاقتصادية في قطاع المحروقات الجزائري 1986-2009م دراسة تحليلية. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة وهران. وهران، الجزائر.

أبو عرايس، حنين. (2020). أثر المحروقات المهربة على إيرادات الخزينة الفلسطينية. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية. فلسطين.

عزيز، خديجة بنت أحمد. (2002). أثر الخصائص المطرية في توزيع الغطاء النباتي للأراضي الجبلية في منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية. أطروحة دكتوراه غير منشورة، قسم الجغرافيا، كلية الآداب، جامعة الملك سعود. الرياض، السعودية.

الهديد، سجاد صادق. (2011). واقع وآفاق الاستثمار في صناعة تكرير النفط في العراق. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة البصرة. البصرة، العراق.

عرفة، سرين محمد. (2021). دراسة تقييمية لبياسات الدعم السلعي في ليبيا واستبداله بالدعم النقدي. رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الاقتصاد، كلية الاقتصاد، جامعة الزاوية. الزاوية، ليبيا.

صوان، سهيلة. (2005). صناعة تكرير النفط في ليبيا "دراسة تطبيقية على مصفاة الزاوية". رسالة ماجستير غير منشورة، قسم العلوم الاجتماعية، شعبة الجغرافيا، أكاديمية الدراسات العليا. طرابلس، ليبيا.

الجواشي، الشعلة خليفة. (2011). الطرق البرية في ليبيا "دراسة في جغرافية النقل". أطروحة دكتوراه غير منشورة، قسم البحوث والدراسات الجغرافية، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية. القاهرة، مصر.

زروقي، شيماء؛ وشعيب؛ نور الهدى. (2024). إنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة في منطقة ورقلة. رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الفيزياء، كلية الرياضيات وعلوم المادة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة. الجزائر.

التميمي، صالح كامل. (2022). دور صناعة تكرير النفط الخام والبتروكيمياويات والتنويع الاقتصادي للمملكة العربية السعودية للسنوات (2010-2020) مع إشارة خاصة للعراق. رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الاقتصاد، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة البصرة. البصرة، العراق.

ابوعوه، الصديق ميلاد. (2016). إدارة جانب الطلب على الطاقة الكهربائية بين الفرص والتحديات "حالة دراسية للقطاع السكني في ليبيا". رسالة ماجستير غير منشورة، قسم المشاريع الهندسية، أكاديمية الدراسات العليا فرع مصراته. مصراته.

ربيع، ضيفة؛ وسعودي، سارة. (2020). انعكاس سياسات الدعم الحكومي على الموازنة العامة في الجزائر للفترة 2005-2018م. رسالة ماجستير غير منشورة، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة. المسيلة، الجزائر.

عنترى، طارق غازي. (2018). دور ضريبة المحروقات في ردف الخزينة العامة للسلطة الفلسطينية من وجهة نظر العاملين في هيئة البترول: ما بين الأعوام 2007-2015م. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح. فلسطين.

محمد، عبدالرحمن محمد، وعبدالله، محمد صالح. (2020). محطات توليد الكهرباء البخارية. ورقة بحثية، قسم الهندسة الميكانيكية والكهربائية، كلية الهندسة، جامعة الزنتان. الزنتان.

مسعود، عبدالفتاح عبدالله. (2015). الخدمات الفندقية وأثرها على السياحة بمدينة طرابلس. رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الجغرافيا، كلية الآداب، جامعة طرابلس، طرابلس.

مباني، عبدالملك. (2008). الاقتصاد العالمي للمحروقات "النفط والغاز الطبيعي دراسة تحليلية استشرافية". رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية. الجزائر.

القحطاني، علي محمد. (2005). التلوث البيئي الناتج عن محطات الوقود في مدينة الدمام. رسالة ماجستير غير منشورة، قسم العلوم الشرعية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. السعودية.

الجابري، ماجد صبار. (2021). الإمكانيات الجغرافية لصناعة النفط والغاز في محافظة الأنبار. رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الجغرافيا، كلية التربية للعلوم الإنسانية، جامعة الأنبار. الأنبار، العراق.

علي، محمد عثمان. (2023). دور النقل في التنمية الاقتصادية في قضاء الحويجة العراق - كركوك. رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الجامعة الإسلامية في لبنان، . خلد، لبنان.

المساعد، محمد علي. (2020). دور المياه في الصناعات النفطية والكيميائية في محافظة البصرة. أطروحة دكتوراه غير منشورة، قسم الجغرافية، كلية العلوم الإنسانية، جامعة البصرة. البصرة، العراق.

المنفي، محمود محمد. (2010). أثر المناخ على الزراعة في إقليم البطنان بليبيا "دراسة في جغرافية المناخ التطبيقي". رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية. القاهرة، مصر.

قدار، مريم. (2020). إشكالية إصلاح سياسة الدعم الحكومي في الجزائر دراسة استشرافية لحالة دعم الوقود في أفاق 2035م. أطروحة دكتوراه، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر 3-3. الجزائر، الجزائر.

الوزاني، ميلود محمد. (2014). الأهمية الجيوستراتيجية للنفط الليبي وأثرها في علاقة ليبيا الخارجية "دراسة في الجغرافيا السياسية". رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الجغرافيا، الأكاديمية الليبية. طرابلس، ليبيا.

جبروني، نادية. (2018). محددات النقل الجوي دراسة قياسية لحالة الجزائر. أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر. الجزائر، الجزائر.

عرفة، نسرين محمد. (2021). دراسة تقييمية لسياسات الدعم السلعي في ليبيا واستبداله بالدعم النقدي. رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الاقتصاد، كلية الاقتصاد، جامعة الزاوية. الزاوية، ليبيا.

الساعدي، يوسف محمد. (2015). مشروع تطوير مصفاة وميناء الزاوية. طرابلس: الأكاديمية الليبية.

3. الدوريات والمقالات العلمية:

- سليمان، أحمد صابر. (أكتوبر، 2022). النمو العالمي المتسارع لمصادر الطاقة البديلة. *مجلة العلوم التجارية والبيئية، المجلد 1 (العدد 1)*، الصفحات 89-107.
- أبو الحسن، أسامة إبراهيم؛ حماد، طارق عبدالعال؛ وحطية، رشيد عوض. (نوفمبر، 2020). أثر العوامل اللوجستية والبيئية على نشاط تموين السفن بإقليم قناة السويس. *مجلة العلوم البيئية، المجلد 49 (العدد 11)*، الصفحات 273-275.
- أبوناجي، بشير عمران؛ والدقاق، إبراهيم مفتاح. (مارس، 2022). الموارد السياحية في بلدية الكفرة. *مجلة العلوم الإنسانية (العدد 24)*، الصفحات 543-577.
- أحمد، بشارة؛ الزير، رحمة؛ أبوقيلة، محمد؛ محمد، سهيلة؛ الخازمي، علي؛ أحمد، عبدالسلام علي، . . . خليل، محمد محمد. (2023). أطلس تقنيات الطاقة الشمسية (الخلايا الشمسية والطاقة الشمسية المركزة) وطاقة الرياح في ليبيا. *مجلة شمال أفريقيا للنشر العلمي، المجلد 1 (العدد 4)*، الصفحات 8-24.
- إعبليكة، عياد مصطفى. (مارس، 2022). خيول القبائل الليبية الأصيلة وشهرتها العالية من أقدم العصور حتى القرن الأول قبل الميلاد. *مجلة العلوم الإنسانية بجامعة المرقب (العدد 24)*، الصفحات 289-306.
- آل وشاح، قصي فاضل. (31 مارس، 2021). المناخ والحاجة إلى تكيف الهواء في مدينة السماوة. *مجلة الخليج العربي، المجلد 49 (العدد 1)*، الصفحات 309-334.
- إلتوني، ففتحي السيد. (يونيو، 2005). خدمات نقل البضائع وأثرها على تنافسية الصادرات المصرية. *المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، المجلد 13 (العدد 1)*، الصفحات 48-104.
- الحضيري، أحمد محمد. (2021). تخطيط النقل والمواصلات في إطار التنمية المستدامة لمنطقة فزان. *المؤتمر الثاني للتشبيد في المناطق الصحراوية*. طرابلس: جامعة الرفاق للعلوم الإنسانية والتطبيقية.
- الحميدي، البشير علي. (يوليو، 2023). أثر غياب النقل بالسكك الحديدية على ارتفاع تكلفة استغلال خام الحديد وصناعته في ليبيا. *مجلة الصلب الليبي (العدد 9)*، الصفحات 10-12.
- الشريف، محمد علي؛ ويوسف، مدحت عبدالرحمن. (أكتوبر، 2015). دراسة الاحتياجات المهنية للمورود البشري بمجال الطرق الحديدية في ليبيا. *مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات، المجلد 1 (العدد 37)*، الصفحات 243-282.
- الظالمي، حميدة عبدالحسين، والسعيد، سعدون شلال. (2016). تأثير موقع الجوار الجغرافي على العلاقات العراقية – السورية. (العدد 23)، الصفحات 45-72.
- الكوت، البشير علي. (2015). الثابت والمتحول في ظاهرة السياسة الخارجية الليبية. *مجلة الجامعي (العدد 22)*، الصفحات 103-128.
- المازق، إيمان محمد؛ وأبومداس، منال سالم. (2023). الاعتبارات المستدامة في التصميم الحضري لمدينة غدامس القديمة. *المؤتمر العلمي الدولي حول تراث غدامس الثالث (الصفحات 18-35)*. نالوت: مجلة شروس، جامعة نالوت.
- النجار، نور؛ والهاشمية، عائشة حمود. (أغسطس، 2024). مستوى معرفة مرشحي التدريب الميداني بكلية التربية بالهيدروجين الأخضر واتجاهاتهم نحوه. *المجلة التربوية (العدد 124)*، الصفحات 567-604.
- النعاس، إيهاب عبدالرزاق. (2019). الطاقة في ليبيا ودورها في التنمية المستدامة بين الواقع والمأمول. *المجلة الأردنية الدولية أريام للعلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 1 (العدد 4)*، الصفحات 51-74.
- النعاس، جمال سالم. (2020). الطاقة المتجددة في ليبيا دراسة الطاقة الشمسية. *المجلد 10 (العدد 2)*، الصفحات 193-225.

- النعاس، جمال سالم؛ وموسى، حنان سعد. (يوليو، 2021). إمكانات طاقة الرياح في توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى من ليبيا. مجلة ليبيا للدراسات الجغرافية (العدد 1)، الصفحات 97-130.
- أمهني، صالح أحمد؛ السكران، سالم عقيلة؛ وعطية، علي منصور. (يونيو، 2022). المشاكل البيئية والصحية المصاحبة لإنتاج النفط والغاز في مناطق الهلال النفطي وجنوب شرق ليبيا. مجلة علوم البحار والتقنيات البيئية، المجلد 8 (العدد 1)، الصفحات 17-34.
- باحور، فتحي عبدالله. (2023). مساحة ليبيا وشكلها الجغرافي: دراسة في الجغرافيا السياسية. مجلة جامعة صبراتة، المجلد 7 (العدد 14)، الصفحات 1-19.
- باحور، فتحي عبدالله. (يونيو، 2022). التوزيع الجغرافي للسكان في شمال غرب ليبيا (1973-2006) دراسة في الجغرافيا السياسية. مجلة جامعة صبراتة العلمية، المجلد 6 (العدد 11)، الصفحات 119-131.
- بريش، مولود علي. (2021). التغير في مستويات الراحة المناخية (الفسولوجية) في شمال شرق ليبيا للفترة من 1958-2019م بالاعتماد على درجة الحرارة الفعالة. أعمال المؤتمر الجغرافي السادس عشر دراسات جغرافية في البيئات الليبية - واقع وتحديات (الصفحات 1-25). برلين: المركز الديمقراطي العربي برلين.
- بلحواس، سليمة؛ عابد، عدة؛ وضالع، دليلة. (2024). المقاربة الاقتصادية والاجتماعية لسياسة الدعم الحكومي في الجزائر. *researchgate*.
- بن حشر، فهدة فلاح. (سبتمبر، 2019). التقييم الجغرافي لقرائن الراحة الفسيولوجية لتطبيقها على رؤى التنمية السياحية في المملكة العربية السعودية. المجلة العربية لنظم المعلومات الجغرافية، المجلد 12 (العدد 1).
- بن شاعة، الحاج. (2021). آليات الدعم الحكومي في الجزائر ودورها في التنوع الاقتصادي. المجلة الجزائرية للعلوم الاجتماعية والإنسانية، 1، الصفحات 773-753.
- حامد، قصي يونس. (10، 2018). نظام التوصيلات لربط الانايبب. الحامعة التقنية الشمالية، الصفحات 1-15.
- حسن، عبدالعزيز خطاب. (2003). صناعة تكرير النفط في ليبيا. مجلة الجامعي (العدد 4)، الصفحات 267-277.
- حسني، أمنية محمد؛ هاشم، أسيل وليد؛ عبدالله، زينب أشرف؛ أحمد، مريم يوسف؛ عبدالباسط، هاجر؛ عبدالرحمن هبة، . . . عيد؛ خالد محمود. (2024). الهيدروجين الأخضر كمصدر من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. مجلة البحوث التطبيقية في العلوم والإنسانيات، المجلد 1 (العدد 1)، الصفحات 195-211.
- حسين، مجدي ماجد؛ وغانم، محمد حسين. (يناير، 2022). تحليل التكاليف الاقتصادية لحوادث النقل البري - السيارات والقطارات- في مصر خلال الفترة (2004-2018). المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية، المجلد 3 (العدد 1)، الصفحات 1330-1367.
- حمش، تركي حسن. (2024). دور القارة الأفريقية كمحور ناشئ للصناعة البترولية. مجلة النفط والتعاون العربي، المجلد 51 (العدد 189)، الصفحات 89-178.
- خليفة، غنية الهادي. (يناير، 2021). تهريب المشتقات النفطية عبر الحدود الليبية. مجلة كلية الآداب (العدد 68)، الصفحات 27-58.
- خير الله، حافظ عيسى. (2022). التذبذب في معدلات الرطوبة النسبية واتجاهاتها بمحطة بنينا خلال الفترة 1980-2009م. مجلة جامعة سرت للعلوم الانسانية، المجلد 12 (العدد 1)، الصفحات 303-336.
- رحمان، أمال؛ وطواهر، محمد التهامي. (يونيو، 2013). تأثير النفط على البيئة خلال مرحلة النقل - حالة الجزائر-. مجلة الباحث، المجلد 12 (العدد 12)، الصفحات 19-27.
- رشيدة، بن أحمد دحو؛ وإحسان، تابتي. (2024). استراتيجية الهيدروجين الأخضر لتعزيز مكانة الاقتصاد البيئي دراسة حالة بعض الدول الأوروبية. مجلة البشائر الاقتصادية، المجلد 10 (العدد 2)، الصفحات 316-334.

- رولامي، عبد الحميد؛ وعاشور، كتوش. (2016). صناعة الغاز المسال في العالم وتأثيراتها على التجارة الدولية للغاز الطبيعي. *مجلة علوم الاقتصاد والتسيير والتجارة* (العدد 33)، الصفحات 11-30.
- زرتي، عبدالرؤوف عمر؛ والملهوف، الكامل فرج. (2018). تقدير تكلفة المحروقات وأسعار بيعها. *مجلة الأستاذ* (العدد 14)، الصفحات 9-20.
- زكريا، يوسف محمد. (2008). قياس الراحة الفسيولوجية للإنسان في مدينة سبها. *مجلة جامعة سبها (العلوم الإنسانية)*، المجلد 7 (العدد 2)، الصفحات 38-43.
- سليمان، صالح الباروني. (2022). التغيرات المناخية في ليبيا وأثره على البيئة والموارد المائية. تأليف حسين مسعود ابومدينة، و أنور فتح الله إسماعيل (المحرر)، *بحوث المؤتمر العلمي السابع لكلية الآداب: التغيرات المناخية في ليبيا (الاتجاهات والتداعيات)*. الطبعة 1، الصفحات 219-240. سرت: منشورات مركز البحوث والاستشارات، جامعة سرت.
- سليمان، محمد أحمد. (أبريل، 2022). التحليل الجغرافي لتوزيع البوتاجاز واستهلاكه في محافظة الأقصر باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS. *مجلة كلية الآداب، المجلد 33* (العدد 129)، الصفحات 295-381.
- سليمان، محمود محمد. (يناير، 2024). التحليل الجغرافي لفصلية الرطوبة النسبية في شمال غرب ليبيا خلال الفترة (1968-2010م). المجلد 4 (العدد 1)، الصفحات 83-110.
- صالح، بشرى أحمد. (2015). تغيرات فئات الرطوبة النسبية في العراق. المجلد 1 (العدد 614)، الصفحات 399-418.
- عبدالحى، محمود؛ وعبدالعزیز، أميمة. (يونيو، 2001). الخصخصة وتنظيم الموانئ البحرية. *المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، المجلد 9* (العدد 1)، الصفحات 151-207.
- عبدالرحمن، نعمة الله سيد. (أكتوبر، 2022). الهيدروجين الأخضر: مصدر للطاقة في المستقبل. *مجلة آفاق آسيوية*، المجلد 6 (العدد 10)، الصفحات 89-102.
- عبدالستار، حيدر حسين. (2010). جيوبوليتيكية الحجم السكاني في العراق ومستقبله: دراسة في الجغرافيا السياسية. *المؤتمر الجغرافي الوطني الاول*، (الصفحات 310-340). بغداد.
- عبدالسلام، ماهر شعاب. (يناير، 2020). الجرمنتس تجار الصحراء. *Route Educational and Social Science Journal*، المجلد 7 (العدد 1)، الصفحات 164-181.
- عبدة، أشرف علي. (2014). التباين المكاني لتوزيع محطات الوقود في المدينة المنورة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية. *الجمعية الجغرافية المصرية* (العدد 75)، الصفحات 1 - 82.
- عبو، مزكين محمد. (2025). الجغرافيا المعاصرة: أثر التغيرات العالمية على الفضاءات الجغرافية. *مجلة مداد الآداب، المجلد 15* (العدد 40)، الصفحات 2023-2054.
- علي، أميرة محمد؛ والحديثي، كرامي عبدالغفور. (2023). خصائص شبكة الطرق البرية في محافظة الأنبار وفق مقاييس سهولة الوصول. *مجلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانية، المجلد 18* (عدد خاص)، الصفحات 196-212.
- عمارة، البشير. (ديسمبر، 2019). سياسة الدعم الحكومي في الجزائر. *مجلة نور للدراسات الاقتصادية، المجلد 5* (العدد 2)، الصفحات 59-71. تم الاسترداد من
- عمر، عبدالحكيم الطاهر. (2024). دعم المحروقات في ليبيا بين الرفع والإبقاء. *مجلة صرمان للعلوم والتقنية، المجلد 6* (العدد 2)، الصفحات 30-39.
- غانم، مازن أحمد. (ديسمبر، 2014). الظواهر الاقتصادية وتأثيرها على النقل الجوي. *الطيران العربي، العدد 22*.

فولي، مي منصور؛ توفيق، عمرو علي؛ وعلي، عبير فرحات. (ديسمبر، 2016). العائد الاقتصادي والبيئي من استخدام الغاز الطبيعي في السيارات كبديل للطاقة التقليدية. *مجلة العلوم البيئية، المجلد 36 (العدد 3)*، الصفحات 401-417.

قناوي، عزت ملوك. (يونيو، 2016). الاختلال الهيكلي في الاقتصاد المصري - الأسباب والنتائج. *المجلة العلمية للتجارة والتمويل، المجلد 36 (العدد 2)*، الصفحات 1-32.

كلم، مفتاح عمران. (ديسمبر، 2018). المناخ وأثره على راحة الإنسان وكفاءة العمل في محطات مصراته وسرت وهون (دراسة في المناخ التطبيقي). *مجلة جامعة بني وليد للعلوم الإنسانية والتطبيقية (العدد 10)*، الصفحات 57-73.

محمد، عادل إدريس. (يوليو، 2025). طبيعة الاقتصاد الريعي وتداعياته على التركيب الاقتصادي للسكان في ليبيا. *مجلة ليبيا للدراسات الجغرافية، المجلد 5 (العدد 2)*، الصفحات 423-448.

محمد، عبدالعاطي صالح. (أكتوبر، 2022). أثر درجة الحرارة على حوادث الطرق في إقليم البطنان بليبيا. *مجلة جامعة طبرق للعلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 25 (العدد 2)*، الصفحات 100-114.

محمد، مصطفى عبدالباسط. (يونيو، 2018). سياسات الدعم الحكومي في مصر وأثرها على الاستقرار السياسي والاجتماعي. *مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية (العدد 64)*، الصفحات 237 - 266.

موسليم، حسين. (4، 2014). التحليل المتعدد المعايير أداة فعالة في اتخاذ القرارات الإدارية. *المجلة الجزائرية للاقتصاد و الإدارة، الصفحات 40-49*.

ميرة، عبدالحفيظ فرج. (أكتوبر، 2015). واقع القياس المحاسبي للأداء البيئي بشركة الزاوية لتكرير النفط. *مجلة كلية الاقتصاد للبحوث العلمية، المجلد 1 (العدد 2)*، الصفحات 67-99.

4. التقارير والنشر الرسمية والدراسات الصادرة عن مراكز الأبحاث:

الإسكوا. (2022). *الهيدروجين الأزرق والأخضر: تطورات محتملة في المنطقة العربية*. بيروت: الأمم المتحدة.

أوابك. (2014). *الورقة القطرية دولة ليبيا*. أبوظبي: مؤتمر الطاقة العربي العاشر.

أوابك. (ديسمبر، 2017). *الغاز الطبيعي المسال ودوره في مواجهة الطلب العالمي على الطاقة*. الكويت: منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).

البنك الدولي. (1970-2021). *إحصاءات الطيران المدني في العالم، منظمة الطيران المدني الدولي*. تاريخ الاسترداد 21 يوليو، 2024، من مجموعة البنك الدولي:

[skip&https://data.albankaldawli.org/indicator/IS.AIR.GOOD.MT.K1?end=2021
view=map&type=shaded&start=1970&Redirection=true](https://data.albankaldawli.org/indicator/IS.AIR.GOOD.MT.K1?end=2021&view=map&type=shaded&start=1970&Redirection=true)

البنك الدولي. (2024). *تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الناتجة عن العاصفة والفيضانات في ليبيا لعام 2023م*. واشنطن: البنك الدولي.

ذا سنترى. (2023). *الإنفجار الكليبتوقراطي في ليبيا*. واشنطن: منظمة (The Sentry). تم الاسترداد من: <https://thesentry.org/wp-content/uploads/2023/11/KleptocraticBoom-Nov2023-AR.pdf>

جنوجتن، ساسكيا فان. (2017). *ليبيا: بناء التوافق السياسي حول الأهداف الاقتصادية*. أبوظبي: أكاديمية الإمارات الدبلوماسية.

سعد، سعد حافظ؛ إشتيوي، أحمد محمد. (2024). *تقرير عن محطة مصراته المزدوجة*. كلية التقنية الصناعية مصراته. مصراته.

الجرنازي، صلاح الدين المرغني. (2010). دراسة تحليلية لمشكلة انتشار المخدرات في ليبيا عن المغارم الاجتماعية والصحية والاقتصادية 2010/2000. طرابلس: جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية الليبية.

الدوسري، عبدالعزيز. (نوفمبر، 2019). مستقبل اسواق الغاز الطبيعي المسال. البحرين: مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة.

سليم، علي. (يوليو، 2010). تنشيط السلام: دور خطوط أنابيب الغاز و البترول في التعاون الإقليمي. واشنطن: مركز بروكنجز الدوحة. تم الاسترداد من https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/07_middle_east_ali_arabic.pdf

كوتاريللي/كارلو؛ سايبه، مونسيو؛ أحمد، مسعود. (2013). إصلاح دعم الطاقة: الدروس المستفادة والانعكاسات. واشنطن: صندوق النقد الدولي.

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا. (2005). تحسين كفاءة الطاقة واستخدام الوقود الاحفوري الانظف في قطاعات مختارة في بعض بلدان الإسكوا. نيويورك: الأمم المتحدة.

مجموعة البنك الدولي. (2023). التقرير الخاص برصد ومتابعة الاقتصاد الليبي. واشنطن: مجموعة البنك الدولي منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا.

مجموعة البنك الدولي. (2024). التقرير الاقتصادي لليبيا "تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة الإنتاجية". واشنطن: البنك الدولي.

المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. (أكتوبر، 2015). قائمة منتجات الطاقة. (العدد 1). مسقط، سلطنة عمان.

منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك). (2000). النشرة الإحصائية السنوية لعام 2000. فيينا.

منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك). (2023). التقرير الإحصائي السنوي لعام 2023. الكويت.

منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول. (2023). التقرير الإحصائي السنوي 2023. الكويت: منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.

الهيئة العامة الدولية بتغير المناخ. (2014). تقرير تغير المناخ سنة 2014 للتخفيف من آثار تغير المناخ. نيويورك: اللجنة الدولية للتغيرات المناخية.

الهيئة العامة للمعلومات. (2022). التقرير الوطني السادس للتنمية البشرية: التحولات الديموغرافية والتنمية المستدامة "توظيف العائد الديموغرافي". طرابلس.

الهيئة العامة للمياه. (2006). الوضع المائي بالجمهورية العظمى. طرابلس: اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والمائية.

وزارة التخطيط. (2023). الاستراتيجية الوطنية للطاقت المتجددة وكفاءة الطاقة 2023-2035. طرابلس.

5. البيانات والإحصائيات الرسمية:

إدارة شؤون المرور والتراخيص. (بلا تاريخ). إحصائية المركبات 2020-2023. طرابلس.

أمانة التخطيط (سابقاً) مصلحة الإحصاء والتعداد. (1973). النتائج النهائية للتعداد العام للسكان. طرابلس.

أمانة التخطيط (سابقاً) مصلحة الإحصاء والتعداد. (1984). النتائج النهائية للتعداد العام للسكان. طرابلس.

دبوان المحاسبة الليبي. (2023). التقرير العام. طرابلس.

- ديوان المحاسبة الليبي. (2011). *التقرير الإستثنائي*. طرابلس.
- ديوان المحاسبة الليبي. (2015). *التقرير العام*. طرابلس.
- ديوان المحاسبة الليبي. (2020). *التقرير العام*. طرابلس.
- ديوان المحاسبة الليبي. (2022). *التقرير العام*. طرابلس.
- مصرف ليبيا المركزي. (2023). *النشرة الاقتصادية*. طرابلس.
- مصرف ليبيا المركزي. (2024). *النشرة الاقتصادية*. طرابلس.
- الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق. (1995). *النتائج النهائية لتعداد العام للسكان*. طرابلس.
- الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق. (2006). *النتائج النهائية لتعداد العام للسكان*. طرابلس.

6. القوانين واللوائح والقرارات:

- اللجنة الشعبية العامة. (2005). *اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987م بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها، القرار رقم (125) المادة رقم (1)*. طرابلس، ليبيا.
- اللجنة الشعبية العامة. (2010). *قرار (276) بإنشاء مصلحة المطارات*. طرابلس، ليبيا.
- مجلس الوزراء. (29 مايو، 2022). *قرار 460 بتحديد سعر وقود الطائرات*. طرابلس، ليبيا.

7. المقابلات الشخصية والمراسلات:

- العوزي، ربيع. (3 ديسمبر، 2024). مدير عام التزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتسويق النفط. طرابلس.
- الكرزاب، عبدالعالي صالح. (3 ديسمبر، 2024). مدير عام إدارة المبيعات بشركة البريقة لتسويق النفط. طرابلس.
- الشافعي، غازي. (25، 11، 2024). مدير إدارة مستودعات المطارات بشركة البريقة لتسويق النفط. طرابلس.
- الهجرسي، محمود. (18 نوفمبر، 2024). مدير إدارة تشغيل نقاط التعبئة بشركة البريقة لتسويق النفط. طرابلس.

ثانياً: المراجع الأجنبية (Foreign References)

1. Books

- Bagnoli, L. (2022). *The smuggling of fuel from Libya to Europe*. (D. Brombacher, G. Maihold, M. Müller, & J. Vorrath, Eds.) Baden-Baden, Germany.
- Beblawi, H., & Luciani, G. (1987). *The Rentier State*. London: Croom Helm.
- Beck, M., & Thomas, R. (2021). *Oil and the political economy in the Middle East: Overcoming rentierism?* Manchester: Manchester University Press
- Klein, N. (2001). *The Shock Doctrine: The Rise Of Disaster Capitalism*. New York: Metropolitan Books Henry Holt And Company.
- Klimczuk, A. (2019). *Core-Periphery Model*. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.
- Mahdavy, H. (1970). *Studies in the economic history of the Middle East : from the rise of Islam to the present day* (1 ed.). (M. Cook, Ed.) London: Routledge (Taylor & Francis Group).
- Malczewski, J., & Rinner, C. (2015). *Multicriteria Decision Analysis in Geographic Information Science*. New York: Springer.

- Soytaş, U., & Sarı, R. (2020). *Routledge Handbook of Energy Economics*. London & New York: Routledge.
- Speight, J. (2002). *Handbook of Petroleum Product Analysis* (1 ed.). New Jersey, USA: John Wiley & Sons, Inc.
- Stock, J., Nellemann, C., & Shaw, M. (2018). *World Atlas of illicit flows*. Oslo: INTERPOL, Norwegian Center for Global Analyses, Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

2. Theses and Dissertations:

- edwik, a. a. (2007). Oil Dependency Economic Diversification and Development A Case Study of Libya. *PhD Thesis*. Manchester, United Kingdom: The University of Salford.
- Neshuku, S. N. (2022). Fuel Smuggling In Namibia: An Assessment Of The Law And Practice. *Bachelor Of Laws, The University Of Namibia*. Namibia.

3. Journal Articles and Periodicals:

- Hokoma, R. A. (2010). Libyan Railway: A Gateway to Europe. *Libya Railway Conference and Exhibition 2010* (pp. 1-11). Tripoli: Libya Railway Conference and Exhibition.
- Sheikholeslami , A., Langeroodi, A. H., & Khorshidi , O. (2023, november 10). AirPort Classification. *16th International Conference on Innovation and Research in Engineering Sciences* (pp. 1-11). Tbilisi: georglan international acadences and studies.
- Imbayah, I., Hasan, M., El-Khozondare, H., Khaleel, M., Alsharif, A., & Ahmed, A. A. (2024, 12). Review paper on Green Hydrogen Production, Storage, and Utilization Techniques in Libya. *Solar Energy And Sustainable Development, Volume 13*(issue 1), pp. 1–18.
- Jasim, I., Abduljalil, M., & A., A. (2019). The Impact of the distribution of Fuel Stations on the Urban Environment Case Study Kut-Iraq. *4th International Conference on Buildings, Construction and Environmental Engineering 7-9 October 2019*. Istanbul: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. doi:10.1088/1757-899X/737/1/012190
- Edreder, E., Ghayth, A., & Murad, S. (2016). Refinery Configurations for Maximum Gasoline Production from Libyan Crude Oil. *ICCPGE*. alkhoms: Almergib University.
- Abdulkerim, Ajibade, F. I., & Moses, I. K. (2025). Effect of Fuel Subsidy Removal on the Economy of Nigeria. *International Journal Of Research And Innovation In Social Science, Volume 9*(Issue 3), pp. 3604-3615. Retrieved from <https://rsisinternational.org/journals/ijriss/Digital-Library/volume-9-issue-3/3604-3615.pdf>
- Kaya, A., Tok, E., Koc, M., Mezher, T., & Tsai, I.-T. (2019, February 11). Economic Diversification Potential in the Rentier States towards a Sustainable

- Development: A Theoretical Model. *Sustainability (MDPI)*, Volume 11(issue 3), pp. 1-28.
- Linard, C., Gilbert, M., Snow, R., Noor, A., & Tatem, A. (2012, February). Population Distribution, Settlement Patterns and Accessibility across Africa in 2010. *PLOS ONE*, Volume 7(Issue 2), pp. 1-8. Retrieved from <https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0031743&type=printable>
- Sardar, S. (2024). Understanding Hegemony: A Critical Analysis through the Lens of Antonio Gramsci. *International Journal for Multidisciplinary Research*, Volume 6(issue 2), pp. 1-6. doi:<https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i02.15796>
- Shehabi, M. (2020). Diversification effects of energy subsidy reform in oil exporters: Illustrations from Kuwait. *Energy Policy*, Volume 138. doi:<https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.110966>
- Diakoulaki, D., Mavrotas, G., & Papayannakis, L. (1995, 1 أغسطس). Determining objective weights in multiple criteria problems: The critic method. *Computers & Operations Research*, Volume 22(Issue 7), pp. 763–770.
- Farrington, J. (1985). Transport Geography and Policy: Deregulation and Privatization. (1), pp. 109-119. doi: <https://doi.org/10.2307/622253>
- McLafferty, S. (1982). Urban Structure and Geographical. *Annals of the Association of American Geographers*, Volume 72(Issue 3), pp. 347-354.
- Kanayochukwu, E. C., Olumide, O., Oluwafemi, A. T., Joel, A., J. K., A., Aliyu, D.-G., & Gideon, D. M. (2020, September 10). Assessment of the Physical Accessibility of Public Primary and Secondary Schools in Kaduna State, Nigeria. *Annals of Geographical Studies*, Volume 3(Issue 3), pp. 10-32.
- birdsall, n. (1984, September). population growth its magnitude and implications for development. *Finance & Development*, Volume 21(Issue 3), pp. 10-15
- Neamah, A. I. (2014, december). Separation of the Petroleum System. *The Hilltop Review*, Volume 7(Issue 1), pp. 80-99. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/323969420>
- Gössling, S., Fichert, F., & Forsyth, P. (2017, July 25). Subsidies in Aviation. *Journal of Air Transport Management*, Volume 63, pp. 18-25.
- Gössling, S., Fichert, F., & Forsyth, P. (2017, July 25). Subsidies in Aviation. *sustainability*. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/318691221_Subsidies_in_Aviation
- Oliver, M. (2021, June). Pipelines. *Encyclopedia of Transportation*, Volume 3, pp. 463-470. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/351685878_Pipelines
- Samba, M. A., Li, Y., & Shamus. (2022, September 10). A Smart Solution for Fuel Smuggling Problem: The Reality and Challenges, Case. *Journal of Earth Energy*

Engineering, Volume 11(issue 3), pp. 130-135. Retrieved from <https://doi.org/10.25299/jeee.2022.10350>

Reig, M., Schürmann, C., Martínez, A., & Copus, A. (2023, May). Measuring Access to Services of General Interest as a Diagnostic Tool to Identify Well-Being Disparities between Rural Areas in Europe. *Land, Volume 12*(Issue 5), pp. 1-30.

Cioclu, A., Dumitrache, L., Nae, M., & Mareci, A. (2024, 5 2). Potential Spatial Accessibility to Cardiovascular Hospitals in Romania. *Systems, Volume 12*(Issue 5), pp. 1-19. doi:<https://doi.org/10.3390/systems12050160>

4. Official Reports and Documents:

Buchanan, J. (1988). *The Political Economy of the Welfare State*. Stockholm: The Industrial Institute for Economic and Social. Retrieved from <https://www.ifn.se/media/xiagzfw1/1988-the-political-economy-of-the-welfare-state-james-buchanan-webb.pdf>

Chen, Z., Lu, M., & Xu, Z. (2012). Agglomeration Shadow: A Non-Linear Core–Periphery Model of Urban Growth in China (1990-2006). *Global Development Network*, pp. 1-32.

Dappe, M. H., Lebrand, M., & Stokenberga, A. (2024). *Shrinking Economic Distance Understanding How Markets And Places Can Lower Transport Costs In Developing Countries*. Washington: The World Bank.

Eaton, T. (2018, April). *Libya's War Economy Predation, Profiteering and State Weakness*. London: The Royal Institute of International Affairs.

ENACT .(2020) .*Medicines Trafficking Research Paper* .Pretoria: Institute for Security Studies .Retrieved from <https://enact-africa.s3.amazonaws.com/site/uploads/2020-04-02-medicines-trafficking-research-paper-french.pdf>

Eni. (2015, February). *it's their oil, libya energy, society, sustainability "eni's approach to sustainability*. Rome. Retrieved from <https://www.eni.com/assets/documents/2015-03-30-brochure-libya.pdf>

Gass, P., & Echeverria, D. (2017). *Fossil fuel subsidy reform and the just transition: Integrating approaches for complementary outcomes*. Manitoba: International Institute for Sustainable Development. Retrieved from <https://www.iisd.org/system/files/publications/fossil-fuel-subsidy-reform-just-transition.pdf>

Global Initiative Against Transnational Organized Crime .(2022) .Human Smuggling and Trafficking Ecosystems in Libya .Geneva .Retrieved from <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2022/06/Human-smuggling-and-trafficking-ecosystems-LIBYA.pdf>

Micallef, M., Herbert, M., Horsley, R., Bish, A., Fereday, A., & Tint, P. (2021). *CONFLICT, COPING AND COVID Changing human smuggling and trafficking dynamics in North Africa and the Sahel in 2019 and 2020*. Geneva: Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Retrieved from

<https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2021/05/GI-TOC-Changing-human-smuggling-and-trafficking-dynamics-in-North-Africa-and-the-Sahel-in-2019-and-2020.pdf>

- NRGI. (2022). *Resource Governance Index 2022*. New York: Resource Governance Index. Retrieved from <https://s3.amazonaws.com/rgi-documents/e84a7ebae0a3fbb474c367e37ccd881fba3ae4b5.pdf>
- OPEC. (2000). *OPEC Annual Statistical Bulletin*. Vienna: Organization of the Petroleum Exporting Countries.
- OPEC. (2015). *OPEC Bulletin*. Vienna: OPEC Secretariat. Retrieved from <https://www.opec.org/assets/assetdb/bulletin-2015-10.pdf>
- The World Bank. (2017). *Impact of the Libya Crisis on the Tunisian Economy*. Cairo: The World Bank.
- The World Bank. (2024). *Global Gas Flaring Tracker Report*. Washington: The World Bank.
- UNICRI. (2021). *Illicit Financial Flows And Asset Recovery In The State Of Libya*. Torino: United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). *Global Study on Smuggling of Migrants 2018*. Vienna. Retrieved from https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glosom/GLOSOM_2018_web_small.pdf
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2024). *Transnational Organized Crime Threat Assessment — Sahel*. Vienna.
- United Nations. (2022). *Fuel Trafficking in the Sahel "Transnational Organized Crime Threat Assessment — Sahel"*. New York: UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME / Vienna.
- UNSMIL .(2025) *African countries and UNSMIL operations* .Tripoli. Retrieved from <https://unsmil.un.org>

5. Statistical Data and Databases:

- National Oil Corporation - Libya .(2017) *Road Map Presentation – Italy 2017: Modernization of Libyan Oil Refineries and Petrochemical Plants* .Ravenna, Italy: CFO Ravenna تم الاسترداد من <https://cforavenna.com/archivio/58/03-Road-map-Presentation-Italy-2017-NOCLibya-Downstream.pdf>

ثالثاً: المصادر الإلكترونية وشبكة الإنترنت (Online Resources and Websites)

- European Space Agency .(2021) *WorldCover 10m 2021 v100* .Retrieved from <https://www.esa.int/>
- European Union Agency for Law Enforcement Cooperation .(2025) *European law enforcement agency* .Hague .Retrieved from <https://www.europol.europa.eu>
- Global Petrol Prices .(2025) *Global fuel prices* .Roswell. Retrieved from <https://www.globalpetrolprices.com>
- Google LLC. (2025, 8 25). *Google Maps*. Retrieved from <https://www.google.com/maps>

- Harvard Kennedy School*. (2022). *Atlas of Economic Complexity: Libya – Overtime Explorer*. Cambridge: Center for International Development at Harvard University. Retrieved 11 2, 2025, from <https://atlas.hks.harvard.edu/explore/overtime?exporter=country-504&startYear=2022>
- NASA*. (2013). *Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 1 Arc-Second Global*. Retrieved 11 23, 2025, from U.S. Geological Survey (USGS) Earth Resources Observation and Science (EROS): <https://earthexplorer.usgs.gov/>
- SWI*. (2021, 10 1). *فنزويلا تجري تعديلاً جديداً على عملتها مع شطب ستة أصفار*. تاريخ الاسترداد 11 8, 2025، من صحيفة الأهرام: <https://www.swissinfo.ch>
- Trading Economics*. (2025, 8 11). *Economic indicators: Inflation rate and minimum wage by country*. Retrieved from <https://tradingeconomics.com>
- xe*. (2025, 8 11). *Currency converter: Live exchange rates and historical data*. Retrieved from <https://www.xe.com/currencytables/>
- الإحصائيات. (2023). تاريخ الاسترداد 13 7, 2024، من مصلحة الموانئ والنقل البحري: <https://www.lpma.gov.ly/ta3memat/2023.pdf>
- جهاز تنفيذ وإدارة طريق إمساعد رأس اجدير. (بلا تاريخ). تاريخ الاسترداد 18 أغسطس, 2024، من جهاز تنفيذ وإدارة طريق إمساعد رأس اجدير: <https://erma.gov.ly>
- شركة البريقة لتسويق النفط. (2024). تاريخ الاسترداد 2 11, 2024، <https://brega.ly/our-services>
- الشركة العامة للكهرباء. (2025, 5 3). مشروعات الإنتاج. طرابلس، ليبيا. تم الاسترداد من www.gecol.ly
- قاعدة بيانات الطبقات الجيولوجية لقارة إفريقيا. (ت.غ). تاريخ الاسترداد 15 11, 2025، من *U.S. Geological* <https://www.usgs.gov>
- وكالة الفضاء الأوروبية (ESA). (2021, 10 20). *ESA WorldCover – Data Access*. (المنتج) تاريخ الاسترداد 5 10, 2025، من ESA WorldCover: <https://esa-worldcover.org/en/data-access>

The Geographical Dimensions of Fuel Subsidy Policy in Libya (Economic and Social Impacts)

Student Name: Abdelfattah Abdullah Mohammed Masoud (Doctoral Thesis)
University: University of Tripoli (Expected Graduation Year: 2026)
Supervisor Name: Prof. Dr. Mohammed Abugarara Al-Ruqeibi (Professor)

Abstract

This study aimed to dismantle the issue of fuel subsidies in Libya, considering it a central issue that transcends its economic dimensions to touch upon social security and the geographical integration of the state. The study began by analyzing the contradiction between the abundance of oil resources and the exacerbation of the fuel crisis, seeking to diagnose the deep structural causes of the crisis rather than merely addressing its symptoms, while also evaluating the proposed reform alternatives.

The study relied on a multi-level analytical approach that integrates geographical analysis (to understand the impact of space, borders, and population distribution), technical diagnostics (of the refining sector's reality), critical theoretical analysis (such as rentier state theory and core-periphery theory), in addition to multi-criteria analysis to evaluate available alternatives, based on both quantitative and qualitative data.

The study reached a number of significant findings, the most notable being that the crisis lies not in resources but in manufacturing due to outdated refineries. It revealed that the geographical characteristics, such as vast areas and the absence of transportation alternatives like railways, have turned subsidies into a spatial necessity to ensure integration. Furthermore, it uncovered that the excuse of smuggling is used as a cover for a privatization strategy through impoverishment, and that the waste of huge quantities of associated gas through flaring represents a lost economic opportunity.

In light of these findings, the study concluded that the option of cash substitution for subsidies is the least effective, as it is projected to induce rampant inflation and currency depreciation, in addition to failing to address the spatial dimension. Conversely, transitioning to the use of natural gas represents the optimal choice to achieve a balance between economic efficiency and social justice. The study recommended adopting a reform package that includes updating the structure of the refining sector and investing in mass transportation projects such as railways, emphasizing that a politically and security-stable environment is the cornerstone of any successful reform.

Keywords: subsidies - Libya - economic impacts - spatial integration - oil refining – smuggling.

Faculty of Arts and Languages

Department of Geography and Geographic Information Systems

Graduate Studies Division / Doctoral Program

**The Geographical Dimensions of Fuel Subsidy Policy in Libya
(Economic and Social Impacts)**

Prepared by: Abdulfatah Abdullah Mohammed Masoud

Supervised by: Prof. Dr. Mohammed Abugharara Al-Ruqeibi

Academic Title: Professor

This study was submitted in partial fulfillment of the requirements
for the doctoral degree (Ph.D.) in Economic Geography

Date: 21 Shawwal 1447 AH – Corresponding to April 09 , 2026 AD

The Geographical Dimensions of Fuel Subsidy Policy in Libya (Economic and Social Impacts)

Student Name: Abdelfattah Abdullah Mohammed Masoud (Doctoral Thesis)
University: University of Tripoli (Expected Graduation Year: 2026)
Supervisor Name: Prof. Dr. Mohammed Abugarara Al-Ruqeibi (Professor)

Abstract

This study aimed to dismantle the issue of fuel subsidies in Libya, considering it a central issue that transcends its economic dimensions to touch upon social security and the geographical integration of the state. The study began by analyzing the contradiction between the abundance of oil resources and the exacerbation of the fuel crisis, seeking to diagnose the deep structural causes of the crisis rather than merely addressing its symptoms, while also evaluating the proposed reform alternatives.

The study relied on a multi-level analytical approach that integrates geographical analysis (to understand the impact of space, borders, and population distribution), technical diagnostics (of the refining sector's reality), critical theoretical analysis (such as rentier state theory and core-periphery theory), in addition to multi-criteria analysis to evaluate available alternatives, based on both quantitative and qualitative data.

The study reached a number of significant findings, the most notable being that the crisis lies not in resources but in manufacturing due to outdated refineries. It revealed that the geographical characteristics, such as vast areas and the absence of transportation alternatives like railways, have turned subsidies into a spatial necessity to ensure integration. Furthermore, it uncovered that the excuse of smuggling is used as a cover for a privatization strategy through impoverishment, and that the waste of huge quantities of associated gas through flaring represents a lost economic opportunity.

In light of these findings, the study concluded that the option of cash substitution for subsidies is the least effective, as it is projected to induce rampant inflation and currency depreciation, in addition to failing to address the spatial dimension. Conversely, transitioning to the use of natural gas represents the optimal choice to achieve a balance between economic efficiency and social justice. The study recommended adopting a reform package that includes updating the structure of the refining sector and investing in mass transportation projects such as railways, emphasizing that a politically and security-stable environment is the cornerstone of any successful reform.

Keywords: subsidies - Libya - economic impacts - spatial integration - oil refining – smuggling.